

A leitura literária infantojuvenil no ensino básico: desafios para os gestos de leitura

Children's literacy reading in basic education: challenges for reading gestures

Sandro Luis da Silva

Universidade Federal de São Paulo

Universidade de São Paulo

CEFET/MG

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-9495-0995>

Resumo: o ensino de literatura na educação básica é um desafio para a escola. Ao trazer a leitura do texto literário infantojuvenil para a sala de aula, o professor precisa estabelecer uma relação dialógica entre o aluno, o texto (em seus diferentes gêneros literários discursivos), sua cultura e a realidade na qual o discente está inserido, criando condições para que seja feita uma leitura significativa do texto, de modo que o aluno se posicione diante do que é lido. Este artigo procura discutir a importância da leitura literária na formação de um leitor crítico, tendo como base teórica os estudos de Novelli (1997) quanto à concepção de sala de aula, Bakhtin (2011) quanto à relação dialógica, além de Jouve (2002) e Kleiman (2004) e Pêcheux (2014) no tocante à leitura. Para tratar da literatura infantojuvenil pautamo-nos, sobretudo, em Coelho (2000) e Lajolo e Zilberman (2003). Em seguida, apresentamos um possível exercício de gesto de leitura na prática pedagógica a partir do texto *Princesas Negras*, de Ariane Celestino Meireles e Edileuza Penha de Souza, com ilustrações de Juba Rodrigues, publicado em 2018, pela Editora Malé, Rio de Janeiro. Pela discussão trazida, afirmamos que trabalhar com a leitura do texto literário infantojuvenil na escola é abrir possibilidade de olhar para o mundo, para o outro e para si mesmo, buscando a construção do ser como sujeito de uma sociedade. E todo esse percurso precisa ser mediado pelo professor.

Palavras-chave: leitura; literatura infantojuvenil; sala de aula; dialogismo.

Abstract: Teaching literature in basic education, especially in the early and final years, is a challenge for schools. When bringing the reading of children's literary texts to the classroom, it is necessary for the teacher to establish a dialogical relationship between the student, the text (in its different discursive literary genres), their culture and the reality in which the student is situated. inserted. It is necessary to create conditions for the student to work on the story from their point of view. This article seeks to discuss the importance of literary reading in the formation of a critical reader, having as a theoretical basis the studies of Novelli (1997) regarding the conception of the classroom, Bakhtin (2011) regarding the dialogical relationship, in addition to Jouve (2002) and Kleiman (2004) and Pêcheux (2014) regarding reading. To deal

with children's literature, we rely mainly on Coelho (2000) and Lajolo and Zilberman (2003). Next, we present a possible reading gesture exercise in pedagogical practice based on the text *Black Princes*, by Ariane Celestino Meireles and Edileuza Penha de Souza, with illustrations by Juba Rodrigues, published in 2018, by Editora Malé, Rio de Janeiro. Through the discussion brought, we affirm that working with the reading of children's literary texts at school is opening up the possibility of looking at the world, at others and at oneself, seeking the construction of the being as a subject of a society. And this entire journey needs to be mediated by the teacher.

Keywords: Reading; children's literature; classroom; dialogism.

Introdução

Já faz algum tempo que autores e pesquisadores, como Perroti (1986), Zilberman (2003), Coelho (2000) e, mais recentemente, Rezende (2014), Franchetti (2021), Gomes e Cosson (2021), Cosson (2023), entre outros, vêm construindo a ideia de que o texto literário precisa ter presença nos currículos escolares por seu valor inquestionável, além de provocar o leitor a refletir sobre a existência humana. Infelizmente, em pleno século XXI, esse tipo de texto – o literário, quando inserido em sala de aula, ainda é objeto para o ensino de gramática normativa, não dando a oportunidade para o aluno realizar gestos de leitura a partir do texto lido (Pêcheux, 2014). É preciso romper esta concepção e realizar, na educação básica, a leitura literária e, no caso deste artigo especificamente, daquela marcada pelos aspectos infantojuvenis.

Lajolo e Zilberman (2003) destacam que a literatura infantil, ainda no final do século XIX e início do XX, apresenta intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais, no Brasil, o que não era muito diferente da Europa. Havia apenas uma didatização da literatura, sem que se preocupasse com reflexões mais aprofundadas oferecidas pelo texto literário. Basta lembrarmos das fichas de leituras, que continham questões que se resumiam em buscar respostas na superfície textual, sem favorecer qualquer reflexão sobre o tema abordado pela obra ou realizar uma discussão mais aprofundada do texto, não abrindo espaço para que fosse feita alguma associação com a realidade em que o aluno estivesse inserido.

No final do século XX e início do XXI, a leitura infantojuvenil parece ter descoberto ou redescoberto, em termos mercadológicos, a maneira de obter sucesso de público. No

entanto, como lembra Colomber (2003, p. 19), “essa tendência renovadora se manteve em um espaço minoritário [...] as propriedades escolares e os métodos didáticos não tiveram grandes variações”. Houve uma democratização da leitura, mas sem que essa fosse universalizada, uma vez que ainda poucos tinham acesso às obras impressas; aqueles menos favorecidos economicamente, por exemplo, quando muito, valiam-se dos exemplares disponibilizados nas bibliotecas das escolas, quando estas existiam ou das municipais, para realizar a leitura (Failla, 2012).

No início do século XXI, Coelho (2000) já chamava a atenção para o fato de que a escola só conseguiria desenvolver um trabalho promissor com a literatura se não reproduzisse o sistema rígido disciplinador, reprodutor e imobilista que vigorou no ensino durante o século XX. E, infelizmente, em relação às atividades de leitura, em especial a literária, a escola brasileira, com poucas exceções, ainda não fugiu desse modelo.

Há muitos desafios para a escola no tocante ao ensino da literatura infantojuvenil ou com o trabalho de leitura literária das obras infantojuvenis. Urge pensar em metodologia desse tipo de leitura, ainda tão pouco trabalhada na escola de educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais e finais. No entanto, não se trata de uma questão tão fácil de ser abordada, pois ainda predomina no século XXI o estudo e a leitura na escola de textos canônicos da literatura (Rezende, 20123), o que indiretamente revela certo preconceito entre o que é canônico e o que não é canônico. E, a nosso ver, esse preconceito se agrava quando se pensa na literatura infantojuvenil, considerada por muitos como uma literatura menor.

A instituição escolar precisa ser, nesse sentido, um espaço para a leitura, para a formação de leitores críticos. Mas de que escola estamos falando? Qual a concepção de leitura que estamos adotando no processo de ensino e aprendizagem? A que tipo de leitura nos referimos? Essas são questões importantes para tratar a literatura infantojuvenil na sala de aula da escola básica. Neste artigo, vamos tratar da literatura infantojuvenil, a qual não nasceu sob o signo artístico. Ela, inicialmente, tinha um interesse pedagógico e/ou de mero entretenimento. Os primeiros textos para crianças foram escritos por pedagogos com propósito educativo. Esse tipo de literatura, no entanto, também possui

seu valor estético e essa característica precisa ser considerada na prática pedagógica, sobretudo naquela em que se busca a formação de leitores e não de simples ledores. Como afirma Coelho (2000, p. 27), “a literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização...”.

Ainda de acordo com a autora, “literatura é uma linguagem específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada experiência humana, e dificilmente poderá ser definida com exatidão. Cada época compreendeu e produziu literatura a seu modo” (Coelho, 2000, p. 27). E essa informação precisa ser levada para a sala de aula, se a escola quiser formar um leitor crítico, de modo que ele possa compreender todo o processo por que passou a leitura, que reflète um dado momento histórico.

A literatura vai além do entretenimento; é mais do que um objeto de didatização. Faz-se necessário considerar a literatura e, nos limites deste texto, a infantojuvenil, como um objeto estético, capaz de influenciar no processo de formação e transformação do sujeito, levando-o à constituição de um sujeito crítico, capaz de realizar diferentes gestos de leitura (Pêcheux, 2014).

Em sala de aula, deve-se adotar uma didática fundamentada no diálogo e no respeito ao aluno-leitor e ao texto, quando se pretende formar leitores críticos no processo de ensino e aprendizagem. E o trabalho com o texto literário pode viabilizar esse objetivo.

Há de se considerar que a BNCC (2018), no eixo leitura, ressalta a necessidade de atividades “de práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras literárias (...)” (Brasil, 2018, p. 71).

Tendo em vista essas considerações iniciais, este texto objetiva discutir a importância do ensino da literatura infantojuvenil na educação básica para o desenvolvimento da habilidade leitora dos alunos, a fim de formar leitores críticos, que sejam capazes de realizar diferentes gestos de leitura.

Para atingir esse objetivo, inicialmente vamos discutir a concepção de sala de aula (Novelli, 1997; Bakhtin, 2011), leitura (Jouve, 2002; Kleiman, 2004) e literatura infantojuvenil (Coelho, 2000; Lajolo e Zilberman, 2003; Cunha, 2002). Em seguida, apresentamos um possível exercício de leitura na prática pedagógica a partir do texto *Princesas Negras*, de Ariane Celestino Meireles e Edileuza Penha de Souza, com ilustrações de Juba Rodrigues, publicado em 2018, pela Editora Malé, Rio de Janeiro.

Evidentemente que, dados os limites do texto, trazemos apenas algumas reflexões sobre o assunto de modo a pensar os desafios, assim como possibilidades de refletir sobre o ensino do texto infantojuvenil na educação básica.

A sala de aula: um espaço dialógico

A sala de aula é o espaço para estar, acontecer, ser e viver, com suas especificidades, tendo em vista que se encontra dentro da escola. (Novelli, 1997). E ela não é apenas um cenário; é um espaço social, de interação, de encontro com o outro. É o lugar em que ocorrem (ou deveriam ocorrer) grandes acontecimentos, em que se abrem possibilidades, alternativas, escolhas para os sujeitos que nela agem.

É na sala de aula, também, em que há os (des)encontros com o outro. O encontro ou o desencontro dos sujeitos confirma a diferença como ligação que os relaciona. E relacionar-se pela diferença significa afirmar o outro, a alteridade. Afirmar o outro é afirmar o próprio eu, uma vez que o reconhecimento do eu passa pelo reconhecimento do que é distinto, diverso.

Neste espaço escolar devem ser acolhidas opiniões, experiências, vivências, leitura de mundo dos sujeitos de forma a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. Para Bakhtin (2011), o diálogo caracteriza-se como um espaço de embates, lutas, assimetrias que refletem os próprios aspectos da integração social. E assim o é a sala de aula, um espaço dialógico, um encontro de diferentes vozes que, (in)diretamente se completam.

De acordo com Bakhtin (2011, p. 290),

(...) o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso adota simultaneamente, para com este recurso, uma atitude responsiva ativa; ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta

atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes, já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor.

Para que se possa dizer que o aluno compreende o que lê, é preciso que ele tenha a oportunidade de interação com o texto lido para com ele concordar ou discordar, para adaptá-lo, completá-lo com a sua memória intertextual/interdiscursiva. O aluno precisa ter uma atitude ativa e crítica em relação à leitura e às provocações advindas dela. Acreditamos que os textos que fazem parte da esfera discursiva infantojuvenil possibilitam essas ações, sobretudo quando a leitura é mediada pelo professor no processo de ensino e aprendizagem, em sua prática pedagógica.

Portanto, na sala de aula, o outro precisa ser levado em consideração. Nela ocorre a relação entre o professor e o aluno; entre o aluno e o mundo; entre esses sujeitos e o mundo. Um encontra no outro sua identificação e, concomitantemente, sua negação, pois o professor pressupõe o aluno e vice-versa. É preciso uma nova empreitada didática, metodológica, pedagógica para compreender a relação dialógica que ocorre nesse espaço que foi se constituindo socialmente.

Como aponta Coelho (2000, p. 17), ao se referir ao espaço-escola,

Hoje, esse espaço deve ser, ao mesmo tempo, libertário (sem ser anárquico) e orientador (sem ser dogmático), para permitir ao ser em formação chegar ao seu autoconhecimento e a ter acesso ao mundo da cultura que caracteriza a sociedade a que ele pertence. No que diz respeito às atividades com a literatura e a expressão verbal, o espaço-escola deve se diversificar em dois ambientes básicos: o de estudos programados (sala de aula, bibliotecas para pesquisa, etc.) e o de atividades livres (sala de leitura, recanto de invenções, oficina da palavra, laboratório de criatividade, espaço de experimentação, etc.).

Esse é mais um dos desafios para a escola no que diz respeito ao trabalho/ensino da literatura infantojuvenil em atividades de leitura, pois as escolas nem sempre possuem esses espaços e, quando os possuem, o professor não tem formação adequada para aproveitá-los como lugares para a realização de leituras transformadoras, para que preparem os alunos a praticarem diferentes gestos de leitura.

Nesse sentido, o trabalho com a leitura do texto literário pode levar o professor, em sala de aula, a provocar o aluno na realização de uma leitura de (re)conhecimento de si e do outro.

A leitura literária do texto infantojuvenil na escola

A leitura, segundo Jouve (2002, p. 17), “é uma atividade complexa, plural, que se desenvolve em várias direções”. Constitui-se em um processo de percepção, de identificação e solicita uma competência do leitor. Para o autor, a leitura possui um componente essencial: a afetividade.

Kleiman (2004), por sua vez, afirma que a leitura se caracteriza como uma prática social. Segundo a autora,

(...) os usos da leitura estão ligados à situação; são determinados pelas histórias dos participantes, pelas características da instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da situação, pelo objetivo da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo isso realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que envolvem e constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes modos de ler (Kleiman, 2004, p. 14).

Isso significa dizer que a leitura leva em consideração o contexto em que o sujeito está inserido. Vários são os modos de ler um texto, os quais remetem à construção social de saberes e envolvem interações, textos multissemióticos, a mobilização de gêneros de discurso e a argumentatividade.

A leitura é uma forma de o leitor interagir com e no mundo, provocando efeitos de sentidos a partir de um contexto sócio-histórico e ideológico. Portanto, ao ler, são consideradas as formações discursivas do sujeito-leitor. Nesse sentido, a leitura se caracteriza como uma prática social, a partir de usos e funções específicas.

Ao trabalhar a leitura em sala de aula, o professor precisa ter clareza não só do conceito de leitura, como também da importância que ela assume para a transformação do aluno. A prática de leitura na escola pode seguir, por exemplo, duas direções: por um lado, uma cujo objetivo é educar para adaptar o leitor aos esquemas e valores defendidos pela sociedade, sendo, então, autoritária e dominadora. Por outro lado, pode optar pelo gesto de educar para libertar o leitor de seus

preconceitos, de sua ignorância, levando-o à criação de possibilidades de interagir e dialogar com o mundo. Evidentemente, tanto uma quanto outra apresenta um direcionamento, mas, se assumida numa perspectiva dialógica (Bakhtin, 2011), pode levar o sujeito à realização de diferentes gestos de leitura.

A prática de leitura, por sua vez, numa perspectiva discursiva caracteriza-se como um processo de produção de sentidos, isto é, como um gesto de interpretação do sujeito que lê/interpreta, e, necessariamente, precisamos levar em conta as condições de produção em sentido amplo. O texto da literatura infantojuvenil traz essa complexidade que precisa ser explorada na prática pedagógica, levando o aluno a construir discurso(s) a partir de sua memória discursiva, de seu conhecimento de mundo, dialogando com o texto lido, a fim de construir sentido para o que lê e ligar esses sentidos à realidade da qual ele faz parte.

Há de se considerar que a leitura é “prática encarnada por gestos, espaços e hábitos (...) sendo preciso identificar as disposições específicas que distinguem as comunidades de leitores, as tradições de leitura, maneiras de ler” (Cavallo; Chartier, 2002, p. 6). E o professor precisa considerar esses aspectos ao trabalhar a leitura em sala de aula.

E, ao inserir a leitura literária, no caso deste texto, a infantojuvenil em sua prática pedagógica, o docente precisa pensá-la como uma estratégia para formar leitores críticos e comprometidos com a realidade em que eles estão inseridos. De acordo com Gomes e Cosson (2021, p.17),

Ao longo do tempo, a leitura deixa de ser mera decifração e compreensão do texto escrito para ser vista essencialmente como uma prática culturalmente localizada, implicando usos e sentidos tão diversos quanto os leitores, conforme a influência que sofrem dos suportes e dos modos de circulação dos textos.

E as práticas de leitura literária fazem parte dessa transformação, a qual passa a ser trabalhada como meio de gerar a empatia dos alunos com o outro, explorando questões sociais, compromisso político e ideias democráticas.

Coelho (2000) já afirmava que “(...) a criação literária será sempre tão complexa, fascinante, misteriosa e essencial, quanto à própria condição humana” (Coelho, 2000, p. 28). E, em

tempos de transformações tão intensas, o trabalho com o texto literário infantojuvenil é uma forma de intervir e subverter noções que geram preconceito, ódio, discriminação. Como aponta bell hooks (2017, p. 52), “é preciso instituir locais de formação onde os professores tenham a oportunidade de expressar seus temores e ao mesmo tempo aprender a criar estratégias para abordar a sala de aula e o currículo multicultural”. É quebrar com a tentativa de a sala de aula ser um espaço homogêneo, em que não se respeitam as diferenças. As atividades com a leitura literária precisam ser iniciadas já na educação básica, quando o sujeito começa a se constituir como leitor. Ela é uma “forma de acessar a experiência do outro, de vivenciar a vida do outro e com isso criar laços de identidade, ou seja, (...) um processo de humanização por reconhecer na vida do outro a possibilidade da própria vida” (Gomes;Cosson, 2021, p. 21).

Evidentemente é preciso problematizar essa relação entre escola e leitura literária do texto infantojuvenil, pois ainda é um desafio para o professor que, muitas vezes, não tem formação adequada para desenvolver esse trabalho. Lajolo e Zilberman (2003) trazem considerações importantes que nos ajudam a pensar nessa relação.

Um dos fatores para o qual as autoras chamam a atenção é o papel de mediação que a escola exerce entre o aluno e a sociedade, o que, de certa forma, mostra a complementaridade entre escola e família, por exemplo. Para elas, “a escola incorpora ainda outros papéis, que contribuem para reforçar sua importância, tornando-a, a partir de então, imprescindível no quadro da vida social”. E, por força da lei, ela passa a ser obrigatória para toda criança.

A leitura literária na escola coloca a literatura como intermediária entre a criança e a sociedade de consumo de obras impressas. E, nesse sentido, a literatura infantojuvenil não pode estar restrita às imposições que a escola e a sociedade esperam dela. Ela deve promover a democratização e a universalização da leitura, despertando o imaginário da criança e do adolescente. Para isso, o professor precisa escolher as obras que atendam aos interesses e à realidade em que estão inseridos os alunos, oportunizando a eles um novo olhar para a realidade por meio do texto literário. É, ainda, um desafio para

o professor e para o aluno, pois, muitas vezes, a leitura desses textos resume-se em paráfrases do enredo ou perguntas que não extrapolam a superfície do texto; não são realizadas estratégias que favoreçam diferentes gestos de leitura – do professor e do aluno.

Assim, a relação entre o texto literário infantojuvenil e o professor e o aluno precisa visar à formação de um indivíduo plural em suas manifestações socioculturais e crítico em seus posicionamentos, promovendo uma formação multicultural.

Ao didatizar os textos de literatura infantojuvenil, o docente não pode perder de vista a sua responsabilidade de levar o aluno, no processo de ensino e aprendizagem, a refletir e construir conhecimento a partir do texto que lê, com o qual interage.

O professor, em sua prática docente, precisa considerar as relações entre os elementos que formam o universo cultural do educando e os que constituem o universo literário como indissociáveis, segundo Forquin (1993).

***Princesas Negras* na sala de aula: possibilidades de gestos de leitura**

Esta seção foi inspirada no livro *Sobre o ensino de literatura*, de Paulo Franchetti, no capítulo em que o autor aponta a necessidade de reflexões sobre questões concretas no que diz respeito ao ensino de literatura. Não se trata, evidentemente, de modelo ou de receita de como ensinar leitura literária. É, como apontamos anteriormente, um exercício de leitura, de um possível gesto de leitura a partir de uma obra de literatura infantil.

A leitura do texto literário infantojuvenil (texto-imagem) possibilita ao leitor a construção de uma imagem de si e do outro e essa construção passa pelos referenciais que são apresentados a ele. Esse fato revela a importância de se trabalhar com textos que levem o aluno-leitor a vislumbrar outras possibilidades de ver o mundo, de se ver no mundo.

O *corpus* para este exercício de leitura é o livro *Princesas Negras*, de Ariane Celestino Meireles e Edileuza Penha de Souza, com ilustrações de Juba Rodrigues. Vários foram os motivos para esta escolha, dentre os quais podemos enumerar a questão da temática, uma vez que possibilita a reflexão e a

discussão sobre o preconceito racial, a abertura para leitura intertextual e/ou interdiscursiva, o trabalho inter ou multidisciplinar na sala de aula a partir do texto literário e, ainda, vislumbrar momentos para o aluno argumentar sobre um tema tão presente e tão polêmico na contemporaneidade.

A narrativa traz uma quebra de paradigma do imaginário coletivo ocidental já no título: *Princesas Negras*, rompendo a ideia europeia da princesa ser branca, loura, cabelos longos e lisos e olhos azuis. Cria-se, então, uma expectativa no leitor sobre uma nova visão de quem pode ser princesa e quais os atributos que a pessoa precisa ter para adquirir esse status.

Figura 01

Fonte: Meireles; Souza, 2018, capa .

A capa leva o leitor a algumas reflexões importantes para o professor trabalhar com os alunos, inclusive quanto aos aspectos da intertextualidade. As mulheres - pressupostamente princesas negras, sugerido pelo título, não mantêm contato visual uns com os outros; apenas olham para frente em busca de conquistas, tocadas pela sensibilidade, como é evidenciado ao longo da narrativa. É possível estabelecer um diálogo intertextual com o quadro os operários de Tarsila do Amaral, levando os alunos a pensarem nas possíveis relações entre os

textos, no caso, não verbais, considerando, evidentemente, o contexto de produção de cada um dos textos.

Já nas primeiras palavras, o texto procura sensibilizar o leitor:

Figura 02

Fonte: Meireles; Souza, 2018, p. 5.

Observa-se a valorização do sentir, do mundo interno em oposição ao mundo das aparências, ao mundo burguês caracterizado pelo ter. A diferença dessas princesas negras não está no externo, mas no seu mundo interior e só as pessoas sensíveis são capazes de (re)conhecê-las. O enunciador procura, assim, levar o enunciatário a construir uma imagem positiva de uma pessoa que foge dos padrões pré-estabelecidos pelo modelo europeu. Há uma ruptura com o branqueamento tão valorizado no texto literário, sobretudo no infantojuvenil, em que os heróis e as heroínas, príncipes, fadas, reis e rainhas são sempre brancas, como aponta Oliveira (2007).

Figura 03

Fonte: Meireles; Souza, 2018, p. 6-7.

O enunciador reitera a ideia do olhar. De acordo com Chevalier e Gheirbrant (1982, p. 653),

O olhar dirigido lentamente de baixo para cima é um signo ritual de bênção nas tradições da África negra (...). O olhar é carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder mágico (...). As metamorfoses do olhar não revelam somente quem olha; revela também quem é olhado, tanto a si mesmo como ao observado.

Esse olhar sugerido na narrativa deve ser sinalizado pelo gesto de leitura do professor, a fim de conduzir os alunos a olharem a si mesmos e ao outro, reconhecendo no outro a si e a si no outro, num processo de interação mútua. E, como diz a narrativa, esse olhar caracteriza um ato de sabedoria.

A leitura desta obra permite um trabalho inter e multidisciplinar. Interdisciplinar porque pode ocorrer um movimento articulador no processo de ensino e aprendizagem; multidisciplinar porque pode dialogar com diferentes áreas do conhecimento a partir da leitura do texto. Tanto um quanto o outro constituem um processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o contexto, com a realidade e com sua cultura.

Figura 04

Fonte: Meireles; Souza, 2018, p. 16-17.

Na narrativa, há uma valorização do negro, pois “as princesas negras são inteligentes, lutadoras, espertas e aprendem muito com suas mães e avós” (Meireles; Souza, 2018, p. 17). Elas são empoderadas, a ponto de serem

Mulheres livres, resilientes, que sabem o que querem e sabem se impor. As princesas negras, que ensinam e aprendem muito com outras princesas, agem como mulheres independentes, solidárias, que respeitam a sabedoria dos ancestrais e têm muito orgulho de suas raízes africanas (Souza, 2018, p. 17).

Pela passagem transcrita, é possível o professor levar os alunos a pensarem sobre não só a relação e o lugar social do negro na sociedade, como também das mulheres, especialmente das mulheres negras.

O texto não discute explicitamente as questões relacionadas ao preconceito ou ao tema étnico-racial; ela visa à valorização da mulher negra, de cabelos negros, crespos, curtos, com tranças, ora com turbantes; mulheres que valorizam o passado, as raízes, as origens, o que possibilita uma discussão com os alunos sobre a memória, resgatando a própria história de cada um da turma. É possível mostrar como essa narrativa evidencia, ao romper com o estereótipo da princesa europeia, novos olhares para a realidade, a presença de novas princesas, metáforas para o ser humano que faz parte da realidade dos alunos. É saber lidar com o diferente; abre-se espaço para o olhar multicultural.

Esse texto-imagem cujas protagonistas são as princesas negras não trazem castelos e príncipes idealizados. O texto é ilustrado com mulheres negras tocando viola; outras junto a outras princesas com os mais variados estilos de roupas e cabelos; todas as princesas movidas pela sensibilidade – a que o leitor precisa ter para (re)conhecer essa diferença. E a diferença das princesas é a grande metáfora para as diferenças entre os seres humanos, sem serem melhores ou piores; simplesmente diferentes. Como diz Paulo Freire (1989), o que nos torna iguais é exatamente o fato de sermos diferentes. E o trabalho em sala de aula com a leitura do texto literário infantojuvenil pode promover esse olhar, essa discussão, essa descoberta.

São possibilidades de leitura, são gestos de leitura que podem ser realizados na sala de aula, levando o aluno desde a educação infantil ao ensino fundamental anos finais - a

argumentar, a se posicionar, aprendendo a respeitar as diferenças.

Como aponta a BNCC (2018, p. 42),

As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo.

Acreditamos que o trabalho com a literatura infantojuvenil (embora a BNCC faça referência à literatura infantil nesse excerto) possibilita romper barreiras espaciais e temporais, integrar-se a novos mundos e construir novas perspectivas de olhar o mundo.

Considerações finais

Tratar a literatura infantojuvenil na educação básica ainda é um desafio a ser superado pela escola e, talvez, pela sociedade. Pela escola, porque é preciso criar uma cultura de ler esse tipo de texto não só com objetivo de entretenimento, mas como um texto-imagem capaz de estabelecer uma interação com o leitor, levando este a repensar o mundo. Além disso, o professor precisa ter a sensibilidade, a habilidade e a competência de estabelecer uma relação dialógica entre o aluno, o livro, a cultura local e a global para provocar as reflexões. O docente precisa criar condições para que seus alunos leiam o texto assumindo um ponto de vista, levando em consideração o lugar social que ocupam, a fim de viabilizar a criação novas situações, em que elas sejam capazes de dialogar com o texto a partir de seus gestos de leitura. Ao estabelecer esse diálogo, abre-se a oportunidade de o aluno argumentar, fazendo-se sujeito de um discurso que evidencie sua formação discursiva.

Por meio do observar, do perceber, do descobrir e do refletir sobre o mundo, interagir com meus semelhantes de maneira harmoniosa e afetiva, a leitura integra e argumenta com a visão crítica da realidade. No entanto, o professor precisa levar o discente, por meio da mediação pedagógica, a encontrar os caminhos para a realização dos gestos de leitura. Uma leitura significativa é aquela em que o texto diz algo ao leitor, mas o leitor também diz algo ao texto, construindo sentidos para o dito em um não dito.

Cabe ao professor estimular os alunos em busca de descobertas no texto. Por meio da leitura literária, pode-se promover reflexões sobre o mundo, sobre a existência e, conseqüentemente, levar o aluno à aprendizagem e à transformação de si. A literatura infantojuvenil pode promover uma aprendizagem que sirva para a construção de sujeitos que questionam a sociedade, que se inquietem com a realidade, vislumbrando novas possibilidades de se ver no mundo.

O trabalho com a leitura do texto infantojuvenil na escola básica possibilita a transformação dos alunos em sujeitos melhores, capazes de perceber as semelhanças e as diferenças entre seus pares, respeitando o próximo e a si mesmo. Pelos elementos levantados em nosso gesto de leitura na obra *Princesas Negras*, foi possível perceber que esta narrativa promove essa ação, a qual promove a leitura como uma prática social, pois, como apontamos, segundo Kleiman (2004), é possível considerar as multiplicidade de discursos que este texto apresenta – o preconceito, o empoderamento da mulher, a necessidade de as pessoas serem mais sensíveis para a realidade, de pensarem nas suas origens para a compreensão do presente, dentre outros – levando o leitor a importantes reflexões sobre a existência humana, sobre a relação dele com a realidade em que está inserido.

A escola necessita de elementos que façam cumprir este ideal. Uma das principais funções da literatura infantojuvenil é refletir sobre a realidade, desconstruindo-a e reconstruindo-a por meio de gestos de leitura, na busca da formação de opiniões críticas que questionam a situação real em que vive. E, um dos grandes desafios para o ensino da literatura infantojuvenil na escola básica diz respeito à formação do professor, mas este é assunto para um outro momento.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental. Trad. Fulvia M. L. Moretto; Guacira Marcondes Machado; José Antônio de Macedo Soares. São Paulo: Ática, 2002.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos - mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad. Vera da Costa e Silva; Raul de Sá Barbosa; Angela Melim; Lúcia Melin. 9 ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1992.

COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil – teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000.

COLOMER, Teresa. A formação do leitor literário. Trad. Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2003.

FAILLA, Zoara (org.). Retratos da leitura no Brasil 3. São Paulo. Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo: Instituto Pro-Livro, 2012.

FRANCHETTI, Paulo. Sobre o ensino de literatura. São Paulo: Editora Unesp, 2021.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1989.

FORQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

GOMES, Geam Karlo; COSSON, Rildo (org.). A leitura literária na escola e na universidade. Campinas: Mercado de Letras, 2021.

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir – a educação como prática da liberdade. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 2 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

JOUVE, Vincent. A leitura. Trad. Brigitte Hervot. São Paulo: Editora Unesp, 2002.

KLEIMAN, Ângela. Abordagens da leitura *in Scripta*. Belo Horizonte. v. 7, n. 14, p. 13-22, 1. sem. 2004.

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira – história & histórias. São Paulo: Ática, 2003.

MEIRELES, Ariane Celestino; SOUZA, Edileuza Penha de. Princesas Negras. Ilustrações de Juba Rodrigues. Rio de Janeiro: Malé, 2018.

NOVELLI, Pedro. A sala de aula como espaço de comunicação - reflexões sobre o tema. Interface — Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, 1997.

OLIVEIRA, Maria Anória de J. Personagens negros na literatura infanto-juvenil: percorrendo os tênues fios de suas tessituras. In: JOACHIM, Sébastien (org.). Il

Cidadania Cultural: diversidade cultural, linguagens e identidades. Campina Grande: Editora dos organizadores, 2007, p. 245-261.

PÊCHEUX, Michel. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, E. (Org.). Gestos de leitura: da história no discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 2014.

REZENDE, Neide Luzia de. O ensino de literatura e a leitura literária in DALVI, Maria Amélia; REZENDE, Neide Luzia de; JOVER-FALEIROS, Rita (orgs.). Leitura de literatura na escola. São Paulo: Parábola, 2013, p. 99-112.

Recebido em: 13 de Janeiro de 2024

Aceito em: 19 de abril de 2024

Ensino de Literatura: desafios para o presente

Lívia Santos de Souza

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4406-5415>

Débora Cota

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5920-6896>

Qual o papel da literatura na educação básica e superior hoje? Que espaços a literatura poderia ocupar nos currículos e nas salas de aula no Brasil atual? O que esperar do ensino de literatura e da formação de docentes na área para as próximas décadas? Neste número da Revista *Fronterías* buscamos explorar respostas para estas perguntas tão simples quanto complexas.

A carta à Abralic, documento elaborado por um conjunto de professores de diferentes partes do país vinculados a essa associação, apresenta a complexa situação da literatura nos espaços educacionais no Brasil hoje. Cada vez mais ausente em currículos e salas de aula, a literatura se encontra atualmente em um limbo no país. Diante dessa situação concreta de apagamento, o que podemos fazer, enquanto docentes, pesquisadores, estudantes de literatura e, antes de tudo, leitores?

Os dez textos que compõem o dossiê respondem a essa pergunta oferecendo um retrato bastante pujante do diverso cenário brasileiro do ensino de literatura. No artigo que abre a seção, **A leitura literária infantojuvenil no ensino básico: desafios para os gestos de leitura**, elaborado por Sandro Luis

da Silva, nos deparamos com um exercício de reflexão sobre a formação de leitores a partir de uma experiência concreta; o trabalho com o livro *Princesas Negras* (2018). No cerne do debate está a defesa de que o trabalho com literatura infantojuvenil na escola pode desempenhar um relevante papel na formação de sujeitos críticos, capazes de compreender e se posicionar sobre o mundo em que vivem.

No segundo dos textos, **Campo artístico-literário nos anos finais do ensino fundamental: desafios no âmbito dos materiais didáticos apresentados ao professor**, de Renata Polizei e Marcos Rodrigues, a discussão recai sobre a questão dos documentos oficiais. Analisando a presença da literatura na Base Curricular Comum (BNCC), os autores demonstram como se traduzem os discursos desse tipo de documento prescritivo no caso específico de um material didático produzido pela SEDUC-SP. A leitura desse texto demonstra não só a distância entre os dois objetos de estudo como também reafirma a relevância da análise de materiais didáticos no âmbito acadêmico.

Já em **Códigos Literários em Movimento: uma proposta para o ensino de literatura via rotação por estações de aprendizagem**, escrito por Juliana Fogaça Sanches Simm e Antonio Lemes Guerra Junior, temos acesso ao trabalho com a metodologia ativa REA. No artigo, as reflexões se centram no reconhecimento da necessidade de construção de novas estratégias metodológicas relacionadas ao ensino mediado por tecnologias digitais que possam atuar como aliadas na elaboração de um novo paradigma do ensino de literatura.

No quarto texto do dossiê **Ensino de literatura na disciplina de língua inglesa em turmas de 8º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Fortaleza**, Nivea Thaine Lima Arrais Lemos reflete sobre o papel da literatura no ensino de língua inglesa. Trabalhando a partir de sua própria experiência docente, a autora demonstra que a literatura tem um

significativo papel para além da fixação de elementos gramaticais.

Seguindo na seara do trabalho com literatura de língua inglesa, o artigo **Interpelar a literatura e viver a história: experiências de aprender e ensinar história com O conto da Aia de Margaret Atwood** de Alessa Nara Fortunato Pena e Gilberto Cezar de Noronha traz um elemento diferente: além de ancorar-se em uma experiência de ensino de história, relata o trabalho com um projeto de extensão. O texto demonstra, portanto, a potencialidade do trabalho com o literário como recurso didático não apenas no âmbito do ensino de língua portuguesa.

No texto que segue, **Leitura e mediação pedagógica: o papel do professor como mediador da leitura literária**, Andreia Leal dos Santos e Rebeca Mendes Garcia refletem sobre a atuação docente na formação de leitores no ensino fundamental. A partir de entrevistas com docentes da rede pública do estado do Tocantins, as autoras evidenciam a relevância do compromisso docente com o trabalho com a literatura nesse segmento do ensino.

Em **Leitura literária e leitura cruzada: reflexões sobre literatura em livros didáticos**, escrito por André Barbosa de Macedo o direito à literatura está no centro do debate. No artigo, o autor reflete sobre o papel dos livros didáticos no trabalho com o literário e aponta os danos envolvidos para a formação leitora quando estes se tornam a única forma de acesso ao texto literário.

Já no artigo posterior, **Literatura e censura: do passado ao presente**, Brenda Rosa Vasconcelos dos Reis e Alex Rezende Heleno abordam a questão da censura em diferentes momentos históricos. O texto propõe um percurso que inclui a

inquisição, o nazi-facismo e a ditadura cívico-militar brasileira para chegar ao presente e refletir sobre fenômenos contemporâneos como o escola sem partido e a proibição de determinados títulos em algumas das redes públicas de ensino.

Em nosso nono artigo **O lugar do corpo e da poesia na sala de aula: uma experiência de leitura de "Preamar", de Neide Archanjo e "Andrômaca", Luiza Romão** Monaliza Barbosa Araújo e Tássia Tavares de Oliveira propõem uma interessante revisita ao gênero épico a partir da literatura contemporânea. A partir desse recorte, as autoras demonstram ainda que o trabalho com o literário pode ter implicações muito relevantes para temas fundamentais no mundo contemporâneo como a atribuição de papéis de gênero.

Os sujeitos infames na literatura: o ensino de literatura afro-brasileira como um modo de resistência, artigo de autoria de Bruno da Silva Rodrigues, discute um tema fundamental: o apagamento da literatura negro-brasileira tanto na história da literatura quanto no ensino. Para além de evidenciar os processos que culminaram nesse apagamento, o autor ainda aponta a relevância do ensino na reversão desse quadro.

O texto que encerra o dossiê **La enseñanza preuniversitaria de las carreras de Literatura y Lenguaje en el Perú: entrevista a Wilfredo Zambrano Irrazábal**, elaborado por Jesús Miguel Delgado Del Aguila, trata da experiência com ensino de literatura em outros espaços latino-americanos, em específico no Peru. A entrevista demonstra como o trabalho com o texto literário ganha relevância bastante específica no contexto da preparação para o ingresso no nível superior nesse país.

Na seção livre, o número conta ainda com um artigo. No primeiro deles, **Homens em suas andanças e insanidades: Leituras relacionais entre o Dom Quixote cervanteano e a contística de Murilo Rubião**, de Amanda Berchez, a autora sistematiza a presença de uma série de elementos da obra maestra de Cervantes na escritura fantástica do autor mineiro

Murilo Rubião. Sem se limitar ao debate sobre influências, o artigo propõe um percurso de leitura dialógico entre as obras.

A todos os que como nós acreditam na importância do ensino de literatura, boa leitura!

**Campo artístico-literário nos anos finais do ensino fundamental:
desafios no âmbito dos materiais didáticos apresentados ao
professor**

*Artistic-literary field in the final years of elementary school:
challenges in the scope of teaching materials presented to the
teacher*

Renata Polizei

UNICAMP

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0030-4189>

Marcos Rodrigues

Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SEESP

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-8245>

Resumo: este trabalho objetiva refletir e analisar como tem sido feita a apropriação dos materiais didáticos, a partir da articulação com o currículo oficial e a BNCC. Para isso, analisa-se uma situação de aprendizagem do caderno intitulado Currículo em Ação, produzido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos do currículo oficial do estado e na perspectiva de literatura de Cândido (2004), por meio do que é assumido no currículo oficial, na qual é tida como sonho acordado das civilizações, verifica-se as contradições curriculares de uma mesma instituição. Por fim, espera-se contribuir com as discussões sobre educação básica no que tange à apropriação da BNCC pelas redes de ensino.

Palavras-chave: Ensino de literatura; materiais didáticos; BNCC

Abstract: This work aims to reflect and analyze how the appropriation of teaching materials has been implemented, based on articulation with the official curriculum and the Common National Curriculum Base. Thereunto, an analysis is conducted on a learning situation presented in the books titled Currículo em Ação, produced by the Education Department of the State of São Paulo. Anchored in the theoretical-methodological assumptions of the official state curriculum and in the literary perspective proposed by Cândido (2004), through what is assumed in the official curriculum, in which it is understood as a waking dream of civilizations, the curricular contradictions of the same institution can be verified and evidenced. Ultimately, this study aims to contribute to discussions in basic education regarding the adoption of the BNCC by education departments.

Keywords: Literature teaching; teaching materials; BNCC.

Introdução

A literatura tem ocupado no ensino de Língua Portuguesa (LP) distintos papéis, espaços e funções. Ora mais presente, ora menos, são muitos os desafios que atravessam o ensino do texto literário. No ensino fundamental, anos finais, está o desafio do ensino que transcende o foco nos aspectos estruturais do texto e no ensino médio o relacionado às escolas literárias. Neste sentido, a leitura do texto literário, de modo geral, serve para atender determinados objetivos que não estão intrinsecamente relacionados ao literário. É claro que isso também pode servir à prática pedagógica, todavia não deve ser via única. Assim, poderíamos dizer que esse é o maior desafio da literatura no ensino de LP: o tratamento do texto literário para que atenda (também) às especificidades da literatura.

A partir da inserção dos campos de atuação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018), que objetivam balizar a seleção e tratamento das práticas e gêneros discursivos, bem como os campos que se apresentam no documento — entre eles o campo artístico-literário — intencionam oferecer aos estudantes uma formação condizente com as necessidades sociais contemporâneas, contemplando as dimensões formativas de uso da linguagem, tanto no contexto escolar, quanto no extraescolar (BNCC, 2018). Espera-se que a literatura tenha um tratamento que perpassasse as especificidades do texto literário de modo a afastar-se desses desafios supracitados para a educação básica.

Assim, à luz da BNCC em relação ao campo artístico-literário, este trabalho objetiva refletir e analisar como o campo tem sido apropriado por mediadores curriculares, como o Currículo em Ação, material didático produzido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), tendo em vista o diálogo com o Currículo Paulista (São Paulo, 2019), o currículo oficial do estado.

Para isso, ancora-se em uma pesquisa documental, cujo propósito é compreender os sentidos construídos e, em consequência, qual a orientação metodológica dada ao campo a partir desses documentos (Lankshear; Knobel, 2008), de modo que possamos analisar a postura da rede estadual paulista em relação ao campo, por meio do recorte específico no que tange uma situação de aprendizagem de um volume do chamado Currículo em Ação, do nono ano do ensino fundamental, anos finais. Para realizar isso, ancora-se também nos fundamentos de Cândido (1999; 2004) ao tratar da indissociabilidade entre sujeito e literatura.

Dos aspectos metodológicos

Lankshear e Knobel (2008), ao tratar das pesquisas em educação, afirmam que as pesquisas documentais são imprescindíveis para compreender determinados aspectos da realidade educacional, como perspectivas assumidas pelas redes de ensino, posturas normativas adotadas, entre outras possibilidades. Tendo isso em vista, eles as dividem em categorias. Para esse trabalho elencamos duas — a que busca construir significados por meio de interpretações e a que busca compreender uma postura normativa —, visto que a relação intrínseca entre as duas possibilita, a partir da relação discursivo-linguística dos documentos, subsidiar a análise de como tem sido feita a apropriação da BNCC pelas redes de ensino, não só no que tange o documento curricular oficial, mas também em relação aos documentos didáticos para uso dos professores que trabalham nessas redes.

Dessa perspectiva de análise, direcionamos para os documentos que fazem parte do corpus deste trabalho. Primeiramente, há a BNCC que normatiza toda a educação básica por meio das habilidades e competências dispostas para as etapas e ciclos. A partir dela, as redes de ensino estruturam seus currículos, tendo em vista a relação entre o que é comum para todo o país e o que é diversificado, para que se possa adequar e contextualizar efetivamente as aprendizagens essenciais.

O Currículo Paulista (São Paulo, 2019) é uma resposta da rede estadual paulista à BNCC. Nesse sentido, o estado adequou o que está posto no documento federal à realidade estadual. Ou, conforme Polizeli (2023) afirma, esperava-se uma adequação maior, tendo em vista as especificidades locais e regionais das escolas paulistas. Todavia, ainda que as adequações sejam mínimas, o Currículo Paulista (São Paulo, 2019) é o normativo estadual que guia os demais aspectos da política pública educacional paulista, o que inclui materiais didáticos, avaliações e as diretrizes para formação de professores, por exemplo.

Em consequência ao Currículo Paulista (São Paulo, 2019), os materiais didáticos produzidos pela rede estadual paulista foram reelaborados, bem como surgiram outros diante das necessidades evidenciadas durante a pandemia da Covid-19. Assim, um dos mediadores curriculares da SEDUC-SP é o Currículo em Ação, cadernos

organizados por meio das chamadas situações de aprendizagem (SA) — conjuntos de atividades sobre determinado tema.

Os cadernos do Currículo em Ação estão dispostos no site da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza”, acessado por meio de: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/> (acesso em 06 jan. 2024). A partir dos downloads, paulatinamente, foram estudadas e categorizadas as SA dos volumes dos cadernos Currículo em Ação disponíveis aos professores. Dos dois volumes referentes aos dois primeiros bimestres do nono ano do ensino fundamental anos finais, nota-se que há duas situações de aprendizagem nas quais o campo artístico-literário apresenta uma certa ênfase. Uma das SA que apresenta o presente campo também traz o campo artístico-literário em relação estreita ao campo jornalístico-midiático, restando, conseqüentemente, apenas uma SA na qual a literatura é abordada em todas as atividades. Assim, essa SA torna-se parte constitutiva deste trabalho, via o objetivo e o percurso metodológico construídos. Para isso, como supracitado, foca-se na análise das SA em relação aos pressupostos assumidos no Currículo Paulista (São Paulo, 2019) e na BNCC (Brasil, 2018).

BNCC: campo artístico-literário

A BNCC (Brasil, 2018), documento normativo que estabelece as aprendizagens essenciais da educação básica, organiza o componente de LP a partir das práticas de linguagem e dos campos de atuação. No que tange os campos, nos anos finais do ensino fundamental, eles intencionam ampliar e aprofundar as práticas e gêneros dos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, por exemplo, o campo artístico-literário acompanha todo o ensino fundamental. Nos anos iniciais, ele diz respeito “à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas” (BRASIL, 2018, p. 96), tendo os seguintes gêneros como destaque: as lendas, os mitos, as fábulas, os contos, as crônicas, as canções, os poemas, os poemas visuais, os cordéis, os quadrinhos, as tirinhas, as charges/cartuns, entre outros. Já para os Anos finais, além da explanação da seção referente à LP, antes de iniciar a listagem das habilidades condizentes a cada campo, há também um detalhamento sobre o campo na primeira tabela da BNCC, que abarca do sexto ao nono ano. Esse campo trata de

possibilitar ao estudante o contato com as manifestações artísticas em geral, de acordo com Brasil (2018), mas no que se refere ao componente LP ressalta-se a arte literária, de modo que possa “oferecer as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações” (Brasil, 2018, p. 138). Nesse cenário, é enfatizado a importância de dar continuidade a formação do leitor literário, já introduzida nos anos iniciais. Para isso, há a necessidade do desenvolvimento da fruição, com vistas a evidenciar “a condição estética desse tipo de leitura e de escrita” (Brasil, 2018, p. 138). Ainda sobre a formação do leitor, o documento afirma:

Para que a função utilitária da literatura – e da arte em geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Para tanto, as habilidades, no que tange à formação literária, envolvem conhecimentos de gêneros narrativos e poéticos que podem ser desenvolvidos em função dessa apreciação e que dizem respeito, no caso da narrativa literária, a seus elementos (espaço, tempo, personagens); às escolhas que constituem o estilo nos textos, na configuração do tempo e do espaço e na construção dos personagens; aos diferentes modos de se contar uma história (em primeira ou terceira pessoa, por meio de um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio dos acontecimentos); à polifonia própria das narrativas, que oferecem níveis de complexidade a serem explorados em cada ano da escolaridade; ao fôlego dos textos. No caso da poesia, destacam-se, inicialmente, os efeitos de sentido produzidos por recursos de diferentes naturezas, para depois se alcançar a dimensão imagética, constituída de processos metafóricos e metonímicos muito presentes na linguagem poética (Brasil, 2018, p. 138).

Nota-se, a partir da citação, um conjunto de competências que o aluno necessita desenvolver, tanto em relação às narrativas quanto no que tange à poesia, que intenciona afastar-se da perspectiva de ensino literário utilitário para uma dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora da literatura.

A BNCC também destaca a proposição de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que visam “a capacidade dos estudantes de relacionarem textos, percebendo os efeitos de sentidos decorrentes da intertextualidade temática e da polifonia resultante da inserção — explícita ou não — de diferentes vozes nos textos” (Brasil, 2018, p. 138). Ainda são elencadas outras formas de relação entre textos e vozes: “nas práticas de compartilhamento que

promovem a escuta e a produção de textos, de diferentes gêneros e em diferentes mídias, que se prestam à expressão das preferências e das apreciações do que foi lido/ouvido/assistido” (Brasil, 2018, p. 138).

Em seu último parágrafo sobre o campo, destaca-se a relevância do exercício da empatia e do diálogo que a literatura promove:

Por fim, destaque-se a relevância desse campo para o exercício da empatia e do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da literatura como expedientes que permitem o contato com diversificados valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos, o que contribui para reconhecer e compreender modos distintos de ser e estar no mundo e, pelo reconhecimento do que é diverso, compreender a si mesmo e desenvolver uma atitude de respeito e valorização do que é diferente (Brasil, 2018, p. 138).

Já no quadro curricular, é retomada a necessidade de possibilitar o contato com as manifestações artísticas, de modo que sejam dadas condições para compreendê-las e fruí-las de modo significativo e, gradativamente, crítico. Tais práticas “relativas à leitura, à compreensão, à fruição e ao compartilhamento das manifestações artístico-literárias, representativas da diversidade cultural, linguística e semiótica” (Brasil, 2018, p.156) precisam ser ampliadas e diversificadas por meio:

da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação às suas manifestações; da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem (re)conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade; do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em diferentes mídias, que circulam nas esferas literária e artística (Brasil, 2018, p. 156).

Novamente, é retomado o caráter transformador e humanizador da arte para promover “a formação de um leitor que não apenas compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de fruí-los” (Brasil, 2018, p. 156). Nesse sentido, o aluno será capaz de estabelecer critérios de escolha e preferências e ainda compartilhar tais impressões e críticas com os outros leitores-fruidores. Sobre esse leitor-fruidor, a BNCC afirma:

A formação desse leitor-fruidor exige o desenvolvimento de habilidades, a vivência de experiências significativas e aprendizagens que, por um lado, permitam a compreensão dos modos de produção, circulação e recepção das obras e produções culturais e o desvelamento dos interesses e dos conflitos que permeiam suas condições de produção e, por outro lado, garantam a análise dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética pretendida (Brasil, 2018, p. 157).

O parágrafo seguinte faz uma listagem de exemplos que possibilitam a diversidade na organização e progressão curricular:

[...] diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países – devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis, dentre outras diversidades, devem ser consideradas, ainda que deva haver um privilégio do letramento da letra. (Brasil, 2018, p. 159)

As práticas orais são lembradas no último parágrafo referente ao campo, haja vista que compete a esse:

[...] o desenvolvimento das práticas orais, tanto aquelas relacionadas à produção de textos em gêneros literários e artísticos diversos quanto as que se prestam à apreciação e ao compartilhamento e envolvam a seleção do que ler/ouvir/assistir e o exercício da indicação, da crítica, da recriação e do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, que devem ser explorados ao longo dos anos (Brasil, 2018, p. 159).

Este campo, para o Currículo Paulista (São Paulo, 2019), tem um potencial profundamente humanizador, tendo o trabalho com a literatura importância capital no documento. Para isso, utiliza-se uma afirmação de Candido (2004, p. 175):

[...] podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é ator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade [...]. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles.

O currículo estadual destaca, por meio de citação da página 139 da BNCC, a relevância do campo artístico-literário com vistas à empatia e ao diálogo. Assim, o trabalho com a literatura tem o dever de estar voltado à formação do leitor literário, o qual é entendido como:

[...] como aquele capaz de fruir um texto, reconhecer suas camadas valorativas, colocar-se em relação a ele, considerar sua recepção no contexto histórico original de produção e atualizar sentidos, observando as permanências e impermanências; é o leitor que constrói um repertório que lhe permite também observar que as produções literárias integram uma cadeia discursiva, pertencendo a uma dada tradição que constrói seus próprios modos de fabulação e expressão. Assim, a formação desse leitor vai além do reconhecimento dos elementos estruturais do texto — enredo, narrador, personagem, tempo, espaço, no caso das narrativas em prosa; e os recursos expressivos da linguagem poética, no caso dos poemas (São Paulo, 2019, p.126).

O leitor literário consegue não apenas identificar aspectos constituintes do texto narrativo, mas compreender tais em relação ao contexto, assim como as noções de valores que estão expostas no texto. Para justificar esse leitor literário, o Currículo Paulista (São Paulo, 2019) utiliza-se de outra citação da BNCC, disposta na página 139.

A partir dessas relações construídas entre os documentos, estadual e federal, nota-se que há uma tentativa de afastamento do ensino de literatura sob via utilitária para aproximação da literatura como fruição, para o ensino fundamental, o que amplia as possibilidades didático-pedagógicas nos inúmeros materiais didáticos que estão disponíveis às redes públicas de ensino. Assim, na próxima seção, vamos analisar esse tratamento didático ao texto literário.

Currículo apresentado ao professor: um exemplo do Currículo em Ação

Intitulada de *Os textos, as variedades da Língua falada, a norma-padrão e o preconceito linguístico*, a SA apresenta 4 atividades: “Leitura de textos literários”, “O que pode trazer uma imagem?”, “Formas de construir um texto” e “As histórias conversam com outras histórias”. Em sua descrição afirma-se que os alunos desenvolverão “atividades de leitura, de oralidade voltadas a gêneros literários, além de refletir sobre o uso da norma-padrão, o conceito de preconceito

linguístico” (São Paulo, 2021a, p. 49). O mapa cognitivo (ver Figura 1) apresenta 12 habilidades, das quais 6 são pertencentes a todos os campos, ou seja, contemplam a análise linguística/semiótica. Também não há habilidades voltadas à produção de texto. Já em relação aos campos, são abrangidos o jornalístico-midiático e o artístico-literário, o que podemos observar no Quadro 1.

Figura 1 - Mapa cognitivo de aprendizagem

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 50.

Quadro 1 - Habilidades SA4v2

Habilidade	Campo	Prática	Objeto do conhecimento
EF69LP49	Campo artístico-literário	Leitura	Adesão às práticas de leitura
EF89LP05	Campo jornalístico/midiático	Leitura	Efeitos de sentido
EF69LP46	Campo artístico-literário	Leitura	Reconstrução das condições de produção, circulação e recepção Apreciação e réplica
EF09LP07A	Todos os campos de atuação	Análise linguística/semiótica	Morfossintaxe
EF69LP56	Todos os campos de atuação	Análise linguística/semiótica	Varição linguística

EF09LP07B	Todos os campos de atuação	Análise linguística/semiótica	Morfossintaxe
EF69LP53	Campo artístico-literário	Oralidade	Produção de textos orais Oralização
EF89LP32	Campo artístico-literário	Leitura	Relação entre textos
EF09LP10	Campo jornalístico/midiático	Análise linguística/semiótica	Coesão
EF69LP55	Todos os campos de atuação	Análise linguística/semiótica	Variação linguística
EF69LP05A	Campo jornalístico/midiático	Leitura	Efeitos de sentido
EF09LP06A	Todos os campos de atuação	Análise linguística/semiótica	Morfossintaxe

Fonte: São Paulo, 2021a; 2021b.

Esta é uma SA que apresenta um trabalho um pouco mais direcionado para o campo artístico-literário, em relação às demais SA do volume 2. Assim, espera-se que nesse conjunto haja uma aproximação com a proposta do currículo (São Paulo, 2019), no que tange à literatura sob o viés de Cândia (2004).

A Atividade 1 — (ver Figura 2) — se inicia dando exemplos de gêneros literários conhecidos de nossos alunos — poema, crônica, conto, fábula, lenda, histórias de folclore e romance— e requisitando a escolha de um desses gêneros e, posteriormente, explicando o motivo pela decisão. Há perguntas interessantes — “O texto fez que lembrassem de algo? Foi o assunto tratado pelo autor? Foi a maneira como ele escreveu? Foi devido ao som das palavras? Do ritmo proporcionado por elas?” (São Paulo, 2021e, p. 51) — que buscam envolver os alunos a partir das memórias. Aliás, poderíamos afirmar que é o único momento nessas SAs que há uma tentativa de contemplar uma das dimensões do eixo de leitura na BNCC (São Paulo, 2018a): adesão às práticas de leitura (o que também contempla a EF69LP49, cujo objeto de conhecimento é “adesão às práticas de leitura”).

Figura 2 – Atividade 1

Atividade 1 – Leitura de textos literários

Um poema, uma crônica, um conto, uma fábula, uma lenda, histórias de folclore, um romance são exemplos de textos literários. Você e seus colegas terão a liberdade de escolher um desses gêneros textuais, para depois procurarem entender o motivo dessa decisão. O texto fez que lembrassem de algo? Foi o assunto tratado pelo autor? Foi a maneira de como ele escreveu? Foi devido ao som das palavras? Do ritmo proporcionado por elas? Essas escolhas também podem ter acontecido por textos que romperam com suas expectativas, que representaram um desafio em relação ao que já lido.

Em seguida (com os textos já separados), deve-se preparar (em grupo) a leitura dele em voz audível. Para incrementar a leitura, o grupo deverá fazê-la de forma expressiva, com diversas entonações (o que implica na compreensão do texto) e de forma fluente. Caso a escolha seja de um romance, você e seus colegas poderão escolher uma ou duas páginas dele para a apresentação.

Um conto, ou romance (as páginas escolhidas) por exemplo, poderão ser lidos por duas ou mais pessoas, diferenciando as vozes das personagens e do narrador; já um poema poderá ganhar contornos musicais. São inúmeras possibilidades!

Sugestões:

- 1- Textos com estrutura narrativa: façam um ensaio de leitura e, depois, transformem-nos em *podcasts*.
- 2- Poemas: além do *podcast*, é possível musicá-los (pensem, por exemplo, na organização de um grupo musical).

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 51.

De acordo com orientação do caderno do professor (São Paulo, 2021b), essa liberdade dá-se com o objetivo de o aluno saber diferenciar os gêneros do campo literário. Desse modo, esse momento necessita ser mediado, considerando análises de “quarta-capa, sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural, etc., a fim de selecionar a obra a ser trabalhada, é uma estratégia que poderá auxiliá-los na decisão do que ler, por exemplo” (São Paulo, 2021b, p. 62). Seguida dessa orientação, há outra:

Sugere-se, após a escolha feita, conversar com os estudantes, para que exponham os critérios da escolha feita, se foi de ordem estética, ou se por afetividade. Mostre que ao escolhermos uma obra artística, qualquer que seja ela (um quadro, uma música, um filme, um livro um poema, entre outros), nossa apreciação passa pela forma através da qual o autor a produziu, e isso resulta na estética da obra. Também podemos gostar de uma obra por razões afetivas, por sentimentos que foram despertados. Seja pela ordem estética ou afetiva, não importa, mas sim ter consciência do porquê das escolhas. Por fim, para ampliar o universo de leitura dos estudantes, não só da literatura como em outras produções culturais, oriente-os a buscar textos que rompam com o que já é conhecido, que represente um desafio em relação às possibilidades atuais (São Paulo, 2021f, p. 62).

Nota-se, a partir dessa orientação, uma aproximação com mais uma habilidade do mapa cognitivo: EF69LP46, cujo objeto de

conhecimento é a reconstrução das condições de produção, circulação e recepção e a apreciação e réplica. Este percurso introdutório da SA indicia uma possibilidade de trabalho com o texto literário próximo da perspectiva de ensino apresentada no currículo oficial, no qual se caminha para além dos elementos estruturais do texto, nos anos finais do ensino fundamental.

Seguindo a atividade, após a seleção, os alunos necessitam se separar em grupos para realização de leitura em voz audível — habilidade EF69LP53: leitura em voz alta de distintos textos literários. Para isso, deverão se atentar à entonação, por exemplo. Se o texto for mais longo — romance — há de se fazer uma seleção de um trecho para leitura, podendo ainda ser lido por mais de um aluno, diferenciando as vozes contidas no texto. Já se for poema, a indicação é para musicá-los, o que inclui pensar em uma organização de um grupo musical. Como de praxe, tem-se a sugestão para transformar esse exercício de leitura em um podcast.

Disso seguimos para a Atividade 2 (ver Figura 3) na qual são feitas apenas 5 perguntas: você já ouviu falar de Saci Pererê? Como é caracterizado? O que faz? É uma personagem assustadora? Conhece alguma história sobre ele? Se não, recomenda-se uma busca na internet.

Figura 3 – Atividade 2

Atividade 2 - O que pode trazer uma imagem?

Você já ouviu falar de Saci Pererê? Fale o que sabe a respeito dessa personagem nosso folclore.

Como é caracterizado?

O que faz?

É uma personagem assustadora?

Conhece alguma história sobre ele?

Caso, não saiba de quem se trata, veja se há algum livro com histórias dessa personagem, ou então, faça uma busca na internet sobre o Saci Pererê.

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 51-52.

Além da pesquisa na internet, há no caderno do professor (São Paulo, 2021a; 2021b) menção ao seriado *Cidade Invisível*, disponível em uma plataforma de *streaming*. Posteriormente, pode-se inclusive fazer comparações das caracterizações feitas ao Saci a partir do seriado e dos textos 1, 2 e 3.

Para a Atividade 3 – *Formas de construir um texto*, como supracitado, são apresentados 3 textos. O primeiro é uma ilustração que remete ao Saci (ver Figura 4), seguida de 2 questões: se uma imagem — dado

os recursos e o conteúdo — pode trazer humor, ironia ou crítica e o que essa imagem traz, solicitando a justificativa da resposta; se essa imagem por si só traz algum significado.

Figura 4 – Atividade 3 (parte 1)

Atividade 3 – Formas de construir um texto

Texto 1

Ilustração: Marcelo Ortega - SEDUC-CEFAF

- 1) Uma imagem, por meio de seu conteúdo e pelos recursos utilizados, pode trazer humor, ironia ou crítica. O que traz essa imagem? Explique sua resposta.
- 2) Essa imagem por si só traria algum significado?

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 52-53.

Você sabe o que é um causo?

Um causo é uma história que apresenta elementos que existem ou não, ele pode ser engraçado ou assustador e obedece a algumas regras: quando contado, as palavras têm de ter entonação, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas.

Texto 2

As novas travessuras

O caboclo, Luís, alto, esguio, era cheio de simpatias. Não havia ninguém naquela sua cidade que não gostasse dele. Era boa gente! E muito apaixonado pela sua morena Landinha.

Então lá estava o caboclo apaixonado indo encontrar o seu bem querê que longe morava (na verdade em outra freguesia) e o pobre coitado, não tinha tostão pra gastar com a condução.

Como tinha um baita amor por sua morena, então lá se foi ele pela estrada a fora, deserta, escura, (noite de lua minguante), depois pelo mato adentro. O breu tomou conta de tudo e se uniu com os barulhos do mato: o coaxar dos sapos, o piar das corujas, o farfalhar das folhas pelo vento e com um cheiro estranho no ar....

O rapaz apurou o olfato, aguçou os ouvidos, uma atormentação tomando conta. O barulho da mata juntava-se com as batidas do coração do pobre moço. Afinal, não podia fazê de conta; os perigos da mata existiam, ainda mais numa noite tão escura. Vontade de voltar? Muita. Ah! Mas tava com saudade de Landinha, então... continuou.

Outro barulho lhe tirava dos seus devaneios. Um som estridente, (um assovio?) atormentava ele. De repente, seu chapéu caiu.

Estava acontecendo a mesma coisa das histórias que seu avô lhe contava? Ele estava na mesma situação daqueles pobres coitados, perdidos na noite, à mercê das travessuras, das maldades das criaturas que se escondiam no mato?

Aguçou o ouvido, apertou os olhos e o que viu lhe encheu de pavor! Uma pequena chama bem forte lumiuu um rosto escuro com um gorro vermelho! Era verdade! Ele via! O

Da primeira pergunta, no caderno do professor (São Paulo, 2021b), há uma resposta que explora os elementos da imagem:

Espera-se que o estudante observe que se trata do humor. Uma moça com uma expressão de quem está muito brava, reforçada pela sua postura: braços cruzados na frente do corpo, um pé na frente do outro como se estivesse batendo-o repetitivamente no chão. O rapaz ajoelhado, com expressão preocupada, tensa, com a palma das juntas, indicando que está suplicando algo à jovem. E atrás de uma árvore, fora do campo de visão dos dois, o Saci, diferentemente dos dois, rindo, e divertindo-se muito (São Paulo, 2021b, p. 64).

Neste momento, nota-se uma exploração dos aspectos multissemióticos do texto. Para, em seguida, aproximar da história do Saci:

Sem conhecer nada da história do Saci, pode-se deduzir que o menino, devido à sua caracterização, está se divertindo em assistir à cena do casal. Evidentemente, se o estudante souber das histórias do menino

travesso, que gosta de “pregar peças”, deduzirá que ele aprontou mais uma de suas brincadeiras envolvendo, agora, um casal (São Paulo, 2021f, p. 64).

Podemos dizer que essa recomendação é demasiadamente frutífera, uma vez que também se aproxima da perspectiva de linguagem assumida no currículo oficial, cujo sentido no momento da leitura do texto, do contato com o texto, é construído a partir das vivências anteriores, assim se o aluno conhece a história do Saci, ele saberá qual a referência e desenvolverá uma análise distinta do aluno que não conhece a história do Saci.

Disso surge a pergunta e explicação breve do que é um causo, seguido do texto 2 *As novas aventuras* (Figura 4), uma adaptação do texto *Triângulo nada amoroso*, para o material didático, e do texto 3 *O Saci* (ver Figura 5 y 6), um trecho do texto de Monteiro Lobato.

Figura 5 – Atividade 3 (parte 2)

<p>menino que adorava pregar peças estava aí no encaixo dele, mesmo se quisesse enfrentá aquela pestezinha não podia, o danado se escondia. O barulho estridente confundia ele todo, já não conseguia saber de que lado o barulho vinha. Tentou ficar atento com toda situação. E se corresse? Para onde? De que lado? Nem carecia saber, não adiantava, o medo paralisou ele.</p> <p>O suor lhe escorria pelo corpo, o barulho aumentava, o chão sumia debaixo dos pés. Caiu.</p> <p>Abriu os olhos, a uma luz intensa ofuscava a visão. Onde estava? Estregou os olhos para enxergar melhor. O sol lumiava tudo. A razão foi voltando, lembrou tudo. Foi se levantar, caiu, não conseguiu. Puderam! As pernas estavam amarradas por um cipó com nó e tudo... Ouvia uma risada ecoando por todos os lados. O Saci Pererê tinha aprontado mais uma.</p> <p>Depois de muita labuta, se sottom. De cara assustada, coração disparado, roupa suja, mas ansioso de encontrar Landinha, o pobre rapaz, finalmente, chegou na casa da amada. Consolo, prenda de carinhos? Tá bom!</p> <p>A recompensa que teve pela noite de perigos na mata foi a cara emburrada de Landinha. E mais uma gargalhada do moleque travesso!</p> <p><small>O texto original (adaptado por Mara Lucia David) tem como título "Triângulo nada amoroso", que foi escrito por Amadora Fraiz Vilar Delta Beta.</small></p> <p>Texto 3</p> <p>O Saci</p> <p>Monteiro Lobato</p> <p>[...]</p> <p>Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo como está nas REINAÇÕES de Narzinho e na VIAGEM AO CÉU. Só não está contado o que lhe aconteceu antes da famosa viagem ao céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis.</p>	<p>Pedrinho não disse nada a ninguém e foi vê-lo. Encontrou-o sentado, com o pé direito num toco de pau, à porta de sua casinha, aqueitando sol.</p> <p>— Tio Barnabé eu vivo querendo saber duma coisa e ninguém me conta direito. Sobre o saci. Será mesmo que existe saci?</p> <p>O negro deu uma risada gostosa e, depois de encher de fumo picado o velho pito, começou a falar:</p> <p>— Pois, Seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que "exêste". Gente da cidade não acredita — mas "exêste". A primeira vez que vi saci eu tinha assim a sua idade. Isso foi no tempo da escravidão, na Fazenda do Passo Fundo, que era do defunto Major Teotônio, pai desse Coronel Teodorico, compadre de sua avó, Dona Benta. Foi lá que vi o primeiro saci. Depois disso, quantos e quantos!...</p> <p>— Conte, então, direitinho, o que é o saci. Bem tia Nastácia me disse que o senhor sabia — que o senhor sabe tudo...</p> <p>— Como não hei de saber tudo, menino, se já tenho mais de oitenta anos? Quem muito "véve", muito sabe...</p> <p>— Então conte. Que é, afinal de contas, o tal saci?</p> <p>É o negro contou tudo direitinho.</p> <p>— O saci — começou ele — é um diabinho de uma perna só que anda solto pelo mundo, armando reinações de toda sorte e atropelando quanta criatura existe. Traz sempre na boca um pito aceso, e na cabeça uma carapuça vermelha. A força dele está na carapuça, como a força de Sanção estava nos cabelos. Quem consegue tomar e esconder a carapuça de um saci fica por toda vida senhor de um pequeno escravo.</p> <p>— Mas que reinações ele faz? — indagou o menino.</p> <p>— Quantas pode — respondeu o negro. — Azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, esconde as tesourinhas de unha, embaraça os novelos de linha, faz o dedal das costureiras cair nos buracos, bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, gora os ovos das ninhadas. Quando encontra um prego, vira ele de ponta pra riba para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre arte do saci. Não</p>
--	--

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 54-55.

Desses textos há 6 questões. A primeira — número 3 — (ver Figura 6) compara os tipos de discursos direto e indireto que há nos textos 2 e 3, sendo questionado no “b” os motivos para essas escolhas e no “c” é exigido a mudança de um trecho em discurso direto para indireto, adequando-se os tempos verbais e advérbios. Se necessário,

consultar livros didáticos, segundo ambos os cadernos — professor/aluno. No “d” se tem a pergunta do que aconteceria se o texto 3 fosse completamente produzido em discurso indireto e quais as alterações teriam

Figura 6 – Atividade 3 (parte 3)

A coisa foi assim. Estava ele na varanda com os olhos no horizonte, postos lá onde aparecia o verde-escuro do Capoeirão dos Tucanos, a mata virgem do sítio. De repente, disse:

— Vovô, eu ando com ideias de ir caçar na mata virgem.

Dona Benta, ali na sua cadeirinha de pernas cotós, entretida no tricô, ergueu os óculos para a testa.

— Não sabe que naquela mata há onças? — disse com ar sério — Certa vez uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um lindo novilho da vaca Mocha.

— Mas eu não tenho medo de onça, vovô! — exclamou Pedrinho, fazendo o mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem.

[...]

— E também há sacis — rematou Dona Benta.

Pedrinho calou-se. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de saci, tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque duma perna só.

Desde esse dia ficou Pedrinho com o saci na cabeça. Vivía falando em saci e tomando informações a respeito. Quando consultou tia Nastácia, a resposta da negra foi, depois de fazer o pelo-sinal e dizer “Credo!”.

— Pois saci, Pedrinho, é uma coisa que branco da cidade nega, diz que não há — mas há. Não existe negro velho por aí, desses que nascem e morrem no meio do mato, que não jure ter visto saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu.

— Quem?

— O tio Barnabé. Fale com ele. Negro sabido está ali! Entende de todas as felicitações, e de saci, de mula-sem-cabeça, de lobisomem — de tudo.

Pedrinho ficou pensativo.

[...]

contente com isso, também atormenta os cachorros, atropela as galinhas e persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça.

— E a gente consegue ver o saci?

— Como não? Eu, por exemplo, já vi muitos. Ainda no mês passado andou por aqui um saci mexendo comigo — por sinal que lhe dei uma lição de mestre...

— Como foi? Conte...

Tio Barnabé contou.

— Tinha anoitecido e eu estava sozinho em casa, rezando as minhas rezas. [...]

Disponível em: <https://www.idelaorlativa.org/2012/01/livros-dominio-publico-para-baixar.html> Acesso em: 28 jan. 2021. (p. 14-17).

3) Observe o tipo de discurso que predomina nos Textos 2 e Texto 3 e responda:

- Que tipo de discurso predomina no Texto 2? E no Texto 3?
- Há alguns motivos que levam o autor de um texto privilegiar um tipo de discurso. Observando esses dois textos, fale sobre a escolha do discurso.
- Passo o discurso direto abaixo (um diálogo entre Pedrinho e sua avó) para o discurso indireto.
 “— Não sabe que naquela mata há onças? — disse com ar sério — Certa vez uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um lindo novilho da vaca Mocha”.
 “— Mas eu não tenho medo de onça, vovô! — exclamou Pedrinho, fazendo o mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem.”

Chamar a atenção dos estudantes que na passagem do discurso direto para o indireto, é necessário fazer mudanças nos tempos verbais e nos advérbios. Se achar necessário, peça que façam uma consulta nos livros didáticos (impressos ou digitais).

- O que aconteceria se o Texto 3 fosse todo feito com discurso indireto, que mudança traria?

4) Observe trechos retirados do Texto 3.

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 56-57.

Já o 4 (ver Figura 7) é basicamente um exercício de morfossintaxe — verbos de ligação —, cuja aproximação ao aspecto semântico se dá de modo bem tímido. E o 5 solicita a recuperação/localização de informação a partir de exemplos de expressões ou palavras que podem ser classificadas como linguagem informal no texto 2. Seguindo dessa abordagem, no 6 tem-se 2 expressões e a pergunta de se elas se encaixam na denominação de linguagem coloquial. No 7 há exemplos, novamente, de linguagem informal, solicitando adequação à norma-padrão, e se necessário fazer pesquisa no livro didático sobre regência verbal e regência nominal. O 8 (ver Figura 8) é construído de modo congênere.

Figura 7 – Atividade 3 (parte 4)

- ✓ "Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas REINAÇÕES de Narizinho e na VIAGEM AO CÉU. Só não está contado o que lhe aconteceu antes da famosa viagem ao céu, quando **andava** com a cabeça cheia de sacis."
- ✓ "Pedrinho **ficou** pensativo".
- ✓ "— Tinha anoteicido e eu **estava** sozinho em casa, rezando as minhas rezas."
- ✓ "— O saci — começou ele — **é** um diabinho de uma perna só que anda solto pelo mundo [...]"
- a) No primeiro trecho, o verbo **andar** não está com o sentido da ação de dar passos, deslocar. Em que sentido foi usado? Como você reescreveria esse trecho sem o verbo andar?
- b) Os demais verbos assinalados estão indicando uma ação praticada por alguém, ou estado em que alguém se encontra?

Saiba Mais:

Quando os verbos são usados para indicar um estado são chamados de Verbos de Ligação. O Verbo de ligação não expressa a ação do sujeito, mas liga um estado, uma característica ao sujeito. Alguns verbos de ligação: **ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se.**

Atenção: Antes de classificar o verbo, como Verbo de Ligação, é preciso verificar o contexto em que se encontra.

- 5) Assinale as palavras e expressões retiradas do Texto 2 que fazem parte da linguagem informal.

<input type="checkbox"/> seu bem querê	<input type="checkbox"/> de repente
<input type="checkbox"/> pra gastar com condução	<input type="checkbox"/> enfrentá aquela pestezinha
<input type="checkbox"/> baita amor	<input type="checkbox"/> confundia ele todo
<input type="checkbox"/> noite de lua minguante	<input type="checkbox"/> atento com a situação
<input type="checkbox"/> coaxar dos sapos	<input type="checkbox"/> o medo paralísou ele
<input type="checkbox"/> cheiro estranho no ar	<input type="checkbox"/> luz intensa

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 58-59.

Figura 8 – Atividade 3 (parte 5)

- 8) Observe as expressões grifadas nas frases retiradas dos Textos 2 e 3 e responda às questões abaixo:

"Nem carecia saber, não adiantava, o medo **paralisou** ele." (Texto 2)

"Pedrinho não disse nada a ninguém e foi **vê-lo**. Encontrou-o **sentado** [...]". (Texto 3)

- a) A quem os termos que acompanham os verbos estão se referindo?
- b) Os termos que acompanham os verbos são
- artigos.
- conjunções.
- preposições.
- pronomes.
- c) Em qual dessas construções, a colocação do pronome é usada na linguagem informal?

No dia a dia, é comum o uso dos pronomes pessoais do caso reto complementando o verbo. A norma-padrão, entretanto, não aceita essa construção e assinala que essa função é dos pronomes pessoais do caso oblíquo.

A norma-padrão da língua traz uma outra regra para o uso do pronome quando complementa o verbo: não se começa uma frase com o pronome oblíquo âtano e depois de uma vírgula.

- d) Qual dessas duas construções está seguindo a norma-padrão da língua?
- "Depois de muita labuta, **se soltou**". (Texto 2)
- "Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, **percebia-se** que tinha medo de saci". (Texto 3)

<input type="checkbox"/> fazê de conta	<input type="checkbox"/> se soltou
<input type="checkbox"/> tava com saudade	<input type="checkbox"/> coração disparado
<input type="checkbox"/> devaneios	<input type="checkbox"/> ansioso de encontrar Landinha
<input type="checkbox"/> som estridente	<input type="checkbox"/> chegou na casa da amada
<input type="checkbox"/> atormentava ele	<input type="checkbox"/> tá bom

- 6) Em " - Pois, Seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que **exêste**" e "Quem muito vêve, muito sabe...", (Texto 3) há palavras ou expressões da linguagem coloquial?
- 7) Na tabela do exercício 5, as expressões abaixo, para muitos estudiosos da língua, são vistas como linguagem informal. Você saberia dizer por quê?

chegou na casa da amada.

atento com toda situação.

ansioso de encontrar Landinha.

Observa-se que as três palavras destacadas (chegou, atento e ansioso precisam de um complemento, na verdade, eles exigem a presença de outro(s) termo(s) para formar sentido. Quando isso acontece, são chamados de regentes, e aqueles que complementam seu sentido são chamados de regidos. Quando o termo regente é um verbo, dá-se a **regência verbal**; quando o regente é um substantivo, adjetivo ou advérbio, ocorre a **regência nominal**.

As construções de regência podem não seguir a norma-padrão da língua, e ser construída no registro informal da língua, como aconteceu no Texto 1.

- a) Reescreva essas expressões, utilizando o uso da regência na norma-padrão. Caso tenha dúvidas, consulte um livro didático (impresso ou digital) sobre Regência Verbal e Regência Nominal.

- b) Veja agora um trecho do Texto 3 com o uso da regência verbal seguindo a norma-padrão da língua.

"Encontrou-o **sentado**, com o pé direito num toco de pau, **à porta** de sua casinha, **aqueitando** sol".

Se esse trecho fizesse parte do Texto 1, como o narrador, provavelmente, escreveria a frase?

- e) Suponha que o autor do Texto 2 colocasse a fala de Luís pedindo perdão à Landinha por não ter conseguido chegar ao encontro na hora certa. Qual das frases abaixo, o autor escolheria?

- Me perdoa, Landinha, eu não tive culpa!
- Perdoa-me, Landinha, eu não tive culpa!

- 9) Refletindo sobre essas construções e expressões que, principalmente, o Texto 2 traz, responda:

- a) Elas fazem parte do nosso cotidiano de fala?
- b) Ao utilizá-las, podemos ser acusados de não saber falar direito?

Saiba mais!

Precisa-se ter cuidado ao responder essa questão, para não correr o risco de cometer "preconceito linguístico". Já ouviu essa expressão? Tem ideia do que significa?

O preconceito linguístico para os linguistas (aqueles que estudam a língua) e, entre eles, o professor Marcos Bagno, é a discriminação que existe entre as pessoas que falam o mesmo idioma, sem respeitar as variações da língua como os sotaques, os regionalismos, as gírias, as variantes informais da língua, atribuindo a quem faz uso dessas variações um juízo de valor negativo como repulsa, desrespeito, entre outros.

- c) O uso dessas expressões e construções estão coerentes no Texto 2?

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 60-61.

Este conjunto de exercícios ainda merece um último comentário, principalmente, acerca da questão 9. Questiona-se "ao utilizá-las, podemos ser acusados de não saber falar direito?", seguido de uma

menção ao que é preconceito linguístico à luz dos estudos linguísticos. Primeiramente, podemos depreender que essa menção ao preconceito linguístico emerge como um atendimento à EF69LP55 que trata do reconhecimento, em textos de diferentes gêneros, das variedades da língua, do conceito de norma-padrão e do preconceito linguístico. No caderno do professor ainda aparecem as seguintes instruções (embora a primeira possa ser para a última questão 9-c):

Espera-se que o estudante perceba que não há certo e errado, há de se considerar o contexto, portanto o uso dessa construção informal, bem como das expressões destacadas foi, provavelmente, de uso intencional do autor, devido a situação de produção, o tipo de história, que é um “causo” (São Paulo, 2021f, p. 75).

o princípio segundo o qual não se fala mais em “certo” ou “errado” na avaliação de uma determinada variedade linguística. Fala-se, pois, se a variedade em questão é adequada ou não à situação comunicativa (contexto) em que ela se manifesta. Isso significa que, em um contexto formal ou solene, seria adequado o uso da linguagem formal (padrão, culta) e inadequado o uso de uma variedade informal (coloquial). Da mesma forma, em situações informais, deve-se usar uma variante informal (coloquial) em detrimento da linguagem formal (padrão, culta) BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico. Disponível em: <https://marcosbagno.files.wordpress.com/2013/08/preconceitolinguistico.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2021. (São Paulo, 2021f, p. 75)

Ao passo que se afirma, como último momento da atividade, da necessidade de considerar o contexto para o uso da língua, se tem ao longo de algumas atividades, exercícios pedindo adequação à norma-padrão de situações comunicativas que não necessitam disso. Nesse sentido, não há um trabalho sobre preconceito linguístico a fim de desmistificar esse tabu que envolve o componente curricular de LP. Se houvesse um trabalho mais crítico e sistemático, teríamos, talvez, um direcionamento para o reconhecimento da variação, enquanto âmago do funcionamento da linguagem, bem como estaria articulada aos outros eixos do currículo.

Enquanto isso, a Atividade 4 – *As histórias conversam com outras histórias* (ver Figura 9) apresenta 4 exercícios, nos quais são abordados a relação dos textos 2 e 3 em relação ao texto 1; quais situações no texto 2 têm relação com o texto 1; a localização de informação do trecho do texto 3 que há referência a outras históricas literárias; quais efeitos saber quem foi Sansão traz para a compreensão do texto.

Figura 9 – Atividade 4

Atividade 4 - As histórias conversam com outras histórias

- 1) Retome o Texto 1. A imagem está se referindo ao Texto 2, ao Texto 3, ou aos dois?
- 2) Retire o trecho do Texto 2 em que está retratada a situação do Texto 1.
- 3) Em muitos textos, principalmente nos textos literários, há referências e alusões a outras histórias. Retire o trecho do Texto 3 em que o narrador faz isso.

Sansão foi um líder israelita que possuía uma força descomunal e lutou contra o povo que oprimia Israel. Sua grande força física estava relacionada a seus cabelos. Quando ele nasceu, seus pais fizeram a promessa de que jamais os cortariam, para que não perdesse força. Sua história saiu de dois livros da Bíblia (Livro dos Juizes e Novo Testamento) e foi para o cinema (um dos mais filmes mais famosos foi produzido em 1949). Também foram produzidos muitos desenhos animados. Quer saber mais sobre esse grande herói? Basta uma navegada pela *internet*, todas as informações a um *click*.

- 4) Que efeito de sentido essa comparação trouxe ao texto?

Atividade – Transformando e Produzindo

Na Atividade 1, após a leitura de vários textos, você foi convidado a fazer *podcasts*.

O convite permanece com o *podcast* e outras propostas:

- 1) Um *podcast* do texto *As novas travessuras*, observando a entonação, o ritmo, as regras exigidas para se contar um *causo*.
- 2) Adaptar o *causo* ou qualquer outro texto literário que tenha lido em:
 - a) uma radionovela (O texto "*As novas travessuras*" traz muitos sons que podem ser explorados).
 - b) vídeo-minuto.
 - c) *vidding*.

Depois que os trabalhos estiverem prontos, a turma com o professor pode organizar uma exposição (se possível) para a sala, outras turmas, bem como publicar nas mídias digitais.

Fonte: São Paulo, 2021a, p. 61-62.

Embora não seja enumerada, há indicação após o exercício 4, que se tem uma produção de texto, visto que há um layout parecido com os demais que marcam as divisões das atividades. A "Atividade – Transformando e produzindo" retoma os *podcasts* feitos (ou não) na atividade 1 e solicita, mais uma vez, que os alunos produzam *podcasts*, radionovela, vídeo-minuto ou *vidding* dos textos apresentados na atividade anterior. Seguido disso devem expor aos colegas da turma e ainda publicá-los nas mídias digitais.

Dessa SA, podemos levantar o seguinte questionamento: a literatura é o sonho acordado das civilizações? Embora a SA tenha sido iniciada de modo um tanto próximo da perspectiva do currículo (São Paulo, 2019), quando ocorre o aprofundamento dos textos literários apresentados na atividade 3, os exercícios permanecem no âmbito da análise linguística. Não há caminhos para a luz ou para as sombras, somente para as análises linguísticas, parafraçando Cândido (2004). Não há um trabalho cuja potencialidade da literatura é explorada; a literatura, aqui, continua sendo usada como objeto para análise linguística, análise metalinguística, à luz da gramática normativa.

A título de considerações finais

Tendo em vista o objetivo deste texto — refletir e analisar como o campo artístico-literário tem sido compreendido a partir de um material didático, produzido pela SEDUC-SP —, podemos compreender que ainda que se afirme uma perspectiva de literatura no currículo oficial não significa necessariamente que ela se concretizará nos materiais didáticos produzidos pela mesma instituição, podendo não somente observar as inconsistências curriculares, como também as contradições teórico-metodológicas que compõem as atividades de LP, para o ciclo dos anos finais do ensino fundamental.

Neste sentido, ainda que muitos olhares tenham se voltado para os currículos e a BNCC (Brasil, 2018), é fundamental que materiais didáticos também sejam analisados e evidenciados, uma vez que, como afirma Acosta (2013), sendo o professor o principal agente do processo de materialização do currículo oficial, é o material didático oferecido ao professor que viabiliza a implementação das aprendizagens essenciais consideradas na BNCC (Brasil, 2018).

É fato que há muitas pesquisas e estudos sobre os livros didáticos, do Programa Nacional do Livro Didático, assim, reiteramos a importância de pesquisas e análises de materiais didáticos que estão nas redes de ensino, mas que não compõem o programa em questão. Materiais apostilados ou materiais editáveis disponíveis ao professor, como processo de materialização do currículo, necessitam de atenção, para compreensão, inclusive, de como tem sido feito a apropriação das aprendizagens essenciais da BNCC (Brasil, 2018) para além dos currículos oficiais.

Referências

ACOSTA, Javier Marrero. *O currículo interpretado: o que as escolas, os professores e as professoras ensinam?* In: SACRISTÁN, José Gimeno (org.). *Saberes e incertezas sobre o currículo*. Trad. Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Penso, 2013. p. 188-208.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base*. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 23 maio 2023.

CANDIDO, Antônio. *A literatura e a formação do homem*. Revista do Departamento de Teoria Literária: Remate de Males, Campinas, 1999 n. esp. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8635992/3701>. Acesso em 25 abr. 2023.

CANDIDO, Antônio. *O direito à literatura*. In: Vários escritos. 4.ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Duas Cidades/Ouro sobre Azul, 2004. p. 169-191.

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. *Pesquisa pedagógica: do projeto à implementação*. Porto Alegre: Artmed, 2008.

POLIZELI, Renata Cristina Alves. *Do currículo prescrito aos mediadores: currículo paulista e os cadernos currículo em ação de língua portuguesa - ensino fundamental anos finais*. 2023. 1 recurso online (261 p.) Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/12567>. Acesso em: 05 abril 2024.

SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. *Currículo Paulista*. São Paulo: SEDUC, 2019. Disponível em: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portais/84/docs/pdf/curriculo_paulista_26_07_2019.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.

SÃO PAULO. Estado. *Currículo Paulista Caderno do Estudante 9º ano Ensino Fundamental Anos Finais – Volume 2 Língua Portuguesa*. São Paulo: SEDUC, 2021a.

SÃO PAULO. Estado. *Língua Portuguesa Área de Linguagens 9º ano Caderno do Professor*. São Paulo: SEDUC, 2021b.

Recebido em: 13 de Janeiro de 2024

Aceito em: 21 de abril de 2024

**Códigos Literários em Movimento:
uma proposta para o ensino de literatura via rotação por
estações de aprendizagem**

*Literary Codes in Movement:
a proposal for the teaching of literature via rotation by
learning stations*

Juliana Fogaça Sanches Simm

SEED-PR/ANHANGUERA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6328-0976>

Antonio Lemes Guerra Junior

Universidade Estadual de Londrina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8771-908X>

Resumo: Este trabalho situa-se no contexto das reflexões contemporâneas sobre os desafios atrelados ao ensino de literatura. Nesse sentido, considera as múltiplas linguagens e os diversificados recursos à disposição dos professores para a abordagem dos códigos literários, bem como a necessidade de adoção e aplicação de novas propostas teórico-metodológicas que viabilizam uma posição ativa por parte dos alunos. Circunscrito nesse panorama, o objetivo do artigo é apresentar uma proposta de aula voltada à abordagem de conteúdos de literatura com base nos princípios da metodologia ativa conhecida como Rotação por Estações de Aprendizagem (REA). A base teórica mobilizada articula pesquisas em torno dos diferentes paradigmas do ensino de literatura, com ênfase no letramento literário, além de se pautar nos princípios das metodologias ativas de aprendizagem, em sua interface com o chamado ensino híbrido. Esse quadro epistemológico fundamenta a proposta didática delineada, que exemplifica, a partir de sugestões de abordagem de conteúdos ligados ao movimento realista no Ensino Médio, uma alternativa para o enfrentamento dos desafios que irrompem na sala de aula de literatura. Vale destacar, ainda, que a discussão construída no artigo dialoga com orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), corroborando a análise da aplicabilidade da proposta, cujos resultados apontam para a necessidade de disseminação de práticas pedagógicas pautadas nas intersecções entre ensino de literatura e tecnologias digitais.

Palavras-chave: Metodologias ativas; Ensino de literatura; Rotação por estações de aprendizagem

Abstract: This work is situated within the context of contemporary reflections on the challenges associated with teaching literature. In this sense, it

considers the multiple languages and diversified resources available to teachers for approaching literary codes, as well as the need for adopting and applying new theoretical-methodological proposals that enable an active stance from the students. Within this framework, the article aims to present a lesson proposal focused on addressing literature content based on the principles of an active methodology known as Rotation by Learning Stations (RLS). The mobilized theoretical basis articulates research around different paradigms in literature teaching, emphasizing literary literacy, and aligns with the principles of active learning methodologies, intersecting with what's known as hybrid teaching. This epistemological framework underpins the outlined didactic proposal, exemplifying, through suggestions for approaching content related to the realist movement in high school, an alternative to confronting the challenges that arise in the literature classroom. It's worth highlighting that the discussion constructed in the article engages with guidelines from the National Common Curricular Base (BNCC), supporting the analysis of the proposal's applicability, whose results indicate the necessity of disseminating pedagogical practices based on the intersections between literature teaching and digital technologies.

Keywords: Active methodologies. Literature teaching. Rotation by learning stations.

Introdução

O componente curricular conhecido como "língua portuguesa", ofertado na trajetória integral do indivíduo na Educação Básica, é comumente tomado como um articulador de diferentes frentes conteudistas, conhecidos de modo corrente desta forma: gramática, literatura e produção textual. E é por meio de um resgate histórico que se revela a constituição dessa "disciplina escolar" como um palco de múltiplas transformações.

Na descrição apresentada por Soares (2004), em "Português na escola: história de uma disciplina curricular", observamos que, após uma inclusão tardia no currículo escolar, já no século XIX, as "aulas de português" consistiam na abordagem de conteúdos relativos, prioritariamente, à gramática, à retórica e à poética. É a partir desta última que se privilegiavam, por exemplo, aspectos como "o estudo da poesia, das regras de métrica e versificação, dos gêneros literários, da avaliação da obra literária, enfim, daquilo a que hoje chamaríamos literatura ou teoria da literatura" (SOARES, 2004, p. 163).

Segundo Soares (2004), mesmo já no século XX, após transformações sociais que impactaram o funcionamento das escolas e das salas de aula, persistiram, nesse contexto, a análise de textos de autores consagrados e o uso das famosas "coletâneas de textos", materiais didáticos muito comuns que se limitavam à apresentação de

fragmentos de produções literárias, sem quaisquer comentários analíticos. Isso evidenciava “[...] a concepção de professor da disciplina português que se tinha à época: aquele a quem bastava que o manual didático lhe fornecesse o texto, cabendo a ele, e a ele só, comentá-lo, discuti-lo, analisá-lo, e propor questões e exercícios aos alunos” (SOARES, 2004, p. 166), estes, por sua vez, relegados à tradicional postura passiva no processo de aprendizagem.

O fato é que, passadas décadas do momento há pouco descrito, o ensino de literatura, assim como o que ocorre com o ensino de gramática, por exemplo, tem passado por transformações, impulsionadas por pesquisas que defendem uma abordagem literária capaz de permitir ao aluno a apropriação da linguagem literária, ou seja, a formação de um sujeito literariamente letrado, como sugerem os estudos de Cosson (2015; 2020). Trata-se de uma abordagem que, em certa medida, atende às recomendações dos documentos norteadores do ensino na área, como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), que evoca, ainda que sob ressalvas, uma abordagem literária atualizada, com espaço para múltiplos códigos.

Ao mesmo tempo em que professores da área se veem diante de novos caminhos a serem trilhados para se “ensinar literatura”, também há o interesse pela implementação de metodologias que permitam, de forma cada vez mais eficiente, a mobilização das novas tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. Emergem dessa conjuntura, portanto, pesquisas voltadas, por exemplo, à compreensão das premissas das metodologias ativas de aprendizagem (MORAN, 2015; 2018) e do ensino híbrido (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015).

Diante dos aspectos introdutórios aqui discutidos, este trabalho sustenta-se sobre o objetivo de apresentar uma proposta de aula voltada à abordagem de conteúdos de literatura com base nos princípios da metodologia ativa conhecida como Rotação por Estações de Aprendizagem (REA). Trata-se de uma proposta que decorre da participação de um dos autores do trabalho em um curso de formação continuada para o uso de metodologias ativas por professores de Língua Portuguesa e Literatura, ofertado no contexto do ensino remoto em tempos de pandemia, e que é aqui retomada com vistas ao compartilhamento de práticas.

O artigo, portanto, está organizado nesta sequência: primeiro, apresentamos os pressupostos teóricos em que se ancora a proposta, tanto no que diz respeito aos desafios interpostos no ensino de

literatura quanto às potencialidades das novas metodologias em sala de aula; depois, descrevemos a proposta de aula em termos de operacionalidade e a analisamos em face da base teórica selecionada; e, por fim, retomamos os resultados nas considerações finais do trabalho.

Os desafios do ensino de literatura, hoje

Conforme discutimos na seção anterior, a abordagem de conteúdos de literatura esteve, por um bom período da história da disciplina curricular “português”, atrelada a um viés tradicional, pautado na seleção e análise de textos sob o olhar exclusivamente docente (SOARES, 2004). Essa abordagem revela, no entanto, apenas um dos paradigmas que, segundo Cosson (2020), caracterizaram/caracterizam o ensino de literatura.

Para Cosson (2020, p. 7),

Um paradigma é constituído por saberes e práticas, conceitos e técnicas, questionamentos e exemplos, objetos e termos usados para descrevê-los dentro de uma determinada área de conhecimento. Ele funciona como uma espécie de moldura que identifica, explica e guia, mas também delimita a atuação dos profissionais da área.

Ainda segundo o autor, “quando essa moldura perde consistência, o campo de conhecimento se transforma dando lugar a um novo paradigma” (COSSON, 2020, p. 7). Sob essa perspectiva, portanto, são justificadas as diferenças da abordagem da literatura em diferentes momentos da história, a partir de marcas caracterizadoras que permitem a classificação desses paradigmas, conforme Cosson (2020), em dois agrupamentos: os *paradigmas tradicionais* (moral-gramatical e histórico-nacional) e os *paradigmas contemporâneos* (analítico-textual, social-identitário, da formação do leitor e do letramento literário).

Para cada um desses modelos, segundo Cosson (2020), destacam-se distinções no que tange a: concepção de literatura; valor da literatura; objetivo do ensino de literatura; conteúdo; metodologia; papel do professor; papel do aluno; papel da escola; lugar disciplinar da literatura; seleção de textos; material

de ensino; atividades; e avaliação. No Quadro 1, a seguir, exploramos alguns desses aspectos caracterizadores discutidos pelo autor:

Quadro 1 - Distinções entre paradigmas do ensino de literatura

Paradigma	Concepção de literatura	Objetivo do ensino	Metodologia	Papel do professor	Papel do aluno
Paradigma Moral-Gramatical	Corpo de obras tradicionais	Ensinar a língua e formar moralmente	Análise descritiva (explicação do texto)	Um “erudito”	Receptor passivo
Paradigma Histórico-Nacional	Obras distribuídas no tempo	Formar o brasileiro como brasileiro	Transmissão de informações	Um informante	Receptor passivo
Paradigma Analítico-Textual	Texto literário = elaboração estética	Desenvolver consciência estética	Análise interna do texto	<i>Expert</i> e modelador de análises	Leitor aprendiz
Paradigma Social-Identitário	Produção cultural (sociedade, identidades)	Desenvolver consciência crítica	Análise crítica do texto literário	Condutor de debates sobre obras	Cidadão em processo formativo
Paradigma da Formação do Leitor	Objeto impresso (vasta quantidade de obras)	Formar o leitor crítico-criativo	Leitura literária como prática	Apaixonado, leitor-modelo e mediador	Praticante da leitura literária
Paradigma do Letramento Literário	Linguagem (repertório de textos e práticas)	Desenvolver a competência literária	Manuseio do texto e compartilhamento de experiências	Condutor da experiência literária	Agente do processo pedagógico

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Cosson (2020).

Analisando-se o percurso paradigmático proposto, fica evidente um movimento que parte do tradicional para o contemporâneo, numa reorientação que, metodologicamente, coloca professor e aluno em novos papéis, em face de uma nova abordagem literária: aquele, de um “erudito” para um “condutor da experiência literária”; este, de um “receptor passivo” a um “agente do processo pedagógico”¹. Reside aí, então, um dos grandes desafios do ensino de literatura, hoje.

Para Cosson (2020), a abordagem dos conteúdos de literatura se dá, nesse percurso, por meio de diferentes atividades, realçadas em maior ou menor grau em cada um dos paradigmas: a) oralização, comentário, análise e composição; b) atividades tradicionais, leituras extraclasse e/ou no livro didático; c) análise do texto; d) análises, discussões e debates;

¹ A ideia de aluno como “agente” dialoga diretamente com a proposta das metodologias ativas de aprendizagem, discutidas na próxima seção.

e) hora do conto, cantinho da leitura e diários de leitura; f) práticas de leitura diversas. Cada paradigma a seu tempo, no entanto, não escapa a críticas, por motivos diversos: não adequação a novos interesses da escola; superação teórica; foco excessivo no texto; perda do valor estético e risco de anacronismo; recusa do cânone; e dificuldade de incorporação na escola.

Independentemente do paradigma a sustentar as aulas de literatura, já que alguns desses mais tradicionais, embora superados teoricamente, ainda se manifestam nas salas de aula, é essencial a percepção de que, devido aos novos contornos atribuídos pelos novos códigos às produções contemporâneas, devem ser privilegiadas propostas que busquem se pautar, cada vez mais, pelos fundamentos do letramento literário, entendido aqui, sob a ótica de Cosson (2015), como um processo de apropriação da literatura, uma construção literária de sentidos, uma aprendizagem que, dessa forma, não se limita à escola nem à escrita.

Vale destacar, conforme Cosson (2015, p. 175), que o

[...] conceito de letramento expressa, por um lado, uma nova compreensão da leitura e da escrita e das relações entre saberes e educação, e por outro, faz parte de um contexto, onde se postula um ensino por competências, as tecnologias de informação e comunicação se tornam mais acessíveis, o fluxo de informações se mundializa, as imagens adquirem status de texto [...]

Tais noções de “nova compreensão da leitura” e de um “ensino por competências” dialogam diretamente com o discurso da BNCC, que defende “a formação de um leitor que não apenas compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de fruí-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilhe impressões e críticas com outros leitores-fruidores” (BRASIL, 2018, p. 156). Trata-se de uma abordagem que, ao combinar gêneros literários clássicos e contemporâneos, busca recolocar o texto literário como ponto de partida, ampliando o “contato e a análise mais fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral” (BRASIL, 2018, p. 503).

Esse é um processo que se dá ao longo de toda a vida escolar, já que a formação do leitor pode avançar de modo gradativo à medida que o aluno transpõe os diferentes segmentos de ensino. Conforme Ferrarezi Junior e Carvalho (2017), se, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, busca-se o “desenvolvimento do sujeito leitor”, numa experiência estética pautada pelo prazer, nos anos finais dessa etapa, o enfoque está no “desenvolvimento das habilidades de leitura”, numa experiência intuitiva, marcada ainda pelo prazer, mas também pela intuição. Por fim, no Ensino Médio, a base deve ser o “desenvolvimento da competência leitora”, o que caracteriza, por sua vez, uma experiência teórica, em que confluem prazer, intuição e teoria.

Cabe ao professor, nesse percurso, selecionar paradigmas, assumir posicionamentos e articular propostas que venham ao encontro do objetivo de formar alunos competentes para lidarem com as múltiplas faces da linguagem literária. Afinal, como alertam Silva e Silva (2021, p. 189), “[...] as escolhas metodológicas e a seleção de textos a serem lidos e estudados em sala de aula carregam inevitavelmente pressupostos teóricos, que incidem em como a literatura será apreendida pelos estudantes”. Portanto, tais escolhas “[...] são capazes de nortear uma prática docente em que a literatura será concebida de uma forma específica ao longo da vida do aluno” (SILVA; SILVA, 2021, p. 197-198). As metodologias ativas podem, então, colaborar na transposição desses desafios.

As potencialidades das metodologias ativas no ensino

As práticas sociais têm sido paulatinamente reconfiguradas pela ação das chamadas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). O papel desses recursos atinge relevância tamanha que, em alguns casos, essas práticas só ocorrem sob a sua mediação, ou seja, há tarefas que, hoje, não são mais passíveis de realização sem que o caráter “digital” as recubra. A área educacional, como um espaço de manifestação de práticas sociais, não escapou a essa influência, e estudos têm buscado

compreender como se dá a circulação de novas linguagens e recursos nesse espaço, além dos impactos acarretados por essas transformações.

Nesse movimento teórico, emergem conceitos que, ao serem assumidos, trazem implicações para os processos de ensinar e aprender. Um deles diz respeito à noção de “multimodalidade”, compreendida por Rojo (2012, p. 18) como a “multiplicidade de linguagens, modos ou semioses nos textos em circulação”, propriedade que caracteriza, portanto, muitas das produções literárias contemporâneas, transmutadas em diferentes gêneros, migrantes de um suporte a outro², com a articulação de diferentes códigos: palavra, imagem, som, cor, movimento. Essa nova configuração semiótica evoca, por sua vez, outro conceito, o de “multiletramentos”, como novas “capacidades e práticas de compreensão e produção” de textos (ROJO, 2012, p. 19).

É relevante destacarmos que a “Pedagogia dos Multiletramentos” emerge de uma proposta de se buscar “novos futuros sociais”³ (ROJO, 2012). Para isso, no entanto, são requeridas transformações, adaptações, afinal, conforme Kenski (2015, p. 75), “novas tecnologias e velhos hábitos de ensino não combinam”. Assim, considerando que “toda aprendizagem, em todos os tempos, é mediada pelas tecnologias disponíveis” (KENSKI, 2003, p. 49), o ensino – incluindo o de literatura – deve mobilizar essas novas e diferentes possibilidades.

Uma das alternativas para essa atualização reside, justamente, no uso das TDIC, em especial se pensadas a partir de seu funcionamento baseado na internet. A recorrência a esses recursos coloca em destaque, no âmbito dos multiletramentos, os letramentos digitais, os quais dizem respeito ao desenvolvimento de “habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente de comunicação digital” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 17).

² Exemplo: livros adaptados para filmes ou outras produções televisivas.

³ Referência ao manifesto do Grupo de Nova Londres, de 1996 - “Uma pedagogia dos multiletramentos: projetando futuros sociais”. Uma versão traduzida recentemente é apresentada em Cazden *et al.* (2021).

Por exemplo, para que o aluno aprenda a lidar com aspectos do funcionamento da literatura digital, em dispositivos móveis (*notebooks, tablets, smartphones, etc.*), ele precisa ser preparado para isso. É necessário que a sala de aula passe a lhe oferecer condições para a prática efetiva de outras ações, amplamente recorrentes nos ambientes digitais, tais como as tarefas de navegar, clicar, digitar, entre outras⁴. A escola, assim, tem suas dimensões reconfiguradas, em um novo cenário, em que circulam novos recursos e novas linguagens, em que se torna possível “ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços” (MORAN, 2015, p. 27) – essa é a essência do ensino híbrido.

É essencial destacar, contudo, que a simples inserção de tecnologias digitais em sala de aula ou as estratégias adotadas no ensino remoto emergencial, com parte dos alunos na escola e parte deles em casa, não caracterizam a efetivação do ensino híbrido. Conforme Trevisani (2021, n.p.), “os modelos de ensino híbrido pressupõem que existam as aulas presenciais”. Para que essa modalidade, portanto, se manifeste, deve ser viabilizada a presença simultânea dos estudantes nos ambientes físico e digital.

Ainda hoje, é possível encontrarmos professores para os quais essa quebra de paradigmas seja complexa. Para os alunos, no entanto, que chegam já “atualizados” à escola, esse rompimento com práticas tradicionais é uma necessidade. É fundamental, assim, que o professor considere a possibilidade de atuar de forma híbrida, o que lhe exigirá o ajustamento de suas práticas, com ênfase em bases teórico-metodológicas que atendam às novas demandas sociais.

Adaptáveis a quaisquer áreas curriculares, para a abordagem de quaisquer conteúdos, incluindo aqueles atrelados à literatura, pesquisadores têm se debruçado sobre as chamadas

⁴ Ações como essas são explicitamente citadas pela BNCC: “Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam (como post, tweet, meme, mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato multimidiático, vlog, videominuto, political remix, tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas ações, procedimentos e atividades (curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, seguir/ser seguido, remidiar, remixar, curar, colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de outras habilidades” (Brasil, 2018, p. 487).

metodologias ativas, assumidas como propostas metodológicas que deslocam o aluno para uma nova posição em seu processo de aprendizagem, na qual ele é revestido de caracteres como protagonismo, reflexão, colaboração e autonomia. Em síntese, são “estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida” (MORAN, 2018, p. 4).

A partir da adoção de metodologias ativas em sala de aula, conforme Moran (2018), a construção do conhecimento pelo aluno pode se dar a partir de movimentos distintos, com a participação/interação de diferentes atores. Isso é explicitado no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2 - Formas de construção do conhecimento via metodologias ativas

Formas de construção	Participação do aluno	Participação de outros alunos	Participação do professor
Construção individual	+	-	-
Construção grupal	+	+	-
Construção tutorial	+	-	+

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Moran (2018).

Na perspectiva de Moran (2018), na *construção individual* do conhecimento, a aprendizagem se dá em decorrência das escolhas realizadas pelo aluno, sem o auxílio de outros atores. Na *construção grupal*, por sua vez, a interação do aluno com seus pares assume papel preponderante, pois é a partir desse compartilhamento de saberes que a aprendizagem se concretiza. Por fim, na *construção tutorial*, a aprendizagem resulta da mediação docente, ou seja, o aluno recebe orientações ou auxílio do professor para a solução dos desafios propostos. Em cada um dos três enfoques, temos características relevantes que recobrem o aluno no contexto das metodologias ativas: ele pode/deve ser autônomo; ele pode/deve trabalhar colaborativamente; ele não é, no entanto, autossuficiente. Diferentes metodologias ativas podem ser mobilizadas para promover esse deslocamento dos estudantes, distanciando-os

de uma postura tradicionalmente passiva. Por exemplo, um professor pode recorrer a metodologias como: a sala de aula invertida (em que a lógica temporal da aula é reconfigurada); a gamificação (em que as atividades fazem uso da linguagem dos jogos em situações originalmente distantes do contexto de jogos); a aprendizagem baseada em problemas e, também, a aprendizagem baseada em projetos (que buscam envolver os alunos na problematização e na solução de questões do mundo real); e, ainda, a REA (que dinamiza o aprender por meio da movimentação e articulação de diferentes códigos).

Entre esses exemplos, chamamos a atenção para a aplicabilidade da REA, a qual materializa, no contexto do ensino híbrido, o “modelo de rotação”, em que “os estudantes revezam as atividades realizadas de acordo com um horário fixo ou orientação do professor”, participando de tarefas como “discussões em grupo, com ou sem a presença do professor, atividades escritas, leituras e, necessariamente, uma atividade *on-line*” (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 54). Evidenciamos, portanto, uma metodologia que permite a ocorrência das diferentes formas de construção do conhecimento discutidas por Moran (2018).

A REA conta com um funcionamento bastante característico, esquematizado na Figura 1, a seguir:

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os alunos são organizados em equipes e, a partir da orientação do professor, seguindo roteiros disponibilizados e dentro de intervalos de tempo específicos, migram de uma estação para a outra, com o objetivo de passarem por todas elas, atendendo,

assim, a todos os comandos propostos. A cada ciclo de movimentação, os alunos têm a oportunidade de trabalhar tanto de forma individual quanto de forma colaborativa, realizando tarefas, embora atreladas a um mesmo eixo norteador (um mesmo conteúdo), caracterizadas por sua relativa independência, isto é, para realizar a tarefa da Estação 2, por exemplo, não há necessidade de que eles tenham concluído a da Estação 1, e assim por diante.

As aulas de literatura podem, diante de tais premissas, absorver as potencialidades da metodologia ativa REA, como exemplifica a proposta descrita na sequência.

Proposta de aula de literatura com base na REA

A partir deste momento, passamos à apresentação da proposta de aplicabilidade da metodologia ativa REA em uma aula de literatura, o que será feito em duas seções: primeiro, delineamos um roteiro descritivo, com informações relativas ao planejamento das atividades (conteúdo, objetivo, recursos, dinâmica operacional, etc.); na sequência, analisamos a proposta à luz dos pressupostos teóricos referenciados, com ênfase no seu ancoramento no quadro epistemológico das metodologias ativas, do ensino híbrido e, também, do letramento literário.

Descrição da proposta

Conforme mencionamos na introdução, a proposta aqui apresentada tem origem na participação de um dos autores em um curso de formação continuada, com ênfase no uso de metodologias ativas por professores de Língua Portuguesa e Literatura da Educação Básica, ofertado no contexto do ensino remoto em tempos de pandemia. O planejamento da proposta, voltada à 2ª série do Ensino Médio, prevê a adoção da REA para a abordagem de conteúdos atrelados ao Realismo, com a análise de obras e a identificação dos princípios norteadores dessa escola literária.

No Quadro 3, a seguir, apresentamos em detalhes a planificação da proposta:

Quadro 3 - Planificação da proposta de aula de literatura baseada na REA

Série	2ª série do Ensino Médio
Conteúdo	Literatura: Realismo (obras e princípios norteadores)
Metodologia ativa	Rotação por Estações de Aprendizagem (REA)
Objetivo	Revisar os princípios da constituição de obras literárias realistas, em contraste com a análise de obras em outros códigos e com a reflexão crítica da realidade social.
Recursos	Texto 1: "Cortadores de pedras", de Gustave Courbet. Texto 2: "Mulheres peneirando trigo", de Gustave Courbet. Texto 3: "A clínica de Agnew", de Thomas Eakins. Texto 4: "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis. Ferramenta digital: <i>StoryboardThat</i> (site para criação de tirinhas) Dispositivos: computadores, <i>tablets</i> , celulares, etc. Outros materiais: cartolina, papéis, lápis, canetas, tintas, etc.
Pré-requisitos	Conhecimentos prévios relativos a linguagens não verbais e a gêneros discursivos multimodais, como a "tirinha". Estudo teórico dos princípios realistas e leitura da obra "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, na íntegra.
Quantidade de estações	Três (que podem ser duplicadas a depender da quantidade de alunos)
Tempo de execução	Duas aulas de 50 min 10 min de orientações 25 min por estação 15 min de <i>feedback</i> /finalização
Dinâmica operacional das estações	1 Na primeira estação, devem ser apresentadas, impressas ou digitalmente, três pinturas realistas: duas do artista francês Gustave Courbet (Textos 1 e 2) e uma do americano Thomas Eakins (Texto 3), juntamente com um roteiro para análise, o qual deve contemplar questões sobre o ambiente, as personagens e as atividades que realizam nas cenas retratadas nas obras. A partir da análise, <u>em grupo</u> , os alunos, de forma conjunta, devem produzir uma síntese (cerca de um parágrafo), apontando o porquê de tais obras serem consideradas realistas.
	2 Na segunda estação, cada um dos membros do grupo, <u>individualmente</u> , a partir de orientações dispostas em um roteiro, deve selecionar uma temática atual, vinculada a um problema social existente no país, estado ou cidade e, a partir dessa escolha, elaborar um desenho em que seja posto em prática o princípio realista da objetividade.
	3 Na terceira estação, será disponibilizado um fragmento da obra "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, no qual estejam evidentes traços realistas. A partir da leitura e das orientações do roteiro, com a <u>mediação do professor</u> , os alunos devem adaptar o texto verbal para uma versão multissemiótica, na linguagem dos quadrinhos, a partir da ferramenta indicada.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Análise teórica da proposta

A proposta apresentada dialoga, epistemologicamente, com o quadro teórico discutido nas seções que fundamentam o trabalho. É possível, portanto, a sua análise em três direções: (i) o seu revestimento com marcas especificamente caracterizadoras de uma metodologia ativa (MORAN, 2018); (ii) a mobilização, em sua dinâmica operacional, dos princípios do ensino híbrido (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015); e (iii) a articulação, em sua abordagem de conteúdos, dos pressupostos do letramento literário (COSSON, 2015; 2020).

Em primeiro lugar, defendemos a ideia de que a *proposta efetiva o uso de uma metodologia ativa*, uma vez que o papel dos alunos é ressignificado. Nas três estações, eles são convocados a uma atuação, em grande parte, autônoma, assumindo o protagonismo em situações como: a análise de imagens (Estação 1); a reflexão crítica e a representação da realidade (Estação 2); e o gerenciamento de diferentes códigos em um processo de adaptação textual (Estação 3). Paralelamente, o professor, antes responsável direto por parte dessas tarefas, como no caso de leituras e análises, passa a acompanhar e mediar o processo.

A essência da metodologia ativa também é explicitada por movimentos diferenciados de construção do conhecimento, tais como apontados por Moran (2018): na Estação 1, sobressai-se a construção grupal (o grupo analisa as imagens realistas); na Estação 2, a ênfase está na construção individual (cada aluno elabora sua representação gráfica da realidade); e, na Estação 3, ocorre a construção tutorial (o professor medeia o desafio da adaptação intersemiótica).

Em um segundo momento, afirmamos que a *proposta concretiza o ensino híbrido*, na medida em que se pauta na combinação de diferentes estratégias/recursos e, especialmente, de distintos ambientes de aprendizagem. A dinâmica operacional da Estação 3 torna essa percepção mais evidente. Na tarefa ali proposta, a atuação dos alunos se dá em dois ambientes, de forma concomitante: eles estão na sala de aula, inseridos na presencialidade da atividade, da interação

com seus pares, com a mediação do professor, mas, ao mesmo tempo, eles estão navegando em uma plataforma digital, cumprindo o desafio de adaptação do texto literário verbal para o texto multissemiótico.

Por incluir, conforme apontam os princípios teóricos da REA, pelo menos, uma atividade *on-line* (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015), além de validar sua assunção como uma atividade híbrida, a proposta expõe os alunos ao contato com tecnologias digitais, com dispositivos móveis. Assim, podemos afirmar, também, a proficuidade dessa tarefa no desenvolvimento de habilidades necessárias para a inserção e a atuação dos alunos nas práticas sociais contemporâneas mediadas pelas TDIC, ou seja, a proposta explora os letramentos digitais (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016).

Por fim, em se tratando de um planejamento voltado ao ensino de literatura na Educação Básica, assumimos o posicionamento de que *a proposta contempla o letramento literário*, tendo em vista que reúne, em sua dinâmica operacional, os caracteres fundamentais desse paradigma, na visão de Cosson (2020): a literatura se materializa como linguagem; o manuseio do texto e o compartilhamento de experiências evidenciam-se metodologicamente; o professor é um condutor da experiência literária; os alunos são agentes do processo pedagógico; os textos selecionados são diversos, plurais, significativos; recursos textuais variados, e não apenas livros, são tomados como objetos de ensino; a leitura se manifesta em diferentes práticas; e o professor tem a possibilidade de avaliar a competência literária dos alunos, inclusive por meio de “produtos” das leituras (como as análises das imagens, os desenhos realistas e as tirinhas resultantes da adaptação do texto literário).

Vale destacar que, com base nas reflexões de Cosson (2020), o paradigma do letramento literário permite desestabilizar o lugar disciplinar da literatura, que passa a não requerer um espaço disciplinar exclusivo. Isso significa dizer, em certa medida, que o estudo literário pode se dar para além dos domínios da “aula de português”, mobilizando a participação de outros componentes curriculares. No caso da proposta em análise, por

exemplo, embora não explicitado na planificação, podemos recorrer a um trabalho interdisciplinar com a disciplina de Arte, a partir da qual podem ser aprofundadas as análises das obras realistas não verbais.

Considerações finais

Neste trabalho, balizamo-nos pelo objetivo de apresentar uma proposta de aula voltada à abordagem de conteúdos de literatura com base nos princípios da metodologia ativa conhecida como Rotação por Estações de Aprendizagem (REA). As reflexões daí decorrentes inscrevem-se em um contexto marcado teoricamente, de um lado, pelas tentativas de delineamento de novas estratégias metodológicas para a efetivação do ensino mediado por tecnologias digitais e, de outro, pela busca de um novo paradigma norteador para o ensino de literatura.

Amparando-nos nessa conjuntura reflexiva, inicialmente, procedemos a um levantamento dos desafios interpostos no ensino de literatura, hoje. Apoiados sobretudo em Cosson (2015; 2020), concluímos que a abordagem das produções literárias, em sala de aula, deve partir de uma concepção de literatura como linguagem, com o aluno deslocado para uma posição agentiva, em que ele poderá apropriar-se dessa linguagem a partir da leitura e da produção de textos. Na sequência, com base na reenunciação de discursos trazidos por autores como Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) e Moran (2018), problematizamos a necessidade de emergência de novos modos de ensinar e aprender, a partir da combinação de múltiplas linguagens e recursos e, também, com vistas ao reposicionamento do aluno para uma vivência protagonista.

Com a apresentação e a análise da proposta de aula de literatura pautada na REA, somos autorizados a afirmar que o trabalho com diferentes linguagens desloca as aulas de literatura para um outro nível de abordagem, em que aspectos semióticos são tratados com relevância, o que está em consonância com os pressupostos da BNCC (BRASIL, 2018).

Além disso, ainda em atendimento a premissas exploradas por esse documento normativo, a transposição do conteúdo literário de um gênero (romance) a outro (HQ) aproxima as produções discentes das linguagens que caracterizam as culturas juvenis e, sobretudo, a cultura digital.

Em síntese, acreditamos que, mesmo apresentada em linhas gerais, a proposta aqui discutida possa ser validada por professores da Educação Básica, atestando as potencialidades das metodologias ativas e das tecnologias digitais no ensino de literatura.

Referências

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. In: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (org.). *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 47-66.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://tinyurl.com/y4lqrr4s>. Acesso em: 19 dez. 2023.

CAZDEN, C. et al. *Uma pedagogia dos multiletramentos: desenhando futuros sociais*. Orgs. Ana Elisa Ribeiro e Hércules Tolêdo Corrêa; Trad. Adriana Alves Pinto et al. Belo Horizonte: LED, 2021. Disponível em: <https://tinyurl.com/27kjagfr>. Acesso em: 19 dez. 2023.

COSSON, R. Letramento literário: uma localização necessária. *Letras & Letras*, v. 31, n. 3, p. 173-187, jul./dez. 2015. Disponível em: <https://tinyurl.com/25qyygyw>. Acesso em: 19 dez. 2023.

COSSON, R. *Paradigmas do ensino da literatura*. São Paulo: Contexto, 2020.

DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. *Letramentos digitais*. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2016.

FERRAREZI JUNIOR, C.; CARVALHO, R. S. *De alunos a leitores: o ensino da leitura na educação básica*. São Paulo: Parábola, 2017.

KENSKI, V. M. Aprendizagem mediada pela tecnologia. *Diálogo Educacional*, v. 4, n. 10, p. 47-56, set./dez. 2003. Disponível em: <https://tinyurl.com/2y4d3rr7>. Acesso em: 19 dez. 2023.

KENSKI, V. M. *Tecnologias e ensino presencial e a distância*. Campinas: Papirus, 2015.

MORAN, J. Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (org.). *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 27-46.

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.; MORAN, J. (org.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 1-25.

ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola. In: ROJO, R.; MOURA, E. (org.). *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola, 2012. p. 11-31.

SILVA, R. L.; SILVA, O. M. Entre as fronteiras da teoria, da análise e do ensino: alguns desafios do professor de literatura. *Entrelaces*, Fortaleza, v. 12, n. 24, p. 188-202, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://tinyurl.com/23gj633x>. Acesso em: 19 dez. 2023.

SOARES, M. Português na escola: história de uma disciplina curricular. In: BAGNO, M. (org.). *Linguística da norma*. São Paulo: Edições Loyola, 2004. p. 155-177.

TREVISANI, Fernando. "Não tem como implementar ensino híbrido em aula remota." [Entrevista cedida a] Paula Salas. *Nova Escola*, 25 fev. 2021. Disponível em: <https://tinyurl.com/yovpjgjr>. Acesso em: 19 dez. 2023.

Recebido em: 27 de Novembro de 2023

Aceito em: 19 de Fevereiro de 2023

Ensino de literatura na disciplina de língua inglesa em turmas de 8º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Fortaleza

Teaching literature in English language subject in 8th grade classes of elementary education in Fortaleza municipal school.

Nivea Thaine Lima Arrais Lemos

Universidade Federal do Ceará

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0739-3483>

Resumo: O ensino brasileiro na rede pública apresenta muitas deficiências já conhecidas por muitos: insuficiência de recursos, desnivelamento dos alunos com suas séries, sistema de avaliação inadequado, dentre outros. O que não colabora muito para melhorar esse cenário é o sistema de ensino de literatura em parte das escolas, voltado para classificações de escolas literárias e informações sobre autores e estilos, desinteressantes para os jovens de maneira geral e separado de qualquer leitura de textos literários no ambiente escolar. Cosson (2006) defende a necessidade da literatura como experiência necessária nas escolas a fim de “tornar o mundo compreensível”. De forma similar, Cândido (1988) assegura que o direito à literatura é tão básico quanto qualquer “bem incompressível” já que garante a integridade espiritual. Este artigo se propõe a, inspirado na sequência básica de Cosson em seu *Letramento Literário: teoria e prática*, refletir sobre a aplicação de uma sequência didática de aulas de literatura a partir do texto de *O coração delator*, de Edgar Allan Poe dentro das aulas de inglês em uma turma de 8º ano de uma escola da rede pública de Fortaleza.

Palavras-chave: literatura, língua inglesa, escola pública, ensino fundamental, Edgar Allan Poe

Abstract: Teaching in the Brazilian public network presents many deficiencies already known to many: insufficient resources, unevenness of students with their grades, inadequate assessment system, among others. What does not contribute much to improving this scenario is the literature teaching system in some schools, focused on classifications of literary schools and information on authors and styles, uninteresting for young people in general and separated from any reading of literary texts in the school environment. Cosson (2006) defends the need for literature as a necessary experience in schools in order to “make the world understandable”. In a similar way, Cândido (1988) assures that the right to literature is as basic as any “incompressible good” as it guarantees spiritual integrity. This article proposes, inspired by Cosson’s basic sequence in his *Letramento Literário: teoria e prática*, to reflect on the application of a didactic sequence of literature classes based on the text of *The Tell-Tale Heart*, by Edgar Allan Poe within English classes in an 8th grade class at a public school in Fortaleza.

Keywords: literature, English language, public school, elementary education, Edgar Allan Poe

INTRODUÇÃO

O ensino de literatura na escola é um tema problematizado há muito tempo e segue oferecendo muitos desafios para professores e alunos por diversos motivos. Dentre eles, a falta de livros e dificuldade de recursos, o alto volume de conteúdo a ser abordado dentro da carga horária de aula limitada das disciplinas curriculares, o foco em informações de nível histórico e classificações de importância secundária em algumas avaliações importantes de literatura, a falta de interesse dos alunos pela leitura, as dificuldades de nível de leitura dos alunos mesmos nos anos finais do ensino fundamental e médio, principalmente nas escolas públicas. Todos esses problemas já são velhos conhecidos dos professores de linguagem e literatura na escola.

Esses desafios parecem se intensificar ao tratar de literatura em línguas estrangeiras. Inicialmente, há a questão do tempo limitado para diversos tipos de conteúdo, em que a literatura pode ou não ser incluída, dependendo muitas vezes, do interesse do professor. Em seguida, se existe a limitação de livros de literatura nas bibliotecas escolares em língua nativa, essa situação se apresenta de forma muito mais desafiadora para as línguas estrangeiras, em que o material disponível para trabalho de literatura, é, se não inexistente, ao menos insuficiente. A dificuldade de compreensão é outro ponto que se intensifica ao mudar o estudo de literatura da língua materna para a estrangeira, visto que a linguagem literária já costuma ser um empecilho para os leitores inexperientes ou desacostumados, assim, a mudança de língua dos textos costuma apresentar massiva resistência para as pessoas que dizem não ter domínio da língua estrangeira.

Este ensaio se propõe a refletir sobre a inclusão de textos literários dentro das aulas de língua inglesa em três turmas de 8º ano do ensino fundamental em uma escola pública de tempo integral em Fortaleza e algumas possibilidades e desafios, além da análise de um relato de experiência, pensando-se nos pontos positivos e negativos do trabalho desenvolvido a partir da proposta de Rildo Cosson em "*Letramento Literário: teoria e prática*" (2006).

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO: SEQUÊNCIA DE AULAS DE LITERATURA NA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA

“Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente.” (CÂNDIDO, 2011, p. 177)

A inquietação a respeito da necessidade de trabalhar textos literários em sala de aula, colocar as crianças e os adolescentes em contato com diferentes formas de expressão na literatura partiu, acredito que, além do gosto pessoal pela literatura, da experiência no formato de disciplinas oferecido pelo curso de graduação da Universidade Federal do Ceará, nomeadas Inglês - língua e cultura, em que, na minha vivência, o professor sempre procurou inserir trabalhos com livros ou contos, à escolha do aluno a partir de uma lista de sugestões fornecida, que era apresentada ao final da leitura, em forma de apresentação oral. Assim, a mim o ensino da língua desconectado da literatura da língua estrangeira parece ser empobrecido. Mesmo os cursos de inglês costumam inserir livros paradidáticos, trabalhados apenas um por semestre, previamente escolhidos pela coordenação ou pelos próprios professores, trabalhando muitas vezes de forma demasiadamente fraca em primeiro lugar devido à linguagem do livro. Alguns paradidáticos escolhidos para fins de aprendizado de língua trazem uma indicação de nível de dificuldade resultante de um processo de simplificação da linguagem e do texto narrativo original, resultando, na maioria das vezes, em uma história sem graça e desinteressante. Além disso, a forma de abordagem do livro por vezes é feita somente através de fichas de leituras ou apresentações orais dos alunos, que tornam a experiência do texto ainda mais superficial. Apesar dessa má execução da proposta de leitura dentro dos cursos de língua ainda se mantém o interesse de conservá-la. Em minha experiência anterior à do ensino fundamental na prefeitura, não tive tanta dificuldade em inserir leituras nas aulas. Ensinava inglês para crianças de 2 a 5 anos da educação infantil em um projeto bilíngue de uma escola particular de Fortaleza, que segue o modelo construtivista. Para mim, o modelo usado pela escola de trabalhar

com as crianças através de projetos facilitava muito minhas condições, já que possibilitava escolher projetos literários e explorá-los por um tempo maior. Os recursos não eram tão melhores porque a escola ainda estava em processo de construir um acervo literário para o projeto, então, tinha, principalmente, contos de fadas em edições bilíngues. Ainda assim, era possível usar material de meu próprio acervo em turmas bem reduzidas e havia muitos livros em língua portuguesa na sala, que as professoras pedagogas já usavam para trabalhar com as crianças. Dessa forma, era possível apresentar vocabulário tendo auxílio das ilustrações, explorar a imaginação e usar o livro como ponto de partida para explorar objetos que fossem de curiosidade das crianças.

Um dos projetos desenvolvidos com crianças de Infantil II baseado nos contos de fada partiu da leitura de *Chapeuzinho Vermelho*. A partir daí, as crianças eram convidadas a brincar de ser a Chapeuzinho e dizer o que iam fazer, onde estavam, quem iriam encontrar, de que tinham medo, retomando pontos da história. Além disso, o ambiente temático do conto oferecia outras atividades como a de preparar a cesta da vovó e pensar no que ia colocar dentro: “somente alimentos? doces? comidas saudáveis? frutas?”. Depois, baseando-se na versão da história em que se abria a barriga do lobo, propunha-se o que iria encontrar lá, o que o lobo gosta de comer. Assim, a narração de história em língua inglesa para crianças do Infantil pode abrir oportunidade para trabalhar bastante vocabulário, assim como, se esse não for o objetivo, familiarizar as crianças com a escuta da língua através de histórias conhecidas ou não por elas. Em um outro projeto também com turmas de Infantil II, partindo do livro *Black Bird Yellow Sun* de Steve Light (2018) foram reproduzidas imagens com texturas, já que o livro propõe essas pinturas com impressão de relevo. Assim, o desdobramento da leitura foi um trabalho mais sensorial a partir de diferentes texturas, dada a fase de desenvolvimento corporal de crianças entre 2 e 3 anos de idade.

Ao ingressar no ensino de inglês como língua estrangeira no ensino fundamental da prefeitura, entendi como mais necessária ainda a inserção de literatura para os adolescentes como oportunidade de apresentar para eles novas visões, formas de pensamento e uma maior experiência de culturas diferentes das que eles conhecem, bem como novas formas de expressão e ampliação de sua capacidade de entender o mundo. No entanto, pelos desafios já apresentados aqui,

a ideia de propor textos literários na escola pareceu muito mais difícil do que o imaginado. Neste ensaio, será repensado o planejamento inicial para a turma do 8º ano, a fim de encontrar o que deu certo e o que não deu e comparar com o modelo de sequências práticas proposto por Cosson, para levantamento de possibilidades e desafios.

Para a turma citada, foi escolhida e elaborada uma sequência com o conto *The tell-tale heart* (*O coração delator*) de Edgar Allan Poe em paralelo com o vídeo "*The tell-tale heart*" de Annette Jung. As principais justificativas para a escolha deste título foram o fato de o gênero de horror despertar grande interesse entre os alunos e o suporte visual do vídeo de animação, que os permitiria compreender a narrativa mesmo com o áudio em inglês.

Segundo Cosson, "o sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende de boa motivação." (COSSON, 2006, p. 54). Assim, a motivação seria imprescindível antes da introdução do texto e seria parcialmente responsável por criar contexto, sentido e interesse dos alunos pelo trabalho que seria feito. Passando daí para a introdução, nesta etapa, os alunos seriam apresentados ao texto, idealmente o livro físico. De acordo com o autor, seria o momento da apresentação do autor e da obra. Entretanto, na descrição da etapa, percebe-se que esse momento poderia ser definido como uma espécie de pré-leitura, que pode ser feita a partir do contato com o texto, em que se oferece aos futuros leitores uma atividade de predição, criação de expectativa sobre o que será encontrado naquele material a partir de informações oferecidas como a edição física do texto, as orelhas, capa, contracapa, possíveis ilustrações, etc.

Para o plano de aula proposto e analisado aqui, não foram elaboradas etapas de motivação e introdução (usando as nomenclaturas de Cosson), exceto por uma breve fala da professora antes da apresentação do vídeo, que foi o primeiro dos dois textos apresentados aos alunos. Nesta fala introdutória, orientou-se que o texto que seria assistido era uma tradução - no sentido semiótico - do conto de Edgar Allan Poe, autor conhecido por seus contos de horror, bem como foi apresentada a criadora da animação. A atividade seguinte foi explicada: os alunos assistiriam ao vídeo, que seria breve, levaria menos de 10 minutos, seria apresentado em língua inglesa e que eles deveriam buscar entender a história a partir dos recursos do

vídeo como as imagens, a entonação das vozes e, antecipou-se que depois, recontariam em grupos a narração com suas próprias palavras. Alguns alunos apresentaram resistência com a falta de compreensão do áudio do vídeo, mas foram incentivados a descrever conforme conseguissem a narração a que assistiram. Os alunos gostaram muito do vídeo, já que o gênero de terror é muito atrativo para sua faixa etária e acharam divertida a etapa de recontar a história porque se animaram elaborando diferentes hipóteses para explicar as relações na história, como dizer que o protagonista era filho do “velho”, ou que ele era cego. Essas hipóteses foram levantadas e os alunos foram deixados com as hipóteses e suas dúvidas para resolverem em futuras etapas da sequência.

Em algumas turmas, na aula seguinte foi solicitado que os alunos escrevessem a narração da história conforme lembravam, como forma de lembrá-la. Alguns alunos deram nomes aos personagens, já que não o haviam identificado a partir do vídeo; outros definiram os personagens a partir de características ou relações como “o baixinho”, “o louco”, “o filho”. Em outra turma, entretanto, fizemos uma contação coletiva da história, com algum aluno começando a história. Foi solicitado que alguém o interrompesse quando discordasse da forma que algum ponto da história foi contado, para assim levantar as diferentes interpretações acerca do enredo. Em alguns momentos, as perguntas que os alunos fizeram foram dirigidas a eles mesmos para continuar a provocá-los em suas interpretações. Antes de passar ao texto do conto de Poe, consideraria outro breve momento de introdução, que aconteceu principalmente com a intenção de desvincular a obrigação de fidelidade do texto do vídeo em relação ao texto escrito. Discutimos em grupo os nomes dos dois autores e sua liberdade de criar uma história a partir da ideia narrativa. Depois, comentamos sobre outros filmes e livros que os alunos conheciam e sobre o limite do autor com o texto elaborado, comentando sobre textos e livros com finais abertos e comentários posteriores à publicação da obra, bem como sobre as diferentes versões de contos de fadas.

Ainda acerca da proposta de Cosson para a etapa da introdução, sugere-se que se apresente o autor e a obra antes da leitura. No meu costume como leitora, muitas vezes, começo os livros sem quaisquer informações sobre o autor ou a narrativa e defendo a experiência de ir ao texto sem informações além da própria apresentação visual do

livro. Normalmente, a curiosidade acerca do autor e outras perguntas são despertadas ao longo da leitura. Assim, a leitura propriamente dita, na minha concepção, é o melhor caminho para introduzir quaisquer estudos oriundos do texto.

Após essa discussão, os alunos acessaram o texto a partir da leitura oral feita pela professora. Sobre este ponto, buscou-se conseguir o texto impresso para os alunos, mas o material não foi disponibilizado, dada a extensão do texto e da quantidade de alunos (3 turmas de 8º ano com a quantidade de 38 a 40 alunos). Da mesma forma, não foi possível conseguir um aparelho de *datashow* para reprodução do texto. Assim, a solução encontrada foi a leitura do texto para os alunos em sala. Antes do início da leitura, foram lembradas as perguntas levantadas pela turma acerca da história, bem como a não-obrigatoriedade de vinculação do texto do vídeo em relação ao texto escrito e vice-versa, apesar de que não parece haver essa expectativa da parte dos alunos de que o texto escrito seja secundário ao vídeo, como há no caminho contrário.

Uma inquietação sobre a leitura propriamente dita ocorreu em relação à língua em que o texto escrito seria apresentado. Decidiu-se usar o texto em língua portuguesa, já que a leitura do texto em inglês sem os recursos complementares de imagens e outros meios como no caso do vídeo, comprometeria quase totalmente a compreensão dos alunos que não tivessem domínio da língua inglesa. Existiu um pensamento inicial de levar trechos do texto original com o objetivo de explorar a língua inglesa a partir do texto, mas algumas questões que foram consideradas fizeram que esse pensamento fosse desconsiderado. Dentre eles, uma questão importante foi a falta de tempo disponível para trabalhar de forma eficiente a língua através do texto literário, trabalho que exigiria muitas aulas a mais. Esse, entretanto, não foi o único motivo de não direcionar o plano de aula nesse sentido.

A reflexão que conduziu a decisão de não trabalhar os trechos do texto original em língua inglesa se deu no sentido de que o trabalho da língua pode ser abordado através de outras metodologias e não pareceu interessante cansar os estudantes trabalhando exaustivamente o texto, causando talvez uma indisposição dos alunos. Ainda nesse sentido, recusou-se o uso do texto literário por uma perspectiva de trabalhar a literatura desvinculada de propósitos instrumentais para ensino da gramática, mas como apresentado

anteriormente o objetivo de inserir mais textos literários nas aulas era, além de torná-las mais prazerosas e interessantes, era promover contato com a cultura inglesa através do texto, ampliar seu conhecimento de mundo, pôr os alunos em contato com novos textos, visões de mundo, estilos de ficção. Assim, a escrita original do conto limitou-se à apresentação de um parágrafo que lemos juntos em sala, mas essa atividade precisaria ser melhor direcionada porque, de forma isolada, não foi significativa para o propósito geral da sequência.

Depois do contato com as duas versões da história, os alunos foram convidados a realizar atividades de escrever a história da forma que quisessem, assim foram escritos textos com base na produção de Annette Jung, bem como no texto de Edgar Allan Poe, além de textos que mesclavam informações das duas fontes e até acrescidos de informações por escolha dos alunos. Além de textos, uma das turmas foi convidada a fazer desenhos inspirados pelos textos apresentados. Sobre a produção de desenhos, algumas respostas interessantes foram apresentadas. Um exemplo disso é que os alunos disseram que o homem no vídeo era pobre, apesar de o espaço narrativo da história ser um casarão. Quando indagados sobre o motivo pelo qual achavam que ele era pobre, disseram que a casa era cheia de casas de aranhas. Fizemos então uma reflexão sobre a simbologia da teia de aranha nas histórias de terror, que os alunos reconheceram ser bastante comum. Assim, nos desenhos foi comum a representação de casas de aranha, como o olho do personagem assassinado, por vezes o olho coberto com teias de aranha.

Depois das fases de introdução, leitura e de retomada do texto, o assunto do gênero conto foi trabalhado em sala, a partir de sua nomeação em inglês, em comparação com o gênero do romance. Foram estabelecidas as diferenças entre eles com o intuito de estipular uma boa compreensão sobre o gênero. Esse estudo conduziu as discussões para o gênero das micro-histórias. A partir daí foram fornecidas aos alunos micro-histórias e proposto que desenvolvessem narrativas. Esse exercício foi importante para que os alunos percebessem a importância de observar com atenção o texto literário. Em seguida, trabalhamos as micro-histórias *"For sale: baby shoes, never worn."* atribuída a Hemingway e *"A história de uma viúva"* (2013) de Joyce Carol Oates através do qual foi feita uma pegadinha, já que a tradução utilizada da história dizia "Eu me

mantive vivo.” apesar de o título da história ser “O primeiro ano da viúva”. Em inglês, a marca de gênero em *alive* não existe, mas usá-la na forma masculina tornou mais instigante para os alunos pensarem em uma possibilidade narrativa que fizesse sentido a partir do texto fornecido pela história e pelo título.

Foram, nesta etapa, realizadas atividades escritas a partir de um questionário sobre as características do gênero conto e de suas diferenças em relação ao romance e de outro sobre questões narrativas do conto “O coração delator” de Poe. Como havíamos discutido suficientemente essas questões em aula, os alunos não sentiram dificuldade de responder os questionários. Apesar disso, suas respostas não eram absolutas, já que era permitido que apresentassem diferentes interpretações e visões sobre o conto, como, por exemplo, quando indagados sobre o espaço narrativo da história, que não fica claro no conto, alguns indicavam um hospital psiquiátrico como resposta, outros o casarão do velho, a delegacia, um tribunal. Além disso, outra questão ainda ressaltada a partir do texto foi a do narrador em primeira pessoa e do narrador não confiável. Os alunos trouxeram colaborações de suas experiências com séries, filmes e livros e pensaram na questão da perspectiva de quem contava a história nos casos apresentados.

Por fim, em uma das turmas de oitavo ano foi realizada uma avaliação em que os estudantes deveriam escrever um conto de horror, usando recursos como os observados durante as discussões de sala. Neste momento foi importante a atividade de escrever alguns parágrafos para cópia pelos alunos, porque puderam visualizar, por exemplo, o uso de letras maiúsculas e pontos de exclamação pelo autor, recurso repetido pelos alunos em seus textos, bem como onomatopeias de sons associados ao susto como “BAMMM!”, “BUMMM!”. Esse tipo de avaliação se mostra muito interessante ao fugir da forma de avaliação tradicional da escola, especialmente na disciplina de língua estrangeira e de entregar certa liberdade aos alunos mais que aplicação de regras e memorização. Além disso, eles se empolgam e se divertem durante a produção de seus textos, não há tentativas de pegar a resposta do colega e ficam satisfeitos com o seu trabalho.

No entanto, nesse momento, aparece mais uma vez a dúvida quanto ao uso da língua. Dessa vez, a resposta é mais fácil, já que para o tipo de avaliação escolhido não há a possibilidade de exigir que os alunos escrevam em inglês, porque eles não têm domínio da língua para

isso. Apesar disso, é engraçado perceber que houve tentativas dos alunos de usarem palavras em inglês em seus textos, o que acrescentou um efeito cômico aos textos. Assim, entende-se que o trabalho alcança principalmente o conhecimento cultural e literário oferecido pelo texto, bem como recursos utilizados pelo autor.

Abaixo segue um esquema da sequência seguida para as aulas baseadas nos textos *"The tell-tale heart"* de Edgar Allan Poe e Annette Jung, segundo a sugestão de Cosson. A coluna opção 2 foi usada para quando houve mais uma possibilidade de abordagem dos textos em diferentes turmas. Essa coluna recebe um traço quando o trabalho realizado não teve variações relevantes.

	Opção 1	Opção 2
Motivação	Explicação da atividade antes da apresentação do vídeo. Citar os textos, que o vídeo será assistido em inglês e que depois a história precisará ser contada baseada no que foi assistido. O vídeo de Annette Jung pode ser considerado uma etapa motivacional para o texto escrito.	-
Introdução	Apresentação dos autores. A proposta foi fazê-la depois de lido o texto e assistido ao vídeo por conter informações desnecessárias a uma primeira compreensão da história apresentada. De forma geral não é uma etapa obrigatória, mas acredita-se que seja interessante por conhecimento cultural.	-

Leitura	Apresentação do vídeo pelo suporte das imagens como recurso motivacional para o texto escrito. Leitura em voz alta para a turma.	Projetar o texto e pedir que os alunos leiam coletivamente em voz alta, por ser um texto grande para se conseguir projetar de uma vez só.
Interpretação	Realizado em algumas etapas: 1. Pedir que os alunos recontem a história por escrito; 2. Esclarecer e analisar diferenças entre os dois textos; 3. Ressaltar a não-obrigação de fidelidade em relação ao outro texto; 4. Abordar os gêneros romance, conto (<i>short story</i>) e <i>microfiction</i> , caracterizando-os. 5. Analisar elementos do horror nas duas mídias apresentadas. 6. Propor uma atividade de produção de texto (escrito ou visual) usando recursos estudados.	Outras atividades sugeridas que podem ser usadas nessa fase: 1. Pedir aos alunos que façam um desenho que represente o texto e pedir que expliquem. 2. Levantar possíveis contradições ou diferenças de interpretação durante as explicações; 3. Propor questionários abordando questões relacionadas à narrativa para tratar da estrutura do conto; 4. Pedir que contem a história do ponto de vista do personagem antagonista ou de algum personagem secundário. 5. Reproduzir um júri na sala de aula, indicando papéis para que os alunos assumam na dramatização. Podem ser criados personagens extras como um advogado, o psiquiatra do acusado, além do vizinho, dos policiais, etc.

Tabela produzida pela autora.

Dentro do modelo proposto por Rildo Cosson em *Letramento Literário: teorias e práticas*, o texto literário é trabalhado a partir de uma sequência que é composta por

motivação, introdução, leitura e interpretação. No trabalho explanado neste ensaio, as etapas de motivação e introdução aparecem juntas e desenvolvidas de forma breve, com a intenção de evitar que os alunos sejam direcionados por um ou outro aspecto e que a própria novidade do texto fosse responsável por engajá-los na atividade.

A sequência apresentada neste ensaio levou um período médio de um mês para ser executada, com três aulas de 55 minutos em dias seguidos em cada semana. A leitura começou a partir do texto em vídeo produzido por Annette Jung e depois foi para o conto de Edgar Allan Poe através de leitura em voz alta feita pela professora e a partir dela, desenvolveram-se atividades de interpretação e análise voltadas para, em primeiro lugar, a compreensão das versões da história comparativamente, destacando-se suas diferenças e semelhanças. Depois, através de questões como espaço e tempo da narração, tipo de narrador, gênero conto, comparativamente aos gêneros de romance e micro-ficção ou micro-histórias.

O uso da língua inglesa esteve presente no áudio do vídeo apresentado, nos nomes dos conteúdos, na leitura e compreensão de um parágrafo inicial do conto, através de palavras cognatas e conhecidas. Além disso, o texto foi apresentado como literatura em língua inglesa e a vida do autor foi pesquisada e apresentada em sala com o objetivo de traçar paralelos com o texto que pudessem facilitar a compreensão de pontos sobre ele.

CONCLUSÃO

Considero o trabalho realizado bastante positivo no que tange ao interesse e engajamento dos alunos nas aulas de leitura e nas atividades de reconstrução do texto e interpretação. Acredito que um trabalho contínuo com textos da literatura inglesa possibilitaria a inserção de mais exploração da língua estrangeira e da cultura inglesa pelos alunos. Esse trabalho precisaria ser realizado com um suporte de outros meios como vídeos e imagens, a fim de que acontecesse de forma eficaz e sem desinteressar os jovens por um nível de dificuldade elevado. Uma atividade pensada foi trabalhar com línguas mistas e, a partir da compreensão da linguagem do texto, propor uma

atividade de ordenação da sequência cronológica da história ou de relação de parágrafos em português e em inglês.

Acerca das atividades realizadas, acredito que elas poderiam ter acontecido de forma ainda mais lúdica e diversificada. O contexto trazido pelo enredo seria muito propício, por exemplo, para simular um júri em sala de aula. Além dessa possibilidade, os alunos poderiam ser interpelados a contar a história sob o ponto de vista de outro personagem. É inegável que existem inúmeras atividades possíveis a serem exploradas. No entanto, é necessário pensar em qual das possíveis atividades é mais adequada para o momento da execução da proposta de trabalho. Avalio a sequência realizada como feita com boas escolhas para inserir os alunos na aprendizagem de leitura e compreensão, mas que deve ser continuada ao longo dos meses seguintes do ano letivo, de forma a ser potencializada e explorada de forma cada vez mais bem sucedida.

REFERÊNCIAS

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. p. 177. In: __. Vários Escritos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul/ São Paulo: Duas Cidades, 2011.

COSSON, Rildo. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.

JUNG, Annette. The Tell-Tale Heart. YouTube, 21 de agosto de 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wDLLHTdVSgU> Acesso em: 30 de junho. 2023 LIGHT, Steve. Black Bird Yellow Sun. Massachusetts: Candlewick Press, 2018.

OATES, Joyce Carol. A história de uma viúva. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2013

POE, Edgar Allan. Contos de imaginação e mistério; prefácio de Charles Baudelaire; tradução de Cássio de Arantes Leite. O coração delator. São Paulo: Tordesilhas, 2012.

POE, Edgar Allan. The Tell-Tale Heart. 1843. Disponível em: <https://poemuseum.org/the-tell-tale-heart/> Acesso em: 30 de junho de 2023.

Recebido em: 13 de Janeiro de 2024

Aceito em: 27 de abril de 2024

Interpelar a literatura e viver a história: experiências de aprender e ensinar história com O conto da Aia de Margaret Atwood

Questioning Literature and Living History: Experiences of Learning and Teaching History with Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale*

Alessa Nara Fortunato Pena

Universidade Federal de Uberlândia
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1495-3070>

Gilberto Cezar de Noronha

Universidade Federal de Uberlândia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9985-2697>

Resumo: Este artigo tem por finalidade tecer uma reflexão crítica sobre o uso da Literatura como aporte no Ensino de História desde a discussão dos resultados do projeto de extensão intitulado "Entre páginas e memórias: O Conto da Aia como possibilidade para o ensino e aprendizagem em história". Atentando-se para as condições de produção, circulação, recepção e atribuição de sentido da obra literária, o projeto intencionou incentivar a leitura crítica de obras literárias a partir da análise histórica do "O conto da Aia" de Margaret Atwood (1985) com o objetivo de levar estudantes da educação básica a pensar História com Literatura. Pretende-se, portanto, explorar as possibilidades da utilização da literatura nas aulas de História como um aporte para a compreensão crítica dos processos históricos e da abordagem de temas latentes e sensíveis do mundo contemporâneo. A fim de ilustrar a produção e execução de metodologias investigativas que permitem interpretar o vivido a partir de um romance ficcional, evocamos a importância da tríade pesquisa, ensino e extensão que sustentou o projeto. Defendemos que a ficção especulativa de Atwood pode ser associada a temáticas de interesse social e histórico, que estão diretamente ligadas a habilidades e competências exigidas pela BNCC no campo das ciências humanas e sociais aplicadas que abrange a área de História no Novo Ensino Médio.

Palavras-chave: Ensino de História e Literatura; Literacia Histórica; Temas Sensíveis; O Conto da Aia; Ensino de História

Abstract: This article aims to weave a critical reflection on the use of Literature as a contribution to the Teaching of History from the discussion of the results of the extension project entitled "Between pages and memories: The Handmaid's Tale as a possibility for teaching and learning in history". Paying attention to the conditions of production, circulation, reception and attribution of meaning to literary work, the project intended to encourage the critical reading of literary works from the historical analysis of "The Handmaid's Tale" by Margaret

Atwood (1985) with the aim of leading students of basic education to think about History with Literature. It is intended, therefore, to explore the possibilities of using literature in History classes as a contribution to the critical understanding of historical processes and the approach of latent and sensitive themes of the contemporary world. In order to illustrate the production and execution of investigative methodologies that allow the interpretation of what is experienced from a fictional novel, we evoke the importance of the triad of research, teaching and extension that sustained the project. We argue that Atwood's speculative fiction can be associated with themes of social and historical interest, which are directly linked to skills and competencies required by the BNCC in the field of applied humanities and social sciences, which covers the area of History in the New High School. **Keywords:** Teaching History and Literature; Historical Literacy; Sensitive Topics; The Handmaid's Tale; Teaching History.

Introdução

A literatura exerce uma função crucial na formação e compreensão do mundo, uma vez que o leitor interpreta os conflitos dos personagens com base em seus princípios socio-culturais, ela se torna uma ligação frequente com as experiências históricas dos sujeitos, proporcionando reflexões críticas sobre a verossimilhança. Este é o pressuposto que orienta este artigo ao se propor a discutir a relação da Literatura no Ensino de História como um aporte favorável para aguçar o senso crítico atingindo quiçá uma literacia histórica, por meio dos resultados do projeto de extensão intitulado "Entre páginas e memória: O Conto da Aia como possibilidade para o ensino e aprendizagem em história"¹. O qual intencionou incentivar a leitura crítica de obras literárias a partir da análise histórica do "O Conto da Aia" de Margaret Atwood (1985)² com o propósito de levar estudantes da educação básica a pensar História com Literatura.

Atentando-se para as questões teórico-metodológicas defendemos a importância e a possibilidade de interpelar dialogar e atrelar a literatura nas aulas de História como estratégia de um aporte para a compreensão crítica dos processos históricos, além de ser uma ótima ferramenta para trabalhar com temas latentes e sensíveis do tempo presente. Afinal, a literatura contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico ao correlacionar a interpretação dos leitores aos elementos naturais, os sentimentos e as normas do mundo do autor e

¹ Projeto este vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Política (NEPHISPO), registrado na pró-reitoria de extensão PROEX sob o número 29799.

² ATWOOD, Margaret. **O Conto da Aia**. Rio de Janeiro: Rocco. 2017.

do leitor representado na narrativa e na sua recepção, trazendo a viabilidade da identificação com a fantasia, atribuindo uma função social para a obra ensejando-nos questionar as interseções entre o real (vivido) e o factível (imaginado).

Abordamos especificamente os usos metodológicos da Literatura, em específico da literatura distópica, como aporte para o desenvolvimento de um pensamento histórico crítico por parte dos estudantes do Ensino Médio da rede de educação básica pública, a fim de ilustrar a produção e execução de metodologias investigativas que permitem interpretar o tempo presente a partir de um romance ficcional. As questões que mobilizaram a construção do projeto visavam responder como a literatura pode contribuir para a ampliação da literacia histórica dos estudantes do Ensino Médio. Em que termos, os alunos conseguem relacionar a história política com a realidade distópica apresentada. A proposta nos possibilitou identificar o sentido atribuído à obra pelos estudantes ao compartilharem suas leituras e interpretações particulares e em grupo, nos permitindo incentivar o uso da literatura nas aulas de História e estimular o pensamento crítico e a formação da consciência histórica por meio da leitura.

A proposta foi fiel à tríade pesquisa, ensino e extensão que operou a base de toda a exposição que será discorrida. É de suma relevância que os currículos das licenciaturas contemplem esses três pilares para uma formação plena. Sem desconhecer a afinidade pessoal com a literatura, o projeto de extensão foi desdobramento de um projeto de pesquisa desenvolvido como iniciação científica em que analisamos a relação entre a História e a Literatura de forma mais teórica³ que, correlacionada aos anseios e angústias das experiências de estágios supervisionados nos períodos pandêmicos e pós-pandêmicos, culminou na elaboração do projeto de extensão que visou extrapolar a vivência acadêmica de forma que compartilhasse a experiência em diálogo com a comunidade escolar na construção de saber.

Nesse ínterim, partindo da premissa que a literatura é ficcional, uma escrita intencional, que busca provocar a sensibilidade dos afetos, além de permitir estabelecer alegorias com a sociedade, defendemos que a ficção especulativa de Atwood pode ser associada a (embora,

³ Projeto este vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Política (NEPHISPO), intitulado "Brasil pós-golpe de 2016: uma aventura distópica?". Edital N° 7/2022 PIBIC-FAPEMIG.

evidentemente não tomada como espelho de) temáticas de interesse social e histórico, que estão diretamente ligada a competências e habilidades exigidas pela BNCC no campo das ciências humanas e sociais aplicadas que abrange a área de História no Novo Ensino Médio. No projeto, os alunos foram estimulados a identificar continuidades, rupturas e a estabelecer conexões entre as diferentes temporalidades históricas, proporcionando uma visão mais abrangente do passado, presente e futuro, contribuindo para o desenvolvimento da Competência 1 da BNCC que propõe o desenvolvimento da capacidade de compreender os processos históricos, englobando a análise de transformações socioculturais ao longo do tempo. Do mesmo modo, a evocação da obra literária como fonte histórica contribuiu para o desenvolvimento da Competência 2 que destaca a habilidade de utilizar fontes históricas de maneira crítica. Isso implica a capacidade de analisar diversos tipos de documentos, narrativas e vestígios do passado, promovendo a interpretação contextualizada dessas fontes para a construção de conhecimento histórico sólido e embasado. No que tange à Competência 5, o enfoque recai sobre a compreensão das intrincadas relações entre sociedade, cultura e ambiente ao longo das diferentes eras históricas. Os estudantes são desafiados a perceber como as dinâmicas sociais moldam e são moldadas pelo meio ambiente e pela cultura, promovendo uma abordagem mais abrangente dos processos históricos.

Por fim, a Competência 6 propõe a formação de cidadãos éticos e engajados. Isso inclui o respeito à diversidade cultural, a compreensão dos direitos humanos, a análise de questões éticas e a participação ativa na sociedade. Os estudantes são instigados a aplicar os conhecimentos históricos na reflexão sobre dilemas contemporâneos, contribuindo para a construção de uma postura ética e cidadã. Dessa forma, essas competências não apenas consolidam o conhecimento histórico, mas também desenvolvem habilidades analíticas, reflexivas e críticas nos estudantes, preparando-os para compreender e atuar de maneira consciente na complexidade da sociedade contemporânea. No que diz respeito às habilidades, diversas são as metas traçadas pela BNCC. Habilidades como EM13CHS101 e EM13CHS103 estimulam a análise de documentos e a compreensão de diferentes perspectivas históricas.

As habilidades EM13CHS106, EM13CHS202 e EM13CHS204 direcionam o estudante a investigar e compreender os processos históricos, contextualizando eventos e suas influências. As habilidades EM13CHS502, EM13CHS503 e EM13CHS504 visam a análise crítica de problemas contemporâneos à luz do conhecimento histórico. Além disso, as habilidades EM13CHS602, EM13CHS604 e EM13CHS605 ressaltam a importância do pensamento crítico e da capacidade de argumentação embasada em evidências históricas.

Assim, a BNCC define um conjunto articulado de competências e habilidades que buscam não apenas a aquisição de conhecimentos históricos, mas também o desenvolvimento de capacidades analíticas, reflexivas e críticas, preparando os estudantes para compreender e participar ativamente na sociedade contemporânea, que pode ser abordada de forma interdisciplinar, com a literatura. A literatura possibilita que os educandos compreendam aspectos de determinados momentos históricos, tendo como base uma análise centrada nas experiências e na observação participante, mesmo que esta não seja objetivo central da obra. Além disso, reconhecemos a literatura como recurso metodológico sendo capaz de contribuir para a formação do leitor crítico, tornando-o hábil para interpretar textos literários e articulá-los de forma coerente com o campo do saber histórico. Compreendemos também que o procedimento de leitura é muito mais do que realizar uma eficiente decodificação dos signos de um texto; é compreender seu contexto, relacioná-lo com seu cotidiano, criticá-lo segundo métodos definidos.

O projeto de extensão desenvolvido teve como meta dinamizar o ensino de história, ampliar possibilidades de ensino aprendizagem em História a partir da Literatura. Reconhecendo a diversidade cultural na sala de aula e as diferentes realidades vivenciadas no meio escolar, teve como objetivo diminuir a intolerância e preconceito no ambiente educativo, por meio da literatura indicada, abordando conceitos como: machismo, teocracia, feminismo, patriarcado, autoritarismo, resistência, LGBTQIA+fobia entre outros, estabelecendo uma alegoria com os acontecimentos da realidade brasileira, com o intuito de desenvolver a capacidade crítica e histórico-crítica dos estudantes, ao abordar temas latentes e sensíveis a sociedade brasileira contemporânea.

Ensino de história e literatura

Até o começo do século XX, a relação dos historiadores com a Literatura era de desconfiança, apegados à concepção de verdade factual que apenas a História poderia ter. No entanto, com a terceira geração dos Annales foi-se aceitando que a História possui também seu grau de subjetividade e que a partir dos indícios deixados nos artefatos é possível torná-los fontes e reconstruir uma narrativa que mais se aproxima da realidade, desenvolvendo assim o campo da História Cultural com a chamada “Nova História”, no qual vemos a relação história e literatura um pouco mais complexa do que a simples contraposição entre verdade factual e imaginação, quando a literatura, no limite, era apenas representação do imaginário, ou nos termos da história social mais ortodoxa, *perfumaria*.

Nas últimas três décadas do século XX também assistimos à crescente preocupação com o Ensino de História, a busca do aperfeiçoamento profissional, a criação de revistas e ampliação dos espaços específicos para debater sobre o Ensino de História como é o caso do Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História (1998), o Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História (1993) e o mais recente a Associação Brasileira de Ensino de História (2007). E como aponta Santos:

A maioria dos trabalhos fez a relação entre a Literatura e o ensino de História buscando o aprimoramento do conhecimento histórico, com a exceção de alguns autores que pretenderam apenas fazer a análise teórica sobre a ligação da Literatura com a História, o que nos aponta a iniciativa da maioria dos professores em introduzir novas práticas de ensino (Santos, 2019, p.6)

A discussão da relação História e Literatura ultrapassou os muros acadêmicos e sua importância no ambiente escolar foi afirmada. É verdade que nesta relação de interdisciplinaridade das duas áreas, ainda prepondera o uso da literatura como fonte, reduzindo e exprimindo a narrativa abordada na obra, sendo na maioria das vezes obras literárias caracterizadas pelo gênero romance histórico, no qual os estudiosos impõe uma interpretação da narrativa descrita pelo autor a tornando um fato. Ainda que estas sejam iniciativas importantes, acreditamos que esse processo reduz o potencial de interpretação da literatura que não tem obrigação alguma em

descrever a realidade. Deste modo, a proposta do projeto de extensão considerou a literatura na sala de aula não apenas como uma fonte histórica, mas utilizou-se de um romance distópico como estratégia para a compreensão histórica tanto do passado distante, quanto do passado presente, tocando por meio da interpretação conjunta dos participantes do projeto, temas latentes e sensíveis que extrapolam o contexto de produção e o universo criado pela obra e tangenciam a malha social vivenciada atualmente.

É nesse sentido que nos preocupamos com o lugar da literatura não apenas dentro das pesquisas acadêmicas, mas também nas salas de aula. E dado a experiência dos estágios supervisionados enquanto docentes (orientador e orientanda, ambos considerando também suas experiências como estudantes da educação básica que já foram no passado, ensejamos a não apenas questionar a importância da literatura nas aulas de história, mas também contribuir para o estímulo à leitura para a ampliação da compreensão de mundo e desconstruir a visão corrente de que História é uma disciplina chata e que para ser aprovado basta decorar datas. E para os docentes uma contribuição de como podemos escapar das armadilhas do esquema tradicional quadripartite da organização dos conteúdos, uma provocação à necessidade de reformulação (ou da execução prática) dos currículos formativos referentes às licenciaturas, na intenção de promover a tríade pesquisa, ensino e extensão. Pois, como destaca Schmidt “A sala de aula não é apenas onde se transmite informações, mas onde uma relação de interlocutores constroem sentidos. Trata-se de um espetáculo impregnado de tensões em que se torna inseparável o significado da relação teoria e prática, ensino e pesquisa. (SCHMIDT, 1997, p.57).

Desta maneira, ao propormos um diálogo com a literatura descortinamos a possibilidade de trabalhar com diversas linguagens, permitindo explorar variadas interpretações ao conectar a obra com seu contextos histórico, vivências do autor provocando inquietações entre o momento em que a obra foi escrita, suas condições históricas de produção e circulação despertando o interesse dos estudantes, que também participam do processo histórico que estudam. Corriqueiramente vemos duas formas de trabalhar com a literatura no ensino de história, como aponta Ruiz sendo a primeira “trabalhar a obra literária a partir do desenvolvimento de conceitos com os alunos (...) Tal método consiste em colocar a obra literária como uma

metáfora do mundo real, de onde poderemos retirar conceitos válidos para nossa realidade” a segunda é de “utilizar a obra como retrato do contexto histórico a que pertence.” (RUIZ, 2003, p.77-78). No entanto, devemos salientar a problemática de trabalhar dessa forma, pois, com um deslize é possível tornar a obra refém de uma visão única, fazendo com que a obra em questão exprime ideias que nunca teve a pretensão.

A representação da realidade no texto literário está intrinsecamente ligada à reflexão do escritor sobre o mundo e suas experiências, que só passa a ter sentido quando é interpretada pelos leitores. Dessa maneira, a literatura pode ser uma potente chave de leitura das mudanças da sociedade, que não desconsidera a imaginação e a construção criativa de temas e problemas enfrentados no dia a dia, bem como experiência de vida dos estudantes como agentes históricos capazes de reconhecer as influências do passado nas formas de percepção do presente e do presente nas formas de imaginar e reconstituir o passado.

Interpelar a literatura para entender a história do tempo presente

Muito se lê sobre os caminhos possíveis entre o ensino de história e a literatura utilizando-se de romances históricos nacionais que ambicionam ambientar-se em contextos históricos “reais”. Mas, pouco se fala sobre interpelar a literatura distópica nas aulas de história sem impor uma interpretação superior do educador de como instigar os alunos a imaginarem ao ponto de tangenciar alguns elementos com a sociedade brasileira. Esta foi a preocupação que acompanhou a execução desse projeto de extensão. É nessa perspectiva que buscamos fomentar a leitura entre os estudantes de educação básica incentivando-os a pensar historicamente a realidade em diálogo com o romance distópico “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood, publicado em 1985, traduzido pela editora Marco Zero, atentando-se para as condições de produção, circulação, recepção e atribuição de sentido.

Tal proposta pode ser compreendida pela visão de Benjamin que vê a literatura como um caminho de interligação possível entre atingir e despertar um conhecimento do passado, por meio do real e do imaginário, ao se atentar ao contexto de produção que a obra está inserida é capaz de transformar a narrativa em uma imagem dialética a trazendo para o presente, possibilitando assim criar pontos de

interseção entre o real e o imaginário.⁴ A Literatura distópica constitui assim, como uma potente ferramenta de análise social, uma vez que visa causar um estranhamento nos leitores por meio de suas críticas às formas de governo, organização social, controle das massas e exclusão das minorias e se constrói a partir de uma narrativa pessimista do futuro para o qual estar-se-ia inevitavelmente rumando. Conforme sinaliza Trujillo (2016, p. 188), o universo apresentado nas distopias é concebido a partir da contraposição de duas narrativas: a do regime hegemônico e a da resistência a ele. A linguagem apresenta-se como um elemento importante na construção de tal oposição. Segundo a autora, o contraste entre uso social e antissocial da linguagem (o que pode ou não ser dito) a torna o principal meio de repressão e de resistência nas distopias. E de acordo com Benjamin, é nesse momento que a imagem dialética produzida por meio da análise da obra utilizando-se de processos literários nos permite historicizá-la, por meio da problematização, entre o falso e o factível.

Isso posto, vemos a literatura distópica como um caminho possível e como um exercício para pensar a sociedade que vivenciamos, podendo fornecer meios de pensamento crítico para refletir sobre o real. Para Booker, essas obras “revelam o parentesco muito próximo que há entre a crítica social contida nas ficções distópicas e a crítica cultural e social modernas.” o que nos possibilita analisá-las e procurar um ponto de interseção entre as “relações entre a ficção distópica e a evolução gradual da história moderna” (Booker, 1994, p. 21). Há na distopia vestígios de realidade que são afloradas por práticas negativas e ampliadas no sentido de fornecer caminhos para a construção de um pensamento crítico, quiçá, uma consciência histórica acerca da sociedade ao nosso entorno. Uma sociedade utópica “é próprio da dimensão histórica, a determinação da diferença entre a utopia e a distopia: o lugar feliz imaginado é realmente um não-lugar, no sentido em que não se coloca espacialmente na história mesma de quem escreve; porque aquilo que deseja o utopista é mostrar aos homens a imagem de um mundo feliz e racional” (BERRIEL, 2005, p.3), visando mudanças individuais e coletivas no presente instituído.

⁴ BENJAMIN, Walter. **Sobre arte, técnica, linguagem e política**. Lisboa: Relógio D'Água, 1992

A problematização da literatura é importante não apenas na historicização de sua narrativa, mas também na problematização das inquietações que o leitor tem na recepção da obra, na formação identitária, nas atribuições de sentido: os modos de ler, interpretar e representar o contexto sócio-político por meio de suas próprias regras dialogando com o falso e com a verdade, com o real e com a imaginário. A literatura distópica pode levar o leitor a refletir não só sobre o que existe - ou que existiu -, como também fazer uma projeção do que poderá vir a existir, registrando e interpretando o presente, reconstruindo o passado e inventando o futuro por meio de uma narrativa pautada no verossímil, da estética clássica, ou nas notações da realidade a fim de construir uma narrativa mais próxima do real possível.

Foi com esta perspectiva que levamos um grupo de alunos da Escola Estadual Professor Vicente Lopes Perez da cidade de Monte Carmelo - MG, no contraturno às sexta-feiras a noite, acompanhados por seus professores de História (2), que exerceram a função de colaboradores, que acompanharam todo o processo de desenvolvimento das atividades propostas, como a aplicação e discussão de sentidos durante as oficinas, a reconhecer diferentes fontes históricas relacionadas a obra, identificando autoria, seu contexto de produção, tempo-espaço, personagens, possibilitando-os a reconhecerem diferentes linguagens, agentes sociais e contextos históricos mobilizados; comparar diferentes pontos de vista sobre as temáticas abordadas na narrativa ficcional com a realidade vivida, avaliando as aproximações e distanciamentos entre a ficção e a realidade, sistematizando os resultados de forma a expressar seus pontos de vista individual e coletivo em diferentes suporte/linguagem.

O projeto foi organizado em forma de aula-oficina⁵ pautado no formato de tertúlias dialógicas literárias para a construção coletiva de sentido e conhecimento baseado nas experiências dos participantes, potencializando uma abordagem direta nas quais os integrantes leem e debatem às várias temáticas que a obra aborda a partir das experiências pessoais que possibilitam a aproximação com a literatura. Assim, o programa da oficina foi estruturada em três tópicos: introdução ao Conto da Aia, na qual trabalhamos algumas

⁵ BARCA, Isabel. **Aula Oficina: do Projeto à Avaliação. In. Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica.** Braga, Centro de Investigação em Educação (CIED)/ Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2004.

diferenças entre ficção e ficção especulativa associando a distopias, o contexto de produção e a recepção da obra; o enredo do qual enfocamos a construção dos personagens, a ambientação - espaço-tempo, os eventos narrados e os conflitos envolvidos na trama e por fim no terceiro tópico buscamos questionar e compreender o que a obra literária pode nos informar sobre (dar forma ao) o mundo em que vivemos, buscando fazer algumas correlações entre o fato e o factível. Sendo realizada em seis encontros presenciais na instituição parceira, o público alvo direto desse projeto consistiu em 20 estudantes matriculados no Ensino Médio.

Aprofundando a abordagem metodológica, diferente do estilo tradicional em que se enfoca nas tertúlias de obras clássicas, propomos a leitura do romance distópico de Margaret Atwood, - reconhecendo a sua qualidade e sua grande reflexão dos temas latentes e universais que preocupam a humanidade independente da cultura e da época, mas, que especialmente no Brasil Contemporâneo esses temas estão cada vez mais sensíveis, ensejando a construção coletiva de sentido e conhecimento baseado nas experiências coletivas e individuais dos alunos, potencializando uma abordagem direta, nas quais os alunos leem e debatem as várias temáticas a partir das experiências pessoais que possibilitaram a aproximação com a literatura. Buscamos portanto, analisar a enunciação desses afetos⁶ com outros discursos autoritários e antidemocráticos já vivenciados não só pelos brasileiros no passado, como tem ocorrido no presente e foram percebidos mediante a compreensão desses leitores que destacaram alguns pontos de semelhança com a realidade brasileira. No intuito de evidenciar a recepção da narrativa distópica em questão, e como os estudantes que compartilharam suas impressões em grupo relacionam a narrativa distópica com as configurações sociais de seu tempo, especialmente como relacionam a obra com os dilemas políticos brasileiros contemporâneos.

O Conto da Aia retrata uma sociedade totalitária chamada Gilead, que antigamente fazia parte dos Estados Unidos. Quem narra é a protagonista Offred, uma "Aia", uma mulher fértil designada para procriar em um mundo onde a fertilidade se tornou rara devido a problemas ambientais. A sociedade de Gilead é baseada em uma

⁶ CAMPELLO, Filipe. **A crítica dos Afetos**. Belo Horizonte: Autêntica. 2022.

interpretação extremista e distorcida de princípios religiosos, onde um governo teocrático controla todos os aspectos da vida. As mulheres são subjugadas, perdendo seus direitos e autonomia. Offred é forçada a servir a um Comandante e sua esposa, enfrentando uma rotina rigorosa e desumanizante. O diálogo com a narrativa permitiu que explorássemos temas como opressão, controle, feminismo e resistência, ao passo que Offred relembra sua vida antes da ascensão de Gilead, refletindo sobre as mudanças drásticas e traumáticas que ocorreram.

O suspense é mantido enquanto Offred tenta resistir silenciosamente ao regime, questionando sua própria identidade e buscando pequenos atos de rebeldia. A narrativa é contundente em sua abordagem dos extremos ideológicos, à subjugação das mulheres e aos perigos da mistura entre política e religião. A narrativa complexa e provocativa de Atwood desafia os leitores a refletirem sobre as implicações sociais e políticas, proporcionando uma visão perturbadora de um possível futuro distópico.

Ensino transversal e os temas sensíveis

Não é dos tempos atuais a problemática em torno da elaboração curricular na qual o corpo docente luta por diretrizes que abranjam a diversidade e a inclusão, além de terem uma maior liberdade para abordar temáticas previstas nas PCNs que sejam sensíveis. É neste viés que defendemos o ensino transversal nas aulas de História por meio de uma abordagem pedagógica que vise integrar diferentes temas e disciplinas, transcendendo as fronteiras tradicionais do currículo escolar. Assim, ao trabalhar com temas sensíveis, essa abordagem adquire um destaque maior, pois, permite uma análise mais delicada e contextualizada de questões, que muitas das vezes, são profundamente interligadas com a experiência social humana.

Segundo a definição de Gil e Eugénio, o tema sensível é "aquele carregado de "questões quentes", "sensíveis" ou "difíceis", "vivas" ou "controversas", "socialmente vivas" como também "cheio de emoções, politicamente sensível, intelectualmente complexa e importante para o presente e o futuro em comum" (GIL; EUGÊNIO, 2018, p.142), sejam explorados de maneira mais contundente, corroborando para o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de habilidades críticas, capacitando os estudantes analisar, questionar e

refletir sobre temáticas em diversos tempos históricos sob diferentes perspectivas, contribuindo para a formação cidadã consciente, capaz de torná-los agentes sociais de sua própria história.

A educação escolar vem enfrentando diversos desafios, principalmente quando o enfoque das aulas de História mencionam temas latentes como o cenário político diretamente. No retorno das aulas presenciais, muitos professores destacam os desafios que vem enfrentando devido às consequências de um ensino que não foi pensado para a maioria dos jovens durante o período pandêmico, os quais vêm apresentando grandes dificuldades na escrita, leitura e interpretação de texto.

Um dos principais objetivos do projeto de extensão era desenvolver uma metodologia para as aulas de História ficarem mais atraentes, sendo capaz de retratar temas latentes e sensíveis para a sociedade brasileira de modo que atingisse uma das problemáticas do ensino pós-pandêmico e contribuísse para amenizá-lo. Desenvolvemos, portanto, uma proposta que considerava a diversidade da sala de aula e as diferentes realidades vivenciadas no meio escolar e propunha atuar na diminuição da intolerância e preconceito no ambiente escolar, por meio do romance distópico, abordando conceitos como: machismo, teocracia, feminismo, patriarcado, autoritarismo, resistência, LGBTQIA+fobia entre outros, estabelecendo uma alegoria com os acontecimentos da realidade brasileira, com o intuito de desenvolver a capacidade crítica e histórico-crítica dos estudantes. E para melhor sistematizar o conhecimento compartilhado durante as tertúlias, propusemos ao final da última oficina uma produção livre de um documento que sintetizasse os processos de reflexão experimentados pelos cursistas durante a oficina, demonstrando sua capacidade de atribuir sentido à obra analisada.

A primeira aula-oficina pautou-se na apresentação do livro, cujo objetivo principal consistiu em trabalhar com fontes históricas de diversos tipos, identificando seu contexto de produção (tempo/espço/sujeito) e relacionando-as entre si a fim de compreender quando, onde e como a obra em questão foi produzida, ganhou notoriedade e como se faz presente nos dias atuais, reconhecendo, portanto, o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção e circulação. A oficina foi realizada a partir da análise de fontes diversas que foram divididas entre os grupos de alunos, que

fizeram a leitura e em uma roda de conversa refletiram sobre o que leram e preencheram uma ficha crítica externa sobre os assuntos retratados. A execução deste Eixo da proposta superou as expectativas iniciais pretendidas, quando os estudantes foram além do indicado e buscaram relacionar a composição imagética das capas do livro, a influência do contexto de circulação com as traduções e até mesmo quais seriam as possíveis retratações por trás de capa edição da obra.

No segundo tópico da oficina, trabalhamos o enredo geral do romance distópico, em dois encontros objetivando compreender as diversas formas de organização social tramada, o espaço-tempo da narrativa, a construção dos personagens e como elaborou-se o território em questão. Novamente trabalhamos com grupos de alunos, os quais analisaram novas tipologias de fontes, as quais consistiram em excertos do livro e pequenos trechos da série televisiva, a fim de compreender de forma sucinta o enredo do livro para responder a segunda parte da ficha de análise crítica e para com que possamos ter uma base do que acontece na distopia e quais relações de interseção é possível fazer na realidade, temática que será melhor explorada no tópico três do projeto.

A terceira parte da oficina, precisou de algumas reorganizações metodológicas a fim de melhor expor um dos cerne do projeto - compreender qual é o sentido da obra atribuído por leitores brasileiros. É por meio dela que os alunos, a partir do conhecimento reunido das outras oficinas, elaboraram um quadro comparativo entre a ficção e a realidade vivida, a partir da seleção de algumas manchetes de jornais que julgavam fazer algum grau de semelhança com a sociedade brasileira, porém, foi percebido que havia uma associação maior com o passado brasileiro e com questões que tangem o fanatismo religioso no presente. O que corroborou na reestruturação dos próximos passos do projeto.

Durante a quarta oficina a proposta consistiu em debater alguns conceitos que tangem tanto a obra quanto a realidade brasileira contemporânea tais como: machismo, teocracia, feminismo, patriarcado, autoritarismo, resistência, LGBTQIA+fobia entre outros, a serem embasados de sentido por meio da construção de saberes ocorrida gradualmente durante as outras oficinas. Como havíamos sentido que as experiências pessoais dos integrantes pendiam mais para questões religiosas e sociais de um passado mais distante e

quando restavam experiências do passado recente tinham de dificuldade de fazer as relações passado-presente diretamente com o cenário político em que estavam inseridos, buscamos dinamizar os conceitos no intuito de montar um quadro semelhante a um de investigação criminal ligando o conceito ao seu significado e a partir dessa definição elencar um trecho do livro que melhor corresponde ao determinado conceito e posteriormente destacar um recorte de jornal brasileiro demarcado entre os anos de 2016 a 2023 que de alguma forma aproxima-se do conteúdo apresentado. Sendo as definições dos conceitos e as manchetes escolhidas previamente para que os alunos fossem levados a relacionar quais eram as melhores associações, a partir de conceitos que eles mesmo foram destacando durante as outras oficinas.

Na quinta e última oficina, antes da produção final livre sobre o sentido de *O Conto da Aia* para cada um, debatemos um pouco sobre a experiência e os conhecimentos adquiridos e correlacionados durante o período, foi notável que muitos participantes associaram a temática da obra às questões religiosas e de gênero, especialmente em relação ao contexto brasileiro.. Contudo, chamou a atenção que, nas fases iniciais das discussões, as questões políticas pareciam permanecer em segundo plano. Foi somente após a elaboração da quarta oficina que as discussões começaram a se voltar mais diretamente para as implicações políticas da narrativa. Posteriormente, ao relacionar as questões políticas, os participantes começaram a perceber conexões mais profundas entre os temas evocados pela ficção distópica e a realidade política brasileira. A análise crítica das estruturas políticas, o papel do fanatismo religioso e a imposição de valores morais na sociedade foram se tornando elementos mais evidentes nas discussões, revelando a riqueza da obra em provocar reflexões sobre a interseção entre política, religião e gênero.

Esse processo de evolução nas discussões demonstrou não apenas as potências da obra em revelar suas diversas camadas de significado ao longo do tempo, mas também ressaltou a importância de uma abordagem coletiva e colaborativa na interpretação de temas complexos. A experiência em grupo permitiu que os participantes enxergassem as interconexões entre as diferentes facetas da trama, destacando a profundidade da narrativa de Atwood e sua capacidade de provocar reflexões abrangentes sobre a sociedade e a política.

Ao final, conseguimos atingir a expectativa de uma leitura crítica da obra. As reflexões mais potentes envolviam o gênero feminino. E que a partir dessa proposta abrimos vários caminhos possíveis para que não apenas os alunos, mas os professores também comecem a expandir suas percepções entre as possibilidades de aprender História tendo a literatura distópica como aporte. A oficina constituiu uma experiência emocional e não apenas intelectual, proporcionada pela trama de "O Conto da Aia", permitindo a integração dessas temáticas sensíveis no ensino transversal. A diversidade de sentimentos vivenciados pelos participantes, como angústia, nojo, tristeza, desconforto, raiva e momentos breves de felicidade, destacam a potência da obra em despertar respostas emocionais profundas no ensino e aprendizagem de história.

Ao adotar uma abordagem transversal que explora esses sentimentos, tivemos a oportunidade de não apenas abordar as questões de gênero, religião e política presentes na obra, mas também de desenvolver habilidades socioemocionais essenciais nos alunos. A angústia e o nojo podem ser pontos de partida para discussões sobre empatia, respeito à diversidade e compreensão das diferentes realidades enfrentadas por grupos sociais específicos. A tristeza, raiva e desconforto podem ser canalizados para análises críticas das estruturas sociais e políticas, promovendo uma consciência mais aguçada sobre as injustiças presentes na sociedade. Esses sentimentos podem servir como catalisadores para ações transformadoras, inspirando os alunos a se envolverem em debates construtivos e iniciativas voltadas para a promoção da igualdade e dos direitos humanos. Os momentos breves de felicidade na narrativa, por sua vez, podem abrir espaço para discussões sobre resiliência, superação, resistência e a importância de pequenas vitórias em meio a circunstâncias adversas. Esses momentos oferecem uma perspectiva positiva, estimulando a esperança e a busca por mudanças positivas. Promovendo uma educação mais completa, preparando os alunos para enfrentar desafios complexos e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Considerações finais

Com o desenvolvimento deste projeto de extensão pudemos compreender como os leitores constroem suas interpretações em

suas escritas, afetados pela trama construída pela autora. Afetos esses que são embebidos de memórias voluntárias e involuntárias e de rememorações e reflexão crítica do passado diante da experiência dos personagens e seus sentimentos semelhantes aos processos sociais negativos ocorridos em nossa sociedade, de forma direta ou indireta aqui entendida como um possível silenciamento da memória. Com a reflexão dos processos descritos nas atividades escritas propostas no final de cada encontro e do debate dos participantes na última oficina é possível afirmar que a evocação da Literatura nas aulas de história são potentes no processo de criação de consciência histórica, como uma forma de confrontar o esquecimento evitando a anulação dos vestígios do passado que permitem recompor a história sob outro ponto de vista.

Diferente de Gilead que vivia em um regime autoritário, vivemos em um país globalizado e democrático, mas o cenário no qual estamos inseridos nos permite aproximações com a distopia descrita e analisada neste artigo. Utilizando dos conceitos de região de Octávio Ianni⁷, tanto Gilead quanto o Brasil desfrutam da polarização e conflitos, entre raça, gênero e nação; casta e classe social; religião e política; militarismo e teocracia; xenofobia, racismo e preconceito, como uma maneira de separar ao máximo o povo a fim de construir um sistema, pautado em apenas uma parcela da população.

Uma das justificativas do “O Conto da Aia” ter repercutido tanto nos últimos anos são suas proximidades passíveis da realidade vivida pelos leitores com as narrativas de ficção científica, ou melhor dizendo, ficção especulativa como a própria autora denominou o gênero de seu romance tem o propósito de trazer essa inquietação para o leitor por meio de uma perspectiva futurista que nos assombra devido ao grau de semelhança com a sociedade em que estamos inseridos. No intuito de fazer uma reflexão sobre o contexto inserido e de provocar uma reflexão sobre quais ações são necessárias para subverter os mecanismos empregados como forma performativa dos discursos e dispositivos de poder instaurados pelo próprio estado, de forma a garantir a aceitação das regras por muitos indivíduos, ansiamos pela luta e pelo desejo de uma maior liberdade.

Deste modo, não é concebível fazer uma leitura suave da narrativa, isso se dá pelo léxico social construído na escrita que torna os

⁷ IANNI, Octávio. **Nacionalismo, regionalismo e globalismo**. Novos Rumos. Marília-SP, Unesp, n. 25 (11): (1996).

acontecimentos descritos em “símbolos sociais; isto é, transcendem sua natureza de sinais linguísticos e se tornam representantes de concepções, valores e tabus sociais, aos quais se atribui tudo, desde propriedades mágicas até funções morais ou ideológicas” (LARA, 2006, p.214). Assim, o léxico social permite que a fonte literária seja constituída e construtora de sentidos acerca da realidade. Ainda que não possamos dizer que a vivência das questões sociais brasileiras influenciaram na recepção d’O conto da Aia, é certo que a obra interferiu nas formas de perceber o mundo pelos leitores, interferiu na sua consciência histórica.

As narrativas distópicas não apenas permitem relacionar memória, história e sociedade, como abrem um novo campo de reflexão que requer a própria ampliação do conceito de memória social. Elas abrem um novo campo de reflexão que requer a própria ampliação do conceito: a memória do que já se viu revestida do que ainda apenas se especula, o que parece retomar o compromisso da literatura com a sociedade e o compromisso da própria arte com a memória social, que com a reflexão dos processos descritos nas obras é possível caminhar para o processo de criação de uma consciência histórica, uma vez que atrelado a esse movimento a questão do dever de memória, “o dever de não esquecer” que é uma forma de confrontar o esquecimento e, em decorrência, evitar a anulação dos rastros, dos vestígios do passado que permitem recompor a história sob outro ponto de vista.

Com a reflexão dos processos descritos nas obras é possível caminhar para o processo de criação de uma consciência histórica, uma vez que atrelado a esse movimento a questão do dever de memória, “o dever de não esquecer” que é uma forma de confrontar o esquecimento e, em decorrência, evitar a anulação dos rastros, dos vestígios do passado que permitem recompor a história sob outro ponto de vista. Pois em um país marcado por uma memória fraca sobre sua história, a atuação política de governantes autoritários, como o recente governo de Bolsonaro, fortalece a amnésia coletiva, como uma cosmovisão, portanto, que objetiva bloquear uma agenda e determinar uma forma de exercer o poder político. Tudo marcado por uma violência discursiva que não disfarça um autoritarismo calcado em ideologias fascistas, a pôr em risco o processo democrático.

Partindo dessa premissa, pretendeu-se especificamente levar os estudantes da educação básica a reconhecer diferentes fontes

históricas relacionadas à obra, identificando autoria, seu contexto de produção, tempo-espço, personagens, reconhecendo as diferentes linguagens, agentes sociais e contextos históricos mobilizados; comparar diferentes pontos de vista sobre as temáticas abordadas na obra; relacionar os acontecimentos, conceitos encontrados na narrativa ficcional com a realidade vivida, avaliando as aproximações e distanciamentos entre ficção e realidade, além de sistematizar os resultados encontrados, expressando seu ponto de vista em diferentes suportes/linguagens (cartazes, dissertações, desenhos, poemas, posts em redes sociais etc).

Assim, partir da realização das oficinas na escola, buscamos analisar a enunciação desses afetos com outros discursos autoritários e antidemocráticos já vivenciados não só pelos brasileiros no passado, como tem ocorrido no presente e foram percebidos mediante a compreensão desses leitores que destacaram alguns pontos de semelhança com a realidade brasileira. No intuito de analisar a recepção da narrativa distópica em questão, e como os estudantes que compartilharam suas impressões em grupo relacionam a narrativa distópica com as configurações sociais de seu tempo, especialmente como relacionam a obra com os dilemas políticos brasileiros contemporâneos, historicizando, portanto, a obra em questão.

Reconhecendo o potencial da literatura no ensino de História, como recurso metodológico na formação do leitor crítico, hábil para interpretar textos literários e articulá-los de forma coerente com o campo do saber histórico e com sua vida prática, compreendemos que a leitura é muito mais do que realizar uma eficiente decodificação dos signos de um texto; é compreender seu contexto, relacioná-lo com seu cotidiano, criticá-lo segundo métodos definidos. Tais questões trabalhadas neste projeto de extensão parecem ser o nó górdio da contexto das mudança recentes da educação básica brasileira, desde a Base Nacional Comum Curricular, na redução da carga horária da disciplina história no chamado Novo Ensino Médio, cujas disciplinas são divididas em 2 partes: uma carga horária obrigatória a todas as escolas e outra flexível.

Além disso, os resultados desse projeto revelam uma experiência literária profundamente impactante e provocativa ao explorar "O Conto da Aia" de Margaret Atwood. A autora, sem hesitação, retrata os acontecimentos de forma explícita, chegando a ser brutal, e não mede palavras para causar desconforto no leitor, evidenciando que

essa é a sua intenção primordial. A construção das ações de resistência na narrativa se destaca como um elemento intrigante. A autora habilmente delinea iniciativas de resistência, que, apesar de muitas vezes simples, carregam um significado poderoso para as personagens. A força dessas ações ressalta a importância da resistência, mesmo em contextos desafiadores e opressivos. A relevância da narrativa não se limita ao contexto brasileiro, abrangendo questões globais. O fundamentalismo religioso é uma temática destacada, onde a imposição da religião e seu uso como justificativa são observados tanto mundialmente quanto no cenário brasileiro.

A culpabilização da vítima, o machismo, a misoginia, a violência, o extremismo e o radicalismo são abordados de maneira visceral, proporcionando uma reflexão profunda sobre esses problemas sociais. Um ponto que merece especial atenção é a forma como a autora aborda aspectos e características da feminilidade. Com riqueza de detalhes, ela evidencia os problemas e dificuldades associados ao feminino. A narrativa apresenta cenas impactantes e perturbadoras, com o propósito claro de enfatizar a problemática subjacente ao tratamento das mulheres na sociedade. A obra também estabelece interseções com a realidade política brasileira, destacando o fanatismo religioso presente, como evidenciado no movimento fascista bolsonarista. Os argumentos religiosos utilizados para justificar decisões políticas remetem à estrutura de Gilead, ressaltando a relevância contemporânea da narrativa de Atwood.

Em conclusão, os resultados desse projeto revelam a potência e atualidade da obra, destacando sua capacidade de provocar reflexões críticas sobre temas sociais e políticos, além de ressaltar a importância da literatura como instrumento de conscientização e questionamento, além da capacidade da obra de mergulhar nas complexidades de temas sensíveis e contemporâneos. A exploração explícita e brutal dos acontecimentos é um convite para o leitor confrontar a realidade perturbadora e desafiadora que a autora propõe. Atwood, sem receio de causar desconforto, busca não apenas contar uma história, mas sim provocar uma análise crítica da sociedade e de suas estruturas. A construção das ações de resistência emerge como um fio condutor que transcende a ficção, tornando-se um espelho para iniciativas significativas na vida real. A autora habilmente retrata a importância desses atos de resistência, muitas vezes sutis, mas carregados de

significado para as personagens, representando a luta pela autonomia e dignidade. A abordagem de Atwood em relação à feminilidade revela uma profundidade de análise que vai além das superficialidades. A riqueza de detalhes nas descrições das experiências femininas evidencia os problemas e desafios intrínsecos a essas vivências.

A experiência enriquecedora de execução do projeto "Entre páginas e memória: O conto da Aia como possibilidade de ensino e aprendizagem em história" ao ser explorada no contexto do ensino transversal, ressalta a capacidade dessa abordagem de aprofundar a compreensão das temáticas sensíveis. A interseção entre religião, gênero e política, revelada pela obra, proporcionou uma base sólida para discussões multifacetadas, destacando a relevância de se abordar tais questões de forma holística.

Ao associar a narrativa com as discussões sobre religião e gênero no cenário brasileiro, os participantes do projeto puderam não apenas identificar situações que se assemelham com a realidade, mas também analisar criticamente as implicações sociais e políticas desses temas. A progressão nas discussões, com a política inicialmente em segundo plano e, posteriormente, ganhando destaque, ilustra como a obra pode ser utilizada para desdobrar camadas complexas de significado ao longo de uma abordagem transversal. Essa abordagem proporciona uma compreensão mais completa das questões abordadas pela obra, permitindo que os estudantes conectem elementos do enredo a contextos sociais, históricos e políticos mais amplos.

Assim, a conclusão é que o uso do ensino transversal, ao explorar as temáticas sensíveis presentes em "O Conto da Aia", não apenas enriquece a experiência educacional, mas também fomenta uma abordagem interdisciplinar que prepara os estudantes para enfrentar e compreender as complexidades do mundo com sensibilidade, empatia e pensamento crítico, como é proposto pela BNCC. Não podemos deixar de destacar também a importância da tríade ensino, pesquisa e extensão que representa um pilar fundamental na construção desse aprendizado, que não apenas fortalece a base acadêmica, mas também oferece uma abordagem holística para o desenvolvimento dos estudantes e a promoção do conhecimento, tornando possível que o projeto transcenda as barreiras tradicionais do ensino para a formação de cidadãos engajados, preparados para

enfrentar os desafios complexos do mundo contemporâneo. Ao compartilhar as reflexões sobre esta experiência, esperamos inspirar outras propostas de ensino de história com a Literatura.

Referências:

- ATWOOD, Margaret. **O Conto da Aia**. Rio de Janeiro: Rocco. 2017.
- BARCA, Isabel. **Aula Oficina: do Projeto à Avaliação**. In: **Para uma educação de qualidade**: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica. Braga, Centro de Investigação em Educação (CIED)/ Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2004.
- BENJAMIN, Walter. **Sobre arte, técnica, linguagem e política**. Lisboa: Relógio D'Água, 1992.
- BERRIEL, Carlos Eduardo Ornelas . **Utopia, distopia e história** In: Editorial da MORUS – Utopia e Renascimento 2, 2005, p. 4-10 In: Editorial da MORUS – Utopia e Renascimento 2, 2005, (p.4-10).
- BOOKER, M. Keith. **Dystopian impulse in modern literature: fiction as social criticism**. Westport: Greenwood, 1994.
- CAMPELLO, Filipe. **A crítica dos Afetos**. Belo Horizonte: Autêntica. 2022.
- GIL, Carmem Zeli de Vargas; EUGÉNIO, Jonas Camargo. **Ensino de História e temas sensíveis: abordagens teórico-metodológicas**. Revista História Hoje, p.139-159, vol. 7, nº 13, jun, 2018. Disponível em: <https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/430/273>. Acesso em: 28 set. 2019.
- LARA, L. F. **Curso de lexicologia** . México: El Colegio de México, 2006.
- RUIZ, Rafael. **Novas formas de abordar o ensino de História**. In: KARNAL, Leandro (Org.). **História na Sala de Aula – conceitos, práticas e propostas**. São Paulo: Contexto, 2003.
- SANTOS, Ademar Firmino dos e SIMON, Cristiano Biazzo. **A Literatura no Ensino de História: 30 Anos de Pesquisas** IN: Anais do VIII SEPECH – Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas. Universidade Estadual de Londrina (Disponível em: [1 A LITERATURA NO ENSINO DE HISTÓRIA: 30 ANOS DE PESQUISAS. Ademar Firmino dos Santos \(Mestrando em Historia Social – UEL\) Cr](#)).
- SCHMIDT, Maria Auxiliadora. **A formação do professor de história e o cotidiano da sala de aula**. In: BITTENCOURT, Circe (org.). **O saber histórico na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 1997
- TRUJILLO, María Paulina Moreno. **El cuento de la criada, los símbolos y las mujeres en la narración distópica**. Escritos, Medellín: UPB, v. 24, n. 52, p. 185-211, jan./jun. de 2016. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v24n52/v24n52a09>. Acesso em 22 jan. 2020.

Recebido em: 15 de Janeiro de 2024

Aceito em: 25 de Abril de 2024

Leitura e mediação pedagógica: o papel do professor como mediador da leitura literária

Reading and Pedagogical Mediation: Teacher's Role as a Literary Reading Mediator

Andreia Leal dos Santos

Universidade Federal do Tocantins

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8744-5212>

Rebeca Mendes Garcia

Universidade Federal do Tocantins

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3384-9214>

Resumo: Formar leitores fluentes é um dos principais e mais cobijados objetivos das escolas, porque, por meio da leitura, pode-se formar sujeitos críticos e atuantes na vida social. Nesse contexto, o professor desempenha um importante papel nessa tarefa, uma vez que como mediador no processo de ensino, deve desenvolver as práticas que contribuirão para o desenvolvimento da leitura de seus alunos. O presente artigo objetiva analisar como o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental desenvolve as práticas de leitura com seus alunos. O processo de formação de leitores é um dos principais pilares educacionais, visto que a leitura é fundamental para o desenvolvimento crítico, social e intelectual dos alunos. O papel do professor é crucial nesse contexto, atuando como mediador para promover práticas de leitura eficazes nos discentes. Como caminho metodológico para esse trabalho, optou-se pela pesquisa de campo de análise qualitativa e descritiva, considerando que a valorização do processo e análise dos fenômenos envolvidos no contexto podem ser bem mais compreendidas quando há uma interação social entre o sujeito e o pesquisador. Os resultados preliminares indicam que a atuação do professor como mediador é fundamental para o estímulo à leitura. Estratégias como debates, incentivo à escolha de diferentes gêneros literários e discussões sobre temas relevantes têm impacto significativo no desenvolvimento da habilidade de leitura e na formação de ser humanos críticos e participativos na sociedade.

Palavras-chave: Leitura; Mediação; Práticas de Leitura.

Abstract: Training fluent readers is one of the main and most coveted objectives of schools, because, through reading, critical and active subjects can be formed in social life. In this context the teacher plays an important role in this task, since as a mediator in the teaching process, he must develop practices that contribute to the development of his students reading. This article aims to analyze how teachers in the early years of Elementary School develop reading practices with their students. The process of training readers is one of the main educational foundations, as

reading is fundamental for the critical social and intellectual development of students. The role of the teacher is crucial in this context, participating as a mediator to promote reading practices in students. As a methodological path for this work, field research with qualitative and descriptive analysis was chosen, considering that the valorization of the process and the analysis of the specificities involved in the context can be much more discovered when there is a social interaction between the subject and the researcher. Preliminary results indicate that the teacher's role as mediator is fundamental for encouraging reading. Strategies such as debates, encouraging the choice of different literary genres and discussing relevant topics have a significant impact on the development of reading skills and the formation of critical and participatory human beings in society.

Keywords: Reading; Mediation; Reading Practices.

Introdução

A leitura é o meio mais eficiente para se obter conhecimento. Contudo, é necessário desconstruir o pensamento de que ler é uma forma chata e monótona. Ao contrário do que muitos pensam, ler pode e deve se tornar um ato prazeroso pois além de transmitir conhecimentos, estimula o raciocínio e melhora o vocabulário.

O ato de ler literatura pode ser entendido como um ato que aciona e constrói mundos, desejos e sensibilidades. Deve-se partir do pressuposto de que não nascemos leitores de literatura; sequer nascemos leitores do mundo, pois precisamos ser educados para ler os livros e demais práticas da escrita que circulam nos meios sociais. Essa educação – familiar a priori e escolar a posteriori, não se constrói um processo voluntário, natural, um processo fácil e facilitador. “Nós nos formamos leitores, se formos adequadamente provocados para isso”. (PINA, 2009, p.186).

O professor tem um papel fundamental na construção de novos saberes. Sua responsabilidade é de grande importância, pois ele necessita se adaptar às diferentes linguagens e criar oportunidades para além das situações educativas, transcendendo a sala de aula. Sendo assim, compartilhar o conhecimento, provocar reflexões, despertar o desejo de aprender, entre outros, para que a realização da construção de autonomia vise à contribuição para a construção de uma sociedade crítica e pensante (PASCOAL, 2009).

Conforme Batista (2022), um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos, uma vez que ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja

por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação, cria um sujeito mais crítico; coloca em contato o leitor com outras culturas criando sensibilidade e abertura a diferença; contribui na prevenção de problemas sociais como a xenofobia e o racismo.

Assim, o professor necessita ter consciência de seu importante papel enquanto mediador na formação leitora e cidadã dos estudantes, visto que o ambiente escolar oportuniza a eles o contato com a leitura e, para além disso, deve buscar formas de desenvolver o gosto pela leitura em seus estudantes.

Oliveira (2010) argumenta que:

A literatura contribui para a formação da criança em todos os aspectos, especialmente na formação de sua personalidade, por meio do desenvolvimento estético e da capacidade crítica, garantindo a reflexão sobre seus próprios valores e crenças, como também os da sociedade a que pertence. (Oliveira, p. 41)

Por sua parte, Colomer (2003) propõe que a literatura infantil cumpra a função de formação cultural da infância e favoreça o social por meio de uma interpretação do mundo, e que possa, também, iniciar a criança na aprendizagem das convenções literárias.

Nesse contexto, é importante frisar que para que as aprendizagens em torno da leitura literária se realizem de forma plena na escola, torna-se fundamental a mediação do professor, que como mediador deve propiciar leituras enriquecedoras, trazendo obras literárias para a sala de aula e deixando-as ao alcance dos seus alunos, com esse contato direto, eles podem se sentir estimulados ao ato da leitura.

Assim, destaca-se que leitura é uma ferramenta de construção e reconstrução do conhecimento e inserir a criança no mundo literário é dar a oportunidade para que ela, a partir da leitura, de um aprendizado por meio da imaginação, do olhar, da escrita e da oralidade, apropriando-se de uma atitude crítica em relação ao mundo.

Conhecer e colocar em prática estratégias para estimular a leitura e torná-la prazerosa é fundamental para que o mediador introduza uma pessoa à prática de leitura. A partir dessas considerações, questiona-se: Como o professor percebe o seu papel na mediação da leitura dos estudantes?

Para responder a essa questão, tem-se como objetivo geral analisar a percepção do professor sobre o seu papel enquanto mediador no processo de formação do leitor, e os seguintes objetivos específicos: investigar as estratégias utilizadas pelos professores para mediar o desenvolvimento das habilidades dos docentes; avaliar as atitudes e crenças dos professores em relação ao desenvolvimento da competência leitora e seu papel facilitador nesse processo.

Como caminho metodológico para esse trabalho, optou-se pela pesquisa de campo de análise qualitativa e descritiva, considerando que a valorização do processo e análise dos fenômenos envolvidos no contexto pode ser bem mais compreendida quando há uma interação social entre o sujeito e o pesquisador.

A pesquisa foi realizada com os professores em uma escola pública dos anos iniciais de ensino fundamental, sediada no município de Sampaio, Tocantins pertencente ao sistema municipal de ensino.

Assim, os principais procedimentos utilizados para coleta de dados foram: pesquisa bibliográfica do tema abordado no projeto; entrevista semiestruturada com os docentes; observação das práticas pedagógicas dos docentes.

No decorrer desta pesquisa, a análise cuidadosa da percepção do professor como mediador no processo de formação do leitor se desdobrará em uma compreensão mais profunda da relevância da leitura no desenvolvimento crítico, social e intelectual dos estudantes. Ao refletir sobre o papel do professor na formação de novos leitores, esta investigação visa desvelar como a prática docente se relaciona com a promoção de uma cultura de leitura envolvente e prazerosa. A interação com os professores da Escola Municipal 1º de Junho, dos anos iniciais do Ensino Fundamental em Sampaio, Tocantins, por meio de entrevistas semiestruturadas e observações das práticas pedagógicas, possibilitará uma compreensão mais rica e holística do processo de mediação da leitura. A interpretação dos dados coletados promete abrir caminho para uma visão mais clara e profunda sobre essa temática essencial no contexto educacional.

Sendo assim, esta pesquisa não apenas reforça a importância do professor como agente transformador na formação leitora, mas também evidencia a necessidade contínua de se repensar e aprimorar estratégias para tornar a leitura não apenas uma prática, mas uma experiência enriquecedora e prazerosa para os alunos. Ao

final desta, os dados coletados serão interpretados com base nas leituras e nas respostas obtidas, o que proporcionará uma compreensão mais clara com relação à temática.

Leitura e o ato de ler

O ato de leitura para os estudantes tem que ser sempre planejado. Para isso, ao planejar práticas de leitura, o professor/mediador terá que considerar as expectativas de seus alunos, o nível escolar em que se encontram, textos que estabeleçam relações com seu contexto social e tenham diferentes propósitos de leitura, além de visar um objetivo que desafie o aluno a querer prosseguir com a leitura.

Os PCNs (2001, p.45) dizem que ao “propor atividades de leitura convém sempre explicitar os objetivos e preparar os alunos”. A BNCC (2018), em diálogo com os PCNs, ressalta a importância em estabelecer e considerar objetivos nas leituras propostas para os estudantes, para que o discente possa encontrar sentido em sua leitura, não desenvolvendo a tarefa apenas como obrigação, sem nenhuma relevância para sua vida.

Ademais, os PCNs (2001) ressaltam, ainda, a importância de o professor refletir junto ao aluno sobre as diferentes modalidades de leitura e os procedimentos que cada uma exige do leitor. Desse modo, os estudantes compreenderão a diferença de ler para obter prazer e ler para buscar uma informação no texto, tornando-se leitores mais responsáveis e conscientes de suas leituras.

Segundo Bordini e Aguiar é através da leitura que o indivíduo se socializa, conhece o mundo e os outros homens, e:

O acesso aos mais variados textos, informativos e literários, proporciona, assim, a tessitura de um universo de informações sobre a humanidade e o mundo que gera vínculos entre o leitor e os outros homens. A socialização do indivíduo se faz, para além dos contatos pessoais, também através da leitura, quando ele se defronta com produções significantes provenientes de outros indivíduos, por meio do código comum da linguagem escrita. (Bordini & Aguiar, 1988, p.10).

Outrossim, Cosson diz que a leitura é uma interação, um diálogo entre autor e leitor e que o ato de ler, mesmo realizado individualmente, torna-se uma atividade social cujo significado deixa de ser uma questão que diz respeito apenas ao leitor e ao

texto, ele passa a ser práticas sociais, e para comprovar essa tese diz:

A leitura é o resultado de uma série de convenções que uma comunidade estabelece para a comunicação entre seus membros e fora dela. Aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser leitor vai além de possuir um hábito ou atividade regular. Aprender a ler e ser leitor são práticas sociais que medeiam e transformam as relações humanas. (Cosson, 2006, p. 40).

Como podemos observar, o ato da leitura representa muito mais que a decodificação dos signos linguísticos presentes em um texto.

Letramento literário na escola

O termo agente de letramento surgiu quando Kleiman (2008, p.30) o apresentou “referindo-se aos professores em formação inicial ou continuada, que utilizam de forma continuada ou independente, flexível e consciente as práticas socialmente legitimadas do uso da escrita.” Este termo explicita não apenas a diferenciação entre alfabetização e letramento, mas também a atitude do professor para promover a formação dos seus alunos como sujeitos letrados.

No Brasil o termo letramento integra há pouco tempo o discurso de especialistas das áreas de educação e linguística. Foi na segunda metade da década de 1980 que ele começou a ser mais utilizado no país. Desde então, a palavra tornou-se cada vez mais frequente no discurso escrito e falado de especialistas. Essa designação surgiu a fim de suprir a necessidade de compreender as relações entre a aprendizagem do sistema de escrita e os usos da leitura e escrita para a realização de práticas sociais. A importância de distinguir, identificar e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da aquisição do sistema alfabético levaram à formulação do termo letramento, distinguindo-o do conceito estrito de alfabetização (Soares, 2003).

Para Soares (2010, p.47) alfabetização é a ação de ensinar/aprender a ler a escrever. Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita. Ainda de acordo com Soares (2010) existiriam vários tipos e níveis de letramento de acordo com o contexto social de cada indivíduo.

Assim, é importante destacar que apesar da diferenciação entre alfabetização e letramento, a alfabetização não se torna inferior ao letramento, pelo contrário, esta se torna condição para que seja feito o letramento. Pois para que haja-o esse processo, é necessário que o aluno seja alfabetizado, sabendo decodificar as palavras, de fazer uma leitura, não apenas a leitura de mundo no seu cotidiano. Alfabetizar está na essência do letramento, mas não é o seu único objetivo, é apenas a primeira parte do processo.

Partindo dessas considerações, é fundamental destacar a importância da mediação do professor para o desenvolvimento pleno das aprendizagens relacionadas à leitura literária, ao letramento e à alfabetização na escola. O professor desempenha um papel central ao proporcionar experiências de leitura enriquecedoras aos alunos, trazendo obras literárias para a sala de aula e tornando-as acessíveis aos estudantes. Essa interação efetiva com a literatura estimula as crianças a estabelecerem uma relação significativa com as obras, compreendendo seu valor e ampliando seus horizontes no processo de alfabetização e letramento.

O papel do professor como mediador da leitura

O gosto pela leitura é despertado pelo próprio entusiasmo do professor que incentiva o aluno ao aproximar-se dos livros. Ou seja, para formar leitores, é preciso que o mediador desse processo se interesse por livros de tipos variados e que compartilhe suas descobertas e aprendizagens

Assim, é importante destacar que para formar leitores proficientes é de fundamental importância o incentivo do professor, pois, na grande maioria das vezes, é por meio dele que o aluno desenvolverá, ou não, o gosto pela leitura. Sobre isso, Bortoni Ricardo (2013, p.76) afirma que "A experiência leitora do professor se reflete diretamente no desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula, considerando que ele tenha como finalidade a formação de novos leitores".

Assim, Freire ressalta:

...porque há também uma espécie assim de sabedoria de fazer a leitura, que você obtém fazendo a leitura... Isto é: você não ensina propriamente a ler, a não ser que o outro leia, mas o que você pode é testemunhar ao aluno como você lê e o seu testemunho é eminentemente pedagógico (Freire, 1982, p.8)

É importante ainda ressaltar que, para que haja êxito na formação do leitor, é preciso efetuar uma leitura estimulante, reflexiva, diversificada, crítica, ensinando os alunos a usarem a leitura para viverem melhor. O professor no trabalho com a leitura, segundo Neves:

... aquele que apresenta o que será lido: o livro, o texto, a paisagem, a imagem, a partitura, o corpo em movimento, o mundo. É ele quem auxilia a interpretar e a estabelecer significados. Cabe a ele criar, promover experiências, situações novas e manipulações que conduzam à formação de uma geração de leitores capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem¹⁷ e de reconhecer os variados e inovadores recursos tecnológicos, disponíveis para a comunicação humana presentes no dia-a-dia (Neves, 1998, p.14)

No entanto percebemos que, mesmo diante de todas as sugestões de incentivo à leitura, não é tão fácil resolver este problema. Os professores, principalmente os de Língua Portuguesa, devem buscar alternativas que possam ajudar em suas aulas. É necessário também acabar com o pensamento de muitos educadores de que a leitura é uma forma de castigo, tirando a ideia lúdica do ato de ler, como mostra Geraldi (1984, p. 86):

A fruição, o prazer estão excluídos (...). A escola, reproduzindo o sistema e preparando para ele, exclui qualquer atividade não rendosa: lê-se para preencher uma famigerada ficha de leitura, para se fazer uma prova ou até mesmo para se ver livre da recuperação (Geraldi, 1984, p. 86).

Assim, para o aluno gostar de ler, o professor precisa criar situações de leitura, ambiente de leitura, motivando com fruição, com prazer, como abordaremos a seguir.

Análise dos dados: o docente e as práticas de leitura em sala de aula

A presente pesquisa tem como proposta analisar a maneira como os professores dos anos iniciais do ensino fundamental conduzem as práticas de leitura em suas salas de aula. Para alcançar esse objetivo, foram conduzidas pesquisas de campo envolvendo cinco educadores da Escola Municipal de Ensino Fundamental I 1º de Junho, no município de Sampaio – Tocantins.

Para alcançar nosso propósito, contamos com a contribuição de alguns professores, que iremos identificar ao longo deste trabalho

como, professor 01,02, 03, 04, 05. Após a seleção dos professores, utilizamos um questionário contendo perguntas tanto subjetivas quanto objetivas, com o intuito de identificar a relação deles com a leitura e como essa relação se reflete em sua prática na sala de aula. A primeira questão dos questionários, aplicada aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola 1° de Junho, buscava entender quais foram os principais motivos que o inspiraram a escolher lecionar no ensino fundamental I.

Figura 01 – Gráfico: Quais foram os principais motivos que o inspiraram a escolher lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental I?

Fonte: Professores da Escola Municipal 1° de Junho, 2024.

Na leitura da figura 01 do gráfico - Quais foram os principais motivos que o inspiraram a escolher lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental I? Observamos que vários motivos foram compartilhados por professores ao escolherem lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental I. Para alguns, como o professor 01, essa escolha inicialmente ocorreu por falta de outras opções viáveis. Já para outros, como o professor 02, a decisão foi motivada pela oportunidade de aprovação em um concurso público na rede municipal de ensino no Município de Sampaio no Tocantins. A necessidade financeira foi um fator primordial citado pelo professor 03, que ao longo do tempo desenvolveu um apreço genuíno pela educação e se apaixonou por trabalhar com crianças.

Por outro lado, os professores 04 e 05 escolheram lecionar nas séries iniciais devido à afinidade natural com essa faixa etária e também pelo fascínio nas transformações observadas nos estudantes ao longo do ano letivo. A capacidade de interagir e contribuir para o desenvolvimento dos alunos nessa fase crucial de suas vidas foi um aspecto motivador comum entre esses educadores. Assim, a

combinação de interesse pessoal, oportunidade profissional e o crescimento emocional e educacional dos discentes ao longo do tempo foram elementos decisivos que inspiraram esses profissionais a dedicarem suas carreiras às séries iniciais do ensino fundamental.

No contexto do ensino fundamental I, a mediação do professor desempenha um papel crucial no desenvolvimento da habilidade de leitura dos alunos, a capacidade de ler não apenas influencia o sucesso acadêmico, mas também é fundamental para o crescimento intelectual e o engajamento ao longo da vida. Nesse sentido, a pergunta sobre a importância da mediação do professor na evolução das habilidades de leitura dos alunos busca explorar o papel ativo que os educadores desempenham no processo de aprendizagem, examinando como suas orientações e estratégias impactam positivamente na formação de leitores competentes e críticos. Como podemos observar na fala dos professores.

Figura 02 – Gráfico: Qual é a Importância da mediação do professor no desenvolvimento da habilidade de leitura?

Fonte: Professores da Escola Municipal 1º de Junho, 2024.

Na leitura da figura 02 do gráfico - Qual é a importância da mediação do professor no desenvolvimento da habilidade de leitura? A mediação do professor é essencial no desenvolvimento da habilidade de leitura pelos estudantes. Diferentes profissionais da educação enfatizam essa importância de várias maneiras. O professor 01 ressaltou a necessidade crítica de uma mediação de leitura literária eficaz para o progresso dos alunos nessa habilidade fundamental. Já o professor 02 destacou que a atuação do discente nesse processo é crucial, pois promove a conscientização dos alunos sobre a

importância da leitura em suas vidas sociais. Além disso, o professor 03 enfatizou o papel fundamental do educador no aprimoramento da leitura dos alunos, destacando como esse momento pode ser uma oportunidade única para descobertas linguísticas significativas, contribuindo para o desenvolvimento do repertório dialético dos estudantes.

Os professores 04 e 05 também reforçaram essa perspectiva, argumentando que é vital destacar constantemente a importância da leitura como base para a evolução dos alunos. Eles se concentram em conscientizar os estudantes sobre como a habilidade de leitura é essencial para a participação efetiva na vida em sociedade. Assim, a partir dessas visões convergentes, fica claro que a mediação do professor desempenha um papel multifacetado e essencial no processo educacional, não apenas facilitando o desenvolvimento da habilidade de leitura, mas também fomentando uma compreensão mais profunda e uma participação mais ativa dos alunos no mundo ao seu redor, através do poder transformador da leitura.

Outra questão, dirigida aos educadores, indagava sobre as estratégias que empregam em sala de aula para incentivar a leitura de seus alunos.

Figura 03 – Gráfico: Quais estratégias você utiliza para incentivar os alunos a se interessarem pela leitura?

Fonte: Professores da Escola Municipal 1º de Junho, 2024.

Na leitura da figura 03 do gráfico - Quais estratégias você utiliza para incentivar os alunos a se interessarem pela leitura? Para incentivar os alunos a se interessarem pela leitura, os professores utilizam uma variedade de estratégias comprovadas. Uma abordagem comum utilizada pelo professor 01 é a leitura em voz alta, que não apenas envolve os alunos diretamente no conteúdo, mas também demonstra o prazer e a importância da leitura. Além disso, o professor também organiza clubes de leitura, oferecendo um ambiente onde os alunos podem compartilhar e discutir suas experiências literárias, criando assim uma comunidade em torno dos livros.

Outra estratégia eficaz é conectar a leitura aos interesses pessoais dos estudantes, como destacado pelo professor 02. Isso envolve identificar os temas ou gêneros que mais interessam aos alunos e selecionar livros que os cativem nesses aspectos. Além disso, os professores implementam programas de recompensa pela leitura, conforme mencionado pelo professor 03, que podem variar desde pequenos incentivos até reconhecimentos mais significativos, incentivando os alunos a desenvolverem o hábito da leitura de forma positiva. Para ampliar o engajamento, os professores também adotam projetos de leitura e possibilitam aos alunos a escolha de livros atrativos como ressaltado pelos professores 04 e 05, garantindo que os materiais estejam alinhados aos interesses e à compreensão dos estudantes, tornando a experiência de leitura mais pessoal e significativa.

Sabemos que a mediação da leitura em sala de aula é uma tarefa desafiadora que requer habilidades multifacetadas por parte do educador. Ao promover o envolvimento dos alunos com o ato de ler, o professor se depara com diversos obstáculos que vão desde a diversidade de perfis de aprendizagem até a crescente presença de estímulos digitais na vida cotidiana dos estudantes. Nesta discussão, na pergunta sobre quais desafios você enfrenta ao mediar a leitura em sala de aula, exploraremos os desafios enfrentados pelos mediadores de leitura e as estratégias que podem ser adotadas para superá-los, destacando a importância dessa prática no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Como podemos observar nas falas dos professores.

Figura 04 – Gráfico: Quais desafios você enfrenta ao mediar a leitura em sala de aula?

Fonte: Professores da Escola Municipal 1° de Junho, 2024.

Ao analisar a figura 04 – gráfico: Quais desafios você enfrenta ao mediar a leitura em sala de aula? Ao mediar a leitura em sala de aula, os professores enfrentam uma série de desafios que requerem habilidades adaptativas e estratégias eficazes. Um dos principais obstáculos é a diversidade de habilidades de leitura entre os alunos, como apontado pelos professores 01 e 02. Esta disparidade dificulta a criação de atividades que sejam igualmente acessíveis e desafiadoras para todos os estudantes, exigindo abordagens diferenciadas para garantir que cada um possa progredir. Além disso, a falta de motivação para a leitura, conforme observado pelo professor 03, é uma barreira significativa. Muitos alunos podem não se sentir atraídos pela leitura, tornando desafiador envolvê-los e incentivá-los a desenvolver o hábito de ler, o que requer estratégias criativas por parte dos educadores para despertar interesse e engajamento.

Outro desafio mencionado é a escassez de materiais adequados, conforme destacado pelo professor 04. A falta de livros e recursos didáticos suficientes pode comprometer o aprendizado dos alunos,

limitando as oportunidades de prática e exploração de diferentes gêneros e estilos literários. Além disso, as diferenças culturais e linguísticas, como indicado pelo professor 05, podem apresentar desafios adicionais. Em salas de aula diversificadas, a compreensão da leitura pode ser impactada por essas diferenças, exigindo que os professores adaptem suas abordagens e ofereçam suporte adicional para garantir que todos os alunos tenham acesso equitativo ao currículo. Em suma, a mediação eficaz da leitura envolve lidar com uma série de obstáculos que vão desde a individualidade das habilidades dos alunos até questões mais amplas relacionadas à disponibilidade de recursos e à diversidade cultural e linguística do ambiente escolar.

Incluir contos de fadas e fábulas no cotidiano da sala de aula é uma abordagem pedagógica que transcende a mera transmissão de conhecimento, buscando enriquecer a experiência educacional de maneira lúdica e significativa. Neste contexto, exploraremos a importância e os benefícios dessa abordagem, analisando como os contos de fadas e fábulas podem ser ferramentas poderosas para estimular a imaginação, promover valores fundamentais e contribuir para a formação integral dos alunos.

Figura 05 – Gráfico: Qual é a abordagem que você adota para incluir contos de fadas e fábulas no seu programa de ensino e de que maneira essas histórias são usadas para enriquecer a experiência educacional dos alunos?

Fonte: Professores da Escola Municipal 1º de Junho, 2024.

Ao analisar a figura 05 – gráfico: Qual é a abordagem que você adota para incluir contos de fadas e fábulas no seu programa de ensino e

de que maneira essas histórias são usadas para enriquecer a experiência educacional dos alunos?

Na abordagem adotada para incluir contos de fadas e fábulas no programa de ensino, os professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental 1º de Junho empregam diferentes estratégias que visam enriquecer a experiência educacional dos alunos. Alguns professores, como os professores 01 e 02, integram essas narrativas de forma estratégica, vinculando-as diretamente aos temas estudados para ilustrar conceitos e valores. Outros, como o professor 03, preferem promover atividades práticas e criativas, como dramatizações e a criação de arte inspirada nas histórias, incentivando não apenas o aprendizado engajado, mas também a expressão criativa dos estudantes. Além disso, os professores 04 e 05 utilizam os contos de fadas como ponto de partida para discussões éticas e morais em sala de aula, convidando os alunos a refletirem sobre as escolhas dos personagens e os valores presentes nas histórias, aplicando esses princípios em suas próprias vidas.

Essas abordagens mostram como os contos de fadas e fábulas são aproveitados de maneira diversificada para enriquecer a experiência educacional dos alunos. Desde a contextualização direta com os temas curriculares até atividades práticas e reflexões éticas, os professores estão comprometidos em tornar o aprendizado mais envolvente e significativo. Ao estimular a expressão criativa e o pensamento crítico através dessas narrativas atemporais, eles proporcionam uma plataforma para que os alunos não apenas absorvam conhecimento, mas também desenvolvam habilidades importantes para aplicar em suas vidas cotidianas. Em suma, os contos de fadas e fábulas não são apenas histórias contadas, mas ferramentas valiosas que ampliam os horizontes educacionais e promovem um ambiente de aprendizado dinâmico e inspirador.

Ao realizar a análise dos dados, observamos que na Escola 1º de Junho, situada no Município de Sampaio do Tocantins, os professores pesquisados dos anos iniciais do Ensino Fundamental adotam práticas de leitura com o objetivo de cultivar o prazer de ler em seus estudantes e essas práticas incluem a utilização de uma variedade de gêneros textuais e a aplicação de metodologias diversas durante as atividades de leitura. No entendimento dos professores, a sua função como mediador da leitura é crucial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, nesse contexto, o professor desempenha várias funções de grande importância.

Dessa maneira, os professores dos anos iniciais assumem um papel ativo na mediação da leitura, atuando como um guia que não apenas ensina as habilidades técnicas, mas também cultiva o amor pela leitura e promove o pensamento crítico entre os estudantes.

Considerações finais

Aprender a ler é não só um dos objetivos mais importantes da vida escolar. É uma vivência única para cada pessoa. Ao dominar a leitura abrimos a possibilidade de adquirir conhecimentos, desenvolver raciocínios, alargar a visão de mundo, do outro e de si mesmo, participar ativamente da vida social.

Assim podemos dizer que ler, é uma prática que faz parte do crescimento de todo cidadão. Os Professores precisam cultivar uma proposta de leitura intensiva, para que os estudantes consigam compreender sua necessidade, e, assim, possam construir uma percepção de cidadãos críticos, além de, por meio da leitura, terem acesso à diversidade de culturas.

Não obstante, é importante destacar que apesar de o desempenho dos pais ser essencial, é para o professor que se aplica a maior responsabilidade. A partir do momento em que a escola passa a ser responsável pela alfabetização, o Professor deve incentivar a criança a ler, também, para que ela desenvolva o gosto e o prazer pela leitura; precisa indicar e separar material a ser lido, criar diferentes propostas de conquista de um leitor, entre as quais, o desafio à escolha do livro literário ou do assunto informativo a ser lido.

Outro ponto importante, é que o professor deve estar apto a fazer um diagnóstico de todas as variações encontradas nas leituras realizadas por seus estudantes e propor atividades que ajudem a solucionar os problemas detectados, tendo em vista que a escola deve conduzir o estudante ao ato de ler, no entanto, a leitura, que deveria ser lazer e fonte de informação, é considerada, muitas vezes, como uma obrigação, um dever escolar.

Contudo, é importante esclarecer que para que o professor se realize enquanto mediador da leitura e crie nos seus alunos o desejo e gosto pela mesma, necessita, acima de quaisquer outros fatores, gostar e ter o hábito de ler, buscar gêneros diversificados, uma vez que só conhecendo, sentindo prazer, é que posso despertar no outro esse desejo de busca constante e o prazer em realizar tal ato. Uma vez que percebemos que até hoje, ler é um problema para

muitas pessoas. Assim, cabe à escola, em meio a tantas mudanças tecnológicas e sociais, estimular a leitura, melhorar as estratégias, principalmente de compreensão e oferecer muitos e variados textos.

Por fim, destaca-se que a leitura como ferramenta facilitadora da aprendizagem precisa ganhar lugar de destaque nas escolas, principalmente durante os anos iniciais, pois as experiências escolares vividas nesse período deixam marcas profundas nos estudantes. Dessa forma, a leitura deve ser incitada na vida das crianças desde cedo, mostrando a elas livros e imagens coloridas, instigando, assim, um mundo de fantasia e imaginação. Se a prática da leitura for iniciada quando as crianças ainda forem pequenas, provavelmente se desenvolverão melhor socialmente, cognitivamente e afetivamente.

Referências

BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera Teixeira de. *Literatura e Formação do Leitor: alternativas metodológicas*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.

BATISTA, Rafael. A importância da leitura. *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/ferias/a-importancia-leitura.htm>. Acesso em 13 de julho de 2022.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais*. 3. ed. Brasília: MEC, 2001.

COLOMER, Tereza. *A formação do Leitor Literário*. São Paulo: Global, 2003.

COSSON, Rildo. *Letramento Literário: teoria e prática*. São Paulo: Contexto, 2006.

FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. 22.ed. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1988.

GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula: leitura e produção. 3.ed. Campinas: Assoeste, 1984.

KLEIMAN, Ângela B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado das letras, 2008 10º reimpressão

NEVES, Iara Conceição Bitencourt; SOUZA, Jusamara Vieira; SCHÄFFER, Neiva Otero et al. (orgs.). Ler e Escrever: compromisso de todas as áreas. 8. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

OLIVEIRA, Ana Arlinda de. O professor como mediador das leituras literárias. In: Literatura: ensino fundamental / Coordenação, Aparecida Paiva, Francisca Maciel, Rildo Cosson. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010.204 p.: il. (Coleção Explorando o Ensino; v. 20).

SOARES, Magda. Letramento: um tema três gêneros. 4ed. Belo Horizonte: Autêntico, 2010.

Recebido em: 15 de Janeiro de 2024

Aceito em: 18 de Abril de 2024

Leitura literária e leitura cruzada: reflexões sobre literatura em livros didáticos

Lectura literaria y lectura cruzada: reflexiones sobre literatura en libros de texto

André Barbosa de Macedo

Universidade Federal do Pará

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7923-4111>

Resumo: O objetivo do artigo é discutir os aspectos envolvidos na leitura cruzada que realizam autores de livros didáticos de Português destinados aos Ensino Médio a partir dos anos 1970 – como indicam os números de edição, os autores mais relevantes são Douglas Tufano (1975), Carlos Emilio Faraco e Francisco Marto de Moura (1985), William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães (1990). Com esse objetivo em vista, discutimos primeiramente elementos relativos à questão da leitura literária a partir de referências cruciais como Jouve (2002), Compagnon (1999), Jauss (1994), Iser (2002), Candido (1997), Bourdieu (1983), Fish (1980) e Even-Zohar (2007). Em seguida, discutimos os aspectos relacionados à leitura real que é a leitura cruzada inserida em livros didáticos a partir de referências fundamentais como Bunzen (2005), Bittencourt (2003), Chervel (1990), Forquin (1992), Chartier (1991) e Munakata (2005). Tais aspectos pertinentes à leitura cruzada são reunidos em cinco grupos: escolares, literários, produtivos, empresariais e político-conjunturais. Finalmente, consideramos que, em meio a uma confluência de precariedades (precariedade social, precariedade cultural, precariedade educacional), é inaceitável – tanto para docentes quanto para estudantes – que o livro didático seja o principal impresso para a escolarização dos estudantes no contexto brasileiro. Embora esse estado de coisas garanta o direito à literatura, trata-se de garantia precária e, portanto, inaceitável.

Palavras-chave: literatura; livro didático; leitura literária; leitura cruzada.

Resumen: El objetivo del artículo es discutir los aspectos involucrados en la lectura cruzada realizada por autores de libros de texto de Portugués destinados a la educación secundaria a partir de los años 1970 – como lo indican los números de edición, los autores más relevantes son Douglas Tufano (1975), Carlos Emilio Faraco y Francisco Marto de Moura (1985), William Roberto Cereja y Thereza Cochar Magalhães (1990). Con este objetivo en mente, primero discutimos elementos relacionados con el tema de la lectura literaria a partir de referentes cruciales como Jouve (2002), Compagnon (1999), Jauss (1994), Iser (2002), Candido (1997), Bourdieu (1983), Fish (1980) y Even-Zohar (2007). A continuación, se discuten aspectos relacionados con la lectura real, que es una lectura cruzada insertada en libros de texto a partir de referentes fundamentales como Bunzen (2005), Bittencourt (2003), Chervel (1990), Forquin (1992), Chartier (1991) y Munakata.

(2005). Dichos aspectos pertinentes a la lectura cruzada se reúnen en cinco grupos: escolares, literarios, productivos, empresariales y político-coyunturales. Finalmente, consideramos que, en medio de una confluencia de precariedades (precariedad social, precariedad cultural, precariedad educativa), es inaceptable – tanto para docentes como para estudiantes – que el libro de texto sea el principal material impreso para la escolarización de los estudiantes en el contexto brasileño. Si bien este estado de cosas garantiza el derecho a la literatura, es una garantía precaria y, por tanto, inaceptable.

Palabras clave: literatura; libro de texto; lectura literaria; lectura cruzada

Introdução

Tratar de livro didático é tratar de um objeto percebido socialmente como menor. Ainda que um bem cultural, um bem cultural menor. Um objeto ao qual o qualificativo “didático” retira toda a aura que geralmente se associa a “livro”. Entretanto, apesar de percebido com esse caráter menor e sem aura, o livro didático é, por razões que consideramos provenientes de uma brutal desigualdade social característica do país¹, um dos poucos bens culturais aos quais a grande maioria de estudantes brasileiros têm acesso². Em outras palavras, estamos diante de uma confluência de precariedades: precariedade social, precariedade cultural e precariedade educacional. Nesse sentido, Antônio Augusto Gomes Batista, em uma observação incômoda, afirma:

vem-se constatando que — ainda que lamentavelmente — os livros didáticos são a principal fonte de informação impressa utilizada por parte significativa de alunos e professores brasileiros e que essa utilização intensiva ocorre quanto mais as populações escolares (docentes e discentes) têm menor acesso a bens econômicos e culturais. Os livros didáticos parecem ser, assim, para parte

¹ Para a filósofa Marilena Chauí, o que temos no Brasil é uma sociedade autoritária da qual “provêm as diversas manifestações do autoritarismo político”. Esta sociedade autoritária apresenta como traços marcantes: “estruturada pela matriz senhorial da Colônia”; “estruturada a partir das relações privadas, fundadas no mando e na obediência”; “indistinação entre o público e o privado” (cuja origem é histórica — remonta à doação, ao arrendamento e à venda de terras da Coroa, feita a particulares); “práticas alicerçadas em ideologias de longa data” que tem “força suficiente para bloquear o trabalho dos conflitos e das contradições sociais, econômicas e políticas, uma vez que conflitos e contradições negam a imagem da boa sociedade indivisa, pacífica e ordeira” e polarização entre carência absoluta (98% com 2% da renda) das camadas populares e privilégio absoluto (2% com 98% da renda) das camadas dominantes e dirigentes (CHAUI, 2004, p. 90-93).

² Vale observar que não se trata aqui apenas da disciplina de Português, dificultando a indicação de dados. No caso de Português, temos o seguinte dado em notícia de 2018: “Das 180 mil escolas brasileiras, 98 mil ou 55% não têm biblioteca escolar ou sala de leitura. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”. (cf. <https://www.camara.leg.br>).

significativa da população brasileira, o principal impresso em torno do qual sua escolarização e letramento são organizados e constituídos (BATISTA, 2002, p. 531).

Essa constatação fica ainda mais evidente quando o Estado brasileiro, a partir de 2004, expande a provisão gratuita de livros didáticos para os estudantes de escolas públicas do Ensino Médio e tem, nisso, motivos para comemorar:

Em Arco Verde, cidade de 75 mil habitantes a 240 quilômetros de Recife (PE), os 77 alunos do primeiro ano do Ensino Médio de escolas públicas receberam livros de português e matemática, gratuitamente. É a primeira vez que alunos da cidade podem estudar com livros didáticos, oferecidos pelo MEC, assim como ocorreu com alunos das 5.392 escolas públicas de nível médio das regiões Norte e Nordeste (FARIA, 2005, s/p).

Assim sendo, refletir acerca das abordagens concretizadas sobre obras literárias em livros didáticos destinados ao Ensino Médio³ é tratar de conteúdos veiculados por um objeto de ampla difusão nacional, sobretudo a partir dos anos 1970. Além disso, trata-se de um objeto cuja difusão vem sendo estendida e intensificada nas últimas décadas⁴.

O que aqui designamos como abordagens concretizadas pode ser compreendido como *leituras cruzadas* realizadas pelos autores dos livros didáticos. Consideramos que esta leitura – uma leitura real – caracteriza-se por um *cruzamento*, ou seja, uma sujeição a diversos aspectos relevantes para a questão. Nesse sentido, procuramos aqui discutir algumas abordagens sobre *leitura literária* para, na sequência, abordar a *leitura cruzada* presente nos livros didáticos de Português a partir dos anos 1970.

³ Para o período que aqui nos interessa, década de 1970 em diante, a outra designação para este nível de ensino, que vigorou até 1996, como se sabe, foi 2º grau – cf. lei n. 5.692/1971 e lei n. 9.394/1996.

⁴ Ao escrever a história do livro no Brasil, voltando-se para os livros didáticos, Laurence Hallewell constata: “o mercado escolar brasileiro é grande, representando quase a metade da produção nacional de livros. Significava 44,7% dos exemplares impressos em 1950 (segundo o SEEC) e ainda constituía 36,2% dos totais do Snel para 1979. Em 1990, foram vendidos 72.800.000 livros didáticos e, em 1993, cerca de 161.700.000. Em 1996, os livros destinados exclusivamente à educação básica (pré-escolar, ensino fundamental e médio) somaram 276.398.644 exemplares de um total de 386.747.137 livros vendidos no ano.” (HALLEWELL, 2005, p. 694). Apenas o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) adquiriu, em 2004, 1.831.936 exemplares; já em 2023, foram 13.078.100. Dados provenientes das pesquisas de mercado *Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro* patrocinadas pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) – cf. www.cbl.org.br – e do Portal MEC – cf. <http://portal.mec.gov.br/pnlem>.

Como se sabe, nos livros didáticos mais editados – aqueles de Douglas Tufano (1975), Faraco e Moura (1985), Cereja e Cochar (1990) – tal leitura cruzada encontra-se inserida em uma história da literatura brasileira dividida em três volumes – destinados aos três anos do Ensino Médio – e é acompanhada de uma antologia – composta, com exceção dos textos curtos, geralmente por fragmentos – e de exercícios.

Leitura literária: elementos da questão

Antoine Compagnon, em *O demônio da teoria*, propõe-se a discutir as questões que considera basilares para a reflexão teórica sobre a literatura:

Cinco elementos são indispensáveis para que haja literatura: um *autor*, um *livro*, um *leitor*, uma *língua* e um *referente*.

A isso acrescentaria duas questões que não se situam exatamente no mesmo nível e que dizem respeito, precisamente, à *história* e à *crítica* [...]. (COMPAGNON, 1999, p. 26).

Segundo Compagnon, estas questões são dependentes entre si, formam um sistema. Isso significa que o enfoque dado a uma tem implicações sobre a outra:

Em outras palavras, a resposta que dou a uma delas restringe as opções que se abrem para responder às outras: por exemplo, se acentuo o papel do autor, é possível que não dê tanta importância à língua; se insisto na literariedade, minimizo o papel do leitor; se destaco a determinação da história, diminuo a contribuição do gênio etc. Esse conjunto de escolhas é solidário. É por isso que qualquer questão permite uma entrada satisfatória no sistema, e sugere todas as outras. (IDEM, p. 26-27).

Isto posto, assinalamos que nos interessa focar a atenção em dois elementos do sistema literário: *leitor* (que realiza a *recepção*) e a *história*. Assim sendo, uma maneira bastante profícua de iniciar a discussão é pela abordagem de propostas de teóricos da chamada Escola de Constança. Um deles, Hans Robert Jauss (1994), formula reflexões que procuram colocar esses dois elementos no centro do sistema literário a partir de uma junção de teorizações dos formalistas russos e do marxismo. Para Jauss, o importante papel desempenhado pela recepção das obras literárias ao longo do tempo (a primeira recepção e as posteriores) não havia sido convenientemente tratado até o momento em que escreve, em 1967. Os formalistas russos, entre

os quais podemos destacar Boris Eikhenbaum, Vitor Chklovski, Juri Tynianov e Roman Jakobson, concentraram seus estudos na especificidade do literário, na *literariedade* do literário, o que significa que privilegiaram o que pode ser designado como *interno*, desvinculando a obra de arte literária dos condicionantes históricos, tidos como *exteriores* e de outra ordem. Nesse sentido, os formalistas localizaram no procedimento a literariedade. A percepção automatiza-se no cotidiano, o procedimento, que não se resume à metáfora e outras figuras, reaviva a percepção através do estranhamento, da desfamiliarização (CHKLOVSKI, 1978; JAUSS, 1994). Era preciso, entretanto, considerar também a diacronia, a evolução literária (TYNIANOV, 1978). A desautomatização não poderia levar em conta apenas a percepção cotidiana, pois “a obra de arte é percebida em contraposição ao pano de fundo oferecido por outras obras de arte e mediante associação com estas” (JAUSS, 1994, p. 19).

Para Jauss, o marxismo, por seu lado, mantém-se aquém da especificidade do literário e o histórico que considera é exterior à literatura, sendo esta tomada como *reflexo* da infra-estrutura da sociedade: “A teoria literária marxista entendeu ser sua tarefa demonstrar o nexo da literatura em seu espelhamento da realidade social.” (IDEM, p. 15)⁵. Isso, segundo Jauss, tem implicações como a impossibilidade de se desvencilhar de uma estética clássica da representação e a dificuldade de abarcar a heterogeneidade do simultâneo⁶.

Na tentativa de um meio-termo entre esses pontos de partida que se manteriam dentro do círculo fechado da produção e da representação, deles se apropriando para focar a recepção e a história literária, Jauss formula o que Regina Zilberman (1989) coloca como suas quatro premissas: a *historicidade* como oriunda do “experienciar dinâmico da obra literária pelos

⁵ No que se refere a brasileiros na aplicação do método marxista, confira as importantes considerações de Alfredo Bosi (2000).

⁶ Segundo Sartre, enfatizando uma dimensão mais ampla, há também um problema epistemológico na abordagem marxista. Ao se referir à maneira com que Lukács caracteriza as obras de escritores como Wilde, Proust, Bergson, Gide, Joyce — “o carnaval permanente da interioridade fetichizada” —, o filósofo francês especifica a questão: “Este método não nos satisfaz: ele é *a priori*; não tira os seus conceitos da experiência — ou, pelo menos, não da experiência nova que ele procura decifrar —, ele já os tem formados, já está certo de sua verdade, emprestar-lhes-á o papel de esquemas constitutivos: seu único objetivo é fazer entrar os acontecimentos, as pessoas ou os atos considerados em moldes pré-fabricados.” (SARTRE, 1987, p. 128).

leitores” (JAUSS, 1994, p. 24), a *objetivação do horizonte de expectativas* coetâneo à primeira publicação da obra (horizonte este entendido como o sistema de referências formado pelo que se conhece da arte literária), a *distância estética* (entendida como intervalo entre a novidade da obra e o horizonte de expectativas do público) e a *fusão de horizontes* (fusão entre horizonte passado e horizonte presente na percepção das obras pelo público, uma percepção *simultânea*) (JAUSS, 1994). A partir do cruzamento dessas quatro premissas, Jauss fundamenta seu método na abordagem da *diacronia* (inserção da obra isolada na “série literária”, isto é, na história *interna* à literatura), da *sincronia* (consideração da multiplicidade heterogênea das obras contemporâneas) e da *relação entre literatura, vida prática e história geral* (consideração da função social da literatura, determinada e determinante, que retroagiria sobre o comportamento social do leitor). Constatamos, assim, que o ponto de chegada da metodologia de Jauss deve muito aos formalistas russos. Entretanto, há também um distanciamento preponderante dos formalistas devido ao lugar atribuído ao leitor em suas premissas. É o leitor que o teórico da Escola de Constança escolhe como o ponto de apoio para suas noções-chave. Mas é também justamente sobre esse ponto de apoio, o leitor, que recaíram as críticas a estas formulações, pois esse sujeito que visualiza os horizontes seria demasiado abstrato, demasiado ideal.

Antes, porém, de nos voltarmos para essas críticas, é oportuno compreender as proposições quanto ao ato propriamente dito da leitura segundo Wolfgang Iser, outro teórico da Escola de Constança. Partindo sobretudo de ideias de Roman Ingarden sobre a concretização da obra literária e de modelos procedentes da psicologia social e da psicanálise, Iser aborda a relação entre texto e leitor como uma interação: “Como atividade comandada pelo texto, a leitura une o processamento do texto ao efeito sobre o leitor. Esta influência recíproca é descrita como interação” (ISER, 2002, p. 83). Procura, nesse sentido, conferir maior relevância à atividade do leitor perante o texto. Para Iser, há uma assimetria no processo de comunicação entre texto e leitor, pois, diferentemente de um diálogo, uma interação diádica, realizada face a face em um certo quadro de referências, o texto não se modifica, está dado — no texto literário em prosa,

já dizia Sartre (1993) em *Que é a literatura?*, o escritor dirige o leitor. Entretanto, existem vazios e negações em um texto nos quais Iser localiza o espaço reservado ao leitor na interação:

O texto é um sistema de combinações e assim deve haver também um lugar dentro do sistema para aquele a quem cabe realizar a combinação. Este lugar é dado pelos vazios (*Leerstellen*) no texto, que assim se oferecem para a ocupação pelo leitor. Como eles não podem ser preenchidos pelo próprio sistema, só o podem ser por meio doutro sistema. Quando isso sucede, se inicia a atividade de constituições, pela qual tais vazios funcionam como um comutador central da interação do texto com o leitor. Donde, os vazios regulam a atividade de representação (*Vorstellungstätigkeit*) do leitor, que agora segue as condições postas pelo texto. Um outro lugar reservado pelo texto para essa interação é constituído pelos diversos tipos de negação, que se formam pelas supressões no texto. Os vazios e as negações contribuem de diversos modos para o processo de comunicação que se desenrola, mas, em conjunto, têm como efeito final aparecerem como instâncias de controle. Os vazios possibilitam as relações entre as perspectivas de representação do texto e incitam o leitor a coordenar estas perspectivas. Os vários tipos de negação invocam elementos conhecidos ou determinados para suprimi-los; o que é suprimido, contudo, permanece à vista e assim provoca modificações na atitude do leitor quanto a seu valor negado. As negações, portanto, provocam o leitor a situar-se perante o texto. Através dos vazios do texto e das negações nele contidas, a atividade de constituição decorrente da assimetria entre texto e leitor adquire uma estrutura determinada, que controla o processo de interação. (ISER, 2002, p. 91-92)

Assim, a construção do texto pelo autor leva em conta este espaço que cabe ao leitor. O teórico da Escola de Constança chega até mesmo a expor uma tipologia de romances norteado pela estruturação dos vazios⁷. Nesse sentido, o texto prevê e joga com os preenchimentos efetuados por aquele que lê. Uma questão central, entretanto, é que em última instância há uma espécie de leitura programada, e portanto ideal, a ser cumprida por um leitor real (JOUVE, 2002; COMPAGNON, 1999). As

⁷ Os exemplos dados são considerados ilustrativos de posições extremas: "Pensamos no romance de tese, no folhetim e no tipo de romance representado por Ivy Compton-Burnett. Os três exemplos observam cada um dos modos da estrutura de comunicação, até agora descrita, do vazio e o seu propósito de comunicação é mostrado pela forma como são compostos" (ISER, 2002, p. 114-115).

projeções do leitor ocupam os vazios, mas deve prevalecer, para o êxito da estruturação empreendida pelo texto, a assimetria na interação, afinal, como já observara Iser no início das teorizações sobre as condições e as características da interação, trata-se de uma interação desigual: quem comanda é o texto. Dessa forma, diferenciando-se de Ingarden, Iser amplia o lugar para o leitor com sua atividade de leitura, entretanto, o texto ainda prepondera porque é ele que – e aqui podemos inverter a proposta de Iser – projeta seu leitor sob a noção de *leitor implícito*. E Compagnon salienta: “Sob a aparência do mais tolerante liberalismo, o leitor implícito, na verdade, só tem como escolha obedecer às instruções do autor implícito, pois é o *alter ego* ou o substituto dele” (COMPAGNON, 1999, p. 153).

Retornamos, assim, à questão da abstração ou idealização do leitor. Este, com certeza, é um ponto problemático para qualquer reflexão sobre literatura e sobre o sistema literário. Conforme observa Compagnon sobre as questões basilares da teoria da literatura, um elemento possui implicações sobre o outro. Certamente teorizações como as de Iser e de Jausserot serão mais insistentemente criticadas por elegerem o leitor como o eixo. Entretanto, outras abordagens também apresentam sérios e polêmicos problemas ou pouco se detêm na recepção. As propostas de um teórico como Stanley Fish, incluído em uma linha denominada *Reader-Response Criticism* e que possui afinidades com a estética da recepção, coloca como central a noção de “comunidades interpretativas” (FISH, 1980). Para Fish não há texto, há “estratégias interpretativas” adotadas pelas comunidades, dessa forma, a interpretação extraída dos textos é totalmente determinada pela estratégia empregada⁸. Na análise de Compagnon, Fish suprime, além do texto, também o leitor: “a comunidade interpretativa não deixa mais a mínima autonomia ao leitor, ou mais exatamente à leitura, nem ao texto que resulta da leitura: com o jogo da norma e do desvio, toda

⁸ Fish coloca a questão de modo explícito em duas passagens: “In my model, meanings are not extracted but made and made not by encoded forms but by interpretive strategies that call forms into being” (FISH, 1980, p. 172). E quando refuta a noção de “marcas”: “The very existence of the “marks” is a function of an interpretive community, for they will be recognized (that is, made) only by its members. Those outside that community will be deploying a different set of interpretive strategies (interpretation cannot be withheld) and will therefore be making different marks.” (IDEM, p. 173).

subjetividade é doravante abolida” (COMPAGNON, 1999, p. 162).

Por outro lado, as formulações de Pierre Bourdieu e Itamar Even-Zohar atêm-se notadamente nas condições de funcionamento e na dinâmica do sistema ou campo literário. Bourdieu procura estabelecer um fino e sutil equilíbrio entre o objetivo (histórico, social, cultural) e o subjetivo (individual) através dos conceitos basais de *campo*⁹ e *habitus*¹⁰. No que se refere às trocas simbólicas, na busca de apreensão da dinâmica da crença que embasa as reputações, por exemplo, Bourdieu sintetiza sua abordagem:

Ce qui “fait les réputations”, ce n'est pas, comme le croient naïvement les Rastignacs de province, telle ou telle personne “influente”, telle ou telle institution, revue, hebdomadaire, académie, cénacle, marchand, éditeur, ce n'est même pas l'ensemble de ce qu'on appelle parfois “les personnalités du monde des arts et des lettres”, c'est le champ de production comme système de relations objectives entre ces agents ou ces institutions et lieu des luttes pour le monopole du pouvoir de consécration où s'engendrent continûment la valeur des œuvres et la croyance dans cette valeur. (BOURDIEU, 1977 *apud* EVEN-ZOHAR, 2007, p. 37).

Even-Zohar tem muitos pontos de aproximação com esta concepção de Bourdieu. Também preocupado com a dinâmica do sistema literário, o teórico israelense parece propor uma abordagem alternativa à de Jauss ao unir propostas dos formalistas russos às ideias sociológicas de Bourdieu. Nesse sentido, em seu texto *O sistema literário*, parte do esquema de comunicação de Roman Jakobson para, através de substituições, iniciar sua reflexão sobre o sistema¹¹. Quanto a isso, há uma passagem em que o autor conscientemente assinala:

⁹ Sobre a configuração e a dinâmica de um campo, Bourdieu explica: “A estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes e as instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias ulteriores. Esta estrutura, que está na origem das estratégias destinadas a transformá-la, também está sempre em jogo: as lutas cujo espaço é o campo têm por objeto o monopólio da violência legítima (autoridade específica) que é característica do campo considerado, isto é, em definitivo, a conservação ou a subversão da estrutura da distribuição do capital específico.” (BOURDIEU, 1983, p. 90).

¹⁰ O *habitus*, por sua vez, é um sistema de disposições duráveis que foi adquirido pela aprendizagem implícita ou explícita. Em outras palavras, trata-se de um saber alojado no corpo através da interiorização da exterioridade que se reverte em uma exteriorização da interioridade (BOURDIEU, 1983, p. 90).

¹¹ As substituições realizadas por Even-Zohar são: *instituição* para contexto, *repertório* para código, *produtor* para emissor, *consumidor* para receptor, *mercado* para contato/canal e *produto* para mensagem (EVEN-ZOHAR, 2007). Quanto à conformação geral das reflexões de Even-Zohar, salientamos que se trata de uma complexa e

el esquema que sugiero, aunque puede ocuparse también de cualquier intercambio literario individual, está pensado principalmente para representar los macro-factores implicados en el funcionamiento del sistema literario. (EVEN-ZOHAR, 2007).

Temos, assim, o estabelecimento de prioridades nos enfoques de cada um dos teóricos acima expostos. Como nossa preocupação aqui se dirige para a recepção e a história literárias, as ideias dos teóricos da Escola de Constança fornecem-nos uma contribuição direta. As propostas de Jauss, apesar de todas as críticas de que são passíveis, são ainda hoje tidas como um importante marco teórico. Isso certamente se deve à abrangência e consistência de suas “provocações” — “o projeto mais ambicioso de renovação da história literária reconciliada com o formalismo” (COMPAGNON, 1999, p. 209). Entretanto, no que tange ao leitor, tanto em Jauss quanto em Iser, as críticas ao seu caráter abstrato e ideal são recorrentes. O leitor capaz de perceber os horizontes previstos pelas noções-chave de Jauss continua sendo uma “entidade abstrata e desencarnada” (IDEM, p. 218), um “ser desencarnado” (JOUVE, 2002, p. 49), pois pressupõe um sujeito leitor que possui um amplo repertório histórico-literário (passado) e literário (presente). Ressalva semelhante pode ser feita a Iser, para quem parece haver a pressuposição de que o leitor real deve coincidir com o leitor virtual previsto pelo autor através da leitura programada pelo texto. Como dar conta do leitor real, entretanto, é uma tarefa que ainda precisa ser teorizada e realizada¹².

Leitura cruzada: elementos da questão

A leitura literária empreendida pelos autores de um livro didático pode ser tomada como uma leitura real. Eles – autores como Douglas Tufano (1975), Faraco e Moura (1985), Cereja e Magalhães (1990) – leem a obra e a expõem em um capítulo ou lição. Esta leitura, entretanto, não é uma simples abordagem

sofisticada teoria que por si só exigiria um longo exame. O teórico israelense propõe que o sistema literário seja inserido em um sistema composto de vários sistemas, um polisistema de cultura (EVEN-ZOHAR, 2007).

¹² Um caminho, indicado por Jouve para apreender o leitor real, “o indivíduo de carne e osso que segura o livro nas mãos” (JOUVE, 2002, p. 49), é o de Michel Picard. Picard formula uma abordagem do leitor real como constituído de três instâncias essenciais (“ledor”, “lido” e “leitante”). Trata-se, é certo, de um modelo fundado na psicanálise freudiana que propõe a tripartição da consciência.

sobre uma obra por parte de autores que, tendo formação em Letras, podem ser considerados leitores especializados, ou seja, uma simples exposição de uma leitura real de um leitor especializado. Consideramos que se trata de uma *leitura cruzada*. Além disso, trata-se de uma leitura cruzada inserida em uma história da literatura brasileira e acompanhada de uma antologia e de exercícios.

A leitura é cruzada porque está sujeita a diversos aspectos. Podemos reunir esses aspectos em cinco grupos: *escolares* (a leitura integra um livro que se define como didático e é destinado a uma disciplina escolar), *literários* (a leitura remete aos elementos especificados por Compagnon), *produtivos* (a leitura liga-se à escrita autoral e à indústria editorial), *empresariais* (a leitura integra um objeto que é mercadoria) e *político-conjunturais* (a leitura vincula-se ao momento político que se vive no país).

Por *escolares* designamos as imposições relativas à história da disciplina escolar — no caso, Língua Portuguesa, que abarca os conteúdos de Literatura Brasileira. Segundo pesquisadores como André Chervel, Circe Bittencourt e Jean-Claude Forquin, uma disciplina escolar encerra uma autonomia relativa em relação a saberes exteriores. Chervel refere-se à matriz desses saberes exteriores como “ciências de referência” (CHERVEL, 1990) e defende a tese de que não há uma mera didatização desses saberes. Forquin, por sua vez, chama a atenção para a especificidade do escolar:

é preciso ao menos reconhecer a autonomia relativa e a “eficácia” própria da dinâmica cultural escolar com relação às outras dinâmicas que coexistem no campo social, com todas as relações de especificação ou de generalização, de diferenciação distintiva ou de imitação assimiladora, de contaminação, de condensação, de transposição e de sobredeterminação que isto implica. (FORQUIN, 1992, p. 37).

Na mesma direção, em desdobramento de ideias desses dois autores, Circe Bittencourt propõe:

a história das disciplinas escolares deve ser analisada como parte integrante da cultura escolar para que se possam entender as relações estabelecidas com o exterior, com a cultura geral e a sociedade. Conteúdos e métodos, nessa perspectiva, não podem ser entendidos separadamente e, ainda, os conteúdos escolares não são vulgarizações ou meras adaptações de um conhecimento produzido

em um “outro lugar”, mesmo que possuam relações com esses outros saberes ou ciência de referência. A seleção dos conteúdos escolares depende intrinsecamente de finalidades específicas e, assim como os métodos, não são decorrentes dos objetivos das ciências de referência. (BITTENCOURT, 2003, p. 25).

Assim sendo, um dos caminhos a ser seguido para investigar a história da disciplina escolar é o acompanhamento das mutações ocorridas no conjunto dos conteúdos a serem ensinados e nos métodos aplicados, o que pode ser feito através de programas, parâmetros ou orientações curriculares, livros didáticos e outros documentos. Consideramos, entretanto, que é necessária uma melhor compreensão quanto à variação dessa autonomia relativa pelo exame de particularidades do nível de ensino, pois se acompanhamos a organização da educação básica no Brasil desde a Reforma Capanema (SCHWARTZMAN, 1984; HAIDAR, TANURI, 2002), ocorrida em 1942, notaremos que há um movimento de constituição das oito primeiras séries como um nível relativamente autônomo e de caráter exclusivamente formativo das novas gerações — tanto que atualmente é denominado *Ensino Fundamental*. Isto é dito para colocar em relevo a dimensão propedêutica que pesa sobre o que hoje é denominado *Ensino Médio*. Assim sendo, a margem de autonomia existente neste nível de ensino é bastante reduzida em relação ao nível anterior, contudo, ainda deve ser levada em conta. Afinal, a própria consolidação deste nível de ensino ao longo da história da educação brasileira, impondo-se aos esparsos cursos preparatórios, permite essa afirmação. É tal consolidação que permite a Nelson Piletti, ao tratar do ensino secundário brasileiro desde a colonização, observar:

Embora, durante todo o período, tenha preponderado, na prática, a função propedêutica dos estudos secundários, pode-se afirmar que, em termos legais, desde o final do Império, os objetivos do curso secundário oscilaram da finalidade preparatória à formativa, podendo-se determinar três características predominantes: 1ª) 1931: objetivos essencialmente preparatórios para o ingresso nos cursos superiores; 2ª) De 1931 a 1961: objetivos preparatórios e formativos; 3ª) A partir de 1961: objetivos fundamentalmente formativos. (PILETTI, 1987, p. 57).¹³

¹³ Devemos assinalar que o secundário ao qual Piletti se refere abarca ginásio e colégio, segundo a nomenclatura da Reforma Capanema. Como frisamos, houve, ao longo do

Essa diminuição na autonomia já relativa da disciplina escolar e do nível de ensino é acentuada ainda por questões propriamente *literárias*. Como ficou claro do que foi dito sobre as teorizações dos formalistas russos e de Jauss, principalmente, mas também de Bourdieu e Even-Zohar, o sistema literário possui uma dinâmica e uma história próprias, *internas*. Essa dinâmica e história próprias, que são diferentemente abordadas pelas teorias, constitui, contudo, um cânone de obras — “o elenco básico”, nas palavras de Antonio Candido (1997). A transmissão a ser realizada pela escola deve pautar-se pelo cânone produzido *internamente* pelo sistema literário, nele operando seleções de acordo com o estágio mais ou menos canonizado das obras. Assinalamos, de passagem, que consideramos haver na dinâmica cultural escolar, por razões diversas, a tendência de circunscrever ainda mais o conjunto das obras literárias canônicas.

A escrita autoral e a indústria editorial, além de estarem atentas ao que foi acima colocado, constituem os aspectos *produtivos*, os quais, por sua vez, têm em vista ainda outros dois aspectos: a configuração do *mercado consumidor* e o cenário de *conjuntura política* do país. À escrita autoral e à indústria editorial podemos ligar todo o processo de produção do livro didático enquanto gênero do discurso e enquanto suporte material, ou seja, da escrita pelos autores até à impressão final dos exemplares. Nesse processo, no que tange à autoria, destacamos a interferência da formação dos autores com sua bagagem cultural e literária e a necessidade de adequação à configuração discursiva do livro didático. Nesse sentido, Clécio Bunzen, depois de observar que há uma mudança no perfil dos autores de livros didáticos sobretudo a partir dos anos 1950 devido à criação das Faculdades de Filosofia (nos anos 1930), propõe que o livro didático seja entendido como gênero:

Com essa mudança no perfil dos autores, deixamos de ter apenas *gramáticas* que não tinham um caráter puramente didático, pois não possuíam comentários pedagógicos ou atividades; ou as *antologias* que traziam apenas uma seleção de textos literários consagrados, mas sem uma preocupação com comentários, explicações, exercícios ou questionários. E é nessa direção que os LDPs [livros didáticos de português] começam, por exemplo, a incluir exercícios e a dar

tempo, um agrupamento das oito primeiras séries, antigos primário e ginásio, naquele que é atualmente denominado *Ensino Fundamental*.

informações mais detalhadas para o professor. Inicia-se, assim, um processo de configuração didática, ainda presente em muitos manuais: exercícios de vocabulário, de interpretação de texto, de redação e de gramática. As escolas “deixam”, então, de utilizar uma gramática e uma coletânea de textos (seleta, antologia) e os conteúdos gramaticais e textos literários começam a conviver em um gênero só. O momento histórico, social e econômico fez com que houvesse uma *hibridação*, a nosso ver, entre os gêneros *antologia*, *gramática* e *aula de língua portuguesa* na construção de um “novo” manual escolar. (BUNZEN, 2005, p. 39).

Essa proposta de Bunzen considera a dimensão discursiva do livro didático. Há que se considerar também sua dimensão material. Nesse sentido, a produção editorial interfere de várias maneiras. As técnicas do fazer editorial moldam o texto e pode ou não, de acordo com o momento e o estágio de modernização da indústria gráfica, agregar elementos não-verbais em maior ou menor proporção. Essa parece uma questão menor, entretanto, pesquisadores como Roger Chartier chegam ao extremo de afirmar que *os autores não escrevem livros* e, a partir disso, colocar em questão até mesmo propostas para a abordagem da literatura propriamente dita, como a estética da recepção:

Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que outros transformam em objetos impressos. A diferença, que é justamente o espaço em que se constrói o sentido – ou os sentidos –, foi muitas vezes esquecida, não somente pela história literária clássica, que pensa a obra em si, como um texto abstrato cujas formas tipográficas não importam, mas também pela *Rezeptionsästhetik* que postula, apesar de seu desejo de historicizar a experiência que os leitores têm das obras, uma relação pura e imediata entre os “sinais” emitidos pelo texto – que contam com as convenções literárias aceitas – e “o horizonte de expectativa” do público a que se dirigem. Numa tal perspectiva, “o efeito produzido” não depende de modo algum das formas materiais que suportam o texto. (CHARTIER, 1991, p. 182).

Mas isso ainda não é tudo. Sob o ponto de vista material, o livro didático é também uma mercadoria e os editores certamente estão com a atenção voltada para o mercado e suas parcelas, denominadas *público-alvo*, afinal, trata-se de um negócio, de “verdadeiras indústrias” (MUNAKATA, 2005, p. 275). Um grande comprador, e que vem aumentando seu peso sobretudo na aquisição de livros didáticos para o Ensino Médio, é o Estado,

mas não apenas ele: “‘O livro didático é um elemento de mercado’ – diz com todas as letras Gilberto Cotrim, autor de livros didáticos de História e presidente da Abrale [Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos] (gestão 1996/1998).” (MUNAKATA, 1997, p. 71-72).

Finalmente, localizamos mais um aspecto na *conjuntura política* do país. Um exemplo oportuno é o período – anos 1970 – em que surge a nova organização dos livros didáticos de Português destinados ao Ensino Médio. Trata-se do período de acirramento do autoritarismo pelo qual o Brasil passou com a implantação da ditadura militar em 1964 e, com o declínio desta, o novo arranjo da cena política e a nova conjuntura surgida com a redemocratização. Como se sabe, entre 1968 e 1978, o país caracterizou-se por um “estado de exceção” (SKIDMORE, 1988, p. 363s.). No início dos anos 1980, principalmente com o retorno das eleições diretas para governador em 1982, é consolidada uma etapa no processo de redemocratização. Isso deve ser lembrado porque as palavras possuem ecos que oscilam qualitativamente de acordo com as circunstâncias do tempo histórico: “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.” (BAKHTIN, 1999, p. 95). Por todos os aspectos tratados até esse ponto, isso é ainda mais pertinente no caso de livros didáticos. Além disso, cabe assinalar que é nessa conjuntura da passagem entre a ditadura militar e a redemocratização que ocorre a rápida e massiva expansão do Ensino Médio e, conseqüentemente, um importante momento da ampliação da produção de livros didáticos no país.

Nessa altura, é oportuno refletir sobre esse conjunto de aspectos como inserido, conforme dissemos na introdução, em uma confluência de precariedades: sociais, culturais e educacionais. O fato de livros didáticos serem “a principal fonte de informação impressa utilizada por parte significativa de alunos e professores brasileiros” e de que “essa utilização intensiva ocorre quanto mais as populações escolares (docentes e discentes) têm menor acesso a bens econômicos e culturais” (BATISTA, 2002, p. 531) significa a garantia precária do direito à literatura. Em outras palavras, significa a negação do cumprimento pleno de uma série de direitos, inclusive o pleno cumprimento do direito à literatura. Como conclui Antonio Candido em seu ensaio “O direito à literatura”, a luta pelos direitos humanos inclui “a luta por um

estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura"; em uma sociedade justa, "a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável" (CANDIDO, 2011, p. 193).

Considerações finais

A leitura cruzada que encontramos em um livro didático é um tipo de leitura literária que é, ao mesmo tempo, o registro de uma leitura real. Conforme discutimos, tanto a leitura literária quanto a leitura cruzada envolve a complexidade de um conjunto de elementos. E assinalamos que o foco aqui está na abordagem da leitura cruzada enquanto integrante de um livro didático que, por seu turno, sofrerá mais cruzamentos a partir do uso em escolas por docentes e estudantes – tornando toda a discussão ainda mais complexa.

Por tudo que tratamos, é possível inferir que há um horizonte percebido de uma dada perspectiva e que muitos vazios e negações da leitura são particularizados através do preenchimento pelas representações dos autores de livros didáticos e pelos direcionamentos dados por imperativos escolares, literários, produtivos, empresariais e político-conjunturais. Os autores inserem o registro de uma leitura em um conjunto de conteúdos de uma parcela (a parte de literatura brasileira) de uma disciplina escolar dotada de uma autonomia relativa em relação à cultura geral da sociedade e em relação à dinâmica do sistema literário.

Pela configuração textual que o livro didático de Português consolidou sobretudo a partir dos anos 1970 e por narrar uma história da literatura brasileira, a leitura cruzada entra como mais um elemento de quadros de situações históricas, vidas e obras expostos em ordem cronológica e acompanhados de exercícios e de uma antologia – composta, com a exceção de poemas, crônicas e contos curtos, geralmente de fragmentos.

Por outro lado, as editoras produzem uma mercadoria que necessita de compradores. O que estes pensam e esperam deve ser levado em conta, quer sejam docentes de escolas públicas espalhados pelo país, pais de estudantes de setores de classe média ou o grande comprador que é o Estado. Ademais, todas as questões podem ter seu peso qualitativamente alterado pela conjuntura política.

Disso se segue que a leitura cruzada empreendida pelos autores de livros didáticos insere-se – e aqui nos aproveitamos da lição de Jauss para o âmbito específico da literatura – em um horizonte de expectativas especialmente particular e, como toda leitura e mais ainda devido aos aspectos aqui abordados, preenche vazios e negações. A exposição propriamente dita sobre uma obra, as perguntas e análises solicitadas nos exercícios e mesmo a composição da antologia buscam pedagogicamente confirmar e assegurar esses preenchimentos.

Entretanto, o universo textual, seja o do livro didático, seja o da literatura, é sempre inacabado, sempre haverá expectativas supridas e não supridas no horizonte, sempre haverá vazios e negações. Eco, nesse sentido, enfatizando o caráter necessariamente elíptico da linguagem, afirma: “Não somente é impossível estabelecer um mundo alternativo completo, mas também é impossível descrever o mundo real como completo” (ECO, 1985 *apud* JOUVE, 2002, p. 61).

Enfim, haverá horizontes, vazios e negações que possibilitarão leituras da leitura cruzada. Como abordar estas outras leituras constitui uma outra dificuldade e uma outra questão a investigar. Contudo, é preciso assinalar, mais uma vez, que estamos diante de uma confluência de precariedades: precariedade social, precariedade cultural e precariedade educacional.

É inaceitável – tanto para docentes quanto para estudantes – que o livro didático seja “o principal impresso” em torno do qual “escolarização e letramento são organizados e constituídos” (BATISTA, 2002, p. 531). É inaceitável que a maioria das escolas brasileiras não tenha biblioteca escolar ou sala de leitura. Além disso, o uso que se faz de uma leitura cruzada em livro didático depende do trabalho de docentes que, por sua vez, depende da qualidade de sua formação e das condições do exercício profissional. Portanto, é também inaceitável uma formação precária e condições precárias de docência.

Referências

BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Um objeto variável e instável: textos, impressos e livros didáticos. In: ABREU, Márcia (org.). *Leitura, história e história da leitura*. Campinas: Mercado de Letras; Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: FAPESP, 2002, p. 529-575.

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. "Disciplinas escolares: história e pesquisa." In: *História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições para o debate*. Bragança Paulista: EDUSF, 2003, p. 9-38.

BOSI, Alfredo. Por um historicismo renovado. *Teresa - revista de literatura brasileira*, São Paulo, n.1, 2000, p. 9-47.

BOURDIEU, Pierre. Algumas propriedades dos campos. In: _____. *Questões de sociologia*. Trad. Jeni Vaitsman. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 89-94.

BUNZEN, Clécio. *Livro didático de língua portuguesa: um gênero do discurso*. Dissertação de Mestrado, Unicamp, 2005.

CANDIDO, Antonio. *Vários escritos*. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011

_____. *Formação da Literatura Brasileira*. 8. ed. Belo Horizonte, Rio de Janeiro: Itatiaia, 1997, v. 2.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. *Estud. av.*, São Paulo, v. 5, n. 11, 1991, p. 173-191.

CHAUÍ, Marilena. *Brasil: mito fundador e sociedade autoritária*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. *Teoria & Educação*, Porto Alegre, nº 2, p. 177-229, 1990.

CHKLOVSKI, Vitor. A arte como procedimento. In: TOLEDO, Dionísio (org.). *Teoria da literatura: formalistas russos*. Porto Alegre: Editora Globo, 1978, p. 39-56.

COMPAGNON, Antoine. *O demônio da teoria: literatura e senso comum*. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

EVEN-ZOHAR, Itamar. *Polisistemas de cultura*. Tel Aviv: Universidad de Tel Aviv, 2007 (Libro electrónico provisional). Disponível em: <http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura2007.pdf>. Acesso em: 10 outubro 2022.

FARIA, Susan. Livro didático chega pela primeira vez aos alunos do ensino médio. *Portal MEC*, Brasília, 2005. Disp. em: <<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/3689-sp-1492304746>>. Acesso em: 20 outubro 2022.

FISH, Stanley. Interpreting the variorum. In: __. *Is there a text in this class?* Massachusetts: Harvard, 1980, p. 147-173.

FORQUIN, Jean-Claude. Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. *Teoria & Educação*, Porto Alegre, n. 5, p. 28-49, 1992.

Haidar, Maria de Lourdes Mariotto; TANURI, Leonor Maria. "A educação básica no Brasil". In: __. *Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras*. 2. ed. São Paulo: Thompson, 2002, p. 59-101.

HALLEWELL, Laurence. *O livro no Brasil: sua história*. Trad. Maria Villalobos, Lólio de Oliveira e Geraldo de Souza. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2005

ISER, Wolfgang. A interação do texto com o leitor. In: LIMA, Luis Costa (coord., sel., notas e trad.). *A literatura e o leitor: textos de estética da recepção*. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

JAUSS, Hans Robert. *A história da literatura como provocação à teoria literária*. Trad. Sergio Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994.

JOUVE, Vincent. *A leitura*. Trad. Brigitte Hervor. São Paulo: Editora UNESP, 2002.

MUNAKATA, Kazumi. "Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura no Brasil." In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). *Historiografia brasileira em perspectiva*. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2005, p. 271-296.

_____. *Produzindo livros didáticos e paradidáticos*. São Paulo: Doutorado, PUC-SP, 1997.

PILETTI, Nelson. Evolução do currículo do curso secundário no Brasil. *Revista da Faculdade de Educação*, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 27-72, 1987.

SARTRE, Jean-Paul. *Que é a literatura?* Trad. Carlos Felipe Moisés. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993.

_____. *Questão de Método*. Trad. Bento Prado Jr. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987 (Os Pensadores).

SCHWARTZMAN, Simon et al. *Tempos de Capanema*. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: Edusp, 1984.

TYNIANOV, Juri. Da evolução literária. In: TOLEDO, Dionisio (org.). *Teoria da literatura: formalistas russos*. Porto Alegre: Editora Globo, 1978, p. 105-118.

ZILBERMAN, Regina. *Estética da recepção e história da literatura*. São Paulo: Ática, 1989.

Livros didáticos

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Analia Cochar. *Português: linguagens*. São Paulo: Atual, 1990.

FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. *Língua e literatura: segundo grau: volume 3*. 5. ed. São Paulo: Ática, 1985.

TUFANO, Douglas. *Estudos de literatura brasileira*. São Paulo: Moderna, 1975.

Recebido em: 11 de Dezembro de 2023

Aceito em: 01 de Março de 2024

Literatura e censura: do passado ao presente

Literature and censorship: from past to present

Brenda Rosa Vasconcelos dos Reis

Instituto Federal de Roraima

Alex Rezende Heleno

Instituto Federal de Roraima

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7533-801X>

Resumo: A pesquisa tem por finalidade refletir sobre momentos da censura a livros em diferentes períodos da história. Para a contextualização dos fatores que levam à censura de obras literárias, será feita uma síntese de três momentos: a Inquisição, o nazismo e a ditadura militar no Brasil, que será discutida, sobretudo, a partir dos trabalhos de Sandra Reimão. Esse último acontecimento será mais detalhado em virtude dos reflexos que ainda produz no contexto sociopolítico brasileiro do século XXI. Algumas hipóteses para as tentativas recentes de censura a obras literárias serão investigadas: a presença expressiva de militares na política, nos últimos anos; as falácias relacionadas ao projeto “Escola sem partido”; a forte presença da ideologia religiosa na sociedade e a circulação de notícias falsas sobre o papel da escola na formação do cidadão. Essa discussão terá como base, principalmente, os estudos de Gaudêncio Frigotto. Ao final deste trabalho, espera-se contribuir para a discussão sobre os perigos da censura e os riscos à liberdade e aos direitos garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e pela Constituição Federal.

Palavras-chave: Ditadura; Militarização; “Escola sem partido”; Notícias falsas.

Abstract: The research aims to reflect on moments of book censorship in different periods of history. To contextualize the factors that lead to the censorship of literary works, a synthesis of three moments will be made: the Inquisition, Nazism and the military dictatorship in Brazil, which will be discussed, above all, based on the works of Sandra Reimão. This last event will be more detailed due to the effects it still produces in the Brazilian sociopolitical context of the 21st century. Some hypotheses for recent attempts to censor literary works will be investigated: the significant presence of the military in politics in recent years; the fallacies related to the “School without a (political) party” project; the strong presence of religious ideology in society and the circulation of false news about the role of schools in the formation of citizens. This discussion will be based mainly on the studies of Gaudêncio Frigotto. At the end of this work, we hope to contribute to the

discussion about the dangers of censorship and the risks to freedom and rights guaranteed by the Education Guidelines and Bases Law (LDB) and the Federal Constitution.

Keywords: Dictatorship; Militarization; “School without a (political) party”; Fake news.

Introdução

A literatura se constitui por temáticas diversas e, muitas vezes, se apresenta como contestação acerca de diferentes temas ligados à sociedade. Do passado ao presente, em tempos sombrios ou em tempos de democracia, a obra literária enfrenta desafios. A sua temática humana, questionadora e crítica pode incomodar aqueles que estão no poder e que apresentam tendências autoritárias e fundamentalistas, tendo em vista que em muitos escritos se relata justamente os desafios da sociedade contra a falta de liberdade, contra a censura e contra o conservadorismo social, político e religioso.

A história, igualmente questionadora, é fundamental para entender o passado, entender os reflexos do passado no presente e alertar o cidadão quanto aos perigos da censura, da opressão e da barbárie. O passado de Inquisição, de nazismo e fascismo e de ditadura não deve ser esquecido, haja vista a sanha humana pelo poder, pelo controle e pelo autoritarismo e as constantes tentativas de se reproduzir tais barbáries.

Conhecer as funções e a importância da literatura é, portanto, essencial na defesa da liberdade de escrita, de expressão, defesa da própria escola – que deve ser um ambiente plural de aprendizagens, de ensino, de pesquisa e de divulgação da cultura, do pensamento, da arte e do saber – e para a garantia dos direitos assegurados pela Constituição Federal, ela própria atacada constantemente por uma onda de mentiras e de ignorância veiculadas e amplificadas pelas novas tecnologias da comunicação. A literatura e a pesquisa de obras literárias, aliadas aos estudos da história, são bases para a formação cidadã.

Nesse sentido, a presente pesquisa será desenvolvida com base nesses eventos históricos e por meio de uma leitura comentada de *Poemas Escolhidos*, de Ferreira Gullar, buscando entender as tentativas de censura à literatura na atualidade. Este trabalho, apoiase, desse modo, na contextualização e no estudo de períodos históricos em que livros foram, também, censurados e por vezes

queimados, de modo a recuperar essa memória trágica e alertar para que tais acontecimentos não se repitam.

1. A Inquisição

O século XXI se inicia com grandes desafios para as democracias. Para entendermos esses desafios ligados, sobretudo, à censura de obras literárias será necessário buscar na história momentos em que o moralismo religioso e o autoritarismo de governantes impediram a livre publicação e circulação de textos literários.

Estudar diferentes períodos históricos relacionados à censura será oportuno para entendermos como funcionou o silenciamento à crítica e como alguns argumentos foram sendo construídos para obter o apoio da própria sociedade. O primeiro contexto a ser pensado será o da Inquisição e o da circulação de textos durante a Idade Média. Portanto, com relação à censura naquele momento, Maria Inês Nemésio aponta para a facilidade do controle sobre os textos, tendo em vista a circulação restrita destes. Esse contexto será modificado com a invenção da imprensa:

A motivação imediata para a organização e exercício da censura adveio com a invenção da imprensa por Gutemberg de Mogúncia no ano de 1436. A invenção da imprensa foi uma verdadeira revolução cultural. Durante a Idade Média, tinha sido fácil vigiar e censurar as produções intelectuais: os manuscritos eram raros e caros; as teorias consideradas perigosas não se podiam propagar nem depressa nem de longe (Nemésio, s.d., on-line).

Assim, a história nos mostra que a relação entre a Igreja e o Estado passou por momentos de unificação e de rompimento, mas nunca houve uma separação total entre essas esferas de poder. Durante a Inquisição, a unificação permitia que a Igreja exercesse poderes de Estado sobre a sociedade. O controle era exercido sobre comportamentos e costumes e os livros não escapavam à fiscalização. Na história do Brasil e de Portugal, desde o século XVI, a publicação de listas de livros proibidos regulava o acesso a obras de autores que eram considerados divulgadores de ideias contra a fé e contra os costumes.

Com relação a Portugal, país que foi visto como exemplo na organização de mecanismos de censura, Nemésio pontua alguns fatos importantes para se entender as motivações que levaram à censura a livros, além de indicar o início da publicação de listas referentes a livros proibidos:

Neste sentido, o Infante Inquisidor-Geral, em 28 de Outubro de 1547, assinou uma carta dizendo que para pôr cobro à entrada em Portugal de livros de autores hereges, suspeitos e «danados», mandava publicar a lista dos livros defesos que indica quais os que não podiam ser lidos nem impressos novamente sem serem examinados e autorizados pela Inquisição. Assim surgiu o primeiro rol de livros proibidos, manuscrito, que posteriormente designaram por Prohibicam dos liuros defesos (Nemésio, s.d., on-line).

A forte aliança que se estabeleceu entre a Igreja (na figura do Papado) e o Reino Português (que já tinha um espírito de censura, mesmo antes da Inquisição, como forma de proteger o regime) explica o fato de a Igreja ter sido utilizada para legitimar o poder político moldando, assim, a consciência da proibição e do silenciamento.

Silvia Cortez Silva, em seus estudos sobre a censura a palavras, trechos, páginas e mesmo a censura à circulação do livro, em Portugal, mostra que houve a publicação de listas de livros defesos, de autores hereges. Desse modo, “Institucionalizada a política do medo, do temor, da suspeição, o cérebro emudece, a pena se recolhe. Agindo como uma hidra, o pensamento seja ele de qualquer natureza, é sufocado.” (Silva, 1996, p. 140). A autora aponta para o fato de que:

O problema da institucionalização da Censura não pode ser reduzida [sic] ao número de livros que proibiu, nem nos pensadores que intimidou, mas na sua notável influência em produzir uma sociedade de mutilados mentais, na formação de uma mentalidade preconceituosa, conservadora, refratária à idéia de progresso que seria a característica ao longo dos séculos da nação lusa (Silva, 1996, p. 141).

Já no contexto brasileiro, os mecanismos de censura, já desenvolvidos em Portugal, também foram utilizados e intensificados na colônia, como medida para enfraquecer o desenvolvimento da nação e coibir possibilidades de independência. Assim, de acordo com Rossana Britto:

A história do Brasil mostra que a liberdade de expressão que prevalece hoje é um hiato no interior de um oceano imenso de censura. Do descobrimento à chegada da família real portuguesa, em 1808, se proibia não apenas a circulação de jornais, livros, tipografias e até a criação de cursos superiores eram rigorosamente vetados (Britto, 2015, p. 122).

Em uma análise sobre as mentalidades e a Inquisição no Brasil colônia, Ronaldo Vainfas relaciona a perseguição à cultura e às moralidades

populares, pela Igreja Católica e pelas Igrejas reformadas, aos processos fundamentais da modernidade: "A Inquisição pertenceu, nesse sentido, ao que Jean Delumeau chamou de longo processo de culpabilização e aculturação que os 'diretores de consciência' levaram a cabo no Ocidente durante os tempos modernos". (Vainfas, 1988, p. 171)

Embora seja constitucionalmente laico, a relação entre religião e Estado, no Brasil, demonstra haver interferência entre eles. Tais interferências são ainda resquícios desse passado de Inquisição e censura, que, como aponta Felipe Martins Pinto, ao disseminar o "medo generalizado, impunha uma forma única de visão de mundo, de estruturação dos poderes oficiais e de estratificação social, escoradas em argumentos religiosos." (Pinto, 2010, p. 191). O autor aponta, ainda, para o fato de que: "A religião, a moral e o direito estavam visceralmente ligados, amalgamados e, dessa forma, havia a interferência de dogmas e de argumentos de matizes divinas na própria estruturação jurídico política do Estado, cujas ações passaram a gozar de uma 'legitimação eclesiástica'." (Pinto, 1996, p. 194)

A longa duração da Inquisição deixa como resultado o silenciamento, o medo de se falar abertamente de determinados temas, tendo construído tabus sociais e controles morais sobre a sociedade: "A Inquisição atuou em Portugal entre 1536 e 1821, embora com ritmos repressivos diferenciados, dotou-se de uma série de mecanismos que lhe permitiram o controle social e mental da sociedade." (Britto, 2015, p. 113).

No Brasil contemporâneo, a interferência de algumas igrejas no controle social e nas mentalidades, e a fragilidade da laicidade do Estado, fazem com que essas interfiram nas discussões políticas próprias do Estado. A visão religiosa, muitas vezes preconceituosa e conservadora, impede discussões de temas importantes para a sociedade. Além disso, a exorbitante disseminação de notícias falsas tem contribuído para reforçar o moralismo religioso, causar o medo e silenciar vozes discordantes.

2. O nazismo e o fascismo

Outro momento conturbado pelo qual passou a humanidade, e que tem relação com a censura à literatura, foi o período em que o fascismo

e o nazismo chegaram ao poder na Europa (na Itália em 1922 e na Alemanha em 1933). Paula Brasil aponta algumas motivações que levaram e, ainda levam, à censura de livros ao longo da história:

Por ser o livro um instrumento de poder, ele é sempre um alvo certo de regimes ditatoriais. Através da censura, seja ela, velada ou explícita, são realizadas tentativas de controle desse conhecimento. Pode ocorrer de maneira 'pacífica', sendo feita através de ordens de proibição da circulação de determinado conteúdo, ou de maneira violenta, como por exemplo, a destruição física do livro. Em ambas a intenção é a mesma - evitar a disseminação de informações indesejadas por quem está no poder (Brasil, 2016, p. 12).

Sobre o nazismo e o fascismo, a autora nos apresenta uma breve definição acerca do período sombrio em que esses movimentos se intensificaram na Europa e relata como se exercia a influência e o controle sobre a sociedade: "O nazismo (contração de nacional socialismo) é o nome dado pelo regime fascista que tomou conta da Alemanha no período de 1933 a 1945. " (Brasil, 2016, p. 24). Paula Brasil completa a informação, trazendo a seguinte citação quanto ao que se entende por fascismo: "[...] sistema de governo com poder fortemente centralizado, não admitindo oposição ou crítica, controlando todos os assuntos da nação (indústria, comércio, etc.) e estimulando o nacionalismo agressivo e (não raro) anticomunista" (RODEE; ANDERSON; CHRISTOL, 1959, p. 51 *apud* Brasil, 2016, p. 24).

É dentro desse contexto que se alcança o controle sobre a sociedade e sobre a cultura, transformando instituições, até então democráticas, em agentes de propagação da ideologia autoritária vigente. Instaura-se, desse modo, uma ilusão de liberdade, porém produz como consequência e resultado o silenciamento das vozes discordantes e o apagamento da cultura alvo da censura ideológica. A estratégia do regime nazista era, portanto, fazer com que as lacunas deixadas pelas obras censuradas fossem substituídas por livros que estivessem de acordo com a ideologia considerada adequada pelo regime.

A "limpeza cultural" proposta pelos alemães é um exercício de controle sobre as mentalidades, inicialmente, para que haja aceitação e para que se convença da necessidade de eliminação da cultura do outro e, em seguida, para que a própria sociedade seja cúmplice das atrocidades: "Para os nazistas, era importante ir mais fundo, começando com a rejeição e eliminação do que já existisse desse

passado cultural judaico que impregnava a vida cultural da Alemanha. Em abril do mesmo ano [1933], já começaram a surgir manifestações do desejo dessa 'limpeza' cultural. " (Brasil, 2016, p. 41)

O período de agravamento da censura com a queima de livros conta inclusive com a participação de estudantes, o que mostra o quanto o nazismo trabalhou para convencer a sociedade dos perigos representados pela cultura dos judeus, considerados inferiores e inimigos dos alemães. Os argumentos em defesa da pátria, da moral, dos costumes e da família direcionavam os ataques contra bibliotecas, universidades e outras instituições do conhecimento.

Paula Brasil cita, também, Knuth (2003) acerca da manipulação produzida sobre os estudantes: "'[...] foram os estudantes que foram manipulados a liderar a queima de livros através da apreensão dos livros das prateleiras de suas próprias universidades'. ". O autor continua dizendo que "'Enquanto projetada para parecer como uma repudição espontânea por uma juventude ultrajada por tudo que estivesse espiritualmente doente, foi na verdade uma organizada, e administrativamente ditada 'pira funeral do intelecto'"(KNUTH, 2003, p. 95 *apud* Brasil, 2016, p. 43-44).

Outro argumento utilizado para justificar a "limpeza cultural" era a crença de que se estava salvando as crianças de uma literatura obscena. O governo estaria protegendo as crianças e esse fato despertava a participação da sociedade a contribuir nessa proteção. Foi uma estratégia para tornar ainda mais rígido o controle sobre as publicações.

A autora Denise Rollemberg também nos apresenta um resumo do que foi o período nazista na Alemanha:

Fogueiras de livros queimavam séculos de cultura. Obras de arte eram retiradas dos museus. [...] Desencadeou uma vigorosa política de nazificação da família e da educação. Entre consentimento e coerção (Gellately: 2011), criou-se um sistema que conquistou o apoio da maioria, reservando a polícia política (Gestapo), o Tribunal Especial, os campos de concentração e de extermínio aos excluídos por raça, posição política e comportamentos individuais, supostamente lesivos a uma germanidade idealizada. [...] A história foi substituída pela 'mitologia' (Rollemberg, 2017, p. 371-372).

Ao dizer que a história foi substituída pela 'mitologia', notamos como a estratégia de nazificar a família e a educação convenceu os alemães de que havia um perigo a ser enfrentado. A propaganda nazista,

através das mentiras divulgadas e do medo provocado, conseguia o apoio da sociedade. Desse modo:

[...] o fascismo e o nazismo promoveram revoluções de direita no contexto do entre-guerras. Perpetraram autênticas cirurgias no campo da cultura dos respectivos países, combinando propaganda e perseguições; destroçaram os sistemas jurídicos e as instituições democráticas de representação política (mais na Alemanha do que na Itália); redefiniram radicalmente o conceito de cidadania por meio de exclusões, expropriações e interdições às minorias, reservando os direitos civis somente àqueles que preenchiam os critérios individuais para desfrutá-los, desde que observassem as regras estatais; imiscuíram-se profundamente na vida privada das famílias e indivíduos, fossem os perseguidos, fossem os apoiantes aos quais se reservava uma cidadania excludente. Ambos levaram à guerra mundial que destruiu física e moralmente a Europa, mudando o rumo da história do continente e do mundo (Rollemborg, 2017, p. 373).

Ao analisar o contexto nazista, Gérard Raninovitch, em suas notas críticas à obra *Modernidade e Holocausto*, de Zygmunt Bauman, aponta para a relação existente entre progresso e barbárie e destaca a seguinte passagem do texto de Bauman: “ ‘O composto mortífero era feito de uma mistura de ambição tipicamente moderna visando redesenhar e reconstruir a sociedade, e de uma concentração tipicamente moderna de poder, de recursos e de competências administrativas’ (p.135). ” (Raninovitch, 2003, p. 307). Ainda de acordo com Raninovitch, havia uma técnica nazista, constituindo um “[...] *modus operandi* com o qual os nazistas ao mesmo tempo asseguraram a sua dominação, estupefizeram as massas, confundiram seus adversários, sideraram suas vítimas [...]. ” (Raninovitch, 2003, p. 316) A constatação de Raninovitch pode parecer assustadora, contudo, é um alerta para a sociedade. Ao citar Bauman, o autor compartilha a inquietação “diante do fato de que nenhuma das condições sociais que tornaram Auschwitz possível verdadeiramente desapareceu e que nenhuma medida eficaz foi tomada para impedir essas possibilidades e esses princípios de produzir outras catástrofes da mesma natureza’.” (Bauman, p. 37 *apud* Raninovitch, 2003, p. 320). Raninovitch conclui que “Uma nova reunião proporcional ao que foi a quimera nazista não está, com efeito, de modo algum excluída. As suas possibilidades permanecem, ou até mesmo se reforçam. Qualquer que seja a *vestimenta* semântica e postural sob as quais elas poderiam se realizar” (Raninovitch, 2003, p. 320).

Esse início do século XXI, com o aparecimento de governos autoritários e afeitos a movimentos ditatoriais e supremacistas, confirma-nos a angústia partilhada entre Raninovitch e Bauman. A estratégia fascista se reveste de uma semântica e de uma postura aparentemente democrática para atacar a própria democracia. Discurso de ódio proferidos por altas autoridades, sob a suposta liberdade de expressão, que foi banalizada nos últimos anos, atenta contra os outros poderes do Estado; atenta também contra a escola e contra professores ao disseminar notícias falsas sobre “doutrinação” e sobre “ideologia de gênero”. Trata-se de uma forma de governo que incentiva direta ou indiretamente a perseguição, a censura e o silenciamento de vozes discordantes.

A exposição acima nos mostra como o Brasil tem se aproximado de regimes autoritários fascistas. A estratégia inicial é convencer a sociedade de que existe um perigo para a família, para as crianças, para a nação, para a religião e para a liberdade. Como exemplo dessa manipulação sobre a sociedade, pode-se citar a notícia falsa de que havia o chamado “kit gay” nas escolas, fato que sensibilizou uma grande parte da sociedade a se “mobilizar” (pelo voto) para proteger as crianças. Esse evento mostra como a sociedade foi convencida de que havia um perigo, uma literatura obscena que poderia atentar contra a infância, contra a moral e contra os “bons costumes”. Em geral, esse perigo da literatura aparece associado, também, ao comunismo; assim, seria o comunismo o responsável pelas obscenidades que iriam atentar contra a família. É a partir dessa ideologia, baseada sobretudo na mentira e na propagação do medo, que se propõem medidas que vão desafiando a própria Constituição.

3. A ditadura no Brasil

No contexto brasileiro, o golpe militar de 31 de março de 1964 também marcou negativamente a história do país. Assim como em outros regimes autoritários, uma das primeiras providências, tomada pelos militares, foi restringir a liberdade de expressão e opinião, numa tentativa de coagir, limitar, silenciar ou eliminar aqueles que discordavam da ditadura.

Uma das estratégias utilizadas pela ditadura brasileira foi construir uma narrativa para sustentar a ideologia de que não era autoritária e que se tratava de um regime militar transitório, com apoio e participação da sociedade civil. Argumentava-se sobre a necessidade de garantir a

segurança e o desenvolvimento do país, que estaria sob ameaça de organizações populistas ou de comunistas antidemocráticos. A ditadura contou também com o apoio do empresariado e das oligarquias rurais e se estendeu por mais de vinte anos.

Com relação à censura à cultura e aos livros, Sandra Reimão, no texto “Fases do Ciclo Militar e censura a livros – Brasil”, 1964-1978, traça um panorama informativo, explicitando que nos primeiros anos pós-golpe “A estratégia básica do governo militar, no que tange à circulação das produções culturais entre 1964 e 1969, foi, como salientou R. Schwarz, a de ‘preservar a produção cultural’, mas ‘liquidar o seu contato com a massa operária e camponesa’.” (Reimão, 2020, p. 2)

As formas de silenciamento passavam, também, pela legislação. De acordo com Sandra Reimão, em *Repressão e resistência: censura a livros na ditadura militar*, o Decreto-Lei n.1.077/70 regulamenta a censura prévia aos livros:

Art. 1º Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação; Art. 2º Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal verificar, quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e periódicos, a existência de matéria infringente da proibição enunciada no artigo anterior. Depois de anunciar o que deveria ser censurado, o mesmo decreto versa sobre as sanções: Art. 3º Verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e determinará a busca e a apreensão de todos os seus exemplares. [...] (Reimão, 2011, p. 23-24).

Ainda hoje, há um silenciamento acerca do terrorismo cultural promovido pela ditadura militar. Muitas pessoas ignoram ter havido a queima de livros de autores que se colocavam contra o autoritarismo e, em alguns casos, contra a ditadura. De acordo com Reimão: “[...] entre 1964 e 1968 (...) ações do Ministro da Educação Flávio Suplicy de Lacerda, que ‘organizou pessoalmente o expurgo de bibliotecas, queimou livros de Eça de Queiroz, Sartre, Graciliano Ramos, Guerra Junqueiro, Jorge Amado, Paulo Freire, Darcy Ribeiro’.” (Reimão, 2020, p. 4)

A queima de livros ocorrida no período do nazismo não foi suficiente para impedir que o ato acontecesse novamente durante a ditadura militar brasileira. Tal fato mostra como a propagação de mentiras, objetivando o medo, convence grande parte da população. É esse medo que permitiu aos militares permanecerem no poder por tanto tempo.

Ainda, de acordo com Reimão, o período mais ameaçador à cultura se daria com a publicação do Ato Institucional número 5 – AI-5, em 13 de dezembro de 1968:

Em nome da ‘autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo’, o presidente Costa e Silva edita o Ato Institucional número 5 – AI-5. A edição deste ato tornou possível cassar mandatos, suspender direitos políticos, suspender garantias individuais e criou condições para a censura à divulgação da informação, à manifestação de opiniões e às produções culturais e artísticas. Começam aí os chamados “anos de chumbo” ou, para usarmos a nomenclatura utilizada por Elio Gaspari, a ‘ditadura escancarada’ (Reimão, 2020, p. 6).

Para Alexandre Ayub Stephanou, nos primeiros anos da ditadura militar, as ações realizadas com intenção de confiscar materiais aconteciam improvisadamente sendo “[...] efetuadas por pessoas mal treinadas para este tipo de operação, e eram justificadas através da necessidade de garantir a Segurança Nacional e a ordem moral. Objetivava confiscar todo material considerado *subversivo*, contra o Regime, ou *pornográfico*, contra a família e os costumes” (Stephanou, 2001, p. 215).

A segurança nacional “atacada” pelo comunismo, mas, principalmente, o argumento de que existia um perigo ou um mal que podia prejudicar a família e os bons costumes voltam a ditar a política atual, com forte adesão de algumas igrejas cristãs, cuja representação tem voz entre os legisladores. Assim, o aparato de desinformação montado para defender e elogiar a ditadura exerce influência no imaginário de algumas pessoas, ainda hoje, fazendo com que muitos acreditem que o progresso justificou a ditadura, que a criminalidade diminuiu e que a nação se manteve organizada. Falas absurdas em defesa à ditadura e em defesa de ditadores e torturadores foram ditas por quem deveria ter a autoridade e a visibilidade para condenar esse período antidemocrático e para condenar a ditadura militar e os torturadores.

O contexto brasileiro dos últimos anos mostra que a circulação de notícias falsas acontece com facilidade e rapidez pelas redes sociais, prejudicando toda a sociedade. Informações não confiáveis circulam livremente e acabam sendo tomadas como verdadeiras por uma parte da população que não reflete sobre o que está sendo compartilhado. A falha da mídia, ao tomar posicionamentos políticos, debilitou o jornalismo, e os recentes ataques à imprensa, por parte de altas

autoridades, contribuem para fragilizar a informação e legitimar notícias enganosas, que circulam como se fossem verdadeiras.

4. O projeto “Escola sem partido”

Como consequência dos atuais posicionamentos antidemocráticos, ganhou destaque, nos últimos anos, o projeto intitulado “Escola sem partido”. As explicações e justificativas para tal projeto foram uma mistura de legislação, de aspectos ligados à religião, tais como a moral e os bons costumes, de uma luta contra a “ideologia de gênero” e contra a “esquerda comunista”, que, segundo os propositores, tinham campo fértil nas escolas e na voz de professores “doutrinadores”.

A análise de Gaudêncio Frigotto é bastante elucidativa acerca da proposta do “Escola sem partido”. Ao analisar e comparar o filme “O ovo da serpente”, de Ingmar Bergman, com essa proposta de escola, Frigotto “sinaliza o risco que vivemos hoje no Brasil, com indícios claros do clima de desagregação social, de produção do ódio às diferenças e de preparação de uma atmosfera de perseguição que, no caso da Alemanha e da Itália, colimou na monstruosidade do nazismo e do fascismo” (Frigotto, 2018, p. 17).

Nesse contexto de censura, disfarçada de democracia e de liberdade, Frigotto nos alerta para o fato de que o “Escola sem partido”, proposta autoritária chamada, inclusive, de Lei da Mordação, era na verdade a defesa de um partido absoluto e único e que, por conseguinte, possuía um sentido ideológico e político forte:

Um sentido autoritário que se afirma na criminalização das concepções de conhecimento histórico e de formação humana que interessam à classe trabalhadora e em posicionamentos de intolerância e ódio com os movimentos sociais, em particular o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Mas também, o ódio aos movimentos de mulheres, de negros e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. (Frigotto, 2018, p. 18).

O autor continua apontando para “A relação entre os mecanismos jurídicos formais que sustentaram e consumaram o golpe [contra a presidenta Dilma e contra o povo] e as teses do Escola sem Partido de incriminar os docentes tem na delação, com base no arrependimento ou discordância moral, seu fundamento mais ardiloso e perverso [...]” (Frigotto, 2018, p. 30). Frigotto resume sabiamente o grave momento pelo qual estamos passando ao citar Giorgio Agamben (2015, p. 117): “não há indício mais certo da ruína irreparável de toda a experiência

ética que a confusão entre categorias ético-religiosas e conceitos jurídicos, que chegou hoje ao paroxismo” (Frigotto, 2018, p. 30).

Assim como na ditadura militar, o projeto “Escola sem Partido” teve apoio de uma parte da sociedade, dos detentores do capital e dos detentores da mídia. De acordo com Frigotto:

Com efeito, o golpe tem sua gênese e sustentação nas confederações e institutos privados que representam os grupos detentores do capital local e mundial; na grande mídia monopolista empresarial, parte e braço político e ideológico destes grupos; em setores e figuras do Poder Judiciário, inclusive na mais alta Corte, uma cínica expressão do torto direito e da justiça; em setores do Ministério Público e da Polícia Federal; em parte nas diferentes denominações religiosas, especialmente aquelas que tornaram “deus” uma mercadoria abstrata, explorando monetariamente a fé simples de fiéis; em universidades onde, como temia Milton Santos, estão se formando, especialmente nos cursos de mais prestígio econômico e social, deficientes cívicos. No campo da educação, o núcleo empresarial golpista e seus intelectuais aninham-se sob a aparência cívica do “Todos pela Educação” e do “Escola sem Partido” (Frigotto, 2018).

A política por trás de tal projeto também pretende o silenciamento das vozes discordantes. Ao contrário da censura autoritária imposta pelo AI-5, durante o período da ditadura militar, agora a pretensão é ser mais sutil, dando a impressão de se tratar de um projeto democrático. De acordo com Frigotto, trata-se na verdade da defesa de uma “escola do partido absoluto e único”: “[...] partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; partido, portanto, da xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos pobres etc.. ” (Frigotto, 2018). Nota-se, portanto, uma ameaça latente à liberdade e à democracia.

A argumentação em torno do que pode destruir a infância, a família, a pátria, a religião e a moral, forma a base estratégica para se disseminar o medo e criar o pânico. Difunde-se com tanta frequência as notícias falsas e alarmistas, associadas a imagens tão aterradoras, que se começa a acreditar em tais mentiras. O medo faz com que a emoção se sobreponha à razão, faz com que se ignore e distorça a realidade e a própria história.

5. Sobre Ferreira Gullar, *Poemas Escolhidos* e a ameaça de censura

Recentemente, presenciamos a tentativa de censura a livros. Tal ameaça ocorreu no atual Governo de Rondônia¹. De acordo com o Portal do Governo do Estado de Rondônia, o atual governador é Coronel da Polícia Militar do Estado e atuou em diferentes setores da corporação, tendo sido também, Secretário Municipal de Educação de Porto Velho, Secretário Estadual de Justiça, até assumir o cargo de governador, no dia 01 de janeiro de 2019².

A eleição do governador de Rondônia coincide também com a eleição do ex-presidente Bolsonaro. A ideologia e as tendências políticas de ambos se aproximam. Foi eleito, também, pelo Partido Social Liberal (PSL), sob a tríade “bíblia, boi e bala”, ou seja, sob a influência da religião, do agronegócio e do armamentismo. É nesse contexto de ataques à escola, vista por alguns conservadores como doutrinação, como disseminadora do comunismo e de obras que atentam contra as crianças, contra a família, contra a religião e contra a moral e os “bons costumes”, acentuados pelas notícias falsas de um suposto “kit gay”, que se produziu um documento, pela Secretaria de Estado da Educação, solicitando a retirada de quarenta e três obra literárias das bibliotecas da Rede Estadual de Ensino.

Dentre as obras censuradas, encontram-se grandes nomes da Literatura Brasileira, tais como Machado de Assis, Caio Fernando de Abreu, Mário de Andrade, Carlos Heitor Cony, Rubem Fonseca, Nelson Rodrigues e Ferreira Gullar, além de uma nota de observação colocada abaixo da lista, solicitando a recolha de todos os livros de Rubem Alves. A motivação para esse ato inconstitucional é causar o silenciamento da crítica à ditadura militar (muitos dos autores listados foram críticos da ditadura – Ferreira Gullar, por exemplo, foi

¹ A lista foi divulgada por diferentes noticiários: “Leitores postam fotos de livros censurados pelo governo de Rondônia - Entre os 43 títulos da lista os mais citados foram “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “Macunaíma”” (Cf. <https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2020/02/leitores-postam-fotos-de-livros-censuradas-pelo-governo-de-rondonia.shtml>); “Censura de livros expõe “laboratório do conservadorismo” em Rondônia - Governo do PSL apoiado pela tríade “bíblia, boi e bala” manda recolher livros “inadequados”. Medida, depois revertida, não é um fenômeno isolado na política local” (Cf. <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-08/censura-de-livros-expoe-laboratorio-do-conservadorismo-em-rondonia.html>); “Governo de Rondônia determina recolhimento de livros das escolas e recua - Professores e outros funcionários da rede conseguiram acessar o documento, datado de quarta-feira (5), no sistema interno do governo (Cf. https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/02/06/interna_politica,1120089/governo-rondonia-determina-recolhimento-de-livros-das-escolas-e-recua.shtml).

² Portal do Governo de Rondônia. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/portal/o-governador/>. Acesso em: 15 out. 2022.

perseguido e precisou se exilar). Percebe-se, com essa atitude, a tentativa de apagamento da cultura crítica expressa por diferentes autores com relação à igreja, ao conservadorismo e à hipocrisia da sociedade brasileira. A atual censura é uma forma de negar a história e forjar uma imagem positiva e democrática da ditadura militar, o que explica, por exemplo, a atitude absurda de algumas pessoas pedirem, na atualidade, por uma “intervenção militar”, ignorando e, em alguns casos, até mesmo concordando com todos os crimes cometidos naquele período.

A circulação de notícias falsas faz parte do contexto brasileiro dos últimos anos e se intensifica quando é preciso apoio social a medidas políticas impopulares ou mesmo antidemocráticas. As narrativas falsas espalham a mentira na tentativa de causar o medo e a adesão da sociedade à ideologia do governo (deus, pátria e família) e estão na base dessa estratégia de censura. Muitos se identificam tão completamente com tais ideologias que se negam a buscar informações seguras. De acordo com Tales Ab’Saber:

É a mesma razão ou a mesma forma de racionalizar: ‘Não me interessa a história, só me interessa a história que me interessa’. Essa forma funciona tanto mais quanto mais agrega pessoas a ela, quanto mais convoca identificações. De fato, ela é uma máquina simbólica mentirosa, reproduzida com estruturas contemporâneas de circulação de dados, carregada de afetos que convidam à identificação (Ab’Saber, 2021, p. 53-54).

O medo do comunismo, utilizado como argumentação durante o nazismo e o fascismo e, posteriormente, durante a ditadura militar no Brasil, é novamente empregado para provocar o pânico e convencer as pessoas de que existe um risco para as crianças, para a família, para a liberdade, para a pátria, para a religião:

Isso que está ocorrendo é uma organização de paranoia anticomunista, uma falácia fantástica, dada a real ausência de comunismo no governo de mercado da esquerda petista. [...] Foi preciso reinventar esse inimigo, reafirmar que se tratava de um governo comunista, nestes termos: um governo que roubava para fazer a revolução comunista iminente. Isso acabou, porque nunca encontraram nenhum comunista. [...] Eles então relançaram a paranoia em outros termos: a guerra cultural, fundamentalmente antidemocrática. O comunista passou a ser o artista pedófilo, inventado, o professor crítico, odiado, o artista crítico, como Chico Buarque, desprezado, e se iniciou um ataque geral à cultura. A própria cultura democrática seria, então, o novo comunismo. [...] Uma saída genial do espírito da paranoia: como tudo é cultura, ter a cultura por inimigo é perpetuar a força da própria persecutoriedade. Tudo é cultura, tudo é

comunismo, como se a sociedade precisasse dos neofascistas para enfrentar tudo. Tudo isso é muito bárbaro (Ab'Saber, 2021, p. 55-56).

Criar um inimigo é a estratégia perfeita para assegurar a adesão daqueles que se identificam com os posicionamentos do ex-presidente, que foi se moldando para agradar cada parcela da sociedade, seja através da religião, seja por meio do medo do comunismo, seja pela xenofobia, seja pelo desprezo aos mais pobres e às minorias, seja pelo incentivo à violência armamentista e apoio ao agronegócio predador e ambientalmente destrutivo.

Essa estratégia se aproxima do fascismo, como bem descrito por Ab'Saber, que aponta para a existência de um fascismo comum, no caso do Brasil:

[...] – comum entendido aqui tanto como partilhado, quanto como ordinário e cotidiano – e aos meios e modos de sua construção – porque ele também foi construído -, de sua confirmação – porque ele também é a reiteração de velhas manias autoritárias brasileiras – e de sua circulação em uma espécie contemporânea de processo de gestão psíquica do poder. [...] composta tanto de certas estratégias de linguagem como também de afeto, envolvendo sistemas de comunicação contemporâneos que representam interesses de classe e atuam como verdadeiras máquinas de poder, movidas por interesses próprios (Ab'Saber, 2021, p. 41).

É dentro desse contexto histórico que a obra *Poemas Escolhidos*, de Ferreira Gullar, será, brevemente, comentada, de modo a destacar os conteúdos que, possivelmente, levaram a uma tentativa de censura a obras literárias, em pleno século XXI. O estudo será, também, uma forma de alerta à sociedade, para que esteja atenta aos ataques à literatura, à educação, à cultura e à própria democracia.

Ferreira Gullar foi o sétimo ocupante da cadeira nº 37 da Academia Brasileira de Letras. Foi eleito em 9 de outubro de 2014, na sucessão de Ivan Junqueira. O nome do poeta era José de Ribamar Ferreira, nasceu em São Luís do Maranhão, em 10 de setembro de 1930, numa família de classe média pobre e faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 2016. Escreveu poemas sobre política e participou da luta contra a ditadura militar que se havia implantado no país, em 1964. Foi processado e preso na Vila Militar. Precisou abandonar a vida legal, passar à clandestinidade e, depois, ao exílio. Deixou clandestinamente o país e foi para Moscou, depois para Santiago do Chile, Lima e Buenos Aires. Retornou ao Brasil em 1977, quando foi preso e

torturado. Libertado por pressão internacional, voltou a trabalhar na imprensa do Rio de Janeiro e, depois, como roteirista de televisão³.

Poemas Escolhidos foi organizado por Walmir Ayala e tem textos de diferentes obras produzidas por Ferreira Gullar. Os poemas que compõem o livro foram selecionados das seguintes obras: *A luta corporal* (1954), *O vil metal* (1960), *Poemas concretos neoconcretos (s/d)*, *Dentro da noite veloz* (1975), *Poema sujo* (1976), *Na vertigem do dia* (1980), *Barulhos* (1987).

Na nota do organizador, Walmir Ayala escreve a seguinte passagem sobre Gullar: “Ele exilado, participante, inimigo aberto de um regime de exceção que nos marcou por rasgos de violência e desrespeito à crítica e à liberdade [...]. Mas tudo acaba, como acabaram a ditadura e o exílio, e o tivemos de volta, hoje instalado como um dos grandes poetas contemporâneos do Brasil.” (2015, p. 7)

De *Poemas Escolhidos* serão destacadas algumas passagens em que o autor critica a ditadura, condena a inconstitucionalidade dos atos ditatoriais e também a crueldade das prisões arbitrárias e da tortura àqueles que se opunham a tal regime. No poema MAIO 1964, da obra *Dentro da noite veloz*, Gullar escreve:

[...] Esse direito de estar no mundo [...] / Esse direito de todos / que nenhum ato / institucional ou constitucional / pode cassar ou legar / Mas quantos amigos presos! / quantos em cárceres escuros / onde a tarde fede a urina e terror. / Há muitas famílias sem rumo esta tarde / nos subúrbios de ferro e gás / onde brinca irremida a infância da classe operária (Gullar, 2015, p. 48).

No poema DOIS E DOIS: QUATRO, também da obra *Dentro da noite veloz*, Gullar escreve: “– sei que dois e dois são quatro / sei que a vida vale a pena / mesmo que o pão seja caro / e a liberdade, pequena.” (Gullar, 2015, p. 49). O autor aponta para os desafios da vida: preços altos, a fragilidade da liberdade, tendo em vista a instalação da ditadura. Ainda hoje pode-se perceber o quanto a liberdade é frágil diante de todas as tentativas de silenciar as vozes contrárias àqueles que estão no poder e que flertam constantemente com a ditadura militar, com ditadores e com torturadores.

A obra em que há mais menções à ditadura e aos crimes cometidos por ela é *Dentro da noite veloz*, obra publicada em 1975, durante a ditadura militar, tornando-se, portanto, um documento literário e

³ Cf. Biografia de Ferreira Gullar, Academia Brasileira de Letras. Disponível em: <https://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D1042/biografia>. Acesso em 15 out. 2022.

histórico acerca da luta contra a ditadura, em favor da liberdade e da democracia. No poema BOATO, Gullar escreve sobre o contexto daquele período: “[...] Como ser neutro, fazer / um poema neutro / se há uma ditadura no país / e eu estou infeliz? / Ora eu sei muito bem que a poesia / não muda (logo) o mundo. / Mas é por isso mesmo que se faz poesia: / porque falta alegria. / E quando há alegria / se quer mais alegria!” (Gullar, 2015, p. 58). Gullar critica a neutralidade de uma parte da sociedade diante da ditadura militar. A neutralidade favorece apenas o silenciamento e a censura e contribui para a perpetuação de movimentos antidemocráticos.

A leitura da obra mostra que as possíveis motivações para a censura são semelhantes àquelas instauradas durante os períodos ditatoriais do fascismo, do nazismo e da ditadura militar. Objetivou o silenciamento das vozes discordantes, já que alguns poemas apresentam críticas à ditadura, à tortura, à desigualdade, às tentativas de limitar a liberdade e o acesso ao livro e à cultura.

Portanto, censurar tal obra é manter o apagamento e favorecer o esquecimento desse período grave para a sociedade brasileira. Além disso, é impedir o contato com os demais poemas, cuja temática é bastante variada e expressa através de construções poéticas que mostram a força das palavras. Assim, de acordo com Eurídice Figueiredo “O país ainda está aguardando que as Forças Armadas liberem arquivos secretos em seu poder e façam um pedido formal de desculpas pela tortura e morte de pessoas, realizadas em dependência militares, oficiais ou clandestinas. ” (Figueiredo, 2017, p. 20). O que se percebe, contudo, é o oposto: a tentativa de “recontar” a história, escondendo os horrores da ditadura militar e reforçando a ideia de que havia um inimigo a ser enfrentado para “salvar” o Brasil.

A anistia concedida aos responsáveis pela ditadura, de acordo com Figueiredo, significou amnésia, esquecimento dos horrores cometidos naquele período e, como consequência dessa amnésia, percebemos a facilidade de produzir discursos enganadores e mentirosos acerca daquele momento:

No Brasil não se cultiva a memória política porque a anistia significou amnésia, o país se recusa a enfrentar seu passado, a rever os crimes cometidos, a expor as atrocidades perpetradas por um regime de exceção. Enquanto houver esse ‘vácuo de justiça’ (FUKS, 2016), ou seja, enquanto vigorar essa lei iníqua que perdoou os torturadores e os assassinos, o Brasil não ousará olhar para seu passado, continuará sendo um país desmemoriado [...] (Figueiredo, 2017, p. 26).

Nota-se, desse modo, que a sanha pelo controle da escola, pela privatização, pelo silenciamento do pensamento é uma forma de censura na atualidade. Age discretamente para não ser questionada, produz mentiras e medo para ter apoio popular. Produz discursos sob aparência democrática. Portanto, a sociedade deve estar atenta às tentativas de censura e se manter constantemente na luta pela liberdade.

Do exposto, podemos perceber que o Escola sem Partido, a ofensiva religiosa contra o que se chamou de “ideologia de gênero”, as notícias falsas sobre escolas e universidades como centros de doutrinação comunista, os movimentos antidemocráticos, as mentiras produzidas e disseminadas para culpar o outro são todos discursos que recuperam o passado de censura: a Inquisição, o nazismo e o fascismo, a ditadura militar no Brasil.

Trata-se de um movimento perigoso que tenta operar sobre o inconsciente coletivo de modo a normalizar o silenciamento e a censura, normalizar o “fascismo comum”, cotidiano, que distorce o significado de liberdade de expressão. São, desse modo, projetos que tentam impedir o pensamento crítico e a capacidade de reflexão autônoma. Utiliza-se de estratégias de identificação e de pertencimento a determinado grupo, manipulando as pessoas e homogeneizando a reação delas a partir de notícias falsas disseminadas e reproduzidas rapidamente por meio das redes sociais. É preciso, portanto, entender tal movimento e se colocar contra ele para evitar novas tentativas de censura, novas formas de normalização do fascismo e do silenciamento.

Considerações finais

Conhecer as funções e a importância da literatura para a sociedade é essencial para a defesa da liberdade de escrita, de expressão, defesa da própria escola, que deve ser um ambiente plural de aprendizagens, de ensino, de pesquisa e de divulgação da cultura, do pensamento, da arte e do saber. E, também, para a garantia dos direitos assegurados pela Constituição Federal, ela própria atacada constantemente por uma onda de mentiras e de ignorância veiculadas e amplificadas pelas redes sociais.

A literatura e a pesquisa de obras literárias, aliadas aos estudos da história, são essenciais para a formação humana e para o conhecimento sobre o passado, na tentativa de não repetir erros da

humanidade. Nesse sentido, as palavras de Antonio Candido resumem esse importante papel da literatura: “Ela (a literatura) não *corrompe* nem *edifica*, portanto, mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. ” (Candido, p.176 - grifos do autor).

Conhecer a história do Brasil é entender a relação entre política e igreja e compreender a necessidade da laicidade do Estado. Trata-se, também, de entender como o passado colonial, escravista e ditatorial ainda se reflete no presente. Nesse sentido, a autora Simone de Beauvoir alerta sabiamente sobre a ameaça aos direitos: “Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os Direitos das Mulheres sejam questionados. Esses mesmos direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida”. (Beauvoir, 1991). Ampliaremos a citação da autora para dizer que basta uma crise política, econômica, religiosa, moral e ética, como a que se vive, hoje, no Brasil, para que todos os direitos sejam questionados, inclusive aqueles garantidos pela Constituição Federal de 1988, que assegura no inciso IX do artigo 5º “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” e no parágrafo 2º do artigo 220, no capítulo reservado à Comunicação Social: “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”. Portanto, é preciso que a sociedade esteja sempre vigilante. É preciso lembrar-se do passado, pois “Ao rememorar as vítimas, a arte suscita a reflexão, na esperança de que não ocorram novas catástrofes. ” (Figueiredo, 2017, p. 35)

Trata-se de um direito essencial e que não deve ser negado ao ser humano: “Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável” (Candido, p. 191). É um direito que pode contribuir para uma melhor adequação do sujeito nesse mundo desajustado e desigual. Aproveitando-se do pensamento de Paulo Freire, pode-se dizer que a literatura não muda o mundo, mas pode mudar o leitor, tornando-o capaz de mudar o mundo.

É preciso considerar, portanto, que a literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia, porque está sintonizada às emoções e à empatia. Assim, ela percorre caminhos da experiência que os outros discursos desconsideram. Importante dizer também que a literatura é

um exercício de pensamento, uma experimentação dos possíveis (Compagnon, 2009). Censurar uma obra literária é impedir o contato com poemas significativos no passado e no presente. Portanto, entende-se a necessidade de não se permitir que a censura se efetive e que a sociedade continue se opondo à tais movimentos censores que agem em prol da ignorância e da disseminação de informações falsas. É preciso ir contra todas as tentativas de silenciamento.

Referências

AB'SABER, Tales. Ilusão, convicção e mentira: linguagem e psicopolítica da pós-verdade. In: Org. PIOVEZANI, Carlos. CURCINO, Luzmara. SARGENTINI, Vanice. *Discurso e (Pós)verdade*. – 1. ed. – São Paulo: Parábola, 2021. (p. 41-57)

BEAUVOIR, Simone de. *O Segundo Sexo*. São Paulo, 1991.

BELÉM, Euler de França. *A marcha da insensatez: redes sociais estão destruindo a sociedade civil*. Disponível em: <https://www.revistabula.com/12570-a-marcha-da-insensatez-redes-sociais-estao-destruindo-a-sociedade-civil/>. Acesso em: 09 maio 2020.

BIOGRAFIA de Ferreira Gullar. *Academia Brasileira de Letras*. Disponível em: <https://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D1042/biografia>. Acesso em 04 maio 2022.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 maio 2020.

_____. Ministério da Educação. *Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 1996*. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf. Acesso em: 15 fev. 2020.

BRASIL, Paula. *O bibliocausto nazista: a destruição de livros judaicos durante o Terceiro Reich*. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Curso de Biblioteconomia. Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/147274>. Acesso em 04 maio 2022.

BRITTO, Rossana G.. Visitadores das naus: livros nocivos e mercadorias proibidas pela inquisição portuguesa nos séculos XVI e XVII. *Revista Tempo Amazônico* - ISSN 2357-7274 | V. 2 | N.2 | jan - jun de 2015 | p. 112-125.

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: *Vários escritos*. S. P.: Duas Cidades, 1995. (169-191)

COMPAGNON, Antoine. *Literatura para quê?* Tradução de Laura Taddei Brandini. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

FIGUEIREDO, Eurídice. *A literatura como arquivo da ditadura brasileira*. – 1. ed. - Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017.

FRIGOTTO, Gaudêncio. *Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira / organizador Gaudêncio Frigotto*. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017. 2ª reimpressão, 2018.

GOVERNO de Rondônia. *Portal do Governo do Estado de Rondônia*. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/portal/o-governador/>. Acesso em maio 2022.

GULLAR, Ferreira. *Poemas escolhidos*. Organização Walmir Ayala. – [Ed. especial] – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. (Coleção 50 anos)

NEMESIO, Maria Inês. <<Índices de livros proibidos no século XVI em Portugal: à procura da 'Literatura'>>. Disponível em: https://www.academia.edu/8942397/%C3%8Dndices_de_livros_proibidos_no_s%C3%A9culo_XVI_em_Portugal_%C3%A0_procura_da_Literatura_.Por_Maria_In%C3%AAs_Nem%C3%A9sio. Acesso em 14 jul. 2022.

PINTO, Felipe Martins. A INQUISIÇÃO E O SISTEMA INQUISITÓRIO. *Rev. Fac. Direito UFMG*, Belo Horizonte, n. 56, p. 189-206, jan./jun. 2010.

PIOVEZANI, Carlos. CURCINO, Luzmara. SARGENTINI, Vanice. O discurso e as verdades: relações entre a fala, os feitos e os fatos. In: Org. PIOVEZANI, Carlos. CURCINO, Luzmara. SARGENTINI, Vanice. *Discurso e (Pós)verdade*. – 1. ed. – São Paulo: Parábola, 2021. (p. 7-18)

RANINOVITCH, Gérard. PREOCUPA O TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO. Notas críticas a Modernidade e Holocausto, de Zygmunt Bauman. *Ágora*, v. VI n. 2 jul/dez 2003 301-320. (Tradução de Simone Perelson)

REIMÃO, Sandra. *Fases do Ciclo Militar e censura a livros – Brasil, 1964-1978*. Disponível em: http://www.usp.br/proin/download/artigo/artigo_fases_ciclo_militar.pdf. Acesso em 09 maio 2020.

_____. *Repressão e resistência: censura a livros na ditadura militar*. São Paulo, USP, 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/100/tde-21082015-151559/pt-br.ph>. Acesso em 14 jul. 2022.

ROLLEMBERG, Denise. Revoluções de direita na Europa do entre-guerras: o fascismo e o nazismo. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, p. 355-378, maio-agosto 2017.

SILVA, Silvia Cortez. O Rol dos livros defesos: a censura a serviço da Igreja e do Estado. *CLIO – Série História do Nordeste* n.16 – 1996, p. 133-141.

STEPHANOU, Alexandre Ayub. *Censura no regime militar e militarização das artes*. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2001.

VAINFAS, Ronaldo. A Problemática das Mentalidades e a Inquisição no Brasil Colonial. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro. n. I, 1988, p. 167-171.

Recebido em: 10 de Dezembro de 2023

Aceito em: 21 de Março de 2024

O lugar do corpo e da poesia na sala de aula: uma experiência de leitura de "Preamar", de Neide Archanjo e "Andrômaca", de Luiza Romão

The place of the body and poetry in the classroom: a reading experience of "Preamar", by Neide Archanjo, and "Andrômaca", by Luiza Romão

Monaliza Barbosa Araújo

Universidade Federal de Campina Grande
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0856-7736>

Tássia Tavares de Oliveira

Universidade Federal de Campina Grande
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8705-1681>

Resumo: O presente artigo aborda a experiência de leitura de poemas escritos por mulheres que abrangem os gêneros épico e lírico, vivenciada durante o estágio docente no 2º ano do ensino médio. Além disso, refletimos sobre como o corpo e a poesia de autoria feminina ocupam, ainda, um espaço marginalizado no ensino de literatura. Dessa forma, propomos uma abordagem oral e performática, utilizando dois poemas de autoras brasileiras: "Preamar" (1984), de Neide Archanjo, escritora paulista que enfrentou um processo de silenciamento de sua obra, e "Andrômaca" (2021), de Luiza Romão, autora reconhecida no cenário do *slam*. Acreditamos que uma abordagem que desafia a crença de que a mente deve prevalecer sobre o corpo em sala de aula possibilita uma leitura mais prazerosa do texto poético, contribuindo para a formação de leitores críticos e autônomos. Para fundamentar este trabalho, recorreremos aos estudos de algumas pesquisadoras, entre elas, bell hooks (2017), Audre Lorde (2019) e Eliana Oliveira (2018). A partir da experiência vivida, concluímos que a leitura de poesia, calcada em uma pedagogia crítica feminista e ancorada na presença da voz e do corpo, proporciona aos estudantes um novo caminho para a apreciação do texto literário. Acreditamos, também, que introduzir a escrita de poetisas contemporâneas nas aulas amplia horizontes e representa uma resistência à sociedade patriarcal e ao currículo hegemônico que reflete essa ideologia dominante.

Palavras-chave: autoria feminina; poesia contemporânea; pedagogia crítica feminista; Neide Archanjo; Luiza Romão.

Abstract: This article broaches the reading experience of epic and lyrical poems written by women during a teaching internship at the second year of a high school. Moreover, we have reflected on how feminine bodies and authorship are still at a marginalized space in literature teaching. Thus, we propose an oral and performing approach, through two poems by Brazilian women authors: "Preamar" (1984), by Neide Archanjo, writer from São Paulo who went through a silencing process on her work, and "Andrômaca" (2021), by Luiza Romão, a known author in the *slam* scene. We believe that an

approach which defies the belief of mind over body in the classroom would make possible a more enjoyable poetry reading, contributing to create critical and autonomous readers. To fundament this work, we have reached for the studies of some women researchers, such as bell hooks (2017), Audre Lorde (2019), and Eliana Oliveira (2018). From this experience, we have concluded that poetry reading, backed by a feminist critical pedagogy and anchored in the presence of voice and body, provides students with a new path for appreciating the literary text. We also believe that introducing contemporary women poets in classes broadens horizons and represents resistance to patriarchal society and to the hegemonic curriculum which reflects this dominant ideology.

Keywords: feminine authorship; contemporary poetry; feminist critical pedagogy; Neide Archanjo; Luiza Romão.

Introdução

Existe uma grande tradição dentro das práticas pedagógicas calcadas na educação bancária que compactua com os moldes de ensino rápido, tendo em vista que o aluno é enxergado como um depósito de conteúdos, bem como afirma Paulo Freire (2019). O processo educativo dentro dessa realidade desconsidera o aluno como um agente passível de refletir. Dentro do ensino de literatura essa prática é vista, por exemplo, na memorização das escolas literárias, na identificação descontextualizada das figuras de linguagem presentes em um poema. Nesse espaço também podemos notar que privilegia um currículo pautado na escolha de obras canônicas em detrimento de outras possibilidades. Entre essas práticas, o que há em comum é a leitura instantânea que retira do leitor o prazer proporcionado pela obra literária.

Dito isto, é importante iniciar o trabalho tendo em mente a reflexão sobre qual é o lugar da poesia e do corpo em sala de aula. Sabemos que há um privilégio da mente em detrimento do corpo em sala de aula, marginalizando assim outras possibilidades de leitura e apreciação do texto poético. Além disso, observamos que quando estudamos o gênero épico e lírico, em sua grande maioria são utilizados textos de autores consagrados pelo cânone literário, como Camões, Homero e Gonçalves Dias. É importante salientar que não desaprovamos o estudo desses textos canônicos, mas que promovemos o questionamento acerca da ausência de poetas e escritoras nos currículos do ensino básico. Além disso, também interrogamos a ênfase da leitura focada no processo estruturalista de identificação, o que implica na recepção tediosa do texto pelos estudantes.

Há também a crença de que o gênero épico está estagnado no tempo/espço em que nasceu, mais precisamente, na Grécia antiga. Sendo assim, o não reconhecimento da evolução desse gênero pelos críticos literários marca essa manifestação clássica como um modelo inflexível. No entanto, podemos ver esse famoso gênero híbrido em algumas releituras presentes na contemporaneidade. Essas novas manifestações não são trazidas para sala de aula, principalmente por serem textos escritos por mulheres. É pertinente conhecer os que vieram antes, mas também é necessário introduzir ao alunado as contribuições atuais de autoras que utilizam do teor narrativo e lírico do gênero épico para a feitura de seus poemas.

Com base no exposto, nosso artigo visa relatar a experiência de leitura literária de textos épicos e líricos de autoria feminina durante o estágio docente no 2º ano do ensino médio, em uma escola cidadã integral localizada em Campina Grande, na Paraíba. Considerando que os alunos já tiveram contato com o primeiro canto de *Os Lusíadas* (2018), de Luís de Camões, em aulas anteriores, iniciamos a leitura dos seguintes poemas: "Preamar" (1984), de Neide Archanjo, e "Andrômaca" (2021), de Luiza Romão. Acreditamos que ao trazer textos épico-líricos escritos por mulheres, em conjunto com o texto clássico, através de uma prática docente descentralizada de um viés que valoriza a apreciação em detrimento da rapidez, possibilitamos uma vivência docente e discente libertadora.

O presente trabalho está estruturado nas seguintes seções: a primeira, intitulada "O papel do corpo e da leitura em sala de aula: outras abordagens para a interpretação poética", aborda a interseção entre o corpo, a leitura e a prática pedagógica em sala de aula, com ênfase especial na poesia. A segunda seção, intitulada "Uma experiência de leitura em sala de aula dos poemas 'Andrômaca', de Luiza Romão, e 'Preamar', de Neide Archanjo", explora a experiência de leitura oral e performática desses poemas em uma turma de ensino médio. Por fim, apresentamos a conclusão, que engloba as considerações finais sobre a experiência vivenciada em sala de aula.

O lugar do corpo e da leitura em sala de aula: outras formas de ler poesia

A pesquisadora negra bell hooks, em seu livro *Ensinando a Transgredir: a educação como prática da liberdade* (2017), aborda a noção de prazer no contexto da sala de aula, baseando-se em sua própria

experiência como aluna que considerava as aulas tediosas e desestimulantes. A autora argumenta que, para promover a ideia de que aprender pode ser uma jornada agradável, não centrada na dor, é crucial, inicialmente, demonstrar a importância dos alunos por meio de práticas pedagógicas. No entanto, para viabilizar essa abordagem, é necessário desmistificar a crença de que o professor é detentor de todo o conhecimento e único responsável pelo aprendizado dos estudantes. Essa pedagogia engajada, feminista e decolonial é frequentemente restringida pela dicotomia ocidental entre corpo/mente, fundamentada no racionalismo do sujeito. Existe uma divisão entre o corpo, considerado o domínio do irracional, e a mente, tido como o domínio do racional. Assim, de forma hereditária, foi ensinado que o professor deveria adentrar a sala de aula exclusivamente com a razão e os conhecimentos adquiridos ao longo de anos de estudo. Esse modo de pensar estabelece uma hierarquia, na qual o professor é visto como um mestre dotado de saberes, enquanto o aluno é percebido como um recipiente pronto para ser preenchido com conhecimentos. À luz dessas considerações, bell hooks (2017) nos instiga a refletir sobre qual é o verdadeiro papel do corpo dentro da sala de aula.

O que fazer com o corpo dentro da sala de aula? [...] Entrando na classe determinados a apagar o corpo e nos entregar à mente de modo mais pleno, mostrando por meio de nosso ser o quanto aceitamos o pressuposto de que a paixão não tem lugar na sala de aula. A repressão e a negação nos possibilitam esquecer e, depois, buscar desesperadamente nos recuperar, recuperar nossos sentimentos e paixões, em um lugar isolado - depois da aula (HOOKS, 2017, p. 255-256).

Esta questão nos convida a refletir sobre o papel da leitura literária na escola. Partindo do pressuposto de que o professor muitas vezes é orientado a suprimir sua presença física e se dedicar exclusivamente à racionalidade acadêmica, surge a indagação sobre como se manifesta o ato de ler um texto poético, considerando que a voz e o corpo desempenham papéis significativos em uma performance de leitura. Eliminar a expressão corporal nesse contexto implica enxergar o educador como um ser desprovido de afeto, transformando-o em uma figura automatizada. Abordar essa perspectiva vai de encontro a um dos pontos fundamentais da teoria crítica feminista defendida por bell hooks. Essa abordagem nos leva a questionar o lugar de Eros em

nossas práticas docentes, tanto dentro quanto fora do ambiente acadêmico.

A compreensão de que Eros é uma força que auxilia o nosso esforço geral de autoatualização, de que ele pode proporcionar um fundamento epistemológico para entendermos como sabemos e o que sabemos, habilita tanto os professores quanto os alunos a usar essa energia na sala de aula de maneira a revigorar as discussões e exercitar a imaginação crítica (HOOKS, 2017, p. 258).

Integrar o Eros no ambiente educacional não apenas humaniza a relação entre o educador e o aluno, mas também fomenta a criação de um espaço abandonando a concepção de dominação em favor da promoção de um ambiente emancipador, mais dinâmico e estimulante para o aprendizado. Ao reconhecer a relevância da dimensão afetiva, os docentes incentivam os alunos a se envolverem de maneira mais pessoal e significativa com os textos literários. A expressão emocional e criativa, impulsionada pelo erotismo, não apenas torna o processo mais envolvente, mas também pode cultivar o prazer da leitura.

A partir das próprias reflexões acerca da ausência de memória sobre os corpos dos professores por meio de suas próprias vivências como aluna do ensino básico e superior, hooks (2017) discute sobre o lugar do erotismo na sala de aula. É fundamental destacar que o erotismo, foi e ainda é deturpado pela ordem hegemônica, reconhecido apenas em termos sexuais. No entanto, esse conceito vem sendo subvertido, à medida que pesquisadoras desafiam essa visão, enxergando o erotismo como uma potência, um ponto de vista também respaldado pela escritora negra Audre Lorde (2019, p. 70), que apresenta o erótico como uma "afirmação da força vital das mulheres, daquela energia criativa fortalecida, cujo conhecimento e cuja aplicação agora reivindicamos em nossa linguagem, nossa história, nossa dança, nossos amores, nosso trabalho, nossas vidas". Inserir a força de Eros em nossas vidas e, conseqüentemente, nas nossas práticas docentes nos permite delinear uma pedagogia crítica feminista.

Como mencionado anteriormente, o corpo desempenha um papel crucial nas práticas docentes, especialmente na abordagem de textos poéticos, em que tanto o professor quanto os alunos devem estar plenamente envolvidos no processo de apreciação e performance da poesia. Embora o estudante possa inicialmente ler silenciosamente o poema em sua carteira, essa abordagem pode limitar a experiência,

resultando em efeitos corporais pouco expressivos. Enfocar exclusivamente o texto literário dessa maneira pode levar o aluno iniciante a desenvolver uma percepção negativa não apenas da obra específica, mas também da literatura como um todo. Por outro lado, a leitura em voz alta e a performance poética estimulam diversas percepções sensoriais que transcendem as fronteiras do texto escrito. Além disso, abordar o texto dessa forma, com ênfase na oralidade, concede voz ao aluno, promovendo sua autonomia no processo de compreensão e apreciação da poesia.

Além disso, adotar uma prática focada na leitura oral e performática de poemas, abre um leque de percepções e significados que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos. A leitura em voz alta, associada à expressão corporal, proporciona uma experiência sensorial única, permitindo que o leitor trace percursos diversos na vocalização do texto. Essa abordagem inventiva não apenas enriquece a compreensão, mas também desencadeia descobertas inéditas. A análise analítica tradicional é complementada pela exploração do texto através da corporalidade e da oralidade, revelando nuances interpretativas que podem passar despercebidas em uma leitura estritamente analítica. Essa interseção entre corpo, voz e texto oferece um terreno fértil para desvendar significados e apreciar a complexidade da linguagem de maneiras que transcendem os limites da análise convencional.

Um determinado modo de ler um texto em voz alta pode trazer à tona caminhos de percepção e de significação das palavras que talvez sem a abertura do corpo eles não emergiram, pois experimentar o texto do ponto de vista da performance é lê-lo em voz alta (e em movimento) de forma inventiva, traçando diferentes percursos com o texto na sua vocalização, de modo a ir tateando, por meio do corpo e da voz, possibilidades interpretativas, as quais podem se revelar como descobertas inéditas que, talvez, não apareciam se tivesse acessado o texto somente pela via analítica (OLIVEIRA, 2018, p. 253).

A abordagem exclusiva da leitura silenciosa e da identificação dos aspectos estruturais na análise de poesia pode levar os estudantes a perceberem o texto poético como um modelo fixo. De acordo com André Uzêda (2009), quando o ensino adota essa perspectiva, a receptividade aos textos tende a ser predominantemente negativa, manifestando-se em comentários como "a poesia é difícil" ou "é chato

de ler". Conseqüentemente, os demais sentidos evocados pela poesia são relegados a segundo plano, sendo considerados desnecessários. A limitação ao aspecto puramente estrutural impede que os estudantes explorem plenamente a riqueza sensorial e emocional que o texto pode oferecer.

Nesse contexto, a abertura para a experiência sensorial e emocional na leitura em voz alta, pode ser uma ponte para romper com a rigidez percebida na abordagem exclusivamente estrutural, possibilitando uma apreciação mais profunda e significativa da poesia. O desafio do professor é criar um ambiente que estimule a exploração dessas dimensões, promovendo não apenas a compreensão analítica, mas também o prazer genuíno na experiência literária em sala de aula. Em consonância com essas ideias a professora e pesquisadora Tássia Oliveira (2022) nos conduz a refletir sobre a importância da abertura à experiência sensorial e emocional na prática de leitura em voz alta.

Em termos de ensino de literatura, esse viés é facilmente identificado, por exemplo, na tendência em reproduzir características dos estilos de época e considerar apenas as obras canônicas validadas por essa tradição, sem necessariamente fazer a leitura delas. Essa lógica de consumo rápido de informações sobre literatura sem respeitar o tempo da leitura literária é, a nosso ver, responsável pela perda do prazer em sala de aula, tanto para alunos como para professores. A leitura das obras literárias marca um espaço de abertura em sala de aula que não mais permite essa isenção. O professor mediador da leitura literária é aquele que se depara o tempo todo com a incerteza, com o questionamento, com os prazeres e também com as dores que estão presentes no processo educacional (OLIVEIRA, 2022, p. 102).

Como a autora destaca na citação anterior, a redução do tempo dedicado à apreciação de textos literários, sendo substituído por um consumo rápido e muitas vezes limitado à leitura de trechos com o objetivo exclusivo de identificação. Essa questão pode ser analisada à luz das práticas da sociedade do desempenho, conforme discutido pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han (2017), já que na contemporaneidade, essa sociedade enfatiza a eficiência, a produtividade e a instantaneidade. A leitura rápida e superficial, centrada na identificação de informações, reflete a busca por resultados imediatos e a valorização da rapidez na absorção de conteúdos. Essa abordagem, no entanto, muitas vezes sacrifica a profundidade da compreensão e a apreciação mais ampla das nuances presentes nos textos literários.

O crítico literário Alfredo Bosi (2000), aborda a poesia como resistência às ideologias dominantes e permanece mesmo em meio às hostilidades do contexto em que está inserida. Ao dialogar com as práticas da sociedade do desempenho, surge uma oportunidade para uma reflexão crítica sobre como esses valores não só impactam a leitura, mas também moldam a percepção e o ensino da literatura. A implementação de estratégias que incentivem uma contemplação mais profunda do texto literário pode ser uma forma de resistir a essa dinâmica de rapidez no consumo de informações, contribuindo para uma experiência mais enriquecedora e significativa da literatura. Além disso, essa abordagem é percebida como uma oportunidade para resgatar a paixão e o prazer no ambiente educacional.

Diante do exposto, Hélder Pinheiro (2007) ressalta que a poesia desempenha uma função social notável, uma vez que comunica as emoções e a sensibilidade por meio do ritmo natural, especialmente quando é recitada em voz alta. Nesse sentido, o autor advoga pela realização oral do poema, argumentando que "ler em voz alta é um modo de aprimorar a leitura, de ajustar a percepção a uma realização objetiva. Portanto, não é uma tarefa trivial. Precisamos de ler e reler o poema, de valorizar determinadas palavras [...]" (PINHEIRO, 2007, p. 30). Assim, percebemos a importância de incorporar a leitura oral e performática no ambiente escolar, tanto no contexto do processo de ensino-aprendizagem quanto na desautomatização, proporcionando espaço para o prazer da apreciação do texto literário.

As mulheres escrevem do épico ao lírico: uma experiência de leitura em sala de aula de "Preamar", de Neide Archanjo e "Andrômaca", de Luiza Romão

Para iniciar esta seção, é relevante analisarmos a estrutura do gênero épico, uma vez que ela integra a experiência por meio dos textos selecionados para leitura em sala de aula. A partir do exposto, a configuração do gênero épico passou por transformações ao longo do tempo, resultando em poemas modernos que dialogam com a tradição. Segundo Cristiane Ramalho (2005), os textos épicos têm uma extensa trajetória, caracterizada em grande parte pela autoria masculina e pela representação das mulheres por meio de uma perspectiva patriarcal, relegando-as frequentemente ao papel de musas. Apesar disso, autoras também produzem poemas de natureza épica, porém, lamentavelmente, não recebem o devido

reconhecimento nem da crítica literária nem dos livros didáticos utilizados nas escolas brasileiras. É digno de nota que, no ensino médio, persiste a predominância do estudo do épico e do lírico sob a ótica do gênero delineada por Aristóteles. Esta abordagem limitada exclui muitas vezes as contribuições valiosas das escritoras no âmbito do épico, restringindo a compreensão do gênero a uma perspectiva tradicional e masculina.

Apresenta a poesia como uma forma canônica em conformidade com a clássica tripartição aristotélica dos gêneros literários entre o épico, lírico e dramático, incorporamos, mesmo que inconscientemente, o discurso de prestigioso espaço ocupado pelo texto poético nos estudos literários (UZÊDA, 2009, p. 33).

Assim, os estudantes são inseridos em uma realidade na qual os gêneros literários eram estudados a partir de uma tradição clássica. O poema em sala de aula, visto apenas sob esse viés, é reduzido a “um modelo que serve de exemplificação de determinada estética apreciada em um dado momento da cultura ocidental [...]” (UZÊDA, 2009, p. 34). Desse modo, há um certo desconhecimento do hibridismo do épico-lírico, observamos tal fenômeno na abordagem fechada dos gêneros presente nos livros didáticos em que traça fórmulas fechadas para encaixar os textos em uma espécie de sistematização.

Em virtude dessa lacuna, trouxemos para sala de aula dois textos de poetisas brasileiras: “Preamar” (1984), de Neide Archanjo, uma escritora atuante na literatura brasileira, porém, cuja obra sofreu um apagamento ao longo do tempo. Ademais, também trouxemos “Andrômaca” (2022), de Luiza Romão, uma autora contemporânea paulista amplamente reconhecida pela sua expressiva contribuição à poesia *slam*. Importante ressaltar que tais textos foram abordados a partir de uma leitura oral, prezando a performance leitora dos estudantes.

Iniciamos a leitura pelo primeiro canto, que inaugura a obra *As marinhas* (1984), apresentando um conteúdo épico. O título, derivado do latim *plena mare*, significa uma maré média, destacando-se como um fenômeno característico do incessante movimento de ida e volta das ondas.

Canto I

Preamar

Não canto os rios
 Cascatas cachoeiras regatos.
 Canto o mar.
 Os outros são acidentes geográficos.
 O mar não é acidente geográfico.
 É essa carne verde-azulada
 pele
 cujas escamas brilham
 quando o sol nela se mistura
 fazendo o poeta ali reencontrar a eternidade.
 E o Espírito se contempla nesse espelho secreto
 guardião fiel da suprema harmonia
 do seu todo
 nostálgico narciso
 compondo as coisas.
 [...]

Quero que águas
 inundem este poema
 como o sangue inunda o corpo
 barco que navega.

E serão as águas claras
 dos momentos claros
 as águas escuras
 dos momentos escuros
 convulsões turvas aneladas
 frias mornas paralisantes
 calmas largas salinas
 portuárias
 águas águas águas
 [...] (ARCHANJO, 1984, p. 27-28).

Em um primeiro contato, a leitura do poema de uma maneira tímida por alguns alunos, mas ao passo que o texto foi lido os estudantes ganharam mais confiança com o material. A partir da apreciação do texto feito através realização oral diversas vezes, percebemos como a abertura do poema, diferentemente do primeiro canto de *os Lusíadas* (2018), explorando as profundezas do mar e dirigindo-se tanto às águas quanto à sensibilidade interna. Através das mais diversas interpretações orais feitas, os discentes perceberam que o mar, além de ser um elemento físico, é também uma metáfora para as complexidades interiores, como os sentimentos. Percebemos que o próprio ritmo do poema caminha para o típico tom do mar, em que ora é sereno, ora é agitado. Essa afirmação foi levantada tanto por causa da repetição da sibilante /s/ que proporciona aos ouvidos um som calmo, como também pela própria disposição gráfica do poema.

Em consonância com essas ideias, foi levantado o questionamento acerca da metalinguagem nos versos: “Quero que águas/ inundem este poema/ como o sangue inunda o corpo/ barco que navega.”. Após algumas discussões, chegamos à hipótese de que o mar e suas inundações enveredam o poema e a vida, como, por exemplo, as lágrimas proporcionadas pelo ato de chorar. O amor foi mencionado devido ao título do texto, alguns alunos disseram que o poema aborda as faces desse sentimento, bem como seus altos e baixos. É relevante destacar que essas reflexões foram viabilizadas através das leituras orais e performáticas realizadas na sala de aula, pois os discentes se sentiram mais criativos e confortáveis, impulsionados pelo entusiasmo gerado pela dinâmica proposta.

Quanto ao poema contemporâneo de Luiza Romão, ao contrário de “Preamar”, apresenta um tom mais livre através de uma linguagem coloquial, sem que isso implique em descuido estético. Observa-se uma forte intertextualidade do poema com os mitos e as epopeias clássicas, estabelecendo uma conexão entre a *Ilíada* de Homero e as violências perpetradas na sociedade atual. Dessa maneira, o título do texto evoca a presença de Andrômaca, esposa de Heitor, que teve seu filho morto durante a grande guerra de Troia.

Andrômaca

Não conheci troia
 ruínas a mais ruínas a menos
 também guardamos pedras aqui
 do outro lado do oceano
 tudo o que aprendi foi nesse alfabeto moderno
 eis o momento apoteótico minha obsessão
 nossos despojos é troia
 minhas amigas encurraladas
 na mesa do chefe é troia
 a jovem saco preto no rosto
 festa de luxo é troia
 as baratas roendo o cu
 da guerrilheira comunista é troia
 é troia meu companheiro baleado no rosto
 é troia os corpos desovados no mangue
 as lideranças perseguidas é troia
 as vítimas de feminicídio é troia
 os milicos os fascistas os tiranos
 disparam todos contra troia
 a filosofia o direito o ocidente
 nascem da devastação de troia
 agora você entende por que voltei?

não conheci troia mas a entrevejo esplêndida
nas carícias clandestina durante os bombardeios
e gás de pimenta nas barricadas
nas clínicas de aborto nos abrigos
inusitados na desobediência
no canto sim no canto
eu não vou me entregar
você grita eu repito
através dos séculos
minha irmã
não há poemas para ti
nenhuma linha sobre cibeles
onde perdemos o tino quando virou espetáculo
maldita literatura e seu panteão de vitórias
me abraça forte a explosão está próxima
ela há de vir (ROMÃO, 2021, p. 62-63).

A leitura do poema foi realizada em voz alta enquanto percorríamos a sala, pois o corpo e a voz desempenhavam papéis essenciais nesse momento de oralização e apreciação. Ao contrário do poema anterior, os alunos expressaram um impacto sensorial marcante diante das imagens evocadas, como as vítimas de feminicídio, os bombardeios e outras formas de violência. Não demorou muito para chegarmos à palavra-chave do texto: Troia. Muitos alunos não tinham conhecimento da história, mas realizamos uma breve pesquisa na *internet* sobre a cidade e, por conseguinte, sobre a Ilíada, buscando uma compreensão mais aprofundada da intertextualidade. Assim como o eu lírico afirma no início do poema que não conheceu Troia, os discentes também não tinham conhecimento prévio, mas conseguiram identificar as demais imagens, pois estas estão inseridas em suas vivências sócio-históricas. O caráter social do poema não escapou à atenção dos estudantes, manifestando-se tanto na leitura performática, realizada com um tom de denúncia, quanto na associação das violências apresentadas com notícias jornalísticas ou experiências pessoais. A conexão entre a lendária cidade e os dias atuais também despertou uma percepção sobre o jogo de significados associados à palavra "Troia", revelando uma duplicidade de sentido. Em alguns momentos, ela evoca a famosa guerra, enquanto em outros sugere a ideia de inconformidade ou algo difícil de suportar. Além disso, durante oralização, alguns alunos destacaram a pronúncia da palavra "troia", ressaltando que a repetição do som "tr" remetia aos sons de tiros.

Em ambos os poemas, essa abordagem de leitura emerge inicialmente da oralização e performance do texto poético, destacando a

importância da presença integral tanto do aluno quanto do professor na sala de aula. Essa abordagem visa desmistificar a divisão ocidental entre mente e corpo, seguindo uma pedagogia fundamentada no afeto e na autonomia, conforme defendido por bell hooks (2017). Ao apresentar os gêneros épico e lírico como expressões literárias que não se limitam a modelos fechados, mas podem assumir formas híbridas, busca-se ampliar a compreensão sobre as manifestações literárias. Com isso, ao incluir a escrita de autoras femininas, proporciona-se espaço para discursos e percepções que divergem daqueles tradicionalmente validados pelo cânone literário.

Considerações finais

Conforme destacado por bell hooks (2017, p. 262) a educação não é neutra, não existe "um terreno emocional plano no qual podemos nos situar e tratar todos de maneira desapaixonada". O amor dentro da sala de aula é essencial para nortear nossos passos no mundo da docência. Nesse sentido, compartilho de uma pedagogia que não atribui uma cisão entre o corpo e mente. Assim tal subversão permite a presença por inteiro do professor em sala de aula. Logo, Eros se faz presente no ensino aprendizagem e nas experiências exitosas (ou não) que o docente passa diariamente.

Essa concepção encontra respaldo na experiência de leitura de obras como "Preamar", de Neide Archanjo, e "Andrômaca", de Luiza Romão. Por meio da leitura oral e performática, os alunos não apenas apreciaram a poesia enquanto leitores, mas também construíram diversos significados para o texto, influenciados pela sonoridade das palavras, entonação, movimentos corporais e pela troca de experiências entre eles.

A prática da leitura em voz alta introduz na atmosfera da sala de aula um universo novo, exigindo frequentemente paciência e persistência por parte do professor, uma vez que os alunos podem não estar habituados a essa abordagem. A adoção de uma leitura performática demanda a movimentação corporal e o trabalho com a voz, proporcionando ao texto poético novas possibilidades. Em vista disso, defendemos a importância de incluir a escrita de autoria feminina no currículo, expandindo os horizontes e resistindo à influência de uma sociedade patriarcal e a um currículo hegemônico que perpetua essa ideologia dominante.

Referências

- ARCHANJO, Neide. *As marinhas*. Rio de Janeiro: Salamandra, 1984.
- CAMÕES, Luiz de. *Os Lusíadas*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.
- BOSI, Alfredo. *O ser e o tempo da poesia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. São Paulo: Paz&terra, 2019.
- HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2015.
- HOOBS, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.
- LORDE, Audre. *Irmã Outsider*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- OLIVEIRA, Eliana Kefalás. O jogo do texto no ensino de literatura: por uma metodologia performativa. CARVALHO, Aluska *et al.* (Orgs.). *Literatura e outras artes: interfaces, reflexões e diálogos com o ensino*. João Pessoa: Editora da UFCG, 2018. p. 241-262.
- OLIVEIRA, Tássia. Leia como uma feminista: lendo mulheres negras na formação de professores de literatura. *Revista Leia Escola*, v, 22, n.2, p. 101-114, ago. 2022. Disponível em: <http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/Leia/article/view/2563/pdf>. Acesso em: 7 de jun. 2023.
- PINHEIRO, Hélder. *Poesia na sala de aula*. Campina Grande: Bagagem, 2007.
- RAMALHO, Christina. *Elas escrevem o épico*. São Paulo: Editora Mulheres, 2005.
- ROMÃO, Luíza. *Também guardamos pedras aqui*. São Paulo: Editora Nós, 2021.
- UZÊDA, André. "A poesia está em tudo": experiências com o poético no cotidiano da sala de aula. *Sede de Ler*, v. 10, n. 1, p. 31-46, 9 maio 2022. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/sededeler/article/view/50036>. Acesso em: 5 de jun. 2023.

Recebido em: 1o de Dezembro de 2023

Aceito em: 19 de Abril de 2024

Os sujeitos infames na literatura: o ensino de literatura afro-brasileira como um modo de resistência

Los sujetos infames en la literatura: la enseñanza de literatura afro-brasileña como un modo de resistencia

Bruno da Silva Rodrigues

Universidade Estadual da Paraíba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7914-8996>

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar quais são os procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro e, conseqüentemente, sobre sua produção literária no Brasil. A questão norteadora do presente estudo é: por que a maioria das produções literárias produzidas por homens e mulheres negras não ganharam visibilidade na sociedade brasileira? Para responder a essa pergunta, nos ancoramos teórico-metodologicamente nos Estudos Discursivos Foucaultianos a partir de seu método arqueogenealógico, pois enquanto a arqueologia pretende descrever o discurso para revelar como o saber nele aparece regulado, a genealogia quer mostrar como, nas práticas discursivas, há uma relação entre saber e poder. Além disso, recorreremos às considerações da Análise de Discurso de orientação francesa, campo de saber que possui como objeto de estudo a produção de efeitos de sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem. A Análise de Discurso de Orientação francesa oferece ferramentas conceituais para a realização de gestos de leitura dos acontecimentos discursivos. Desse modo, partimos do pressuposto de que, por ser o homem constituído na relação que se dá entre a língua, a história e os dispositivos de saber-poder, sua produção é atravessada por ideologias e pelo olhar social considerado verdadeiro da época. Nesse sentido, consideramos que os estereótipos construídos sobre o sujeito negro durante o período escravocrata – que ainda circulam na contemporaneidade – são responsáveis pela manutenção de uma literatura *branca* pautada, sobretudo, no cânone literário peninsular. Nessa orientação, concluímos que por meio de uma rede de relações de poder e de saber, o cânone peninsular produziu efeitos de sentido sobre a literatura brasileira – inclusive na concepção do que é literatura – e que o ensino da literatura afro-brasileira, compreendido como um modo de resistência neste estudo, é um dos caminhos possíveis para a

desconstrução do preconceito racial na sociedade brasileira.

Palavras-Chave: Literatura Afro-brasileira. Discurso. Preconceito racial. Resistência.

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar los procedimientos de exclusión que afectaron al cuerpo negro y, en consecuencia, a su producción literaria en Brasil. La pregunta guía de este estudio es: ¿por qué la mayoría de las producciones literarias creadas por hombres y mujeres negras no han obtenido visibilidad en la sociedad brasileña? Para responder a esa pregunta, nos basamos teóricamente en los Estudios Discursivos Foucaultianos a través de su método arqueogenealógico. Mientras que la arqueología busca describir el discurso para revelar cómo el conocimiento en él aparece regulado, la genealogía busca mostrar cómo, en las prácticas discursivas, hay una relación entre el conocimiento y el poder. Además, recurrimos a las consideraciones del Análisis del Discurso de orientación francesa, un campo de conocimiento que tiene como objeto de estudio la producción de efectos de sentido realizada por sujetos sociales que utilizan la materialidad del lenguaje. El Análisis del Discurso de Orientación francesa proporciona herramientas conceptuales para llevar a cabo la interpretación de los eventos discursivos. Así, partimos del supuesto de que, al ser el ser humano constituido en la relación entre el lenguaje, la historia y los dispositivos de conocimiento-poder, su producción está atravesada por ideologías y por la mirada social considerada verdadera en ese momento. En este sentido, consideramos que los estereotipos construidos sobre el sujeto negro durante el período esclavista, que aún circulan en la contemporaneidad, son responsables de mantener una literatura blanca basada principalmente en el canon literario peninsular. En esta línea, concluimos que, a través de una red de relaciones de poder y conocimiento, el canon peninsular produjo efectos de sentido sobre la literatura brasileña, incluso en la concepción de lo que es la literatura, y que la enseñanza de la literatura afro-brasileña, entendida como una forma de resistencia en este estudio, es uno de los caminos posibles para la deconstrucción del prejuicio racial en la sociedad brasileña.

Palabras clave: Literatura Afro-brasileña. Discurso. Prejuicio racial. Resistencia.

Introdução

Diversas são as existências destinadas a passar sem deixar rastros. Michel Foucault, um dos principais pensadores do século XX, as denomina de vidas infames. A partir desse autor, entende-se por sujeitos infames os corpos que estão à margem da sociedade, vozes que foram – e continuam sendo, em certo grau – silenciadas.

Ao longo da história, *sujeitos infames* produziram literatura, só para citar alguns, a mulher, o índio e o negro. Contudo, pouca luz incidiu sobre eles e sobre suas produções literárias. Nesse sentido, dar visibilidade às obras produzidas por esses corpos que foram excluídos socialmente, significa oportunizar que deixem registros no mundo e um dos meios possíveis é o ensino de literatura.

Neste texto, para fins de delimitação, ocupar-se-á apenas da posição sujeito ocupada por corpos negros, corpos que ganharam novas discursividades pelo sistema escravocrata. A questão que orienta o presente artigo é: Por que obras produzidas por homens e mulheres negras não ganharam visibilidade na sociedade brasileira?

Com efeito, há uma infinidade de textos produzidas por homens e mulheres negras que ainda não possuem um regime de visibilidade e, por isso, são consideradas secundárias, indignas de fazerem parte do que chamamos de cânone brasileiro. Não é demais destacar que a maioria das obras que dão forma ao cânone possuem, na realidade, uma estética-literária que remete, sobretudo, a Portugal.

Nesse sentido, a ausência do negro como protagonista na literatura brasileira nos orienta a pensar nos procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro no Ocidente, os quais procuram interditar e subjugar não só o corpo negro, mas também suas produções intelectuais, artísticas e literárias, ainda marcadas por estigmas relacionados à cor da pele.

Diante dessas considerações, objetiva-se, neste artigo, analisar quais são os procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro com o intuito de apresentar possibilidades, por meio do ensino da literatura, principalmente, afro-brasileira, de desconstrução do olhar preconceituoso que se constituiu sobre o negro, materializado e reforçado, inclusive, em

diversos textos literários, ainda que de modo inconsciente.

Para tanto, será apresentado, na primeira seção, um panorama da história do negro no país. Já na segunda seção, dividida em dois momentos, discutir-se-á, em primeiro lugar, sobre a representação do negro em diferentes obras literárias. Em segundo, verificar-se-á os procedimentos de exclusão que incidiram sobre o negro e sua produção literária. Por fim, na terceira seção, procurar-se-á demonstrar a importância do ensino de literatura afro-brasileira nas aulas de língua portuguesa e de literatura, pois além da formação de cidadãos competentes e autônomos, é necessário também a formação de cidadãos solidários e antirracistas, comprometidos com as questões sociais que permeiam a sociedade.

O ensino da literatura afro-brasileira é extremamente necessário, especialmente em um país como o Brasil, que é estruturalmente racista. Abordar a representação do corpo negro na literatura brasileira nos ajuda, por exemplo, a compreender como o negro foi compreendido ao longo da história do nosso país. Essa reflexão sobre o passado é um convite para pensar sobre o negro na contemporaneidade. Além disso, dar lugar à literatura afro-brasileira e ao corpo negro é imprescindível para uma sociedade mais justa e igualitária, pois por meio do ensino da literatura afro-brasileira, o olhar dos estudantes sobre o negro pode ser modificado e, por sua vez, eles podem contribuir para transformar a sociedade.

Este trabalho caracteriza-se metodologicamente por uma abordagem qualitativa, pois tem como marca a interpretação (ORLANDI, 2003). Ancora-se na Análise de Discurso de orientação francesa, doravante AD. Na AD, teoria e o método estão imbricados. Destarte, as categorias teóricas são também analíticas e cabe ao analista do discurso articulá-las no entremeio das relações colocadas pela Língua e pela História. Justifica-se a escolha por esta teoria, pois ela considera a língua e a história como categorias constituintes da ideologia dos sujeitos. Isso significa que, após a análise, é possível observar as posições socioideológicas dos personagens, narradores e até mesmo dos autores no texto literário.

Este estudo dialoga também com os Estudos Discursivos Foucaultianos, a partir de diferentes noções e conceitos materializados em diferentes livros, cursos e

entrevistas (2003, 2014). Assume-se a perspectiva arqueogenealógica, método formado na e pela articulação entre as fases arqueológica e genealógica de Michel Foucault. Isso significa que, além de dar conta das condições de emergência de discursos que possuem o negro como objeto, busca-se compreender as relações entre os saberes e os poderes que fazem com que determinados discursos irrompam em nossa sociedade e não outros em seu lugar. Fazer uma análise discursiva, no sentido de Foucault, parte da compreensão de que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder.

A história do negro no Brasil

Foucault (2014) observa que poder e saber estão diretamente implicados. No tocante ao negro, diversos foram os saberes e poderes que emergiram durante o período escravocrata, que em conjunto, atuaram no sentido de torná-lo inferior, ao ponto de não ser considerado humano.

A igreja católica, por muito tempo, atribuiu a marca de Caim ao negro. De acordo com a narrativa bíblica, Caim, filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel e, como punição, é banido da presença divina e recebe uma marca. Conforme Jacintho (2022), “a marca de Caim é a marca do exilado, que carrega consigo o sinal de seu desterro, perpetuando sua condição e o não pertencimento que decorre dela”. Por meio dos discursos que relacionavam a marca de Caim aos negros, a escravização foi justificada. É claro que este saber estava aliado ao poder, principalmente, econômico, pois naquele momento histórico, a sociedade, composta por portugueses, beneficiava-se da força de trabalho dos negros.

A história dos negros foi alvo de diferentes tipos de poderes aliados a diversos saberes com o objetivo de explorá-los ao limite, mas ao mesmo tempo tornando-os dóceis, como as promessas de alforria por bom comportamento. Não há como abordar a história do negro no Brasil sem tocar no tema da escravização do povo africano, um dos momentos mais cruéis da nossa história.

Como se sabe, o ato de escravizar é uma prática antiga, mas se apresentava de modo bastante diferente

quando comparada com o que se chama de escravização moderna, pautada na diáspora africana. Antes, a escravização ocorria em situações bem específicas, como pagamento de dívidas, pena por crime ou trabalho forçado de prisioneiros de guerra, entre outros. A escravização moderna, por outro lado, tornou-se um negócio bastante lucrativo em uma sociedade mercantilista e capitalista.

Por meio do tráfico negreiro, realizado entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram retirados de suas comunidades e forçados a trabalhar no Novo Mundo. O Brasil explorou os africanos para atender às crescentes necessidades de uma economia carente de mão de obra, principalmente, na produção na agricultura e na mineração. Os portugueses na América, confrontados com o problema de falta de braços, tinham estado na dependência do trabalho negro (BETHELL, 2002, p.22). Assim, ao longo de mais de três séculos, a mão de obra escrava foi o pilar das relações de trabalho no período colonial. Vale destacar que a escravização não se deu somente no Brasil, no entanto, este foi o último país, em todo o Ocidente, a aboli-la.

Durante 300 anos, do começo do século XVI ao do século XIX, o comércio transatlântico de escravos – a migração forçada de africanos para trabalhar como escravos nas plantações e nas minas das colônias britânicas, francesas, espanholas, portuguesas e holandesas na América do Norte e do Sul e no Caribe – foi praticado, legalmente e em escala sempre crescente, pelos mercadores da maior parte dos países da Europa Ocidental e seus congêneres coloniais, com a ajuda e a cumplicidade de intermediários africanos (BETHELL, 2002, p. 13).

A escravização era legalizada e os escravizados eram considerados propriedades, podendo ser vendidos, alugados e até leiloados. Tanto a igreja quanto o estado, por exemplo, escravizavam. Para o estado, os escravizados trabalhavam na construção e manutenção de obras públicas, o que mantinha o sistema escravocrata em funcionamento devido aos benefícios para “todos”. beneficiavam. Até mesmo pequenos produtores contribuíam para esse sistema.

A população escravizada do Brasil era recomposta regularmente, pois muitos morriam durante a

travessia, outros por doenças e outros pelas condições de trabalho forçado no campo. Por ser possível, naquele momento histórico, atualizar o número de escravizados, eram explorados até os limites, já que os senhores não se preocupavam se morreriam ou não.

Posteriormente, no século XIX, a coroa portuguesa passa a ser pressionada internacionalmente, principalmente pela Inglaterra. Por meio de tratados, a coroa portuguesa se viu obrigada a interromper o tráfico negreiro em 1850. Conseqüentemente, já não era possível renovar a população escravizada no país.

Conseqüentemente, o número de africanos tendeu a diminuir enquanto o número de crioulos, ou seja, negros nascidos no Brasil, tendeu a crescer na população cativa. O preço dos cativos aumentou rapidamente depois de 1850 e isso teve como consequência a concentração dos escravizados em mãos de um número cada vez mais reduzido de proprietários. Os menos afortunados vendiam seus escravos para os mais ricos (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006).

Nesse contexto, as discussões sobre a abolição da escravidão se intensificaram no Brasil. Estudos recentes apontam que a fuga dos escravizados e a formação dos quilombos aceleraram o processo abolicionista. Albuquerque e Filho (2006) apontam que nas duas últimas décadas que antecedem a abolição, foram marcadas pelo aumento das fugas e do número de quilombos em todo o Brasil.

Para acalmar os ânimos dos escravos e atender às pressões internacionais, a partir de 1860, o governo imperial passou a tomar algumas medidas para promover a substituição gradual do trabalho escravo. Em 1865, por exemplo, condenou-se o castigo com chicote. Em 1866, declarou extinto o trabalho de escravos em obras públicas. Em 1869, proibiu-se o leilão público de escravos e a separação de marido e mulher, além de estabelecer que as mães não poderiam ser separadas dos filhos menores de 15 anos nas operações de compra e venda. Posteriormente, aprovou-se a lei 2040, de 28 de setembro de 1871, mais conhecida como lei do ventre livre. Esta lei determinava que os filhos de escravas nascidos a partir daquela data seriam livres e deveriam ser cuidados pelos senhores até os oito anos de idade. Após esse período, os senhores poderiam

optar entre receber uma indenização ou utilizar do trabalho deles até a idade de vinte e um anos. Além disso, essa lei permitia que os escravizados recorressem à justiça caso seus senhores recusassem a conceder a alforria, que algumas vezes era concedida antes do falecimento de seus antigos senhores, enquanto em outras ocasiões eram compradas pelos próprios escravizados.

Nesse cenário, diante das intensas lutas empreendidas pelos movimentos abolicionistas e pelos escravizados, a princesa regente promulgou a lei nº 3353 de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, que oficialmente “extinguiu” a escravidão no Brasil, uma vez que não estabeleceu políticas públicas para aos ex-escravizados.

É inegável que os três séculos de escravidão deixaram marcas profundas na história do negro no Brasil. Mesmo após a libertação, o estigma em relação ao negro persistiu. Ainda no século XXI, é possível observar suas manifestações, especialmente ao analisar a baixa representatividade de negros em cargos de poder no país. Não é absurdo afirmar que o Brasil, mesmo possuindo mais da metade da população composta por negros e pardos, é um país racista.

Como é sabido, após a “libertação” dos escravizados, muitos se viram obrigados a voltar a trabalhar para seus antigos senhores em situações análogas à escravidão. A maioria não sabia ler, desse modo, não tinham uma profissão específica. E isso durou muitos anos após a Lei Áurea, já que os filhos dos ex-escravizados não tiveram direito à educação e tampouco à cidadania.

Nesse sentido, o olhar sobre o negro não sofreu grandes modificações. Embora já não houvesse mais escravos de forma legalizada e institucionalizada, os senhores continuaram a existir, assim como o trabalho análogo à escravidão. Dessa maneira, o processo de construção da cidadania do negro foi um processo lento, pois os ex-escravizados não receberam nenhum tipo de assistência econômica e social que possibilitasse o alcance do *status* de cidadão.

Racismo na literatura brasileira

Conforme Duarte (2013) no arquivo da literatura brasileira construído pelos manuais canônicos, a presença do negro mostra-se rarefeita e opaca, com poucos personagens, versos, cenas ou histórias fixadas no repertório literário nacional e presentes na memória dos leitores. Isso se dá porque a literatura dialoga com uma exterioridade perpassada pela história, já que os escritores são atravessados pela ideologia dominante da época.

Como vimos no tópico anterior, a história dos negros é marcada pela escravização. Essas marcas estão materializadas de diferentes modos, a exemplo, nos cargos de trabalho ocupados pelos negros, na baixa representação de negros nos cursos superiores considerados de elite, na quantidade de negros nas prisões e na literatura, uma vez que pouca luz incidiu sobre as obras afro-brasileiras que foram produzidas.

Considerando as peculiaridades da produção literária, os aspectos linguísticos, estilísticos, formais enfim, implicam efeitos de sentido peculiares a essa produção e, ainda, a literatura dialoga com uma exterioridade perpassada pela história, que constitui memória discursiva em diferentes produções e implica efeitos de sentido decorrentes da inscrição dos sujeitos e dos discursos em diferentes lugares sócio-histórico-ideológicos (FERNANDES, 2007, p.229).

Nessa orientação, a literatura, por ser atividade humana, é atravessada pela história e, quase sempre, pela ideologia vigente da sociedade. Isso justifica o apagamento da figura do negro na história da literatura. Os negros, por serem compreendidos como desalmados, como não pessoas, não eram temas de interesse dos escritores da época. É importante destacar que o preconceito racial não se limitou a esse recorte histórico, é possível observar estereótipos cruéis sobre o negro em obras literárias escritas nos séculos XIX e XX, bem como no século XXI, de modo um pouco mais velado.

Representações do negro na Literatura Brasileira

O negro, na história da literatura brasileira, quase sempre foi apresentado numa posição secundária, inferior. Quando não estava ausente nas obras que compõem o cânone brasileiro, era apresentado de modo

secundário, marcado por estereótipos, isto é, representados como máquinas de trabalho, em textos que põem em destaque a força do homem negro, por exemplo, e/ou símbolo sexual.

Conforme Castilho (2009), antes de 1850, quando o tráfico negreiro passa a ser proibido no país, a presença do negro na literatura brasileira era quase inexistente. Após 1850, por outro lado, os escritores passaram a produzir textos sobre a vida dos negros, principalmente, sobre o modo como eram tratados. Em 1856, surge o primeiro romance abordando a temática do escravo, a saber, *O comendador*, de Pinheiro Guimarães.

Proença Filho (2004) observa que o negro tem no discurso literário nacional sua trajetória marcada por dois posicionamentos, como *objeto* e como *sujeito*. Para este autor, há uma literatura sobre o negro e uma literatura do negro. Na primeira, por exemplo, o negro ou o descendente de negro reconhecido como tal é personagem e os aspectos ligados às vivências do negro na realidade histórico-cultural do Brasil se tornam assunto ou tema. Aqui o negro é, quase sempre, representado a partir da estética branca dominante, revelando um arraigado de estereótipos: o escravo nobre, demônio e/ou vitimista, vingativo, infantilizado, pervertido, serviçal e subalterno.

No início do século XIX a temática negra passa a ser vista mais frequentemente na literatura. A escola romântica traz as primeiras incursões em uma literatura abolicionista, representada principalmente na figura de Castro Alves, com seu famoso *Navio Negreiro*. Mas a literatura anterior a Castro Alves já retratava o escravo, especialmente na poesia. A tônica, porém, desta poesia é descrever o escravo africano como um ser indefeso, melancólico e saudoso de sua pátria, vítima passiva dos maus-tratos da escravidão (LIMA, 2009, p. 70).

Na segunda, por seu turno, o negro passa a ter sua própria voz e a literatura passa a funcionar também como meio um instrumento de desconstrução dos estereótipos construídos ao longo da história e de denúncia contra o preconceito racial. Nesse contexto, diversos são os textos, inclusive de autoria negra, que passam a combater o olhar discriminatório sobre o negro, como veremos adiante. No entanto, inicialmente, o negro ocupava um lugar secundário na literatura brasileira sob diversos aspectos.

Na prosa, é um lugar muitas vezes inexpressivo, quase sempre de coadjuvante ou, mais acentuadamente no caso dos homens, de vilão. E isto desde os começos da produção letrada no país. Entre coadjuvante e vilão se situam dois tipos românticos produzidos pelo patriarca José de Alencar: a mãe, da peça de mesmo nome, e o anti-herói de outra peça, à qual batizou com o título nada sutil de *O demônio familiar*. Entre a mãe vítima da escravidão e o moleque enredeiro e algoz do bom humor de seus senhores, está o negro sob o jugo estreito do estereótipo: virtude vitimizada de um lado, falsidade e vilania, de outro (DUARTE, 2013, p. 147).

Quanto às mulheres, destaca-se a sensualidade e a disponibilidade para o sexo sem compromissos. Em resumo, os estereótipos mais recorrentes na literatura sobre o negro são resultados dos discursos que o colocam como objeto sexual, como vilão, pobre, vitimista e malandro. É representado ainda como alguém que deseja ser branco e que, para tanto, precisa apagar sua história e sua ancestralidade.

Vozes interditas: a literatura afro-brasileira em foco

Michel Foucault, em sua aula inaugural no Collège de France, intitulada *A Ordem do Discurso* (1971), discute sobre os sistemas gerais de controle dos discursos desenvolvidos pela sociedade ocidental. No início de sua aula, Foucault (2014, p. 8-9) aponta que “em toda a sociedade a produção de discursos é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos”. Ele classifica esses procedimentos de controle em três grupos. Neste texto, porém, trabalharemos apenas com o primeiro grupo, denominado de procedimentos externos. Nele estão incluídas a interdição, a segregação e a vontade de verdade.

Segundo Foucault (2014, p. 9), o mais evidente e o mais familiar é a interdição, pois como se sabe, “ninguém tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”. Daí, justifica-se o número ínfimo de obras publicadas de autoria negra.

Em relação à segregação, Foucault (2014) aponta que, desde a alta idade média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros, sua palavra,

quando não anulada, é considerada menos importante. Aqui estabelecemos uma relação entre o louco e o negro, uma vez que o negro também foi segregado socialmente, deixado à margem da sociedade. Ainda no século XXI, pode-se observar uma série de acontecimentos que demonstram que o corpo branco tende a ser mais valorizado que o negro, como já anunciava Elza Soares ao interpretar “A carne mais barata do mercado é a carne negra”.

A vontade de verdade, por seu turno, expressa-se através de uma vontade de exclusão, na medida em que coloca à margem da sociedade aqueles que não são abarcados pela vontade de verdade adotada pelos que exercem maior poder em nossa sociedade.

Nessa esteira, compreende-se que ao longo da história, o negro teve sua voz e sua produção cultural, artística e literária interdidas, consideradas menos importantes em comparação com as do branco. A obra *O Quarto de Despejo*, publicada em 1960 por Carolina Maria de Jesus, por exemplo, mesmo alcançando um grande público, não deixou de ter seu valor literário questionado, inclusive por escritores consagrados na literatura brasileira, por ser uma mulher negra e favelada. Alguns críticos, por outro lado, conforme aponta Mott (1989), olhavam com ressalvas a obra de Carolina Maria de Jesus, negando inclusive a autoria de seus livros, atribuindo o valor da obra *O Quarto de Despejo* ao jornalista Audálio Dantas.

Como se não bastasse a segregação social, a vontade de verdade que imperou (e que impera, em certo grau) em nossa sociedade é a de que o branco é superior. Na literatura, conforme Duarte (2013, p. 148), “chega-se ao fim do século XX e o que se tem é o crescente embranquecimento da literatura brasileira, tanto na representação, quanto na autoria”. Este autor estabelece um diálogo com uma pesquisa que analisa diferentes romances brasileiros publicados pelas editoras de maior prestígio do país em dois períodos desenvolvidos por Regina Dalcastagnè. O primeiro abrange 80 escritores, 130 narrativas e se estende de 1965 a 1979, já o segundo, de 1990 a 2004 e abrange 165 escritores e 258 romances.

O estudo comprova que 93% dos 245 escritores são brancos. Entre todos os personagens das obras

publicadas entre os anos de 1965/1979, por exemplo, há apenas 4,7% de personagens negros, sendo que nenhum dos 130 romances analisados tem um negro como narrador.

No período entre 1990 a 2004, por seu turno, entre todos os personagens, apenas 7,9% são negros, sendo que, do total, apenas 5,8% são protagonistas e somente 2,7%, ou seja, quatro personagens num universo de cento e sete, são narradores e têm o poder de conduzir o texto.

A pesquisa aponta ainda que “mais da metade dos negros presentes nestas histórias cumprem papéis de bandidos ou contraventores, empregados domésticos, escravos, profissionais do sexo ou mendigos” (DUARTE, 2013, p.198). Com a pesquisa, Dalcastagnè (2011) observa que não há, no campo literário brasileiro, uma pluralidade de perspectivas sociais.

Nesse contexto, a literatura afro-brasileira representa uma quebra de uma teoria literária tradicional postulada como universal, o que nos faz imergir em engendramentos conceituais e discursivos, que, para além de pressupostos estéticos, abarcam questões ideológicas, culturais e de poder (SOUZA, 2016, p. 134).

Nessa orientação, compreendemos que a ausência do negro como protagonista na literatura brasileira é resultado da ação dos procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro ao longo da história brasileira (e mundial) que procuram interditar e subjugar não só o corpo negro, mas também suas produções artísticas e literárias atendendo à lógica de uma sociedade perpassada por estereótipos e preconceitos contra o negro.

Poder e resistência: por um ensino de literatura plural e antirracista no ensino médio

Antes do início das discussões sobre o ensino de literatura como um modo de resistência, faz-se necessário que seja tecida algumas considerações sobre o poder na perspectiva foucaultiana. Foucault (1988) elabora algumas proposições sobre o poder. Para ele, o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou deixe escapar, mas que se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis; as relações de poder não se

encontram em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de relações, como os processos econômicos, relações de conhecimentos, etc., mas lhes são imanentes; o poder vem de baixo, isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os dominados, dualidade que repercute de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as profundezas do corpo social. Por fim, as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e não subjetivas.

Desse modo, o poder não pode ser localizado e está capilarizado na sociedade. Isso significa que todos podem exercer o poder, outros mais, outros menos. Sob a ótica deste autor, onde há poder, há resistência. As fugas dos escravos e a organização dos quilombos, por exemplo, é um modo de resistir ao poder exercido pelos senhores e, simultaneamente, um modo de exercício do poder que, mais tarde, acelerará o processo de abolição da escravidão.

Nessa esteira, Lima acredita que o movimento negro foi essencial para a ruptura de diversos estereótipos sobre o negro.

Com a ascensão dos movimentos de consciência negra no Brasil, como o Movimento Negro Unificado, do Rio de Janeiro, a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (SINBA), em 1972, e outros movimentos a partir de então, a literatura negra ganha destaque. Engajada na luta em prol dos direitos do cidadão afro-brasileiro, ela suplanta a literatura *sobre* o negro e faz agora uma literatura *do* negro e *para* o negro, com todas as particularidades sonoras, visuais e temáticas que a caracterizam, mas sem limitá-la a ser apenas um instrumento de resistência, como ocorre, por exemplo, nos manifestos comunistas. A literatura e a arte negra em geral estão sim, a serviço de uma luta contra o preconceito, mas a sua riqueza ultrapassa o âmbito do engajamento e seguem por uma série de inovações estéticas que mostram de maneira criativa o orgulho que o afro-brasileiro tem de suas origens, de sua religião, de sua cultura, de sua sexualidade (LIMA, 2009, p. 72).

Nesse contexto, considera-se que a produção da literatura do negro e para o negro, em outras palavras, a literatura afro-brasileira, pode ser compreendida como um modo de resistência contra uma literatura branca. É consensual entre os autores que trabalham com a literatura produzidas por brasileiros e brasileiras negros, como Duarte (2010), Fonseca (2006), Cuti (2010), entre outros, que o termo

literatura afro-brasileira ainda está em construção, mas que, de modo geral, refere-se às obras que, ainda que não sejam escritas por negros, abordam a vida de homens e mulheres negras numa perspectiva positiva, desconstruindo a visão preconceituosa que se formou sobre o negro – como máquina de trabalho e/ou objeto sexual.

Duarte (2010), aponta alguns elementos que podem categorizar este tipo de literatura, a saber:

Uma voz autoral afrodescendente, explícita ou não no discurso; temas afro-brasileiros; construções linguísticas marcadas por uma afro brasilidade de tom, ritmo, sintaxe ou sentido; um projeto de transitividade discursiva, explícito ou não, com vistas ao universo recepcional; mas, sobretudo, um ponto de vista ou lugar de enunciação política e culturalmente identificado à afrodescendência, como fim e começo (DUARTE, 2010, p. 122).

Em suma, a literatura afro-brasileira diz respeito aos textos que abordam a vida dos excluídos por razões de natureza étnico-racial. Nessa orientação, podemos considerá-la ainda como uma literatura de resistência, pois conforme explica Fonseca (2006), a relação entre cor e exclusão passa a ser recorrente na produção literária denominada pela crítica como negra ou afro-brasileira. Desse modo, consideramos a literatura afro-brasileira como uma produção literária que possibilita que diversas existências deixem rastro na história da literatura e, conseqüentemente, na história da sociedade brasileira.

Assim sendo, defende-se, neste texto, que é de suma importância que a literatura afro-brasileira seja incluída no currículo das escolas públicas e privadas do Brasil, especialmente, no ensino médio. Nessa etapa, os estudantes já possuem um conhecimento mais aprofundado sobre a história do país. Isso não significa que a literatura afro-brasileira não deva ser apresentada no ensino fundamental; ao contrário, ela pode ser introduzida, respeitando os estágios de desenvolvimento do sujeito (PIAGET, 1999), como um modo de combate ao preconceito racial que permeou o sistema educacional brasileiro.

Conforme atesta Foucault “todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar

a apropriação de discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2014, p. 41). Assim sendo, não se deve mais tolerar que a literatura afro-brasileira seja marginalizada, pelo contrário, pois a partir dela, podem ser desenvolvidas habilidades de leitura e compreensão de textos, bem como retornar à história para compreender a importância do negro para a formação não só da sociedade, mas também da(s) identidade(s) brasileira(s).

Desse modo, parafraseando Nelson Mandela, se até mesmo as instituições educacionais contribuíram para a perpetuação do racismo, elas podem também desconstruí-lo por meio de uma educação transformadora, engajada na luta por direitos sociais e plural. Elas podem se tornar instituições que possibilitem que as vozes que foram silenciadas por muito tempo circulem, sejam ouvidas e modifiquem as nossas práticas sociais, bem como a compreensão geral da nossa sociedade em relação ao negro. Essa abordagem permite que as existências que passaram sem deixar rastros sejam reatualizadas e sejam ouvidas, pois ainda há uma vontade de verdade que privilegia o homem branco.

Objetivando apresentar algumas propostas de obras literárias escritas por negros ou que abordam positivamente a temática racial, como uma maneira de combater o preconceito racial, destacamos os textos dos precursores de uma literatura do negro: *Viola de Lereno*, de Domingos Caldas Barbosa; *Trovas Burlescas de Getulino*, de Luiz Gama; *Úrsula*, de Maria Firmina dos Reis; *Recordações de Isaías Caminha*, de Lima Barreto; *Vencidos e Degenerados*, de José do Nascimento de Moraes, entre outros. Na contemporaneidade, sugerimos as obras de Conceição Evaristo e as obras de Luiz Silva, mais conhecido como Cuti.

Os movimentos de resistência dos negros justificam o aparecimento, nas últimas décadas, de alguns textos que tomaram o corpo negro como objeto de estudos em diferentes áreas. Na literatura, por exemplo, destacamos os trabalhos que buscaram dar lugar à voz de mulheres negras na academia, tais como os de Rodrigues e Morais (2019), que discutem em seu texto *O silenciamento das vozes subalternas na literatura afro-brasileira: uma análise da obra “quarto de despejo”*, de Carolina Maria de Jesus, sobre a importância da

literatura afro-brasileira enquanto um movimento de resistência e os estudos de Nascimento e Santos (2018) que abordam as vozes de mulheres negras que transcenderam o silenciamento.

Considerações finais

Considerando as contribuições das teorias discursivas, é possível compreender que o silenciamento imposto às obras de homens e mulheres negras significa e produz efeitos na sociedade que podem ser desconstruídos, especialmente, no espaço da escola. Nesse sentido, a literatura afro-brasileira pode ser tomada como um objeto de estudo para a reflexão sobre a importância do seu ensino nas escolas, sobretudo no Ensino Médio, em todo o território nacional, constituindo uma educação plural, antirracista e, portanto, libertadora.

As obras literárias que representam os negros como objetos sexuais, violentos, malandros e sujeitos contribuem para a perpetuação do preconceito e reforçam o imaginário social negativo que se instaurou em relação aos negros. Não é demais lembrar que essa visão é resultado de um processo histórico, especialmente do sistema escravocrata, que perdurou por mais de três séculos e deixou marcas profundas na história do negro. No entanto, não defendemos que essas obras sejam descartadas, uma vez que possuem sua importância histórica e valor literário. Desse modo, consideramos que cabe aos professores ressaltarem que as representações dos negros nessas obras refletem perspectivas ultrapassadas, antiquadas e muitas vezes carregadas de preconceitos e estereótipos.

Além disso, compreendemos que as obras literárias escritas por homens e mulheres negras continuam sendo atravessadas por procedimentos de exclusão, sendo relegadas a um patamar inferior em comparação às obras literárias de autoria branca. Nesse sentido, a voz do branco continua a se sobrepor à voz do negro. Por essa razão, o ensino da literatura afro-brasileira é mais do que necessário, pois funciona como um movimento de resistência contra uma literatura “brasileira” majoritariamente branca.

A literatura afro-brasileira representa uma fissura no olhar tradicional sobre o que é literatura e sobre quem pode e faz literatura. E fazer ser ouvida a voz do negro em nossa sociedade é uma dívida histórica. Afinal, essas discussões só

ocorrem porque, infelizmente, muitos dos estereótipos constituídos desde o período escravocrata persistem em nossa sociedade. A literatura pode e deve ser um instrumento de luta e o ensino de literatura afro-brasileira é um dos caminhos possíveis.

Referências

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de; FILHO, Walter Fraga. Uma história do negro no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural dos Palmares, 2006.

BETHELL, Leslie Michael. A abolição do comércio brasileiro de escravo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002.

CUTI, Luiz Silva. Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010.

DALCASTAGNÈ, Regina. A personagem negra na literatura brasileira contemporânea. In: DUARTE, Eduardo de Assis; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Orgs.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Vol. 4: História, teoria, polêmica, p. 309-337.

CASTILHO, Suely Dulce de. A Representação do Negro na Literatura Brasileira: Novas Perspectivas. Olhar de Professor, [S. l.], v. 7, n. 1, 2009.

DUARTE, Eduardo de Assis. Por um conceito de literatura afro-brasileira. Terceira Margem, Rio de Janeiro, v. 14, n. 23, p. 113-138, jul./dez. 2010.

DUARTE, Eduardo de Assis. O negro na literatura. Terceira Margem, Rio de Janeiro. v. 06, n. 2, p. 146-153, jul./dez. 2013.

FERNANDES, Cleudemar Alves. "Literatura: forma e efeitos de sentido". In: FERREIRA, M. C.; INDURSKY, F (orgs). Análise do discurso no Brasil: mapeando conceitos, confrontando limites. São Paulo: Claraluz, 2007, p. 229-238.

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: a vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13ª. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France*, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

FOUCAULT, Michel. *A vida dos homens infames*. In: _____. Estratégia, poder-saber. Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

FONSECA, Maria Nazareth Soares. Literatura Negra, Literatura Afro-Brasileira: como responder à polemica? In: Literatura Afro-Brasileira. Org. Forentina Sousa, Maria Nazaré Lima. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.

JACINTHO, Nicolas Ferreira Neves. Os descaminhos de Mnemosine: exílio e memória

na obra de Elisa Lispector. 2022. 148 p. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Estudos de Literatura) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022.

LIMA, Carina Bertozzi de. Literatura negra - uma outra história. Terra Roxa e Outras Terras: Revista de Estudos Literários, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 67–77, 2009.

MOTT, Maria Lúcia de Barros. *Papéis Avulsos* 13. Escritoras Negras resgatando a nossa história. Rio de Janeiro: CIEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos/UFRJ, 1989.

NASCIMENTO, Larissa Silva.; DOS SANTOS, Michelle. A linguagem da mulher negra: vozes que transcendem o silenciamento. Revista Água Viva, [S. l.], v. 3, n. 3, 2018.

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 5. ed. Campinas, SP: Pontes, 2003.

PROENÇA FILHO, Domício. A trajetória do negro na literatura brasileira. Estudos Avançados, [S. l.], v. 18, n. 50, p. 161-193, 2004.

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Tradução: Maria Alice Magalhães D' Amorim e Paulo Sergio Lima Silva - 24° Ed. Rio de Janeiro: FORENSE UNIVERSITARIA, 1999.

RODRIGUES, Wallace; DE MORAIS, Patrícia Karla. O silenciamento das vozes subalternas na literatura afro-brasileira: uma análise da obra “quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus. Linguagens - Revista de Letras, Artes e Comunicação, [S.l.], v. 13, n. 3, p. 503- 515. 2019.

SOUZA, Taise Campos dos Santos Pinheiro de. Literatura negra e diferença cultural. Revista Trama, Marechal Cândido Rondon, v. 12, n. 25, 2016, p. 133-156.

Recebido em: 08 de Janeiro de 2024

Aceito em: 29 de Março de 2024

Os sujeitos infames na literatura: o ensino de literatura afro-brasileira como um modo de resistência

Los sujetos infames en la literatura: la enseñanza de literatura afro-brasileña como un modo de resistencia

Bruno da Silva Rodrigues

Universidade Estadual da Paraíba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7914-8996>

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar quais são os procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro e, conseqüentemente, sobre sua produção literária no Brasil. A questão norteadora do presente estudo é: por que a maioria das produções literárias produzidas por homens e mulheres negras não ganharam visibilidade na sociedade brasileira? Para responder a essa pergunta, nos ancoramos teórico-metodologicamente nos Estudos Discursivos Foucaultianos a partir de seu método arqueogenealógico, pois enquanto a arqueologia pretende descrever o discurso para revelar como o saber nele aparece regulado, a genealogia quer mostrar como, nas práticas discursivas, há uma relação entre saber e poder. Além disso, recorreremos às considerações da Análise de Discurso de orientação francesa, campo de saber que possui como objeto de estudo a produção de efeitos de sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem. A Análise de Discurso de Orientação francesa oferece ferramentas conceituais para a realização de gestos de leitura dos acontecimentos discursivos. Desse modo, partimos do pressuposto de que, por ser o homem constituído na relação que se dá entre a língua, a história e os dispositivos de saber-poder, sua produção é atravessada por ideologias e pelo olhar social considerado verdadeiro da época. Nesse sentido, consideramos que os estereótipos construídos sobre o sujeito negro durante o período escravocrata – que ainda circulam na contemporaneidade – são responsáveis pela manutenção de uma literatura *branca* pautada, sobretudo, no cânone literário peninsular. Nessa orientação, concluímos que por meio de uma rede de relações de poder e de saber, o cânone peninsular produziu efeitos de sentido sobre a literatura brasileira – inclusive na concepção do que é literatura – e que o ensino da literatura afro-brasileira, compreendido como um modo de resistência neste estudo, é um dos caminhos possíveis para a

desconstrução do preconceito racial na sociedade brasileira.

Palavras-Chave: Literatura Afro-brasileira. Discurso. Preconceito racial. Resistência.

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar los procedimientos de exclusión que afectaron al cuerpo negro y, en consecuencia, a su producción literaria en Brasil. La pregunta guía de este estudio es: ¿por qué la mayoría de las producciones literarias creadas por hombres y mujeres negras no han obtenido visibilidad en la sociedad brasileña? Para responder a esa pregunta, nos basamos teóricamente en los Estudios Discursivos Foucaultianos a través de su método arqueogenealógico. Mientras que la arqueología busca describir el discurso para revelar cómo el conocimiento en él aparece regulado, la genealogía busca mostrar cómo, en las prácticas discursivas, hay una relación entre el conocimiento y el poder. Además, recurrimos a las consideraciones del Análisis del Discurso de orientación francesa, un campo de conocimiento que tiene como objeto de estudio la producción de efectos de sentido realizada por sujetos sociales que utilizan la materialidad del lenguaje. El Análisis del Discurso de Orientación francesa proporciona herramientas conceptuales para llevar a cabo la interpretación de los eventos discursivos. Así, partimos del supuesto de que, al ser el ser humano constituido en la relación entre el lenguaje, la historia y los dispositivos de conocimiento-poder, su producción está atravesada por ideologías y por la mirada social considerada verdadera en ese momento. En este sentido, consideramos que los estereotipos construidos sobre el sujeto negro durante el período esclavista, que aún circulan en la contemporaneidad, son responsables de mantener una literatura blanca basada principalmente en el canon literario peninsular. En esta línea, concluimos que, a través de una red de relaciones de poder y conocimiento, el canon peninsular produjo efectos de sentido sobre la literatura brasileña, incluso en la concepción de lo que es la literatura, y que la enseñanza de la literatura afro-brasileña, entendida como una forma de resistencia en este estudio, es uno de los caminos posibles para la deconstrucción del prejuicio racial en la sociedad brasileña.

Palabras clave: Literatura Afro-brasileña. Discurso. Prejuicio racial. Resistencia.

Introdução

Diversas são as existências destinadas a passar sem deixar rastros. Michel Foucault, um dos principais pensadores do século XX, as denomina de vidas infames. A partir desse autor, entende-se por sujeitos infames os corpos que estão à margem da sociedade, vozes que foram – e continuam sendo, em certo grau – silenciadas.

Ao longo da história, *sujeitos infames* produziram literatura, só para citar alguns, a mulher, o índio e o negro. Contudo, pouca luz incidiu sobre eles e sobre suas produções literárias. Nesse sentido, dar visibilidade às obras produzidas por esses corpos que foram excluídos socialmente, significa oportunizar que deixem registros no mundo e um dos meios possíveis é o ensino de literatura.

Neste texto, para fins de delimitação, ocupar-se-á apenas da posição sujeito ocupada por corpos negros, corpos que ganharam novas discursividades pelo sistema escravocrata. A questão que orienta o presente artigo é: Por que obras produzidas por homens e mulheres negras não ganharam visibilidade na sociedade brasileira?

Com efeito, há uma infinidade de textos produzidas por homens e mulheres negras que ainda não possuem um regime de visibilidade e, por isso, são consideradas secundárias, indignas de fazerem parte do que chamamos de cânone brasileiro. Não é demais destacar que a maioria das obras que dão forma ao cânone possuem, na realidade, uma estética-literária que remete, sobretudo, a Portugal.

Nesse sentido, a ausência do negro como protagonista na literatura brasileira nos orienta a pensar nos procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro no Ocidente, os quais procuram interditar e subjugar não só o corpo negro, mas também suas produções intelectuais, artísticas e literárias, ainda marcadas por estigmas relacionados à cor da pele.

Diante dessas considerações, objetiva-se, neste artigo, analisar quais são os procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro com o intuito de apresentar possibilidades, por meio do ensino da literatura, principalmente, afro-brasileira, de desconstrução do olhar preconceituoso que se constituiu sobre o negro, materializado e reforçado, inclusive, em

diversos textos literários, ainda que de modo inconsciente.

Para tanto, será apresentado, na primeira seção, um panorama da história do negro no país. Já na segunda seção, dividida em dois momentos, discutir-se-á, em primeiro lugar, sobre a representação do negro em diferentes obras literárias. Em segundo, verificar-se-á os procedimentos de exclusão que incidiram sobre o negro e sua produção literária. Por fim, na terceira seção, procurar-se-á demonstrar a importância do ensino de literatura afro-brasileira nas aulas de língua portuguesa e de literatura, pois além da formação de cidadãos competentes e autônomos, é necessário também a formação de cidadãos solidários e antirracistas, comprometidos com as questões sociais que permeiam a sociedade.

O ensino da literatura afro-brasileira é extremamente necessário, especialmente em um país como o Brasil, que é estruturalmente racista. Abordar a representação do corpo negro na literatura brasileira nos ajuda, por exemplo, a compreender como o negro foi compreendido ao longo da história do nosso país. Essa reflexão sobre o passado é um convite para pensar sobre o negro na contemporaneidade. Além disso, dar lugar à literatura afro-brasileira e ao corpo negro é imprescindível para uma sociedade mais justa e igualitária, pois por meio do ensino da literatura afro-brasileira, o olhar dos estudantes sobre o negro pode ser modificado e, por sua vez, eles podem contribuir para transformar a sociedade.

Este trabalho caracteriza-se metodologicamente por uma abordagem qualitativa, pois tem como marca a interpretação (ORLANDI, 2003). Ancora-se na Análise de Discurso de orientação francesa, doravante AD. Na AD, teoria e o método estão imbricados. Destarte, as categorias teóricas são também analíticas e cabe ao analista do discurso articulá-las no entremeio das relações colocadas pela Língua e pela História. Justifica-se a escolha por esta teoria, pois ela considera a língua e a história como categorias constituintes da ideologia dos sujeitos. Isso significa que, após a análise, é possível observar as posições socioideológicas dos personagens, narradores e até mesmo dos autores no texto literário.

Este estudo dialoga também com os Estudos Discursivos Foucaultianos, a partir de diferentes noções e conceitos materializados em diferentes livros, cursos e

entrevistas (2003, 2014). Assume-se a perspectiva arqueogenealógica, método formado na e pela articulação entre as fases arqueológica e genealógica de Michel Foucault. Isso significa que, além de dar conta das condições de emergência de discursos que possuem o negro como objeto, busca-se compreender as relações entre os saberes e os poderes que fazem com que determinados discursos irrompam em nossa sociedade e não outros em seu lugar. Fazer uma análise discursiva, no sentido de Foucault, parte da compreensão de que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder.

A história do negro no Brasil

Foucault (2014) observa que poder e saber estão diretamente implicados. No tocante ao negro, diversos foram os saberes e poderes que emergiram durante o período escravocrata, que em conjunto, atuaram no sentido de torná-lo inferior, ao ponto de não ser considerado humano.

A igreja católica, por muito tempo, atribuiu a marca de Caim ao negro. De acordo com a narrativa bíblica, Caim, filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel e, como punição, é banido da presença divina e recebe uma marca. Conforme Jacintho (2022), “a marca de Caim é a marca do exilado, que carrega consigo o sinal de seu desterro, perpetuando sua condição e o não pertencimento que decorre dela”. Por meio dos discursos que relacionavam a marca de Caim aos negros, a escravização foi justificada. É claro que este saber estava aliado ao poder, principalmente, econômico, pois naquele momento histórico, a sociedade, composta por portugueses, beneficiava-se da força de trabalho dos negros.

A história dos negros foi alvo de diferentes tipos de poderes aliados a diversos saberes com o objetivo de explorá-los ao limite, mas ao mesmo tempo tornando-os dóceis, como as promessas de alforria por bom comportamento. Não há como abordar a história do negro no Brasil sem tocar no tema da escravização do povo africano, um dos momentos mais cruéis da nossa história.

Como se sabe, o ato de escravizar é uma prática antiga, mas se apresentava de modo bastante diferente

quando comparada com o que se chama de escravização moderna, pautada na diáspora africana. Antes, a escravização ocorria em situações bem específicas, como pagamento de dívidas, pena por crime ou trabalho forçado de prisioneiros de guerra, entre outros. A escravização moderna, por outro lado, tornou-se um negócio bastante lucrativo em uma sociedade mercantilista e capitalista.

Por meio do tráfico negreiro, realizado entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram retirados de suas comunidades e forçados a trabalhar no Novo Mundo. O Brasil explorou os africanos para atender às crescentes necessidades de uma economia carente de mão de obra, principalmente, na produção na agricultura e na mineração. Os portugueses na América, confrontados com o problema de falta de braços, tinham estado na dependência do trabalho negro (BETHELL, 2002, p.22). Assim, ao longo de mais de três séculos, a mão de obra escrava foi o pilar das relações de trabalho no período colonial. Vale destacar que a escravização não se deu somente no Brasil, no entanto, este foi o último país, em todo o Ocidente, a aboli-la.

Durante 300 anos, do começo do século XVI ao do século XIX, o comércio transatlântico de escravos – a migração forçada de africanos para trabalhar como escravos nas plantações e nas minas das colônias britânicas, francesas, espanholas, portuguesas e holandesas na América do Norte e do Sul e no Caribe – foi praticado, legalmente e em escala sempre crescente, pelos mercadores da maior parte dos países da Europa Ocidental e seus congêneres coloniais, com a ajuda e a cumplicidade de intermediários africanos (BETHELL, 2002, p. 13).

A escravização era legalizada e os escravizados eram considerados propriedades, podendo ser vendidos, alugados e até leiloados. Tanto a igreja quanto o estado, por exemplo, escravizavam. Para o estado, os escravizados trabalhavam na construção e manutenção de obras públicas, o que mantinha o sistema escravocrata em funcionamento devido aos benefícios para “todos”. beneficiavam. Até mesmo pequenos produtores contribuíam para esse sistema.

A população escravizada do Brasil era recomposta regularmente, pois muitos morriam durante a

travessia, outros por doenças e outros pelas condições de trabalho forçado no campo. Por ser possível, naquele momento histórico, atualizar o número de escravizados, eram explorados até os limites, já que os senhores não se preocupavam se morreriam ou não.

Posteriormente, no século XIX, a coroa portuguesa passa a ser pressionada internacionalmente, principalmente pela Inglaterra. Por meio de tratados, a coroa portuguesa se viu obrigada a interromper o tráfico negreiro em 1850. Conseqüentemente, já não era possível renovar a população escravizada no país.

Conseqüentemente, o número de africanos tendeu a diminuir enquanto o número de crioulos, ou seja, negros nascidos no Brasil, tendeu a crescer na população cativa. O preço dos cativos aumentou rapidamente depois de 1850 e isso teve como consequência a concentração dos escravizados em mãos de um número cada vez mais reduzido de proprietários. Os menos afortunados vendiam seus escravos para os mais ricos (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006).

Nesse contexto, as discussões sobre a abolição da escravidão se intensificaram no Brasil. Estudos recentes apontam que a fuga dos escravizados e a formação dos quilombos aceleraram o processo abolicionista. Albuquerque e Filho (2006) apontam que nas duas últimas décadas que antecedem a abolição, foram marcadas pelo aumento das fugas e do número de quilombos em todo o Brasil.

Para acalmar os ânimos dos escravos e atender às pressões internacionais, a partir de 1860, o governo imperial passou a tomar algumas medidas para promover a substituição gradual do trabalho escravo. Em 1865, por exemplo, condenou-se o castigo com chicote. Em 1866, declarou extinto o trabalho de escravos em obras públicas. Em 1869, proibiu-se o leilão público de escravos e a separação de marido e mulher, além de estabelecer que as mães não poderiam ser separadas dos filhos menores de 15 anos nas operações de compra e venda. Posteriormente, aprovou-se a lei 2040, de 28 de setembro de 1871, mais conhecida como lei do ventre livre. Esta lei determinava que os filhos de escravas nascidos a partir daquela data seriam livres e deveriam ser cuidados pelos senhores até os oito anos de idade. Após esse período, os senhores poderiam

optar entre receber uma indenização ou utilizar do trabalho deles até a idade de vinte e um anos. Além disso, essa lei permitia que os escravizados recorressem à justiça caso seus senhores recusassem a conceder a alforria, que algumas vezes era concedida antes do falecimento de seus antigos senhores, enquanto em outras ocasiões eram compradas pelos próprios escravizados.

Nesse cenário, diante das intensas lutas empreendidas pelos movimentos abolicionistas e pelos escravizados, a princesa regente promulgou a lei nº 3353 de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, que oficialmente “extinguiu” a escravidão no Brasil, uma vez que não estabeleceu políticas públicas para aos ex-escravizados.

É inegável que os três séculos de escravidão deixaram marcas profundas na história do negro no Brasil. Mesmo após a libertação, o estigma em relação ao negro persistiu. Ainda no século XXI, é possível observar suas manifestações, especialmente ao analisar a baixa representatividade de negros em cargos de poder no país. Não é absurdo afirmar que o Brasil, mesmo possuindo mais da metade da população composta por negros e pardos, é um país racista.

Como é sabido, após a “libertação” dos escravizados, muitos se viram obrigados a voltar a trabalhar para seus antigos senhores em situações análogas à escravidão. A maioria não sabia ler, desse modo, não tinham uma profissão específica. E isso durou muitos anos após a Lei Áurea, já que os filhos dos ex-escravizados não tiveram direito à educação e tampouco à cidadania.

Nesse sentido, o olhar sobre o negro não sofreu grandes modificações. Embora já não houvesse mais escravos de forma legalizada e institucionalizada, os senhores continuaram a existir, assim como o trabalho análogo à escravidão. Dessa maneira, o processo de construção da cidadania do negro foi um processo lento, pois os ex-escravizados não receberam nenhum tipo de assistência econômica e social que possibilitasse o alcance do *status* de cidadão.

Racismo na literatura brasileira

Conforme Duarte (2013) no arquivo da literatura brasileira construído pelos manuais canônicos, a presença do negro mostra-se rarefeita e opaca, com poucos personagens, versos, cenas ou histórias fixadas no repertório literário nacional e presentes na memória dos leitores. Isso se dá porque a literatura dialoga com uma exterioridade perpassada pela história, já que os escritores são atravessados pela ideologia dominante da época.

Como vimos no tópico anterior, a história dos negros é marcada pela escravização. Essas marcas estão materializadas de diferentes modos, a exemplo, nos cargos de trabalho ocupados pelos negros, na baixa representação de negros nos cursos superiores considerados de elite, na quantidade de negros nas prisões e na literatura, uma vez que pouca luz incidiu sobre as obras afro-brasileiras que foram produzidas.

Considerando as peculiaridades da produção literária, os aspectos linguísticos, estilísticos, formais enfim, implicam efeitos de sentido peculiares a essa produção e, ainda, a literatura dialoga com uma exterioridade perpassada pela história, que constitui memória discursiva em diferentes produções e implica efeitos de sentido decorrentes da inscrição dos sujeitos e dos discursos em diferentes lugares sócio-histórico-ideológicos (FERNANDES, 2007, p.229).

Nessa orientação, a literatura, por ser atividade humana, é atravessada pela história e, quase sempre, pela ideologia vigente da sociedade. Isso justifica o apagamento da figura do negro na história da literatura. Os negros, por serem compreendidos como desalmados, como não pessoas, não eram temas de interesse dos escritores da época. É importante destacar que o preconceito racial não se limitou a esse recorte histórico, é possível observar estereótipos cruéis sobre o negro em obras literárias escritas nos séculos XIX e XX, bem como no século XXI, de modo um pouco mais velado.

Representações do negro na Literatura Brasileira

O negro, na história da literatura brasileira, quase sempre foi apresentado numa posição secundária, inferior. Quando não estava ausente nas obras que compõem o cânone brasileiro, era apresentado de modo

secundário, marcado por estereótipos, isto é, representados como máquinas de trabalho, em textos que põem em destaque a força do homem negro, por exemplo, e/ou símbolo sexual.

Conforme Castilho (2009), antes de 1850, quando o tráfico negreiro passa a ser proibido no país, a presença do negro na literatura brasileira era quase inexistente. Após 1850, por outro lado, os escritores passaram a produzir textos sobre a vida dos negros, principalmente, sobre o modo como eram tratados. Em 1856, surge o primeiro romance abordando a temática do escravo, a saber, *O comendador*, de Pinheiro Guimarães.

Proença Filho (2004) observa que o negro tem no discurso literário nacional sua trajetória marcada por dois posicionamentos, como *objeto* e como *sujeito*. Para este autor, há uma literatura sobre o negro e uma literatura do negro. Na primeira, por exemplo, o negro ou o descendente de negro reconhecido como tal é personagem e os aspectos ligados às vivências do negro na realidade histórico-cultural do Brasil se tornam assunto ou tema. Aqui o negro é, quase sempre, representado a partir da estética branca dominante, revelando um arraigado de estereótipos: o escravo nobre, demônio e/ou vitimista, vingativo, infantilizado, pervertido, serviçal e subalterno.

No início do século XIX a temática negra passa a ser vista mais frequentemente na literatura. A escola romântica traz as primeiras incursões em uma literatura abolicionista, representada principalmente na figura de Castro Alves, com seu famoso *Navio Negreiro*. Mas a literatura anterior a Castro Alves já retratava o escravo, especialmente na poesia. A tônica, porém, desta poesia é descrever o escravo africano como um ser indefeso, melancólico e saudoso de sua pátria, vítima passiva dos maus-tratos da escravidão (LIMA, 2009, p. 70).

Na segunda, por seu turno, o negro passa a ter sua própria voz e a literatura passa a funcionar também como meio um instrumento de desconstrução dos estereótipos construídos ao longo da história e de denúncia contra o preconceito racial. Nesse contexto, diversos são os textos, inclusive de autoria negra, que passam a combater o olhar discriminatório sobre o negro, como veremos adiante. No entanto, inicialmente, o negro ocupava um lugar secundário na literatura brasileira sob diversos aspectos.

Na prosa, é um lugar muitas vezes inexpressivo, quase sempre de coadjuvante ou, mais acentuadamente no caso dos homens, de vilão. E isto desde os começos da produção letrada no país. Entre coadjuvante e vilão se situam dois tipos românticos produzidos pelo patriarca José de Alencar: a mãe, da peça de mesmo nome, e o anti-herói de outra peça, à qual batizou com o título nada sutil de *O demônio familiar*. Entre a mãe vítima da escravidão e o moleque enredeiro e algoz do bom humor de seus senhores, está o negro sob o jugo estreito do estereótipo: virtude vitimizada de um lado, falsidade e vilania, de outro (DUARTE, 2013, p. 147).

Quanto às mulheres, destaca-se a sensualidade e a disponibilidade para o sexo sem compromissos. Em resumo, os estereótipos mais recorrentes na literatura sobre o negro são resultados dos discursos que o colocam como objeto sexual, como vilão, pobre, vitimista e malandro. É representado ainda como alguém que deseja ser branco e que, para tanto, precisa apagar sua história e sua ancestralidade.

Vozes interditas: a literatura afro-brasileira em foco

Michel Foucault, em sua aula inaugural no Collège de France, intitulada *A Ordem do Discurso* (1971), discute sobre os sistemas gerais de controle dos discursos desenvolvidos pela sociedade ocidental. No início de sua aula, Foucault (2014, p. 8-9) aponta que “em toda a sociedade a produção de discursos é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos”. Ele classifica esses procedimentos de controle em três grupos. Neste texto, porém, trabalharemos apenas com o primeiro grupo, denominado de procedimentos externos. Nele estão incluídas a interdição, a segregação e a vontade de verdade.

Segundo Foucault (2014, p. 9), o mais evidente e o mais familiar é a interdição, pois como se sabe, “ninguém tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”. Daí, justifica-se o número ínfimo de obras publicadas de autoria negra.

Em relação à segregação, Foucault (2014) aponta que, desde a alta idade média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros, sua palavra,

quando não anulada, é considerada menos importante. Aqui estabelecemos uma relação entre o louco e o negro, uma vez que o negro também foi segregado socialmente, deixado à margem da sociedade. Ainda no século XXI, pode-se observar uma série de acontecimentos que demonstram que o corpo branco tende a ser mais valorizado que o negro, como já anunciava Elza Soares ao interpretar “A carne mais barata do mercado é a carne negra”.

A vontade de verdade, por seu turno, expressa-se através de uma vontade de exclusão, na medida em que coloca à margem da sociedade aqueles que não são abarcados pela vontade de verdade adotada pelos que exercem maior poder em nossa sociedade.

Nessa esteira, compreende-se que ao longo da história, o negro teve sua voz e sua produção cultural, artística e literária interdidas, consideradas menos importantes em comparação com as do branco. A obra *O Quarto de Despejo*, publicada em 1960 por Carolina Maria de Jesus, por exemplo, mesmo alcançando um grande público, não deixou de ter seu valor literário questionado, inclusive por escritores consagrados na literatura brasileira, por ser uma mulher negra e favelada. Alguns críticos, por outro lado, conforme aponta Mott (1989), olhavam com ressalvas a obra de Carolina Maria de Jesus, negando inclusive a autoria de seus livros, atribuindo o valor da obra *O Quarto de Despejo* ao jornalista Audálio Dantas.

Como se não bastasse a segregação social, a vontade de verdade que imperou (e que impera, em certo grau) em nossa sociedade é a de que o branco é superior. Na literatura, conforme Duarte (2013, p. 148), “chega-se ao fim do século XX e o que se tem é o crescente embranquecimento da literatura brasileira, tanto na representação, quanto na autoria”. Este autor estabelece um diálogo com uma pesquisa que analisa diferentes romances brasileiros publicados pelas editoras de maior prestígio do país em dois períodos desenvolvidos por Regina Dalcastagnè. O primeiro abrange 80 escritores, 130 narrativas e se estende de 1965 a 1979, já o segundo, de 1990 a 2004 e abrange 165 escritores e 258 romances.

O estudo comprova que 93% dos 245 escritores são brancos. Entre todos os personagens das obras

publicadas entre os anos de 1965/1979, por exemplo, há apenas 4,7% de personagens negros, sendo que nenhum dos 130 romances analisados tem um negro como narrador.

No período entre 1990 a 2004, por seu turno, entre todos os personagens, apenas 7,9% são negros, sendo que, do total, apenas 5,8% são protagonistas e somente 2,7%, ou seja, quatro personagens num universo de cento e sete, são narradores e têm o poder de conduzir o texto.

A pesquisa aponta ainda que “mais da metade dos negros presentes nestas histórias cumprem papéis de bandidos ou contraventores, empregados domésticos, escravos, profissionais do sexo ou mendigos” (DUARTE, 2013, p.198). Com a pesquisa, Dalcastagnè (2011) observa que não há, no campo literário brasileiro, uma pluralidade de perspectivas sociais.

Nesse contexto, a literatura afro-brasileira representa uma quebra de uma teoria literária tradicional postulada como universal, o que nos faz imergir em engendramentos conceituais e discursivos, que, para além de pressupostos estéticos, abarcam questões ideológicas, culturais e de poder (SOUZA, 2016, p. 134).

Nessa orientação, compreendemos que a ausência do negro como protagonista na literatura brasileira é resultado da ação dos procedimentos de exclusão que incidiram sobre o corpo negro ao longo da história brasileira (e mundial) que procuram interditar e subjugar não só o corpo negro, mas também suas produções artísticas e literárias atendendo à lógica de uma sociedade perpassada por estereótipos e preconceitos contra o negro.

Poder e resistência: por um ensino de literatura plural e antirracista no ensino médio

Antes do início das discussões sobre o ensino de literatura como um modo de resistência, faz-se necessário que seja tecida algumas considerações sobre o poder na perspectiva foucaultiana. Foucault (1988) elabora algumas proposições sobre o poder. Para ele, o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou deixe escapar, mas que se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis; as relações de poder não se

encontram em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de relações, como os processos econômicos, relações de conhecimentos, etc., mas lhes são imanentes; o poder vem de baixo, isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os dominados, dualidade que repercute de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as profundezas do corpo social. Por fim, as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e não subjetivas.

Desse modo, o poder não pode ser localizado e está capilarizado na sociedade. Isso significa que todos podem exercer o poder, outros mais, outros menos. Sob a ótica deste autor, onde há poder, há resistência. As fugas dos escravos e a organização dos quilombos, por exemplo, é um modo de resistir ao poder exercido pelos senhores e, simultaneamente, um modo de exercício do poder que, mais tarde, acelerará o processo de abolição da escravidão.

Nessa esteira, Lima acredita que o movimento negro foi essencial para a ruptura de diversos estereótipos sobre o negro.

Com a ascensão dos movimentos de consciência negra no Brasil, como o Movimento Negro Unificado, do Rio de Janeiro, a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (SINBA), em 1972, e outros movimentos a partir de então, a literatura negra ganha destaque. Engajada na luta em prol dos direitos do cidadão afro-brasileiro, ela suplanta a literatura *sobre* o negro e faz agora uma literatura *do* negro e *para* o negro, com todas as particularidades sonoras, visuais e temáticas que a caracterizam, mas sem limitá-la a ser apenas um instrumento de resistência, como ocorre, por exemplo, nos manifestos comunistas. A literatura e a arte negra em geral estão sim, a serviço de uma luta contra o preconceito, mas a sua riqueza ultrapassa o âmbito do engajamento e seguem por uma série de inovações estéticas que mostram de maneira criativa o orgulho que o afro-brasileiro tem de suas origens, de sua religião, de sua cultura, de sua sexualidade (LIMA, 2009, p. 72).

Nesse contexto, considera-se que a produção da literatura do negro e para o negro, em outras palavras, a literatura afro-brasileira, pode ser compreendida como um modo de resistência contra uma literatura branca. É consensual entre os autores que trabalham com a literatura produzidas por brasileiros e brasileiras negros, como Duarte (2010), Fonseca (2006), Cuti (2010), entre outros, que o termo

literatura afro-brasileira ainda está em construção, mas que, de modo geral, refere-se às obras que, ainda que não sejam escritas por negros, abordam a vida de homens e mulheres negras numa perspectiva positiva, desconstruindo a visão preconceituosa que se formou sobre o negro – como máquina de trabalho e/ou objeto sexual.

Duarte (2010), aponta alguns elementos que podem categorizar este tipo de literatura, a saber:

Uma voz autoral afrodescendente, explícita ou não no discurso; temas afro-brasileiros; construções linguísticas marcadas por uma afro brasilidade de tom, ritmo, sintaxe ou sentido; um projeto de transitividade discursiva, explícito ou não, com vistas ao universo recepcional; mas, sobretudo, um ponto de vista ou lugar de enunciação política e culturalmente identificado à afrodescendência, como fim e começo (DUARTE, 2010, p. 122).

Em suma, a literatura afro-brasileira diz respeito aos textos que abordam a vida dos excluídos por razões de natureza étnico-racial. Nessa orientação, podemos considerá-la ainda como uma literatura de resistência, pois conforme explica Fonseca (2006), a relação entre cor e exclusão passa a ser recorrente na produção literária denominada pela crítica como negra ou afro-brasileira. Desse modo, consideramos a literatura afro-brasileira como uma produção literária que possibilita que diversas existências deixem rastro na história da literatura e, conseqüentemente, na história da sociedade brasileira.

Assim sendo, defende-se, neste texto, que é de suma importância que a literatura afro-brasileira seja incluída no currículo das escolas públicas e privadas do Brasil, especialmente, no ensino médio. Nessa etapa, os estudantes já possuem um conhecimento mais aprofundado sobre a história do país. Isso não significa que a literatura afro-brasileira não deva ser apresentada no ensino fundamental; ao contrário, ela pode ser introduzida, respeitando os estágios de desenvolvimento do sujeito (PIAGET, 1999), como um modo de combate ao preconceito racial que permeou o sistema educacional brasileiro.

Conforme atesta Foucault “todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar

a apropriação de discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2014, p. 41). Assim sendo, não se deve mais tolerar que a literatura afro-brasileira seja marginalizada, pelo contrário, pois a partir dela, podem ser desenvolvidas habilidades de leitura e compreensão de textos, bem como retornar à história para compreender a importância do negro para a formação não só da sociedade, mas também da(s) identidade(s) brasileira(s).

Desse modo, parafraseando Nelson Mandela, se até mesmo as instituições educacionais contribuíram para a perpetuação do racismo, elas podem também desconstruí-lo por meio de uma educação transformadora, engajada na luta por direitos sociais e plural. Elas podem se tornar instituições que possibilitem que as vozes que foram silenciadas por muito tempo circulem, sejam ouvidas e modifiquem as nossas práticas sociais, bem como a compreensão geral da nossa sociedade em relação ao negro. Essa abordagem permite que as existências que passaram sem deixar rastros sejam reatualizadas e sejam ouvidas, pois ainda há uma vontade de verdade que privilegia o homem branco.

Objetivando apresentar algumas propostas de obras literárias escritas por negros ou que abordam positivamente a temática racial, como uma maneira de combater o preconceito racial, destacamos os textos dos precursores de uma literatura do negro: *Viola de Lereno*, de Domingos Caldas Barbosa; *Trovas Burlescas de Getulino*, de Luiz Gama; *Úrsula*, de Maria Firmina dos Reis; *Recordações de Isaías Caminha*, de Lima Barreto; *Vencidos e Degenerados*, de José do Nascimento de Moraes, entre outros. Na contemporaneidade, sugerimos as obras de Conceição Evaristo e as obras de Luiz Silva, mais conhecido como Cuti.

Os movimentos de resistência dos negros justificam o aparecimento, nas últimas décadas, de alguns textos que tomaram o corpo negro como objeto de estudos em diferentes áreas. Na literatura, por exemplo, destacamos os trabalhos que buscaram dar lugar à voz de mulheres negras na academia, tais como os de Rodrigues e Morais (2019), que discutem em seu texto *O silenciamento das vozes subalternas na literatura afro-brasileira: uma análise da obra “quarto de despejo”*, de Carolina Maria de Jesus, sobre a importância da

literatura afro-brasileira enquanto um movimento de resistência e os estudos de Nascimento e Santos (2018) que abordam as vozes de mulheres negras que transcenderam o silenciamento.

Considerações finais

Considerando as contribuições das teorias discursivas, é possível compreender que o silenciamento imposto às obras de homens e mulheres negras significa e produz efeitos na sociedade que podem ser desconstruídos, especialmente, no espaço da escola. Nesse sentido, a literatura afro-brasileira pode ser tomada como um objeto de estudo para a reflexão sobre a importância do seu ensino nas escolas, sobretudo no Ensino Médio, em todo o território nacional, constituindo uma educação plural, antirracista e, portanto, libertadora.

As obras literárias que representam os negros como objetos sexuais, violentos, malandros e sujeitos contribuem para a perpetuação do preconceito e reforçam o imaginário social negativo que se instaurou em relação aos negros. Não é demais lembrar que essa visão é resultado de um processo histórico, especialmente do sistema escravocrata, que perdurou por mais de três séculos e deixou marcas profundas na história do negro. No entanto, não defendemos que essas obras sejam descartadas, uma vez que possuem sua importância histórica e valor literário. Desse modo, consideramos que cabe aos professores ressaltarem que as representações dos negros nessas obras refletem perspectivas ultrapassadas, antiquadas e muitas vezes carregadas de preconceitos e estereótipos.

Além disso, compreendemos que as obras literárias escritas por homens e mulheres negras continuam sendo atravessadas por procedimentos de exclusão, sendo relegadas a um patamar inferior em comparação às obras literárias de autoria branca. Nesse sentido, a voz do branco continua a se sobrepor à voz do negro. Por essa razão, o ensino da literatura afro-brasileira é mais do que necessário, pois funciona como um movimento de resistência contra uma literatura “brasileira” majoritariamente branca.

A literatura afro-brasileira representa uma fissura no olhar tradicional sobre o que é literatura e sobre quem pode e faz literatura. E fazer ser ouvida a voz do negro em nossa sociedade é uma dívida histórica. Afinal, essas discussões só

ocorrem porque, infelizmente, muitos dos estereótipos constituídos desde o período escravocrata persistem em nossa sociedade. A literatura pode e deve ser um instrumento de luta e o ensino de literatura afro-brasileira é um dos caminhos possíveis.

Referências

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de; FILHO, Walter Fraga. Uma história do negro no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural dos Palmares, 2006.

BETHELL, Leslie Michael. A abolição do comércio brasileiro de escravo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002.

CUTI, Luiz Silva. Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010.

DALCASTAGNÈ, Regina. A personagem negra na literatura brasileira contemporânea. In: DUARTE, Eduardo de Assis; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Orgs.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Vol. 4: História, teoria, polêmica, p. 309-337.

CASTILHO, Suely Dulce de. A Representação do Negro na Literatura Brasileira: Novas Perspectivas. Olhar de Professor, [S. l.], v. 7, n. 1, 2009.

DUARTE, Eduardo de Assis. Por um conceito de literatura afro-brasileira. Terceira Margem, Rio de Janeiro, v. 14, n. 23, p. 113-138, jul./dez. 2010.

DUARTE, Eduardo de Assis. O negro na literatura. Terceira Margem, Rio de Janeiro. v. 06, n. 2, p. 146-153, jul./dez. 2013.

FERNANDES, Cleudemar Alves. "Literatura: forma e efeitos de sentido". In: FERREIRA, M. C.; INDURSKY, F (orgs). Análise do discurso no Brasil: mapeando conceitos, confrontando limites. São Paulo: Claraluz, 2007, p. 229-238.

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: a vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13ª. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France*, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

FOUCAULT, Michel. *A vida dos homens infames*. In: _____. Estratégia, poder-saber. Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

FONSECA, Maria Nazareth Soares. Literatura Negra, Literatura Afro-Brasileira: como responder à polemica? In: Literatura Afro-Brasileira. Org. Forentina Sousa, Maria Nazaré Lima. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.

JACINTHO, Nicolas Ferreira Neves. Os descaminhos de Mnemosine: exílio e memória

na obra de Elisa Lispector. 2022. 148 p. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Estudos de Literatura) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022.

LIMA, Carina Bertozzi de. Literatura negra - uma outra história. Terra Roxa e Outras Terras: Revista de Estudos Literários, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 67–77, 2009.

MOTT, Maria Lúcia de Barros. *Papéis Avulsos* 13. Escritoras Negras resgatando a nossa história. Rio de Janeiro: CIEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos/UFRJ, 1989.

NASCIMENTO, Larissa Silva.; DOS SANTOS, Michelle. A linguagem da mulher negra: vozes que transcendem o silenciamento. Revista Água Viva, [S. l.], v. 3, n. 3, 2018.

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 5. ed. Campinas, SP: Pontes, 2003.

PROENÇA FILHO, Domício. A trajetória do negro na literatura brasileira. Estudos Avançados, [S. l.], v. 18, n. 50, p. 161-193, 2004.

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Tradução: Maria Alice Magalhães D' Amorim e Paulo Sergio Lima Silva - 24° Ed. Rio de Janeiro: FORENSE UNIVERSITARIA, 1999.

RODRIGUES, Wallace; DE MORAIS, Patrícia Karla. O silenciamento das vozes subalternas na literatura afro-brasileira: uma análise da obra “quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus. Linguagens - Revista de Letras, Artes e Comunicação, [S.l.], v. 13, n. 3, p. 503- 515. 2019.

SOUZA, Taise Campos dos Santos Pinheiro de. Literatura negra e diferença cultural. Revista Trama, Marechal Cândido Rondon, v. 12, n. 25, 2016, p. 133-156.

Recebido em: 08 de Janeiro de 2024

Aceito em: 29 de Março de 2024

La enseñanza preuniversitaria de las carreras de Literatura y Lenguaje en el Perú: entrevista a Wilfredo Zambrano Irrazábal¹

Pre-University Teaching of Literature and Language Majors in Peru: Interview with Wilfredo Zambrano Irrazabal

Ensino pré-universitário de Língua e Literatura no Peru: entrevista com Wilfredo Zambrano Irrazábal

Jesús Miguel Delgado Del Aguila

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Resumen: La preparación preuniversitaria en el Perú es esencial para poder adquirir los conocimientos que no se desarrollaron, se descuidaron o que el alumno olvidó en la formación escolar. Frente a ese panorama, la academia Aduni emerge como una solución para que el interesado pueda alcanzar una vacante de ingreso directo a la universidad; en especial, a aquellas que requieren una dedicación más exigente, como es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Considerando esa premisa, se le ha realizado una entrevista al educador preuniversitario Wilfredo Zambrano, quien se encarga hace muchos años de las materias de Lenguaje y Literatura en la misma institución. Para ello, el profesor mencionará qué estrategias emplea para transmitir sus saberes con eficacia, además de incentivar la lectura y la interpretación de los textos, los cuales son fundamentales para todas las carreras profesionales. De esta manera, este texto dejará como evidencia cuáles son los retos que tienen los estudiantes y los docentes que asumen este rol comprometedor en esa etapa académica.

Palabras claves: pedagogía, lenguaje, literatura, enseñanza preuniversitaria, aprendizaje.

Abstract: Pre-university preparation in Peru is essential for acquiring knowledge that may not have been fully developed, was neglected, or has been forgotten during prior schooling. Faced with this panorama, the Aduni academy emerges as a solution, enabling interested parties to secure direct entry to university, particularly for programs that demand more rigorous dedication, such as those at the National University of San Marcos. Considering this premise, an interview has been conducted with pre-university educator Wilfredo Zambrano, who has been in charge of Language and Literature subjects at the same institution for many years. In this regard, the teacher will elaborate on the strategies he employs to effectively convey his knowledge, along with fostering reading and interpretation skills, which are fundamental

¹ Docente con amplia experiencia en dictado de cursos preuniversitarios en la academia Aduni. Esta entrevista se realizó de forma virtual y audiovisual el 3 de julio de 2021.

for all professional careers. In this way, this paper will provide evidence of the challenges faced by students and teachers who assume this compromising role at that academic stage.

Keywords: pedagogy, language, literature, pre-university education, learning.

Resumo: A preparação pré-universitária no Peru é fundamental para adquirir conhecimentos que não foram desenvolvidos, foram negligenciados ou que o aluno esqueceu na formação escolar. Diante desse panorama, a academia Aduni surge como solução para que o interessado consiga uma vaga de ingresso direto na universidade; especialmente aquelas que exigem uma maior dedicação, como é o caso da Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Considerando essa premissa, foi realizada uma entrevista com o educador pré-universitário Wilfredo Zambrano, que há muitos anos é responsável pelas disciplinas de Letras e Literatura da mesma instituição. Para isso, o professor mencionará quais estratégias utiliza para transmitir seus conhecimentos de forma eficaz, além de incentivar a leitura e interpretação de textos, que são fundamentais para todos os cursos universitários. Dessa forma, este texto fornecerá evidências dos desafios enfrentados por estudantes e professores que assumem esse papel nessa fase acadêmica.

Palavras chaves: pedagogia, linguagem, literatura, educação pré-universitária, aprendizagem.

Introducción

Wilfredo Zambrano Irazábal es peruano, con estudios concluidos en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Tiene bastante experiencia (más de 20 años, desde el 2001) en el dictado de los cursos de Lenguaje y Literatura que son desarrollados en las aulas preuniversitarias de la academia Aduni², una de las instituciones con el mayor porcentaje de alumnos a nivel nacional que se preparan con éxito para ingresar a las universidades del Perú; de preferencia, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Esta entrevista ha sido estructurada en función de seis tópicos: 1) Formación; 2) Docencia preuniversitaria; 3) Enseñanza en la academia preuniversitaria Aduni; 4) Volición social del lenguaje y la literatura; 5) Estrategias educativas; y 6) Recomendaciones de lecturas formativas. A su vez, estas áreas temáticas contienen

² La academia Aduni es muy conocida en la capital del Perú (Lima) por la preparación a sus estudiantes. Su propósito principal es lograr que exista una mayor cantidad de alumnos que ingresen a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de sus exámenes de admisión. El enlace oficial de esta institución es el siguiente: <https://aduni.edu.pe/>

preguntas afines, las cuales han sido contestadas por el docente Wilfredo Zambrano Irrazábal. Para ello, él ha recurrido a experiencias pedagógicas, preuniversitarias, universitarias y biográficas.

1. Formación

JMDDA: *¿Cómo ha sido su formación en la universidad, previo a ejercer el cargo de docente?*

WZI: Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Educación. Cuando yo ingresé a la universidad tenía la vocación de enseñar, de educar. Yo podría decir que esta vocación viene de familia: yo tengo mi abuela que es profesora, mi madre ha sido profesora, mi abuelo también ha sido profesor. Y, bueno, la vocación como que ha sido de familia. En la universidad, yo he recibido cursos de pedagogía y de la especialidad de Lenguaje y Literatura. Y, bueno, esta idea de enseñar y de elegir esta carrera honestamente nació cuando yo me estaba preparando también para postular. Yo estudié en la academia Aduni en los años noventa, y yo en verdad iba a estudiar otra carrera. Yo tenía la idea de estudiar la carrera de Derecho.

Entonces, me preparé en la academia algunos años para ingresar a Derecho, y bueno no ingresaba. En ese tiempo, decidí emprender con un amigo un pequeño grupo de estudios en mi casa, donde él enseñaba Matemática y yo, Letras. Entonces, en ese grupo de estudios, que se conformaba por unos cuantos jóvenes a quienes enseñábamos, descubrí mi vocación. Cuando les enseñaba, ellos me decían: "Oye, se te entiende; eres bien claro al explicar". Y, bueno, con eso, yo me decía: "De repente, soy profesor; y ya no soy abogado".

Entonces, por ahí como que nació esa idea de postular a Educación, aunque yo inicialmente quería ingresar a Derecho. Y, bueno, me inscribí al examen de misión, e ingresé a la Facultad de Educación. Allí aprendí la carrera de docente. Y, valga verdad, yo he tenido muy bonitas experiencias como docente.

He conocido a muchos compañeros que como yo también tenían esa vocación y a grandes maestros en la universidad San Marcos que han sabido transmitirme su experiencia para poder desarrollar esta carrera.

También, algo que es bueno saber es que la carrera de docente no es tan teórica. No es que te dicen: "Mira, vas a hacer esto en la clase, estos son los procedimientos, estas son las etapas de una sesión". No, sino que uno lo aprende más en la práctica, porque cada aula y cada estudiante es un mundo diferente.

Quizá tú puedes tener un método para enseñar un tema; pero, dependiendo del aula y también del estudiante, uno tiene que variarlo a veces. Entonces, es algo que se aprende en la práctica: ser docente se aprende en la práctica. Y, bueno, hemos tenido la oportunidad de enseñarles a muchos chicos en la academia Aduni, chicos que de repente venían de colegio estatal o colegio particular, algunos que tenían una buena base, otros que no. Y, al final, han salido de la academia aprendiendo y han logrado su objetivo de ingresar. Esa era la primera parte de lo que te quería comentar.

2. Docencia preuniversitaria

JMDDA: *Considerando que hay distintas vertientes dentro de la carrera de Educación, como la parte escolar, universitaria o editorial, ¿a qué se debe la elección de desempeñarse como docente preuniversitario?*

WZI: Sí, obviamente que cuando uno decide una carrera debe tener un modelo, un referente. Bueno, yo en el colegio tuve una profesora de Literatura que era muy buena para enseñar. Era muy didáctica y honestamente nos motivaba a la lectura. Y también tuve un profesor en la academia Aduni cuando estudié en los años noventa. Definitivamente, él fue mi referente. Este profesor nos enseñó el curso de Lenguaje y Literatura, y eso que en el colegio yo no era muy apegado a ese curso. Pero, cuando este profesor del curso de Lenguaje de la academia lo enseñaba, lo hacía tan sencillo y tan didáctico que dije: "¿Pero por qué no me enseñaron así en el colegio?".

Era un curso fácil y el profesor lo hacía sencillo. Así yo entendía y aprendía. Y también cuando enseñaba Literatura era algo que cuando el profesor explicaba las obras y las contaba parecía como si el tiempo se detuviera, porque el relato y el análisis los hacía tan interesantes que a uno le daba ganas de escucharlos. Uno se quedaba totalmente prendido de la clase, y quedaba la obra en uno. Luego, cuando venían las preguntas del examen,

uno contestaba fácilmente. Creo que ese profesor fue mi referente.

Entonces, ahí yo me dije: “Es eso lo que quiero hacer: quiero ser profesor de Literatura y Lenguaje como este docente”. Y, bueno, cuando yo entré a la academia a ser profesor, y lo tuve ahí como compañero, me acuerdo que le dije: “Tú tienes la culpa de que yo esté acá, porque yo me guie de ti”. Entonces, él me contestó: “Está bien, pero también trata de buscar tu propio estilo”. De repente, está bien que uno comience imitando a un profesor, pero también uno tiene que buscar su estilo.

Y, bueno, ¿por qué elegí el nivel preuniversitario, habiendo otros niveles? Porque siento que en el nivel preuniversitario el estudiante tiene mayor disposición para aprender y siento que estoy cerca para apoyarlo a que logre su objetivo de ingresar. Claro, en el colegio también he enseñado, pero siento que en el nivel preuniversitario tengo mayor oportunidad para aportar con lo que yo he investigado.

Bueno, a mí personalmente, me gusta leer, investigar y mostrar esa investigación con mis alumnos para que ellos también sientan ese cariño por ella y también que lo que aprendan sea transmitido a otras personas. De repente, siento como que en el nivel escolar podría dar también un aporte, pero pienso que en el nivel preuniversitario —y universitario— puede ser más contundente.

Claro, ser docente preuniversitario también se vincula mucho con la personalidad de uno. Yo siento que con los adolescentes y con los jóvenes tengo mayor afinidad que de repente con los niños. Hay profesores que tienen más “llegada” con los niños y no muchos con los adolescentes o los jóvenes, pero yo siento que con los adolescentes sí tengo mayor “llegada”. Entonces, por ahí como que se tomó esa decisión de ese nivel preuniversitario.

3. Enseñanza en la academia preuniversitaria Aduni

JMDDA: *¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo el rol de docente en Aduni?*

WZI: Bueno, yo ingresé a la universidad el año 2000, en el mes de marzo. Y ese mismo año 2000, en el mes de agosto, participé en el concurso de profesores que realizaba la academia Aduni.

Yo era un alumno universitario de primer año, y vi la publicidad pegada por uno de los pasajes de la San Marcos. Entonces, dije: “¿Por qué no postulé para probar?; de repente, tengo ahí una experiencia que aprender”. Y postulé.

Y, cuando llegué a inscribirme, me encontré que había bastantes personas que postulaban, muchos ya eran jóvenes que estaban por terminar la carrera. Otros eran egresados, titulados y hasta personas con maestría. Yo recuerdo eso porque ellos venían con estos documentos en la mano, y yo recién era un “cachimbo”³ — como le decimos acá: un “cachimbo”.

Y solamente tenía mi constancia de ingreso y mi DNI, nada más. Y me inscribí. En el examen, me acuerdo de que pasamos por tres etapas. La primera etapa fue un examen de cultura general. La segunda etapa fue un examen del curso en sí, de Lengua y Literatura, que logré contestar porque justamente había ingresado recién ese año. Tenía “fresca” la preparación.

Y, luego, el tercer examen fue el de clase modelo. Ahí, en verdad, tuve bastante nerviosismo, porque quienes estaban allí evaluando eran profesores de experiencia. Eso fue en un salón. Recuerdo que me hicieron exponer un tema breve y luego me hicieron preguntas de eso y de otros temas. Honestamente, todo eso era traumático, porque había cosas que me preguntaban y yo desconocía. Sin embargo, entré.

Recuerdo que fueron unos 60 postulantes. Bueno, entré yo y un compañero más. Entramos dos nada más. A partir de ahí, nos empezaron a preparar. No fuimos a dictar de frente. Nos llevaron a una escuela donde teníamos que presentar nuestros esquemas de clases, nuestras sesiones y ahí nos iban dando sugerencias de cómo llevar la clase. Tuvimos varios meses preparándonos, y recién en el año 2001 empecé a dictar. Y, del año 2001 al día de hoy, he seguido dictando en la academia Aduni de manera ininterrumpida. Ya son 20 años que estoy dictando.

Esta experiencia de docente me ha permitido conocer a mucha gente. Justamente, me dices que tú has sido mi alumno, y así como tú he conocido a cuántos jóvenes que han tenido la intención de repente de llegar a la academia por una carrera y de

³ Se le dice “cachimbo” a un estudiante que acaba de ingresar a la universidad. Normalmente, hace referencia a este alumno que cursa el primer año y que recién se está adaptando al nuevo ritmo de aprendizaje académico.

pronto se han inclinado por otra o quizá hay chicos que no tenían ni idea que iban a postular, pero en la academia se deciden por una. Y, bueno, hay otros que me han dicho: "Profesor, por usted escogí la carrera de Literatura" o también "profesor, por usted escogí la carrera de Lingüística". Me han hecho sentir un poco culpable de su decisión.

Pero, bueno, son anécdotas que han pasado, y de las cuales me siento contento. También, he tenido errores que he cometido en las sesiones, pero de esos hemos aprendido. Y son 20 años que, honestamente para mí, siento como si no hubieran pasado. Yo me siento tan joven y con tantas ganas de aprender como cuando empecé, hasta el día de hoy. Siempre siento que estoy aprendiendo algo nuevo, ya sea a través de los libros o los alumnos. Siempre siento que estoy aprendiendo.

4. Volición social del lenguaje y la literatura

JMDDA: *¿Considera que la enseñanza del lenguaje y la literatura tiene un propósito social, más allá de lo académico?*

WZI: Claro, sí, yo considero que el curso de Lenguaje y Literatura obviamente "persiguen" un propósito social, porque nosotros al enseñarle al estudiante una obra, así como a realizar su análisis y su interpretación, también lo estamos acercando a una visión del mundo. Eso es algo que la Literatura nos permite: conocer la forma de pensar de una determinada época, al igual que los errores y los aciertos que ha tenido esa sociedad en ese momento específico.

Definitivamente, eso nos permite entender nuestra vida, y mejorarla. Yo, a través de la Literatura, he logrado que los alumnos entiendan mucho de la realidad política o social del país, así como de la cultura. Y los alumnos se dan cuenta de lo importante que es leer; porque, gracias a la lectura, ellos pueden desarrollar también su capacidad de análisis e interpretación. Y también, cuando ellos escuchen otro tipo de discurso, van a saber discriminar quién de repente busca satisfacer intereses particulares o quién tiene un interés social de apoyar al pueblo. Entonces, sí, definitivamente la Literatura sí tiene ese propósito. El literato cuenta con una ventaja que no tienen otras carreras: puede asociar su campo de estudio con muchos otros campos.

Una persona que estudia o lee Literatura también puede conocer un poco de historia, filosofía, antropología o sociología. Puede relacionarse con muchos campos, así que el profesor o el estudiante de la carrera de Literatura tienen esa ventaja que otras carreras no tienen.

5. Estrategias educativas

JMDDA: *Entre las múltiples estrategias de dictado, una particularidad que lo destaca en sus clases es el dinamismo y el entusiasmo al momento de enseñar, como cuando tiene que narrar las tramas de las obras clásicas. En ese sentido, ¿qué estrategias ha detectado en la enseñanza para un óptimo resultado en los alumnos?*

WZI: Bien, en la enseñanza, existen muchas estrategias que se pueden utilizar. El profesor debe elegir una que vaya de acuerdo con su personalidad. Particularmente, yo soy una persona que me gusta hablar bastante: soy muy muy hablador y también soy muy expresivo, y me gusta que también mis estudiantes estén atentos a la clase y siempre que ellos vean que la clase es una “puerta” para poder conocer algo más que el tema. Me gusta que la clase se relacione no solamente con la Literatura, sino también con otros campos.

Entonces, cuando yo realizo mi clase, trato siempre de partir de hechos de la realidad. Siempre me gusta eso. Les doy una situación o un caso para que ellos vean en la clase parte de su vida. Me gusta que ellos vean cómo afrontar ciertos problemas de su vida o de su adolescencia en la clase. Y, por ahí, también como que los voy “atrapando” al curso. Entonces, es una estrategia que he utilizado: partir de la realidad.

Asimismo, en la clase, la manera de expresarse del profesor tiene que ser clara. El profesor ya debe venir preparado con una estrategia, debe saber en qué momento de repente darle mayor fuerza a su voz, en qué momento utilizar un tono de voz para cada aspecto del tema. Eso es muy importante: la expresión, la dicción del profesor.

También, algo que me gusta mucho en la clase es siempre tener algunas preguntas que le cree al estudiante un conflicto

cognitivo. De pronto, me gusta tener preguntas con las que el alumno se mueva un poquito y piense: "Ah, verdad, ¿por qué es así?", "¿por qué esto sucede así?" o "si de repente algo siempre conduce a algo previsto, ¿por qué de pronto ocurre algo diferente?". Y siempre esas preguntitas como que las tengo reservadas para un momento específico de la clase.

Ya uno con los años de experiencia tiene algunas preguntas que ya sabe en qué momento "soltarlas", y eso también al alumno lo "atrapa". Y, con eso, también le creas un conflicto que le incentiva a investigar. Para poner un ejemplo, cuando dicto la clase de vanguardismo —sobre *La metamorfosis* (1915), de Kafka—, yo les hablo de las técnicas vanguardistas, la novela, etc., hasta que llega un momento en el cual les digo: "Chicos, pero en la novela *La metamorfosis* no hay técnicas vanguardistas: no hay *flashback*, no hay *racconto*, no hay monólogo interior, ¿y por qué a Kafka lo consideran vanguardista?, si la novela no tiene técnicas". Entonces, ya los chicos dicen: "Ah, verdad, ¿por qué?", y así, ¿te das cuenta? En esos momentos, es donde ya la clase se vuelve más interesante. Y ahí juntos vamos sacando la respuesta.

Al final, también la idea es que la historia que se cuenta en el curso de Literatura —el argumento de la obra— también sea lo más claro posible. De repente, hay obras que son complejas en su trama —hay obras que "rompen" con el tiempo cronológico—, pero el profesor tiene que darle una secuencia lógica, y el alumno la tiene que entender. Esa es también una estrategia. Por eso, para que la clase salga bien y tenga éxito, debe ser bien planificada. Además, cada momento de la sesión debe tener un objetivo. Si yo escribo algo en la pizarra o si formulo una pregunta, debe tener un objetivo: un "¿para qué?". Entonces, pienso que así se puede lograr una buena clase.

6. Recomendaciones de lecturas formativas

JMDDA: *Recuerdo que luego de sus clases un alumno se quedaba con ese interés de querer buscar o leer los textos de los escritores que usted nos enseñaba. En ese sentido y según su experiencia, ¿qué libros o autores recomienda a los estudiantes*

preuniversitarios para introducirse con éxito al universo de la Literatura y el Lenguaje?

WZI: Desde el curso que yo dicto de Lenguaje y Literatura, considero que hay textos que el alumno obligatoriamente debe leer; por ejemplo, los autores clásicos de la Literatura universal, como Homero, Dante y Shakespeare; también, autores de la Literatura española, como Lope de Vega o Cervantes; de la Literatura hispanoamericana, autores como Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez; y, en Perú, Mario Vargas Llosa o José María Arguedas. Son autores que me parecen necesarios en la formación del estudiante.

Como te dije hace un momento, las obras literarias permiten que el alumno pueda conocer el desarrollo de la humanidad y también la forma de pensar de una determinada época y quizá los errores o los aciertos de una sociedad que le van a permitir entender su sociedad actual. Entonces, pienso que son varios textos los que el alumno debe conocer, y también no dejar de lado textos de otros cursos: Historia, Filosofía o Psicología. Definitivamente, la lectura ayuda a que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de análisis e interpretación y también pueda desarrollar una personalidad, que sea más objetiva y reflexiva. En ese sentido, yo creo que sí: la lectura ayuda bastante.

Como tú me dices, después de las clases, muchos alumnos me han transmitido su idea de querer leer la obra que les he contado. A partir de ahí, muchos se han motivado por empezar a leer otros libros. Bueno, es algo que me gusta en mi curso de mi carrera, que es que podamos motivar a otros alumnos a leer. Yo veo que ahora, en la actualidad, a muy pocas personas les gusta leer. Muy pocas personas leen. Ahora, veo que los estudiantes en colegios se acostumbran solamente a leer resúmenes y argumentos, pero no libros. No leen obras enteras. Y se está volviendo una tendencia eso.

Los alumnos llegan a la academia, y a veces no saben interpretar lo que leen. Les cuesta mucho. Y, bueno, ahí siento que el problema en parte es originado por los medios de comunicación y también por la internet. Por allí, al alumno se le da prácticamente todo ya "masticado" o se acostumbra básicamente a las imágenes. Entonces, nosotros a través de las

clases tratamos de que ellos vean que la obra es muy interesante. Ellos tienen que darse cuenta de que por medio de la obra literaria pueden aprender muchas cosas, y a partir de allí motivamos para que ellos lean.

Recibido em: 8 de Janeiro de 2024

Aceito em: 19 de Abril de 2024

Homens em suas andanças e insanidades: Leituras relacionais entre o *Dom Quixote* cervanteano e a contística de Murilo Rubião

Men in their wanderings and insanities: Relational readings among Cervantes' Don Quijote and Murilo Rubião's short-stories

Amanda Berchez

Universidade Estadual Paulista

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2137-8024>

Resumo: A julgar pelos vários depoimentos em que o autor mineiro Murilo Rubião, preterido, por muito tempo, na história das letras brasileiras, afirmou que o fantástico de sua literatura foi moldado com o respaldo do que ele avaliava enquanto seu repertório deliberado de influências, entre as quais ele sempre fez questão de ressaltar o *Dom Quixote* cervanteano, este artigo tem por maior objetivo desenvolver leituras relacionais entre as obras desses autores, investigando, sobretudo, o diálogo que sua contística estabelece com o referido romance, isto é, a presença deste na concepção daquela mediante recuperação de citações e análise de recursos e procedimentos formais como alusões, referências etc., além de também intercalar reflexões tanto sobre gêneros e tradições literárias quanto sobre o fenômeno da transmissibilidade na contemporaneidade. Nossa hipótese é a de que a relação que a contística de Murilo Rubião estabelece com o romance de Cervantes é predominantemente marcada por tons paródicos, sendo feita a partir de temas como: andância, impossibilidade da mulher amada, sandice, frivolidade nas argumentações e incesto. Além disso, o diálogo que estabelece com *Dom Quixote* contribui para a criação de um tipo de fantástico ligado à infelicidade nas obras de Rubião.

Palavras-chave: Literatura fantástica; Literatura brasileira; Literatura contemporânea; Teoria literária; História literária.

Abstract: Judging by many statements in which the author from Minas Gerais, Murilo Rubião, long overlooked in the history of Brazilian literature, claimed that the fantastic elements in his literature were shaped by what he assessed as his deliberate repertoire of influences, among which he always emphasized Cervantes' *Don Quijote*, this article's main goal is to develop relational readings between the works of these authors. It aims to investigate, particularly, the dialogue established by his short stories with the mentioned novel, that is, the presence of the latter in the conception of the former through the recovery of quotations and the analysis of formal resources and procedures such as allusions, references etc. It also intersperses reflections on literary genres and traditions, along with considerations on the phenomenon of transmissibility in contemporary times. Our hypothesis is that the

relationship established by Murilo Rubião's short stories with Cervantes' novel is predominantly marked by parodic tones, involving themes such as wandering, the impossibility of the beloved woman, folly, frivolity in arguments and incest. Furthermore, this influence of *Don Quijote* contributes to the creation of a type of fantastic literature associated with unhappiness in Rubião's works.

Keywords: Fantastic literature; Brazilian literature; Contemporary literature; Literary theory; Literary history.

Introdução

Em decorrência da perda da força vital da tradição, a acumulação de cultura se tornou um fenômeno característico da contemporaneidade, em que os resquícios de outros períodos podem ainda ser representados a partir de uma nova relação com o passado. Dada a relação que tem com o mundo e consigo mesma, a literatura é um dos meios pelos quais o passado ainda mantém vínculos com o presente, principalmente com o recurso da citação.

Na medida em que o passado foi transmitido como tradição, possui autoridade; na medida em que a autoridade se apresenta historicamente, converte-se em tradição. Walter Benjamin sabia que a ruptura da tradição e a perda da autoridade ocorridas em sua época eram irreparáveis, e concluía que lhe era preciso descobrir um estilo novo de relação com o passado. Nisso, ele se tornou mestre no dia em que descobriu que a transmissibilidade do passado tinha sido substituída pela *citabilidade*, com sua autoridade, esta força inquietante de se instalar por fragmentos no presente (ARENDRT, 1987, p. 165).

Uma prova disso reside na obra de Murilo Rubião, autor brasileiro novecentista que se familiarizou com o passado recorrendo a mecanismos vários na ocasião da fatura, por exemplo, da sua contística, geralmente associada ao gênero fantástico. É certo que se trata de um conjunto não muito vasto, mas que conta com um contexto insólito de repetição para expressar críticas de todos os níveis à vida contemporânea, mediante, de acordo com Vera L. Andrade em prefácio intitulado "Vida e obra de Murilo Rubião" à coletânea em que, atualmente, circulam 33 contos canônicos do autor, um "trabalho meticuloso com a linguagem", "uma busca obsessiva pela palavra exata, pela clareza do texto, pelo correto encadeamento dos fatos" (RUBIÃO, 2014, p. 8). Tudo isso

porque Murilo Rubião foi um crítico fiel e inflexível de sua própria obra.

Nada era definitivo em sua literatura. Talvez pela precisão, pela revisão e pelo retoque constantes permeando todo o seu processo criativo que Murilo Rubião não alcançou um maior reconhecimento de público e crítica, ainda mais pelo teor fantástico, pouco familiar àquela época, que apresentava sua obra. O propósito era de que a escrita não fosse mais um ponto a sobrecarregar os contos, pois, para isso, se prestava toda a temática absurda, onírica, delirante. Mais um defensável motivo pelo qual seu público também acaba se tornando mais restrito é o referencial de leituras imprescindíveis ao discernimento da obra, o que será melhor abordado adiante. Em entrevista concedida a Walter Sebastião, o autor diria: "Outro aspecto de Minas que teve muita influência sobre mim é o fato do mineiro ser muito sóbrio e a minha literatura, a minha frase, é de grande sobriedade." (1988). É interessante observar, ainda sobre o exercício da escrita, o que Murilo Rubião teve, em correspondência com Mário de Andrade, a dizer:

Infelizmente, escrever é para mim a pior das torturas. Uma simples carta, como esta, me custa sangue, suor e um sacrifício imenso. Arranco, dentro de mim, as palavras a poder de força e alicates. Por outro lado, a minha imaginação é fácil, estranhamente fácil. Construo os meus "casos" em poucos segundos. E levo meses para transformá-los em obras literárias (MORAES, 1995, p. 40).

Aliás, assim como tudo o que concerne à obra muriliana, a opção pelo fantástico também parece ter sido engenhosamente pensada. Mas levou muito tempo para se enxergar que já estava sendo feito aqui, com Murilo Rubião, aquilo que o resto do mundo veio a descobrir décadas depois com os hispano-americanos, entre eles, Jorge L. Borges, Julio Cortázar e Gabriel García Márquez, amiúde agrupado sob a égide de literatura fantástica. Para Antonio Candido (1989, p. 207), Murilo Rubião foi, com segurança e parcialidade pelo gênero dos contos, o pioneiro da "ficção do insólito absurdo" no Brasil, num momento em que imperava o realismo social. Foi por isso (noutras palavras, a discrepância com os modernistas, o fato de não ter se engajado em algum dos movimentos literários então correntes no país) que o autor parece ter sido preterido na história das letras brasileiras,

traçando singularmente uma caminhada rumo à consolidação do fantástico por aqui. Em relação a tal gênero, mas também às leituras e assimilações sentidas ao tecer os contos, uma declaração que deixou Murilo Rubião é crucial à proposta de análise:

Minha opção pelo fantástico foi herança da minha infância, das intermináveis leituras de contos de fadas, do *Dom Quixote*, da *História Sagrada* e das *Mil e Uma Noites*. Ainda: porque sou um sujeito que acredita no que está além da rotina. Nunca me espanto com o sobrenatural, com o mágico. E tudo isso aliado a uma sedução profunda pelo sonho, pela atmosfera onírica das coisas. Quem não acredita no mistério não faz literatura fantástica. Aliás, o fantástico já existia entre nós, mas só no Machado de Assis. Eu cheguei ao fantástico exatamente por ter começado pelo Machado. Sem ele, eu não chegaria ao fantástico nunca (SCHWARTZ, 1981, p. 3).

Além do que foi citado no fragmento, a biblioteca de Murilo Rubião incluía, de acordo com o próprio autor em entrevista a Elizabeth Lowe¹, clássicos da mitologia greco-romana e títulos de autores como Edgar Allan Poe, tomado por ele como parâmetro temático-formal por sua experiência com o conto fantástico. Devemos observar que todos (mas, principalmente, a *Bíblia Sagrada*) foram lidos como literatura, na prática de uma arte gratuita, livre de outras pretensões que não as artísticas. Por meio da biblioteca, “a literatura mantém uma relação de repetição; em compensação, a biblioteca exerce sobre o texto um poder de modernização. Ela constitui então um filtro entre o texto e o mundo.” (SAMOYAULT, 2008, p. 123). Pois bem, foi leitura de tais obras que conferiu ao autor tanto um impulso fantástico quanto referências a serem impressas, de uma forma ou de outra, no que o autor compôs, como ele mesmo sugeriu ainda na entrevista com Walter Sebastião, publicada pelo jornal Tribuna de Minas (1998):

O mágico no meu trabalho é resultado de uma série de coisas, fatos de vida, da minha vivência, e, principalmente, influência de leituras. Na minha infância eu fui muito ligado às histórias de fadas. [...] Como ninguém consegue fazer uma coisa absolutamente original, nos meus textos trago influências destas leituras, amadurecidas e trabalhadas, que vão dar origem a este tipo de texto.

¹ Disponível no site oficial de Murilo Rubião: goo.gl/RYZqaa.

Com base em tal enunciado e em função de o autor mais reescrever do que escrever, é que podemos afirmar que cada personagem, cada alusão, cada lugar foi engendrado visando a cumprir um efeito que Murilo Rubião planejou à luz de muito tempo, esforço, estudo. Logo, se admitimos, de fato, que todo texto – e, então, o muriliano – resulta e incorpora outros textos em si, dispondo sempre de um subtexto, isto é, que todo texto se torna uma pressuposição de outros textos, é indispensável delimitar alguns dos textos anteriores com os quais Murilo Rubião nutriu relações de contato para que se possa dedicar a um trabalho de análise crítica de sua obra.

Assim, em vista à carência de um trabalho semelhante, parece-nos oportuno e frutífero, quando pensamos em como o fantástico passou a ser moldado pelo autor a partir das fontes que tinha disponíveis, que observemos a presença de *Dom Quixote* na contística muriliana, o legado de uma obra para outra, de uma personagem para outra, pretendendo, sobretudo, um trabalho de literatura comparada que contribua para a inteligibilidade das relações, como empréstimo, apropriação e integração, que nascem dos contatos das obras entre si. Respalda-nos no ensaio “Kafka e seus precursores” de Borges (1999), é-nos possível afirmar que, à medida que novas leituras são feitas, a percepção das leituras anteriores há de ser alterada. É o que também garante Tzvetan Todorov ao afirmar que “toda obra modifica o conjunto das possibilidades; cada novo exemplo modifica à espécie” (1992, p. 6). Ou seja, a tarefa que, aqui, intentamos é a de bem entender a literatura muriliana e do que ela procede. Está aí um dos porquês de este estudo comparativista merecer espaço.

Comunicação dos motivos, elucidações genéricas

O questionar sobre a existência de outra realidade, que não aquela em que nos localizamos, é o que faz com que Murilo Rubião se dirija, além de para o fantástico, também para a egrégia obra *Dom Quixote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes. A seu respeito, sabemos ter sido a primeira parte publicada em 1605, sob o título *O engenhoso fidalgo Dom Quixote*, e a segunda, 10 anos mais tarde, em 1615, sob o título

primeiramente colocado; juntos, seus 126 capítulos², tópico até no qual há diálogo com a contística muriliana – constituem a obra, amiúde, tida por inaugural do gênero romanesco moderno, título que costuma dividir com, por exemplo, a coletânea *Gargântua e Pantagruel* rabelaisiana e o *Robinson Crusóe* defoeano. Além do mais, graças ao fato de a ordinariedade do cotidiano ser insolitamente ornada no que tange tanto às aventuras quanto às reflexões que medram da humanidade de Dom Quixote e Sancho Pança, não é raro também o nome dessa obra vir vinculado às questões sobre o fantástico enquanto gênero. Bastantes e promissores se mostrando os vários pontos de contato entre Cervantes e Rubião, sirvamo-nos, logo, da errância dos cavaleiros desse romance a fim de apurar por quais lentes ela é recuperada nos contos em questão.

O encontro dos heróis: andanças, sandices, impossibilidade das mulheres amadas

"[...]D. Quixote, uma leitura em que eu acredito plenamente. Dom Quixote e Sancho Panza eram para mim figuras absolutamente reais, aliás o Dom Quixote era sempre para mim muito mais real do que o Sancho Panza, se bem que ele também tenha alguma coisa de fantástico."

— MURILO RUBIÃO

Temos, já no prólogo, as alegações de Cervantes relativas ao trato paternal para com seu livro, que lembram os argumentos expostos em 2 contos de Rubião, "Bárbara" e "O bloqueio". Uma delas consiste em que o autor não acredita vir, da esterilidade do seu exercício, senão "[...] um filho ressequido, magro, caprichoso [...] – tal como se nascido num cárcere, onde todo incômodo se aloja e todo ruído triste habita" (CERVANTES, 2016, v. 1), condições similares às do filho do marido da Bárbara muriliana, um "um ser raquítico e feio", "miúdo e disforme" (RUBIÃO, 2010, p. 29), que, desde nascido, repele a mãe e suste o pai, este sempre apoucado e absintado graças aos pedidos dela. Dando continuação ao raciocínio anterior, no prólogo,

² Cervantes também maneja o diálogo, por exemplo, com as novelas de cavalaria, os romances picarescos, a comédia, os discursos de natureza teológica, moral, política etc. Todos esses se configuram, então, como fontes de diálogo ao texto cervanteano.

vemos: “Se a um pai sucede ter um filho feio e sem graça, o amor que ao mesmo consagra lhe venda os olhos, para que suas faltas não veja [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1), sentença que pode se associar tanto com a feição do filho/com a reação do marido de Bárbara quanto com a visão de Gérion, do conto “O bloqueio”, cuja filha talvez “[...] estimasse pela obrigação natural que têm os pais de amar os filhos.” (RUBIÃO, 2010, p. 142). Ou seja, a conversa entre obras já começa pela relação controversa dos pais com seus respectivos filhos.

Não é incógnito, para a produção muriliana, o principal motivo do romance cervanteano: a saber, como saem Dom Quixote e Sancho Pança afora, também o saem, embrenhando-se, voluntariamente, em terras pouco ou nada conhecidas (mais comum sendo este do que aquele caso), por exemplo, Cariba de “A cidade”, Pererico de “A fila”, Alexandre Saldanha Ribeiro de “A armadilha”, Manfredo de “Epidólia”, a equipe de construção de “A diáspora”, os dragões, Alfredo e Elisa dos devidos contos homônimos. Todas essas personagens têm em comum o fato de que, mesmo podendo ter partido na intenção de cumprir um ou mais objetivos, acabam como que à mercê da fortuna, além de que geralmente³ malogrando em suas empreitadas; vejamos: sobre a composição de Cervantes, Dom Quixote não consegue desenfeitiçar Dulcineia, tampouco Sancho Pança persevera governador; sobre a composição de Rubião, Pererico não trata com o gerente, Cariba⁴ e Alexandre Saldanha Ribeiro, cada qual à sua maneira, estão presos, Manfredo não encontra Epidólia, os dragões, se não morrem, fogem, Alfredo continua insatisfeito e cansado. E, sobretudo, os homens dessas andanças se escoltam, seja física, seja virtualmente, de figuras femininas, por cujo amor, cuja atenção ou cuja solicitude rogam: na obra cervanteana, Dom Quixote enamora-se e tem como senhora a já citada Dulcineia

³ Geralmente, sim, considerando que nossa exceção, relativamente a esses casos, consiste na construção da ponte pela equipe de “A diáspora”. No mais, não podemos confirmar se constitui ou não insucesso o desaparecimento de Elisa, do conto que ganha seu nome.

⁴ Com a de Dom Quixote, esta personagem tem em comum, além da andança e do insucesso, ainda o traje, pois que ambas, quando em atividades extrarotina, usam itens de veludo. Em Cervantes, vemos que: “O resto [da fazenda de Dom Quixote], preenchem-no [...] calças de veludo para as festas, com pantufos do mesmo pano [...]” (2016, v. 2, p. 361, grifo nosso); em Rubião, vemos: “[...] os moradores do lugar observaram Cariba com desconfiança. Talvez estranhassem as valises de couro de camelo que carregava ou o seu paletó xadrez, as calças de veludo azul. Mesmo sendo o seu traje usual nas constantes viagens que fazia [...]” (2010, p. 34).

del Toboso, de tal maneira que não só a invoca como lhe oferece toda missão em que atua; na obra muriliana, Cariba se apaixona por Viegas, Pererico – ainda que não de todo intencionalmente – se envolve com Galimene⁵, Alexandre é feito refém por sua relação com Ema, Manfredo rastreia Epidólia, sem contar os dragões, também seduzidos (tendo por base Odorico por Raquel e João por uma trapezista) e envoltados por mulheres. Outro motivo relativo ao movimento das personagens de que partilham essas 2 obras é a imposição de costumes sobre o estrangeiro (e isso por parte tanto dos visitantes quanto dos habitantes dos devidos lugares retratados). Em *Dom Quixote*, isso pode ser tido por recorrente, sobretudo, se reparadas as ações do próprio protagonista, a exemplo do que se dá no capítulo IV, do primeiro volume, quando ele topa com uma caravana de mercadores dos quais espera não só o reconhecimento da beleza da como completas adoração e devoção à Dulcineia del Toboso, pela recusa do que ele investe contra desconhecidos. Nos contos murilianos, temos exemplares de ambas as vias, isto é, costumes forçados sobre quem visita e quem é visitado. As sentenças iniciais de “Os dragões” – “Os primeiros dragões que apareceram [...] muito sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar. (RUBIÃO, 2010, p. 47) – computam para o primeiro caso, pois os dragões visitantes se prestam a exercícios que vão de batismo a alfabetização. Já para o segundo caso, dispõe-se “A diáspora”, em atenção não só a chegada como a construção de uma ponte em território estrangeiro:

— Sou Roque Diadema, o engenheiro. Fui encarregado de *construir a ponte suspensa* e estou satisfeito com as condições do terreno. [...] O velho examinou sem pressa o maço de papéis que o *estranho* lhe entregara:

⁵ A julgar por Viegas e Galimene, podemos dizer que são comuns, nos contos de Rubião, as figuras de prostitutas. Além disso, considerando que são elas as quais assistem aos seus parceiros quando estes se encontram em terras que não as naturalmente suas, é possível fazer outra ponte com *Dom Quixote*, pois, desde a sua primeira viagem, por exemplo, é acudido e servido também por uma mulher: “[...] nada podia por na boca com as próprias mãos, a menos que outra pessoa ajudasse; assim, uma daquelas senhoras se encarregou de tal mister” (CERVANTES, v. 1, p. 99).

— Apesar de sermos *contrários à construção* de qualquer tipo de obra de arte no desfiladeiro, submeterei esta papelada à decisão dos companheiros.

— Penso que não me fiz entender — observou o *visitante*. — O que lhe mostrei decorre de um preceito legal e não precisa ser aprovado por mais ninguém.

— Também acho que não fui preciso — replicou Hebron. — Nada se faz aqui sem a concordância da maioria. O assunto será discutido amanhã. Desde já, convido-o, bem como a seus subordinados, a participar da reunião. E com direito a voto (RUBIÃO, 2010, pp. 145-146, grifo nosso).

Enfim, jamais deixando de ter em mente as considerações, por exemplo, de Lucas (1983) e Bastos (2001) sobre os arranjos da contística muriliana, já podemos inferir que é *Dom Quixote* onde nosso autor logra copiosa fonte para as matérias de itinerância ou trânsito das personagens e estéril tenção das figuras masculinas pelas femininas.

E, por falar em figuras femininas, outra tônica de que compartilham ambos os trabalhos literários é a infatigável busca que empreendem aqueles que, por elas, se enamoram. Em *Dom Quixote*, há vários casos, para mais que apenas o do protagonista por Dulcineia, em cujo enalço passa a maior parte da narrativa, em que este fenômeno acontece. Nos capítulos XII, XIII e XIV, por exemplo, conta-se a história de Crisóstomo, tornado pastor⁶ por adoração a Marcela, uma formosa, órfã e rica pastora. Quando ainda em pouca idade, ficava sob a tutela do tio, que, a despeito do grande número de pretendentes, nunca quis casá-la sem seu consentimento⁷. Depois de crescida, por ter entre suas intenções a da liberdade e, não, a do matrimônio, assenta-se embrenhada e erma pastora: “E todos os que a conhecemos estamos esperando o paradeiro que há de ter sua altivez e quem há de ser o felizardo que conseguirá dominar tão terrível criatura e desfrutar tão extremada beleza.” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 169). Acontece que:

⁶ “Depois se veio a saber que mudara de trajo unicamente para poder andar por estes despovoados atrás daquela pastora Marcela, [...] da qual se tinha enamorado o pobre defunto do Crisóstomo” (CERVANTES, v. 1, p. 166).

⁷ “E quase todos se sentiam enamorados e perdidos por ela. Guardava-a o tio com muito recato e muito recolhimento; mas, apesar de tudo, se estendeu de tal maneira a fama da sua grande formosura, que, não só por ela como pelos rapazes do nosso povoado como pelos de muitas léguas em volta, que a queriam por mulher” (CERVANTES, v. 1, p. 167).

[...] com esta maneira de proceder, causa mais danos nesta terra do que se por ela entrasse a peste; porque sua afabilidade e formosura atraem os corações dos que a conhecem e os fazem servi-la e amá-la; mas seu desdém e desengano os conduzem a *ponto de se desesperarem*; e, não sabendo o que dizer-lhe, *chamam-na, em altas vozes, cruel e ingrata* [...]. E se aqui estívésseis algum dia, senhor, veríeis reboar por estas serras e por estes vales as lamentações dos desenganados que a seguem (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 168, grifo nosso).

Mais breve que essa última, há também a história contada por um cabreiro, no capítulo LI, enamorado, junto de tantos outros, pela bela e rica Leandra, que pode ser abreviada pelo excerto que segue:

Não há concavidade de rochedo, nem margem de arroio, nem sombra de árvore que não tenha sido ocupada por algum pastor, *que narre aos ventos as suas desventuras; o eco repete o nome de Leandra*, onde quer que possa formar-se: *“Leandra!”* ressoam os montes; *“Leandra!”* murmuram os arroios; *Leandra nos mantém a todos suspensos e encantados, esperando sem esperança, e temendo sem saber o que tememos* (CERVANTES, v. 1, p. 576, parte do grifo nossa).

E, da perseguição por amor, nem mesmo escapam as mais jovens das mulheres; isso, tendo por base a história apresentada no capítulo XLIII, em que uma moça expõe que, desde que saiu de sua cidade para acompanhar seu pai em viagem, está sendo rastreada por um rapaz por ela apaixonado: “Ele mirou-me às escondidas de meu pai [...]; por amor a mim, vem a pé e com tanto trabalho [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 506). Com os quadros dos amantes de Dulcineia, Marcela, Leandra etc., coincidem os motivos de vários contos murilianos. As questões centrais de “Elisa”, por exemplo, são advento e o sumiço da mulher amada: “– Por onde andou? O que fez esse tempo todo? / – Andei por aí e nada fiz. Talvez amasse um pouco – concluiu, sacudindo a cabeça com tristeza. [...] Meses depois, Elisa – sim, ela nos disse o nome – partiu de novo.” (RUBIÃO, 2010, pp. 162-163). Já em “A noiva da casa azul”, há correspondência no sentido da tentativa de reaver a mulher amada: “Não foi a dúvida e sim a raiva que me levou a embarcar no mesmo dia com destino a Juparassu, para onde deveria ter seguido minha namorada, segundo a carta que recebi.” (RUBIÃO, 2010, p. 164). A relação entre esse último conto de Rubião e o romance de Cervantes torna-se ainda mais saliente na passagem a seguir, em que e já

que, em condições semelhantes à do narrador muriliano, finalmente chega Dom Quixote a Toboso, cidade da amada, na expectativa de localizá-la, muito embora dispusesse de escassos recursos para tal:

Ao fim do outro dia, ao anoitecer, descobriram a grande cidade de Toboso, a cuja vista se alegrou o espírito de Dom Quixote e se entristeceu o de Sancho, porque não sabia a casa de Dulcineia, nem em sua vida a havia visto, como não a havia visto seu amo; de modo que estavam alvoroçados, um por vê-la e outro porque não a vira, e não imaginava Sancho que havia de fazer quando seu senhor o enviasse a Toboso (CERVANTES, 2016, v. 2, p. 85).

No entanto, é no conto “Epidólia” que está contido o mais forte vínculo desta natureza. Em primeiro lugar, porque, assim como a Marcela cervanteana⁸, a Epidólia muriliana desaparece do alcance de Manfredo, por ela enamorado: “Como poderia ter escapado, se há poucos instantes a estreitava de encontro ao ombro?” (RUBIÃO, 2010, p. 175). Em segundo lugar, porque, assim como a Dulcineia cervanteana, a Epidólia muriliana, uma vez ausente, faz com que Manfredo desoladamente saia atrás de sua localização: “Nem de longe via caminhar ou correr mulher alguma. O desapontamento quase o levou a retroceder e verificar se Epidólia utilizara a entrada principal do parque para escapar. [...] Sentia-se sem condições de raciocinar objetivamente.” (RUBIÃO, 2010, pp. 175-176). Em terceiro lugar, porque, assim como a Leandra cervanteana, a Epidólia muriliana, além de acumular admiradores (ao exemplo do pintor), mesmo sendo, no juízo do tio farmacêutico, virgem, consegue reunir uma legião daqueles, liderados por Manfredo, dispostos a entoar seu nome: “Grita. Atrás dele ajuntavam-se crianças, formando um cortejo a que em seguida se incorporariam adultos – homens e mulheres, moços e velhos – unidos todos em unísono grito: Epidólia, Epidólia, Epidólia.” (RUBIÃO, 2010, p. 182). Ou seja, os contos murilianos supracitados mais herdaram de *Dom Quixote* a veia da, senão impossibilidade, pelo menos inacessibilidade da mulher amada.

⁸ “[...] Marcela voltou as costas e desapareceu na parte mais densa de um monte que havia ali perto, deixando admirados os presentes, tanto da sua *discrição* como da sua *formosura*. Alguns [...] deram mostras de *querer segui-la*, a despeito do formal desengano que tinham ouvido” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 183, grifo nosso).

Há, sem embargo, mais a ser dito sobre as relações amorosas exibidas nas obras, porém, desta vez, em combinação com outro tópico de recorrência em ambas: a amizade. Nítido é que, entre as premissas do romance cervanteano, figuram a amizade e o companheirismo de Dom Quixote e Sancho Pança, juntos até o final da narrativa, a saber, até a morte do primeiro. No entanto, perceberemos que os casos que, por mais se relacionar com a produção muriliana, serão, a seguir, apresentados têm pressuposta menos amizade que aleivosia. A partir do capítulo XXIII, é trazida à tona a história de Cardênio, um jovem rico e de boa família, apaixonado por Lucinda, sua semelhante. Acontece que, quando prestes a pedir a mão dela para seu pai, ele descobre estar sendo requisitado pelo duque, cujo segundo filho o quer como amigo. Numa viagem que eles fazem juntos à cidade de Cardênio, o filho do duque, Dom Fernando, se apaixona por Lucinda e, graças à sua ascendência, quase chega a desposá-la, se não fosse pela jurada entrega ao outro; parcela desse imbróglio podemos contemplar nestes excertos de falas de Cardênio⁹ :

Vi de novo Lucinda, meus desejos reviveram [...] e, para meu mal, relatei-os a Dom Fernando, por me parecer que, em nome da *muita amizade que entre nós havia*, não lhe devia encobrir nada. Louvei-lhe a formosura, a graça e a discrição de Lucinda, de tal maneira, que meus louvores lhe despertaram o desejo de querer ver a donzela que tão belos dotes trazia. [...] Viu-a sob tal aspecto, que se lhe apagaram da lembrança todas as belezas que já contemplara até então. Emudeceu, perdeu o senso, ficou absorto e [...] *tão enamorado* [...] (CERVANTES, 2016, v. 1, pp. 288-289, grifo nosso).

Quando me vi só no campo, [...] soltei a voz e desatei a língua em tantas maldições contra Lucinda e Dom Fernando [...]. Dei-lhe títulos de cruel, ingrata, falsa e mal-agradecida; mas, sobretudo, de ambiciosa, pois a riqueza do meu inimigo lhe havia cerrado os olhos da vontade para tirá-la de mim e entregá-la àquele com quem mais liberal e franca se tinha mostrado a fortuna (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 330).

Já a partir do capítulo XXXIII, traz-se à tona a história, estruturada em *mise en abyme*, do curioso impertinente, a saber, de Anselmo

⁹ O ciúme que Cardênio vem a sentir, como terço da relação com Lucinda e Dom Fernando, pode, aliás, se equiparar ao que vem a sentir o narrador do conto "A noiva da casa azul", também terço da relação com Dalila e o ex-noivo desta, quando na leitura da carta em que ela dizia da dança que tiveram juntos em sua ausência.

e Lotário, tão firme a amizade entre eles que eram chamados de “os dois amigos” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 389), com relação a Camila, esposa do primeiro. Dá-se que Anselmo, após se casar, pede, a fim de colocar à prova a dignidade de Camila, que Lotário se ofereça amorosamente a ela. Somada ao quesito da amizade, a insistência de Anselmo¹⁰ faz com que Lotário, apesar das recusas iniciais, ceda; no entanto, durante o exercício, extremamente facilitado pelo interesse do marido, Lotário e Camila apaixonam-se¹¹, pelo que começam a ser verificadas não apenas relações como situações que extrapolam contratos previamente estipulados em termos tanto amistosos quanto conjugais. O que fica, com relação à trama desse “amigo traidor”, é que “não se podia esperar tal procedimento, dada a grande e familiar amizade que unia esses dois homens [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 408, 430, grifo nosso). “Com isto se tornou Anselmo o homem mais saborosamente enganado que pôde haver no mundo: ele próprio levava pela mão, para dentro de casa, toda a perdição da sua fama, julgando levar o instrumento da sua glória (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 423). Esses são 2 entre vários exemplos do *Dom Quixote* cervanteano que revelam, além da interdição da mulher amada, também a aleivosia nas relações de amizade, sendo exatamente esse o principal motivo do conto muriliano “O bom amigo Batista”. De similar ingenuidade, José parece ser o único a não reparar que Batista não lhe demonstra ser amigo, já que este, além de, por exemplo, copiar trabalhos que fazia e escamotear cargos e posições que cabiam, também assalta, primeiro, a namorada que teve no colegial e, em seguida, a esposa, com o narrador-protagonista incessante e piamente acreditando que o outro tanto agia para seu bem. Tão intenso é o anuviamento, em relação a essa “amizade”, de José que este acaba, pelas mãos do próprio Batista, parando num hospício; ainda assim, aquele só enxerga que:

¹⁰ Nas palavras de Anselmo: “[...] o desejo que me aflige é o de esclarecer se Camila, minha esposa, é tão íntegra e perfeita como penso. [...] Pois, que há de mais em que seja boa uma mulher, se ninguém a induz a ser má?” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 392).

¹¹ “[...] a formosura e a bondade de Camila, juntamente com as oportunidades que o ignorante marido lhe havia posto nas mãos, deram por terra com a lealdade de Lotário [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 405).

Agora, livre da camisa de força e dos enfermeiros, tenho meditado sobre os acontecimentos de dias atrás e sou levado a acreditar que meu companheiro esteja amasiado com Branca. Não posso desprezar essa possibilidade, mesmo sabendo do ódio que nutriam um pelo outro. Naturalmente Batista descobriu que minha mulher planejava retirar-me daqui e, para evitar que tal acontecesse, foi ao extremo da renúncia, atraindo-a para si. Pobre amigo (RUBIÃO, 2010, p. 174).

Disso tudo, tiramos, enfim, que as obras de Cervantes e Rubião também concordam na questão da traição de homens, em particular no que concerne aos devidos cônjuges (as mulheres), por aqueles que julgavam ter por mais fiéis amigos.

Vimos o diálogo entre obras no referente a *não-ver-onde-tem*, mas também é possível o diálogo no referente a *ver-onde-não-tem*, noutras e mais claras palavras, no referente à temática da loucura. E, neste sentido, em *Dom Quixote*, podemos dizer que o protagonista se distingue: ele, por exemplo, toma moinhos por gigantes, vendas por castelos, rebanhos de carneiros e ovelhas por exércitos, aldeãs por senhoras etc., parte do que pode ser constatado no trecho a seguir:

Valha-nos Deus! [...] E estava absorto e mergulhado no que havia lido em seus livros mentirosos! [...]

Sancho, preso às palavras do amo, nada dizia; de quando em quando, volvia a cabeça, para ver se apareciam os cavaleiros gigantes que o amo citava. Por fim, como não descobria nenhum, falou:

– Encomendo ao diabo tudo isso, meu amo, pois não vejo homem, nem gigante, nem cavaleiro de quantos vosmecê me vem citando; pelo menos, os meus olhos não o percebem. [...]

– Como dizes tal coisa? – exclamou Dom Quixote. – Pois então não ouves o relinchar dos cavalos, o tocar dos clarins, o rufar dos tambores?

– O que o[u]ço – respondeu Sancho – são apenas muitos balidos de ovelhas e carneiros.

E era verdade, porque os dois rebanhos já se aproximavam (CERVANTES, 2016, v. 2, p. 222).

O início deste trecho serve, inclusive, para ilustrar como, em *Dom Quixote*, é trabalhada a questão da ironização (via parodização¹²)

¹² Em relação a isso, é possível, tomando por base as considerações de Bakhtin em *Questões de literatura e de estética: a teoria do romance* (2010), seguir o raciocínio de que, sobretudo devido ao procedimento de parodização, acompanhado tanto de humor quanto de ironia, Cervantes acabou por instituir o romance moderno. “[...] são as paródias que se apresentam como *precursores*, satélites e, num certo sentido, como *esboços do romance*. [...] Em toda a história do romance desenrola-se uma *parodização* sistemática ou um travestimento das principais variantes de gênero, predominantes ou em voga naquela época, e que tendem a se banalizar: as *paródias do romance de cavalaria* [...], o

das novelas de cavalaria, principalmente recorrendo à estandardização do protagonista aos moldes cavaleirescos apresentados em *Amadis de Gaula*, obra do século XVI. Dizemos isso considerando que os principais distintivos de tais romances, nos quais fortemente ele se apega – a saber: a necessidade da errância e da investida, até as últimas consequências, ao inimigo, a inabalável defesa do estatuto cavaleiresco, a idealização e, por conseguinte, a indisponibilidade da dama amada, estes, aliás, dos quais tratamos há pouco –, além de não serem compartilhados por outrem, haja vista os constantes queixumes, por exemplo, de Sancho Pança, o que mostra, socialmente falando, o hermetismo de seu cavaleirismo, também, à vista disso tudo, não deixam de reforçar, como acabamos de expor, a sua qualificação enquanto louco. A irrealidade da perspectiva de Dom Quixote pode ser entendida, então, como que condenando não apenas a inverossimilhança dos trechos como a devoção antes atribuída às novelas de cavalaria, as quais, à época de composição de *Dom Quixote*, a julgar pelo próprio modo como são, por ele, retratadas, já entravam em ocaso. Ainda sobre a loucura quixotesca: a contenda com os moinhos, aludida há instantes, isto é, o *ver-gigantes-onde-não-tem* ou *ver-gigantes-onde-só-tem-moinhos*, é o episódio que, além de um dos mais famosos e emblemáticos do romance, também a epitoma:

– A ventura nos vai guiando melhor as coisas do que pudéramos desejar; ali estão, amigo Sancho Pança, trinta desaforados gigantes, ou pouco mais, a quem penso combater e tirar-lhes, a todos, as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer; será boa guerra, pois é grande serviço prestado a Deus o de extirpar tão má semente da face da Terra.

– Que gigantes? – inquiriu Sancho Pança.

– Aqueles que vês ali, com grandes braços – respondeu-lhe o amo –; alguns há que os têm de quase duas léguas.

– Veja bem vosmecê – observou Sancho – que aquilo que ali está não são gigantes, mas moinhos de vento; e o que neles parecem braços são as asas, que, impelidas pelo vento, fazem andar a pedra do moinho.

– Bem se percebe – respondeu Dom Quixote – que não és versado nestas aventuras; aqueles ali são gigantes, e, se tens medo, afasta-te e põe-te a orar, enquanto me defronto com eles em fera e desigual batalha (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 134).

romance barroco, o romance pastoral [...], o romance sentimental [...] etc. Este caráter autocrítico do romance é o seu traço notável como gênero em formação.” (BAKHTIN, 2010, p. 400, grifo nosso).

É igualmente exequível reunir exemplares dessas ordens (quer dizer, da loucura, do *ver-onde-não-tem*) na contística muriliana. No começo de “Bruma (A estrela vermelha)”, vemos o comentário de Og, dirigido ao irmão Godofredo, sobre a aparição, durante seu passeio com Bruma, de astros no céu, como que nos moldes de Dom Quixote e Sancho Pança, quer dizer, um convicto do que viu e outro inflamado pelo que ouviu:

- Não era uma linda estrela? Tão vermelha que parecia o sol!
- Pois era mesmo o sol, seu imbecil! – retrucava eu, irritado com a morbidez da sua imaginação.
- [...] Com o mais meigo dos gestos e exibindo uma compreensão que atingia diretamente os meus nervos, [Bruma] pedia-me que acreditasse nele.
- [...] Og, jurando ter divisado astros azuis, verdes, amarelos, rubros, enquanto eu, cada vez mais convencido de que era Bruma que lhe enfiava aquelas tolices na cabeça, exaltava-me:
- Não existem (RUBIÃO, 2010, p. 124).

Já no fim do conto, a experiência que Og teve com os astros parece, agora, transcorrer com Godofredo, que inicialmente a descreditava: “[...] prestes a findar a tarde, estendia-se na minha frente uma estrela vermelha. Pouco a pouco, ela se desdobrou em cores. Todas as cores.” (RUBIÃO, 2010, p. 128). De maneira um pouco diferente, mas ainda se enquadrando nesse caso, está “Ofélia, meu cachimbo e o mar”, em que o protagonista forja sua ascendência como sendo de marujos, ou seja, finge haver o que não há, falácia que ele mesmo descortina no último momento do conto:

- Não, Ofélia. Você podia ser mais tolerante com os meus inofensivos devaneios. Neste lugarejo, espremido entre montanhas, sem divertimentos, detestando caçadas e tendo herdado a vocação do meu bisavô marinheiro...
- Sinto que não fui convincente e insisto com mais vigor:
- Ele existiu, juro.
- Vendo que ela deixou de prestar atenção no que estou falando, desisto:
- Perdoe-me, Ofélia, não sei por que insisto em proceder desta maneira. Mas gostaria tanto se aquele meu bisavô marinheiro tivesse existido! (RUBIÃO, 2010, p. 43).

Por fim, ainda podemos inserir “D. José não era” nesse conjunto. Sucede-se que, aqui, o protagonista é alvo de acusações, feitas

pelo povo, fora de propósito, ou seja, o povo via onde não havia, como podemos ver na seguinte passagem:

D. José odiava alguém?

Calúnia! Amava a mulher, os pássaros e as árvores. Ela, sim, detestava-o, irritava-se com os animais.

Infelicidade conjugal?

Nunca! Os esposos combinavam admiravelmente bem.

Mas, entre os habitantes do lugar, não havia quem acreditasse nisso: – Ela finge amá-lo somente pelo seu dinheiro.

Estúpidos! D. José era o homem mais pobre da cidade e tinha uma úlcera no estômago (RUBIÃO, 2010, p. 130).

Donde inferimos que a nescidade é mais uma matéria amplamente explorada em *Dom Quixote* dentre as quais se apropria a contística muriliana. Nas palavras do protagonista do romance: “Louco sou, e louco hei de ser [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 297). E até Sancho Pança, por acompanhá-lo e aturar seus disparates, é, múltiplas vezes, tido por *mentecapto* (por exemplo: v. 1, c. XXXVII, p. 446), exato adjetivo que também caracteriza figuras murilianas como Xixiu, de “A Casa do Girassol Vermelho”, e Zeus, de “O lodo”. Pois, afinal: “Loucos, mentecaptos, clientes de consultórios psiquiátricos abundam na ficção do contista.” (LUCAS, 1983). E, aqui, fecha-se mais um incontestável conchavo.

Constatamos, não obstante, correspondências entre as obras também em menor escala. No capítulo V, *Dom Quixote* afirma: “[...] sei que posso ser não somente os que disse, mas todos os Doze Pares de França e, ainda, todos os Nove da Fama [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 117). Aqui, lembramos (inclusive, já pelo título) do principal argumento do conto “Os três nomes de Godofredo”: distúrbios de personalidade, que fazem 3 de 1 protagonista. É evidente o descompasso de *Dom Quixote* em comparação com outros indivíduos de seu redor, como mostra o capítulo XI, no qual enseja ensinar cabreiros itinerantes sobre o mister cavaleiresco: “Não entendiam os cabreiros aquela geringonça de escudeiros e cavaleiros andantes e outra coisa não faziam senão comer e calar, observando os hóspedes [...]” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 156). Aqui, lembramos do olhar e do tratamento com diferença sempre disparados ao ex-mágico muriliano:

Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros (RUBIÃO, 2010, p. 22).

O mote de ataques por violência também é compartilhado: no conto “Botão-de-rosa”, a população avança, com bofetadas e pontapés, sobre o protagonista, mesmo com este sendo inocente; no romance, Dom Quixote é amiúde agredido, ao exemplo do capítulo XVIII (do volume 1), quando mata ovelhas nas quais só consegue enxergar cavaleiros inimigos, graças ao que acaba não só apedrejado por seus criadores como desdentado. E, já que falamos em Dom Quixote desdentado – di-lo Sancho: “[...] senhor, [...] garanto a vosmecê [...] que a fome e a falta dos queixais lhe dão uma tão má catadura, que [...] é perfeitamente dispensável a pintura triste.” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 233) –, devemos aditar que tal também são as personagens do bisavô imaginário do narrador de “Ofélia, meu cachimbo e o mar”, isto é, José Henrique Ruivães – “Fisionomia dura, barba negra, a boca sem os dentes da frente compunham a sua figura bastante temida pelos marujos e escravos.” (RUBIÃO, 2010, p. 41) –, e a de Teleco, de “Teleco, o coelhinho”, isso no fim do conto, quando metamorfoseado em humano indefeso – “No meu colo estava uma criança encardida, sem dentes. Morta.” (RUBIÃO, 2010, p. 59) –. No capítulo XXII (do volume 1), Dom Quixote e Sancho Pança cruzam com uma caravana de presos rumo às galés, e os motivos de seus crimes parecem figurar também nos contos murilianos. Um é condenado por estar enamorado, motivo tão frívolo que espanta até o protagonista: “– Só por isso?! – exclamou Dom Quixote. – Pois se por enamorados nos levam às galés, de há muito poderia eu estar vogando nelas.” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 262). Ora, por motivo tão frívolo quanto esse – a saber, o de fazer perguntas – é também condenada a personagem de Cariba, de “A fila”:

Cariba, já incomodado com a perspectiva de ficar detido até que se desfizesse o equívoco, ponderou:

– Nada disso faz sentido. Não podem me prender com base no que acabo de ouvir. Cheguei aqui há poucas horas e as testemunhas afirmam que me viram, pela primeira vez, na semana passada!

O delegado impediu que prosseguisse:

– O comunicado do setor de segurança é claro e diz textualmente: “O homem chegará dia 15, isto é, hoje, e pode ser reconhecido pela sua exagerada curiosidade”(RUBIÃO, 2010, p. 37).

Já outro é condenado por usufruir de relações que, por ser com suas primas-irmãs, são de natureza incestuosa: “– Vou aqui [...] porque me diverti demasiadamente com duas primas-irmãs minhas e com outras duas irmãs, que não eram minhas; diverti-me tanto com todas, que daí resultou crescer a parentela [...].” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 265). É justamente o que se dá no conto “A Casa do Girassol Vermelho”, visto que os 6 irmãos mantêm relações entre si; o final, inclusive, dá a entender que, como no caso anterior, de uma dessas relações incestuosas possa haver um fruto: “Esticou para o alto os olhos inexpressivos e embaçados. Abaixou-os depois para o ventre, onde começavam a surgir as primeiras pétalas de um minúsculo girassol vermelho.” (RUBIÃO, 2010, p. 97). Dá-se, no capítulo XXIII (do primeiro volume), o encontro, sabemos, entre Dom Quixote, Sancho Pança e Cardênio, este contando sua história. Ocorre que, depois do incidente com Dom Fernando e Lucinda, ele parte em desvario para os confins daquelas terras. Nas palavras dos cabreiros que o acharam: “Perguntou-nos qual parte desta serra era a mais áspera e escondida; dissemos-lhe que era esta [...] e é verdade, porque, se entrardes meia légua mais para dentro, talvez não consigais sair.” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 281). Desarrazoadas e sem rumo andam também as personagens murilianas do pirotécnico Zacarias, do conto homônimo – “Senti rodar-me a cabeça, o corpo balançar, como se me faltasse apoio do solo. [...] Tentei agarrar-me às árvores, cujas ramagens retorcidas, puxadas para cima, escapavam aos meus dedos.” (RUBIÃO, 2010, p. 15) / “A noite estava escura. Melhor, negra. [...] Caminhava pela estrada. Estrada do Acaba Mundo: algumas curvas, silêncio, mais sombras que silêncio.” (RUBIÃO, 2010, p. 16) –, e de José Alferes, do conto “O convidado”:

Alferes desceu do carro resmungando, disposto a enfrentar a cerração. Pelos seus cálculos, bastaria caminhar um quilômetro para chegar à parte mais habitada do bairro, onde encontraria condução fácil. Mal andara cem metros, as dificuldades começaram a surgir. Tropeçou no meio-fio, indo chocar-se contra um muro. Seguiu encostado a este durante curto espaço de tempo e logo as mãos feriram-se numa cerca de arame farpado. Afastando-se dela, teve a impressão de que se

embrenhara num matagal. Daí por diante, perdeu-se. Ia da direita para a esquerda, avançava, retrocedia, arranhando-se nos arbustos (RUBIÃO, 2010, p. 205).

O argumento da servidão à mulher amada surge igualmente nas 2 produções. Em *Dom Quixote*, particularmente na relação do protagonista com Dulcineia, para a qual oferta todas as suas façanhas, ainda que não seja correspondido: “É ela mesma – confirmou Dom Quixote – e é quem merece ser senhora de todo o universo.” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 302). No conto “Bárbara”, o exercício ao qual se presta o marido da protagonista é o de satisfazer-lhe indiscriminadamente todos os desejos, tampouco sendo retribuído por isso: “Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que se renovavam continuamente.” (RUBIÃO, 2010, p. 27). Vemos também discorrerem as obras cervanteana e muriliana sobre o ímpeto de reforma no referente à vida alheia. No capítulo XXVII do romance, personagens como o cura e o barbeiro se encarregam da tarefa de tirar Dom Quixote “da má vida que escolhera” (2016, v. 1, p. 317). Similar é o ímpeto que move, por exemplo: o professor e o padre de “Os dragões” – “Desejando encerrar a discussão, [...] o padre firmou uma tese: os dragões receberiam nomes na pia batismal e seriam alfabetizados.” (RUBIÃO, 2010, p. 48) –; o velho casal de “A Casa do Girassol Vermelho” – “Ah! Se o velho Simeão fosse vivo! [...] Enquanto viveu sua esposa, dona Belisária, tudo corria bem, sem que tivéssemos saudade da vila, onde passávamos fome junto às nossas famílias. [...] Arrancara-nos da miséria, para nos criar e consolar-se da falta de filhos.” (RUBIÃO, 2010, p. 92) –; e o narrador de “Teleco, o coelhinho” – “Ao fim da tarde, indaguei onde ele morava. Disse não ter morada certa. [...] me apiedei e convidei-o a residir comigo. A casa era grande e morava sozinho [...]” (RUBIÃO, 2010, pp. 52-53). A discussão de natureza metaliterária, relativa à composição de poemas, em especial sobre figuras femininas, também está presente nas obras. Dá-se, por exemplo, por toda a extensão de *Dom Quixote*; tomemos, como prova, o requestar do protagonista de versos para a senhora amada:

[...] rogou ao bacharel que, se fosse poeta, lhe fizesse a mercê de compor uns versos que tratassem da despedida que pensava em tomar de sua senhora Dulcineia del Toboso, e notasse que no princípio de cada verso deveria ser posta uma letra de seu nome, de maneira que, juntando-se as primeiras letras, se lesse: *Dulcinea del Toboso* (CERVANTES, 2016, v. 2, p. 58).

Um conto de Murilo Rubião, “Marina, a Intangível”, volta-se para essa questão, isto é, para a (suposta) solicitação – inclusive, direcionada a um ser desconhecido para fins de oferta a outro ser desconhecido – de versos, tal como podemos entrever no trecho que segue:

— São versos para publicar. Os que você me encomendou.
 — Nada lhe encomendei. Por favor, afaste-se, tenho um trabalho urgente a terminar.
 — Encomendou-me sim. Talvez não se recorde porque o pedido que me fez é anterior à sua doença.
 [...]

 — São versos para Marina, a Intangível (RUBIÃO, 2010, p. 106).

Por fim, as obras têm em comum o conjurar das figuras femininas sobre seus amados. Na de Cervantes (2016, v. 2, p. 447), notamos a lástima da enamorada (por Dom Quixote) donzela Altisidora pela razão da indisponibilidade dele: “*Que sangres, quando te cortes / os calos dos calcanhares / e não saiam as raízes / quando os dentes arrancares.*”; na de Rubião (2010, p. 31), notamos a lástima de Marialice pela razão da brutalidade com a qual era tratada pelo narrador: “— Tomara que um galho lhe fure os olhos, diabo!”.

Considerações finais

Já bem disse o crítico francês Gérard Genette (1982) que não existem obras literárias que, em algum grau e de acordo com as leituras delas feitas, não tenham evocado outra(s). Com este estudo, posicionamo-nos a favor de tal afirmação. Após este cotejo das afinidades entre o romance *Dom Quixote* cervanteano e a contística muriliana, podemos arrematar, em primeiro lugar, que, entre as matérias exploradas pelo autor espanhol com relação às quais houve maior ênfase e, por conseguinte, maior absorção por parte do autor brasileiro, constam: a andança, a impossibilidade da mulher amada, a sandice, a frivolidade em certas argumentações e o incesto. Para mais, vale dizer que, quando em ação, as principais personagens tanto de uma quanto

de outra composição acabam logrando mais desventuras do que, com efeito, aventuras¹³. Apesar da contiguidade dos tópicos desenvolvidos por tais obras, a forma como Murilo Rubião os trata mostra-se um tanto diversificada da como o faz Miguel de Cervantes, mesmo tendo sido pelo romance deste deveras inspirado. Com isso, queremos dizer que o tom que prevalece no vínculo entre Cervantes e Rubião é o paródico, a saber, o da diferença. Para finalizar, empenhamo-nos em demonstrar como o *Dom Quixote*, sempre figurando em destaque no referente às obras do repertório deliberado de diálogos do autor mineiro, contribuiu, via quesitos temático-formais, para que ele manejasse a fabricação do que entendemos enquanto um *fantástico da infelicidade*.

¹³ Nas palavras de Sancho Pança: “O que tiro a limpo de tudo isto é que estas aventuras, que andamos buscando, nos hão de trazer, no final das contas, tantas desventuras, que não mais saibamos qual o nosso pé direito.” (CERVANTES, 2016, v. 1, p. 218).

Referências

- ARENDDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
- BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: A teoria do romance. Tradução de Aurora Bernardini et alia. 6ª edição. São Paulo: Hucitec, 2010.
- BERCHEZ, Amanda. Murilo Rubião, leitor. Dissertação (Mestrado em Teoria e História Literária) – Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, 2020.
- BORGES, Jorge Luis. Kafka e seus precursores. In: BORGES, Jorge Luis. Outras inquisições. São Paulo: Globo, 1999, pp. 96-98.
- CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
- CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de La Mancha. 1ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
- COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Tradução de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
- GENETTE, Gérard. Palimpsestes: la littérature au second degré. Paris: Éditions du Seuil, 1982.
- MORAES, Marcos Antônio de. Mário e o pirotécnico aprendiz (cartas de Mário de Andrade e Murilo Rubião). Belo Horizonte: Editora UFMG, 1995.
- NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. São Paulo: Editora Edusp, 2010.
- NUNES, Sandra R. Chaves. Visões da crítica. In: Murilo Rubião: escrita e reescrita. Dissertação de mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1996. Disponível em: <https://goo.gl/4f7qTc>. Acesso em: 21/02/2021
- RUBIÃO, Murilo. Murilo Rubião – Obra completa. São Paulo: Companhia de Bolso, 2014.
- SAMOYAL, Tiphaine. A intertextualidade. Tradução de Sandra Nitrini. São Paulo: Aderaldo & Rothschild (Hucitec), 2008.
- SCHWARTZ, Jorge. O fantástico em Murilo Rubião. Revista Planeta, São Paulo, n. 25, 1974.
- SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubião: a poética do uroboro. São Paulo: Editora Ática, 1981.
- SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubião: Literatura comentada. São Paulo: Editora Abril, 1981.
- SEBASTIÃO, Walter. Sedutora profecia do contemporâneo. Tribuna de Minas, Belo Horizonte, 1988. Disponível em: <https://goo.gl/rdwN3U>.

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Corrêa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1992. Disponível em: <https://goo.gl/Fbepw9>.

Recebido em: 23 de Dezembro de 2023

Aceito em: 27 de Março de 2024

Expediente

Editora: Lívia Santos de Souza

Editorxs de textos: Dionisio Márquez e Lívia Santos de Souza

Arte da capa e apoio técnico: Violeta Vaal

Organizadorxs do dossiê: Lívia Santos de Souza (Unila) e Débora Cota

Pareceristas:

Filipe Manzoni

Juan Pablo Burgos

Libi Castañeda

Tábata Cruz da Silva

Lucía González

Ana Gabriella Melo Ribeiro Aires

Raquel Marina Nascimento

Diego Ferraz

Dionisio Márquez

Táise Staudt

Bruno Domingues Machado

Débora Cota

Nuno Brito

Felipe dos Santos Matias

Cristina Dayana Gutierrez Leal

Iuri Muller

Laura Emilia Araujo

Ana Carolina Martins dos Santos

A *Frontería* é a revista do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-americana.